

**REVUE IVOIRIENNE DE GOUVERNANCE ET D'ÉTUDES
STRATÉGIQUES**
(IVORIAN REVIEW OF GOVERNANCE AND STRATEGIC STUDIES)

ISSN : 2520-4114

Numéro 6(1) – Décembre 2018

GOVERNANCE ET GENRE EN AFRIQUE

Directeur de la Revue

Dr. Botiagne Marc Essis
Politologue Internationaliste
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody / Abidjan
Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Responsable de la Promotion Internationale

Dr. Djama Ignace Allaba
Germaniste
Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Assistant de Rédaction

Manhan Casimir Kpéyé
Doctorant en science politique
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody / Abidjan
Institut Universitaire d'Abidjan

Contacts

Tél. : +225 08410594
E-mail : revueriges@gmail.com
Site Internet : <http://www.revue-riges.org/>
Adresse postale : 01 BP 5772 Abidjan 01

COMITÉ SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL

Prof. Stephan STETTER

Professeur Titulaire de science politique
(Universität der Bundeswehr München)
Université Militaire de Munich (Allemagne)

Prof. Paul GHILS

Professeur Titulaire de Philosophie et de Science politique, UL Bruxelles

Prof. Roch YAO GNABELI

Professeur Titulaire de Sociologie UFHB de Cocody

Prof. Paul ANOH

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Séraphin NENE BI

Professeur Agrégé des Facultés, Professeur Titulaire d'Histoire du droit
Université Alassane Ouattara de Bouaké

Prof. Téré GOGBE

Professeur Titulaire de Géographie, UFHB de Cocody

Prof. Issoufou YAHAYA

Maître de Conférences en Histoire et en Science politique
Université de Niamey

Prof. Ezéchiel AKOBROU

Maître de Conférences en Etudes Hispaniques et Ibériques, UFHB de Cocody

Prof. Martin N'GUETTIA KOUADIO

Maître de Conférences en Lettres modernes, UFHB de Cocody

Prof. Dominique BANGOURA

Professeure de science politique, Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

COMITÉ DE RÉDACTION

Dr. Moquet César FLAN

Docteur en Science politique
Université Alassane Ouattara de Bouaké/Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)

Dr. N'guessan Sylvain YAO

Docteur en Philosophie, Ecole Normale Supérieure (ENS) d'Abidjan

Dr. Jean-Louis LOGNON

Docteur en Sociologie, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Dr. Armel Frédéric MEMEL

Docteur en Géographie, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Dr. Rostand Sylvania BOBO

Docteur en Lettres modernes, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Dr. Djama Ignace ALLABA

Docteur en Etudes Germaniques, Université Alassane Ouattara de Bouaké

Dr. Brahim DIABY

Docteur en Études Germaniques, Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Dr. Stéphane KOFFI-YÉBOUÉ

Docteur en Géographie, Université Péléforo Gbon Coulibaly de Korhogo

Dr. Egue Alphonse Charles Trotsky MEL

Docteur en Géographie, Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa

PRÉSENTATION DE LA REVUE

La **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)** est le fruit d'une collaboration entre l'**Institut Universitaire d'Abidjan (IUA)** et l'**Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody**. La RIGES se veut un support de publication d'articles originaux et de très bonne qualité scientifique portant aussi bien sur des thématiques de gouvernance nationale que sur des questions relevant de la gouvernance mondiale. S'il est indéniable que cette revue a germé au sein d'un département de science politique, elle ne saurait être perçue comme étant une plate-forme de publication exclusivement réservée aux politologues. La RIGES s'inscrit résolument dans une perspective transdisciplinaire et offre même l'opportunité aux chercheurs de Côte d'Ivoire et d'ailleurs de publier des travaux en langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, etc.). Par conséquent, elle encourage vivement la soumission de travaux émanant de toutes les disciplines-sœurs des sciences sociales et des humanités. Cette exigence d'ouverture se perçoit davantage par la place de choix qu'accorde la RIGES aussi bien à la recherche normative qu'à la recherche empirique.

En termes de périodicité, la RIGES est une revue semestrielle dont le premier numéro paraît au mois de juin et le deuxième au mois de décembre de chaque année. Elle dispose, en outre, d'un comité scientifique et d'un comité de rédaction composés d'enseignants ivoiriens et étrangers. Chaque numéro de la RIGES comportera un éditorial, des contributions portant sur une thématique, ainsi que des contributions libres (*varia*).

SOMMAIRE

Éditorial	5
Kouassi Clément N'doua <i>Genre et Gouvernance: Pour une éthique du vivre-ensemble</i>	8
Cyrille Bony Aime Yéboué, Allassane Sogodogo & N'dri Nestor Kouakou <i>Implications sociales de l'autonomisation de la femme à travers les stratégies de gestion associative : Le cas de l'association Yè Wô Yè Gnrou de Bouaké</i>	27
Kouakou Félicien Kouamé <i>Genre et représentations sociales de la femme congolaise chez des populations en République du Congo</i>	48
Adjé César Kirioua <i>La représentation de la figure féminine dans les clip-vidéos coupé-décalé : Entre objectivation sexuelle et marchandisation</i>	74
Éhua Manzan Monique Beira <i>La trama de la mujer y el estilo del lenguaje en El cielo de Pandora de Mohamed Bouissef Rekab</i>	109
Wozanhou Benjamin Yéo <i>La politique de modernisation de l'Administration publique : La fonction publique ivoirienne à l'ère du « New Public Management »</i>	127
Touré Bienvenu Métan <i>La crise de l'État-nation en Afrique : l'idée d'une réforme du concept de nation républicaine</i>	157
Bi Zobro Boris Tiagoné <i>Kant et l'objectivité de la connaissance</i>	189
Josué Yoroba Guébo <i>Africae Nova Civitate : Prolégomènes pour une urbanité africaine de l'intranéité</i>	208
Éric Inespéré Koffi <i>La paix nationale par la justice</i>	227

ÉDITORIAL

La problématique du genre constitue l'un des enjeux majeurs de la gouvernance dans le contexte actuel de la mondialisation. Portée par le féminisme, paradigme s'inscrivant dans l'évolution de la théorie politique postmoderne, la promotion du genre constitue l'un des axes programmatiques de la gouvernance mondiale. À preuve, le genre ainsi que l'objectif y afférent de l'autonomisation de la femme ont occupé une place de choix dans les défunts Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et sont, aujourd'hui encore, d'une importance capitale dans les Objectifs du Développement Durable (ODD) institués par l'Organisation des Nations Unies (ONU). La nécessité de réhabiliter la femme à l'échelle globale a si bien été perçue par la communauté internationale qui, en octobre 2018, a célébré Denis Mukwege et Nadia Murad, lauréats du Prix Nobel de la Paix pour leur engagement en faveur des droits de la femme. Ce numéro de la **Revue Ivoirienne de Gouvernance et d'Études Stratégiques (RIGES)** s'inscrit justement dans un tel projet. Il comporte, en effet, des contributions portant sur la problématique du genre ainsi que des contributions libres et se subdivise en deux parties : Numéro 6(1) et Numéro 6(2).

La première partie de ce numéro de la RIGES comporte toutes les contributions portant exclusivement sur le genre et des contributions libres. Les contributions portant sur le genre scrutent globalement le sort réservé à la femme dans une perspective transdisciplinaire et multisectorielle. Et ce, dans des contextes et sur des terrains variés. Ainsi **Kouassi Clément N'doua** s'est-il proposé d'analyser les conditions du vivre-ensemble de par la prise en compte du genre. Quant à la contribution collective de **Cyrille Bony Aïme Yéboué, Allassane Sogodogo et N'dri Nestor Kouakou**, elle analyse les implications sociales de l'autonomisation de la femme à partir de l'expérience de l'association *yè wô yè gnrou* de Bouaké, en Côte d'Ivoire. Mobilisant la République du Congo comme terrain, **Kouakou Félicien Kouamé** a été guidé par le souci d'étudier le rôle des représentations sociales en lien avec la problématique du genre.

L'article proposé par **Adjé César Kirioua** aborde, pour sa part, la problématique de l'objectification sexuelle et de la marchandisation de la femme en Côte d'Ivoire avec pour base empirique les clips-vidéo du genre musical coupé-décalé. De son côté, **Éhua Manzan Monique Beira** fait percevoir la nécessité de l'autonomisation de la femme au moyen d'un changement de mentalité à partir du roman *El Cielo De Pandora* du Marocain Mohamed Bouisef Rekab.

Quant aux contributions libres consignées dans le numéro 6(1), elles émanent des humanités. Celle proposée par **Wozanhou Benjamin Yéo** aborde la problématique de la modernisation de l'administration publique ivoirienne à partir des ressources consubstantielles au New Public Management. De son côté, **Touré Bienvenu Métan** s'est évertué à reconstruire normativement le concept d'État-nation en Afrique. Et ce, sur la base d'une analyse diagnostique de cette catégorie politique. Quant à la contribution de **Bi Zobro Boris Tiagoné**, elle revisite l'apport d'Emmanuel Kant à la théorie de la connaissance. **Josué Yoroba Guébo** apporte, pour sa part, une contribution à une urbanistique afro-centriste qui, in fine, conduirait à l'émergence de l'*africa nova civitate*. Last but not least, la contribution d'**Éric Inespéré Koffi** interroge les conditions de la promotion de la paix au moyen de la justice au sein des États.

Quant au numéro 6(2), il a pour particularité de ne comporter que des contributions libres allant des sciences sociales aux humanités. Celle collectivement proposée par **Yapi Célestin Ayéchien, Yao Léopold Yao** et **Ehouman Angaman** se préoccupe d'identifier les déterminants socio-anthropologiques de la faiblesse de la couverture vaccinale dans le District sanitaire de Bouaké Nord-Ouest au Centre de la Côte d'Ivoire. De leur côté, **Basséri Jean-Claude Ouraga** et **Adjoua Marie Charlotte Akpoué** ont eu pour souci d'analyser les dynamiques qui sous-tendent les alliances interculturelles au Nord et au Nord-Est de la Côte d'Ivoire. Quant à la contribution d'**Agba Ezéchiel Akrobou** et **Dochienmè Mathieu Bamba**, elle revisite le rôle de la dimension idéologique dans la

pratique de la traduction telle que vécue par l'humaniste et réformiste allemand Martin Luther. L'article proposé par **Bounou Ousmane** lève, pour sa part, un coin de voile sur la place et le rôle de la littérature dans les sociétés en proie à une fracture. Mobilisant *The Catcher in The Rye* de Jerome David Salinger comme corpus, **Komla M. Avono** a essentiellement été guidé par le souci de toucher du doigt l'impact de la relation parent/enfant. Quant à **Doforo Emmanuel Soro**, il s'est évertué à restituer toute la place du réalisme magique dans *El Zorro de Arriba* et *El Zorro de Abajo* de José María Arguedas. La contribution d'**Eckra Lath Toppé** analyse, pour sa part, l'impact des medias sur les sociétés actuelles.

La rédaction de cet éditorial m'offre l'agréable opportunité de former, à l'endroit de la communauté épistémique qui est lentement en train de se mettre en place autour de la RIGES, mes vœux de santé et de prospérité en cette année 2019. Bonne lecture à tous et à toutes !

Abidjan, le 05 janvier 2019

Botiagne Marc Essis

GENRE ET GOUVERNANCE: POUR UNE ÉTHIQUE DU VIVRE-ENSEMBLE

Kouassi Clément N'doua

clemkouassi@yahoo.fr

Département de Philosophie

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé

Notre analyse se propose, tout en pensant l'ambivalence ontologique du genre, à la fois dans la différence et l'unité, de dégager une éthique de la gouvernance. Il va sans dire qu'il importe d'éduquer le monde à plus de responsabilité quant à tout ce qui se rapporte au statut de l'autre sexe. Ainsi, l'invite à la rencontre de l'autre sexe est plus que jamais nécessaire à la gestion de la chose sociale. Comme telle, l'éthique de la gouvernance nous invite à rompre avec le mode d'existence qui tendrait à emprisonner ou embrigader l'autre sexe comme s'il était un objet, une matière ; bien au contraire, elle nous établit dans le genre ontologique qui consiste à donner vie à l'existence de l'autre sexe, à la promouvoir dans la vie politique, économique et sociale.

Mots-clés : Autre Sexe – Différences – Éthique de la Gouvernance – Féminin – Genre – Masculin – Ontologie – Promotion

Abstract

Our analysis proposes, while thinking about the ontological ambivalence of gender, both in difference and unity, to identify an ethics of governance. Needless to say, it is important to educate the world about more responsibility for everything related to the status of the other sex. Thus, the invitation to meet the other sex is more than ever necessary for the management of the social thing. As such,

the ethics of governance invites us to break with the mode of existence that tends to imprison or embrace the other sex as if it were an object, a matter; on the contrary, it establishes us in the ontological genus of giving life to the existence of the other sex, promoting it in political, economic and social life.

Keywords: Other Gender – Differences – Governance Ethics – Female – Gender – Male – Ontology – Promotion

INTRODUCTION

Il faut relever que, dans la plupart des sociétés, les femmes et les hommes, les filles et les garçons, dans leur diversité, ne participent pas au processus avec les mêmes ressources et les mêmes chances. Dans la plupart des contextes, les relations sociales, dont celles de genre, reflètent les inégalités. L'accès et le contrôle, et donc la possibilité de satisfaire ces besoins, sont très inégaux entre les divers groupes d'hommes et de femmes. Comme telle, la société devient exclusivement dominée par le pouvoir sans partage de l'homme : ce qu'on pourrait appeler la phallocratie. Dès lors, l'homme, se considérant comme le sexe supérieur, va avoir de la condescendance vers ce second sexe dans la gestion de la cité. Bien plus, certains hommes iront jusqu'à franchir le rubicond en méprisant cet être-femme pour le simple fait qu'il est d'un autre sexe. Ainsi, l'homme, au nom d'une certaine différence biologique, actera une tyrannie du sexe féminin. À l'analyse, si, dans les sociétés anciennes, les comportements à caractères misogyne et phallocratique étaient prégnant dans la façon de penser et d'agir de l'homme, il est cependant clair que de nos jours, sinon dans la société actuelle ou contemporaine, la femme n'est plus un être de « derrière ». En un tel sens, la femme doit pouvoir occuper la scène sociale dans la gouvernance, car elle a les mêmes qualités intellectuelles que l'homme ; et ces qualités pourraient lui permettre de rivaliser avec l'homme dans la gouvernance au premier plan. De cette façon, elle quitte son statut d'être inférieur pour s'étendre dans l'ouvert de la gouvernance de sorte à échapper aux préjugés au rang desquels le rôle de la femme consisterait à tenir le foyer et à faire des enfants. En d'autres termes, dorénavant, le nouvel homme et la femme exerceront les mêmes fonctions.

Dès lors, comment les processus de la gouvernance peuvent-ils faire en sorte que tous les citoyens exercent leurs droits, satisfassent leurs besoins et remplissent les mêmes responsabilités ? Dans quel sens le genre vient-il à être considéré comme une éthique de la gouvernance ? Par « genre », il faut comprendre tout ce qui relève

des comportements humains masculins et féminins. Cette désignation est généralement indissociable d'une distinction entre le masculin et le féminin. Peut-on, à partir d'une différence sexuelle, discriminer un sexe au profit de l'autre pour la gestion d'une cité ?

L'objectif subséquent à cette réflexion est la suivante : l'homme et la femme sont certes différents biologiquement mais ontologiquement ils sont pareils, en ce sens autant les hommes assurent les responsabilités autant les femmes peuvent en assurer. C'est à cette condition qu'on peut parvenir à la gestion d'une cité démocratique où les droits de tous les citoyens sont assumés dans leur différence. De cette façon, l'ontologie du genre devient une éthique de la gouvernance dans la mesure où homme et femme sont égaux dans la gestion des affaires publiques dans un État, telle est la thèse qui sera défendue dans cette contribution. À cet effet, trois hypothèses majeures donneront la substance de cette thèse : la gouvernance en Afrique serait une injustice faite à la gente féminine. La deuxième, quant à elle supposerait que l'être de la gouvernance devient fondamental à la promotion du genre. Et la dernière l'ontologie du genre serait peut-être l'herméneutique d'une réception à la bonne gouvernance. Pour y parvenir, nous utiliserons deux méthodes ; à savoir la méthode phénoménologique et la méthode herméneutique qui nous permettront de saisir les tréfonds de cette problématique.

LA GOUVERNANCE : UNE IN-JUSTICE À LA GENTE FÉMININE

La question du genre a été et demeure une préoccupation essentielle dans la gestion de hautes responsabilités dans nos États africains. En effet, dans la plupart des sociétés et dans certaines religions, la gente féminine est appelée à jouer les rôles de subalternes dans la communauté. Elle est vue comme un être incapable, voire sa nature serait incompatible avec l'exigence intellectuelle de la gestion du pouvoir. C'est en l'occurrence une telle idée préconçue que Aristote exprime en ces termes : « La femme possède une faculté de libérer mais sans la faculté de

décision. Elle a certes une âme rationnelle mais moins capable de se donner, c'est-à-dire de soumettre son âme entière à sa partie rationnelle » (Aristote 1995 : 12). La femme serait donc, pour lui, incapable de diriger ; même si elle possède une âme rationnelle qui est la partie la plus haute de l'humain. Les propos d'Aristote confirment le fait que la femme n'a pas de faculté de décision. Dès lors, elle ne peut diriger ou gouverner. Ainsi, les institutions et leurs pratiques, ainsi que la façon dont elles traitent les femmes, sont au cœur de ces inégalités et différences. Les institutions se définissent, ici, comme « des règles qui structurent les interactions entre les acteurs » (Lévy 2003 : 65). Les institutions n'ont pas seulement une forme légale mettant en jeu l'État et les organisations privées dans le cadre des institutions d'État. Elles prennent, également, la forme de règles appliquées de façon informelle au niveau interpersonnel, du ménage et de la communauté dans différentes arènes, où elles correspondent aux normes et valeurs relatives aux relations entre femmes et hommes. Cependant, dans de nombreuses sociétés, des normes et règles en matière de relations de genre entraînent un traitement injuste et inégal des femmes, lequel se justifie par une idéologie politique, religieuse, culturelle ou économique. Les inégalités apparaissent, dès lors, dans l'interaction de ces différents types et niveaux institutionnels.

À bien y voir, la femme était presque en général un être dont les qualités intellectuelles de gestion d'un État étaient niées. Par exemple, dans la Grèce antique, les femmes n'ont en général ni un statut ni un rang élevé, et jouissent un peu de privilège voire pas du tout dans la gouvernance de la cité; si bien que le rôle de la femme, principalement, s'apparente à la garde de la maison, à la procréation. N'est-ce pas ce que Constantopoulos semble dire ici : « Les courtisanes, nous les avons pour le plaisir, les concubines pour les soins tous les jours : gardiennes fidèles du foyer » (Constantopoulos 2002 : 155-171). Bien entendu, de telles allégations frisent le mépris voire l'in-considération à l'égard de la femme dans la Grèce antique. Ce qui est considéré comme une injustice faite à l'endroit de l'autre sexe. Fort de cela, la gente féminine serait

incapable de prendre part aux débats portant sur la gestion de la cité ou d'assumer de hautes fonctions ; précisément parce que « le corps doit être commandé par l'âme et la partie affective de l'âme, par l'intellect, c'est-à-dire la partie qui possède la raison » (Aristote 1995 : 14).

Au fond, de tels propos ont fait école et continuent dans la société africaine. En effet, il convient de rappeler qu'à la différence de l'Occident qui était caractérisé par la famille nucléaire, l'Afrique ancienne était constituée en tribus. Dans ces tribus, la femme était un être de « derrière ». Elle n'a pour fonction que de s'occuper de son mari : lui faire des enfants, assurer l'éducation des enfants puis des tâches ménagères ; au point où, elle doit soumission et obéissance à celui-ci de la manière la plus radicalement possible. Comme telle, sur les scènes politiques ou publiques, elle n'a pas le droit de gouverner. Ainsi, le sort de la femme était décidé par l'homme seulement.

D'autant plus qu'au plan éducationnel scolaire, seul l'homme qualifié d'intelligent était scolarisé ; à l'analyse, les hommes seuls exerçaient le pouvoir absolument dans les affaires sociales. Dans un tel sens, Aristote ne s'est pas empêché de dire qu'« il est préférable pour tous les animaux domestiques d'être dirigés par des êtres humains. Parce que c'est de cette manière qu'ils sont gardés en vie. De la même manière la relation entre le mâle et la femelle est par nature telle que le mâle est supérieur, la femelle inférieure, que le mâle dirige et que la femelle soit dirigée. » (Aristote 1995 : 13-14). Pour Aristote, autrement exprimé, les hommes sont fondamentalement supérieurs aux femmes parce qu'ils jouissent d'une intelligence supérieure qui leur permet de gouverner les femmes. Par conséquent, il est du ressort des hommes de gouverner celles-ci et leur assurer protection. Ainsi considérées comme des domestiques, la fonction principale des femmes était la reproduction des enfants. De ce fait, confiné dans la maison cet autre sexe ne peut gérer un État ; si bien qu'une telle allégation, qui

se veut objective, est, en fait, « une affirmation du privilège masculin » (Duverger, consulté le 25/07/2018).

Somme toute, l'exclusion actuelle des femmes des structures de décision constitue une injustice majeure, mais aussi une aberration logique : par exemple, les femmes sont souvent plus concernées par le foyer que les hommes. En revanche, la gestion rationnelle, concertée, surtout dans un contexte de gouvernance locale, peut promouvoir un développement humain durable dans ses diverses composantes (santé, alimentation, emploi...). Aussi, est-il primordial de voir en la femme un acteur incontournable du développement local en particulier et du développement durable en général. Les femmes sont capables de mieux diriger, de promouvoir le changement et de défendre l'intégrité, la paix et la tolérance. La prise en compte de la question du genre, dans le développement des structures de gouvernance locale, est donc essentielle afin de tendre vers une gestion responsable et, plus généralement, vers un développement local durable. Ainsi, nous ne parlerons plus de la femme comme étant un bien-meuble de l'homme mais plutôt comme son égal ; tout aussi capable de diriger un État.

L'ÊTRE DE LA GOUVERNANCE COMME PROMOTION DU GENRE

Qu'entendons-nous par l'être de la gouvernance comme promotion du genre ? Qu'est-ce à dire véritablement ? L'être de la gouvernance est ce par quoi la gouvernance ad-vient à l'existence. Cela revient à dire que « ce qui est en jeu quand l'analytique en est à se donner d'abord cet étant [la gouvernance] et à assurer comme il faut son thème, c'est la possibilité pour elle d'amener finalement l'être de cet étant à être entendu » (Heidegger 1986 : 75), dans la mesure où la finalité en jeu se rapporte à l'essence de la gouvernance. Qu'est-ce donc qui, dans l'être de la gouvernance, déterminerait la promotion du genre ? En d'autres termes, quels sont les caractères d'être de la gouvernance au regard de son être-là-au-monde qui se rapporterait à la promotion du genre ? Le disant, on ne saurait s'empêcher de faire remarquer que l'entente exacte de ces questionnements

n'autorise guère à se focaliser sur les traits biologiques en matière de gouvernance ; bien plutôt, elle invite à se baser sur les réalités « ontologiques » qui supposent une égalité entre tous les étants humains.

À ce niveau, comment ne pas nous laisser saisir par Derrida pour un meilleur éclaircissement ? En effet, Derrida, venant à remarquer le silence heideggérien relatif à la question de la sexualité, s'est autorisé à dire ce qui suit : « La différence sexuelle n'est pas un trait essentiel, elle n'appartient pas à la structure existentielle du Dasein. L'être-là, l'être là, le là de l'être en tant que tel ne porte aucune marque sexuelle » (Derrida 1990 : 150). Ainsi exprimé, étant donné que « l'analytique existentielle du Dasein ne peut advenir que dans la perspective d'une ontologie fondamentale » (Derrida 1990 : 150), il est impossible de déterminer une différence ontologique réelle entre l'homme et la femme. Pour s'en convaincre explicitement, disons-le sans détour : « L'expression de la différence n'existe pas d'emblée entre les hommes. Elle se trouve dans l'édification d'une liberté collective et les libertés individuelles » (Lavoipierre 2002 : 105). De ce fait, ontologiquement tous les Daseins humains sont pareils. De cette façon, on pourrait dire que l'être féminin et l'être masculin sont, tous deux, à mesure de gouverner une cité. Dès lors, aucun sexe ne doit subalterner l'autre sexe dans la gestion des affaires publiques. Tous deux sont con-voqués avoir les mêmes droits et devoirs puis les mêmes responsabilités politique, économique et sociale. Ainsi, l'homme et la femme peuvent prétendre à toutes hautes fonctions dans la gouvernance, qui fait référence aux rôles, responsabilités et tâches des femmes et des hommes, ainsi qu'à leur interaction.

Cela porte à croire que l'égalité des genres signifie l'égalité entre femmes et hommes et entre filles et garçons sur le plan des droits, des responsabilités et des chances. Autrement dit, elle renvoie au fait que les femmes et les hommes jouissent du même statut et ont des chances égales de réaliser pleinement leurs droits humains et leur potentiel afin de contribuer au développement politique,

économique, social et culturel, et d'en recueillir les bénéfiques. Dans un tel contexte, la société accorde une égale valeur aux similitudes comme aux différences des femmes et des hommes et aux différents rôles joués par eux. L'égalité des genres est un principe inhérent aux Droits de l'Homme, une condition sine qua non au développement durable. C'est en cela que la déclaration universelle des Droits de l'Homme (1948), en son article premier, martèle que « nous naissons tous égaux en droit en dignité ».

Au-delà des objectifs à court et moyen termes d'atteindre une représentation homme-femme plus équitable dans les fonctions publiques et la prise de décisions, il convient ainsi de repenser la « nature du pouvoir lui-même » (Guzmán 2002 :15). Repenser la nature du pouvoir présuppose la sortie de cette vision « traditionnelle » et archaïque, selon laquelle l'autre sexe n'est apte qu'à rester à la maison pour ne s'atteler qu'aux tâches culinaires et à l'éducation des enfants. Ce cliché à l'endroit de l'autre sexe doit être dépassé aujourd'hui dans un gouvernement démocratique, à cause du soutien incommensurable dont les hommes font l'objet de la part de l'autre sexe dans la gestion du pouvoir. C'est pour cette raison que Rousseau disait en substance : « Là où le rôle des femmes est essentiel, ce n'est pas tant dans le gouvernement du monde et même dans la mise en œuvre de son développement ; c'est bien dans la vision, le rêve de ce monde que l'on veut développer » (Rousseau 1996 : 37).

Par ailleurs, cette nouvelle approche propose un rapprochement au développement qui reconnaisse l'importance des iniquités et inégalités de genre mais aussi d'autres relations inégales de pouvoir (par race, classe, âge, orientation sexuelle, incapacité, relations). En revanche, il s'agit d'un nouveau modèle de développement centré sur la personne, soutenable et égalitaire qui exige une redistribution du pouvoir à tous les niveaux et dans tous les secteurs :

Nous voulons un monde libre d'inégalités de classe, de genre et de race, tant dans chaque pays que dans les relations entre les pays ; où les nécessités de base deviennent des droits fondamentaux et où

la pauvreté et toutes les formes de violence soient éliminées. Où chaque personne ait l'opportunité de développer toutes ses possibilités et créativité et où les valeurs féminines de former et soigner les autres et de solidarité, caractérisent les relations humaines. (...) Nous voulons un monde où les ressources massives maintenant destinées à la production d'instruments de destruction soient attribuées à des secteurs où elles servent à alléger l'oppression à l'intérieur et à l'extérieur des foyers, (...) Nous voulons un monde où toutes les institutions soient ouvertes aux processus démocratiques participatifs, où les femmes partagent la détermination des priorités et la prise de décisions. (...) Nous ne pourrions montrer que ces 'droits inaliénables' des pauvres sont entrelacés avec la transformation des institutions qui subordonnent les femmes qu'en resserrant les liens entre le développement, l'égalité et la paix. Tout ceci peut s'accomplir en générant du pouvoir pour et par les propres femmes. (Jane, Patricia et al. 2000).

Tout bien considéré, la distinction entre les intérêts pratiques et stratégiques est très utile pour comprendre la participation politique des femmes et pratiquer une gouvernance sensible au genre. Les intérêts pratiques de genre (aussi connus comme nécessités de genre) sont des nécessités de base et immédiates et découlent de la condition, de la situation matérielle dans laquelle se trouvent les femmes : leur pauvreté, leur manque d'éducation. Toutefois, le développement humain doit reconnaître que l'inégalité entre les sexes était une des inégalités les plus persistantes et doit insister que l'autonomisation des femmes devait être une partie substantielle du paradigme de développement humain durable ; si bien que l'égalité des sexes est actuellement reconnue comme une pierre angulaire de la lutte contre la pauvreté, le développement humain durable et par conséquent, de la bonne gouvernance. Nul doute, comme tel, la citoyenneté des femmes connaîtra un progrès en conquérant légalement chaque fois plus de droits (économiques, politiques, culturels, sociaux, civils). Cependant, cette citoyenneté de droit ne correspond pas à une citoyenneté de fait. Selon Alicia Mirayes, les femmes vivent une citoyenneté incomplète, défective et inactive car les femmes n'accomplissent de manière satisfaisante aucun des quatre traits caractéristiques d'une citoyenneté pleine et active : « la capacité de choix, la capacité de participation, la

distribution de la richesse et la reconnaissance (*autoritas*) » (Young 1997 : 99-118). Et elles ne le font, comme les données le démontrent, dans aucune des quatre dimensions dans lesquelles la citoyenneté doit être présente et visible. Dans ce sens, la perspective féministe considère que les droits civiques des citoyens doivent être élargis pour qu'ils s'universalisent aux femmes. Les intérêts stratégiques de leur côté découlent de la position de subordination des femmes et requièrent une contestation et une transformation de celle-ci et des relations inégales de pouvoir.

Le droit des femmes de participer au pouvoir et à la prise de décisions doit rompre avec cette piètre lecture qui confine à la femme uniquement un rôle secondaire. De cette façon, l'être de la gouvernance doit reconnaître et déclarer que la femme a le droit de monter sur l'échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune. Le droit des femmes à la participation aux processus et instances de prise de décisions sociales, politiques et économiques, à tous les niveaux et dans les différents secteurs, devient indispensable pour une effectivité de la démocratie participative dans divers instruments internationaux : la Convention sur les droits politiques de la femme et la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Dans le contexte des débats actuels sur la gouvernance, il semble utile de rappeler la définition que donne le PNUD (Programme des Nations unies pour le développement) de ce terme, qui a fait l'objet de nombreuses spéculations :

La gouvernance est l'exercice de l'autorité économique, politique et administrative dans le but de gérer les affaires d'un pays à tous les niveaux. Elle comprend les mécanismes, les processus et les institutions par lesquels les citoyens et les groupes expriment leurs intérêts, exercent leurs droits légaux, remplissent leurs obligations et trouvent des compromis (Lévy 2003 : 65-74).

Cette définition plus large de la gouvernance permet de considérer les questions de genre de deux façons essentiellement : dans les processus de la gouvernance, et dans ses résultats. Pour faire

progresser la gouvernance démocratique, il est impérieux de créer et pérenniser un environnement favorable aux processus politiques qui renforcent la participation et l'émancipation de l'autre sexe. La prise en compte des questions liées au genre et la participation des femmes à la vie politique sont des conditions sine qua non du développement démocratique et contribuent à l'éthique de la gouvernance.

Les stéréotypes et préjugés concernant les rôles de chaque sexe restent très répandus, quoiqu'à des degrés divers, dans tous les pays du monde. On les retrouve dans la vie sociale, économique et politique. Dans bien des contrées du monde, on continue d'empêcher les femmes d'entrer en compétition directe avec les hommes, d'apparaître en public ou de participer à des échanges publics. On leur assigne plutôt des rôles qui les congédient des processus décisionnels et on les confine à la prise en charge des enfants, à la gestion de la famille et aux travaux domestiques. La dynamique des sexes doit se montrer proactive pour arriver à l'égalité des sexes dans le domaine de la gouvernance.

Du reste, la participation à la vie politique des femmes est un droit garanti par plusieurs conventions internationales. Mais faire de ce droit abstrait une réalité recommande une participation de tous à l'humanité en gestation. Car l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes ne sont pas seulement des droits humains. Ils sont indispensables à un développement inclusif, équitable et durable. Pour atteindre ces objectifs, il est fondamental d'améliorer et d'encourager la participation politique des femmes. Somme toute, l'être de la gouvernance est un levier fondamental de la promotion du genre, car il ne discrimine pas un sexe au profit de l'autre. N'est-ce pas qu'on pourrait évoquer une éthique de la gouvernance qui est consubstantielle au respect de la différence ?

ONTOLOGIE DU GENRE : HERMÉNEUTIQUE D'UNE RÉCEPTION À L'ÉTHIQUE DE LA GOUVERNANCE

Qu'est-ce à dire ? Parlant d'herméneutique d'une réception à l'éthique de la gouvernance, les trois valeurs premières sont la vie, la dignité et l'amour. De celles-ci découlent des valeurs fondamentales qui sont : la préservation de la vie, l'équité, la liberté, le développement durable, la paix, la solidarité, la dignité, le partenariat, la confiance, la responsabilité du pouvoir et le pardon. L'observance de ces valeurs fondamentales est gage d'une vie harmonieuse pour tous dans la société. C'est d'ailleurs à ce niveau que l'ontologie du genre se donne à penser comme l'interprétation d'une éthique de la gouvernance. Avant que la gouvernance soit éthique, c'est-à-dire l'aptitude à se soucier du développement de l'autre à partir du respect de ces valeurs éthiques, elle se doit d'éliminer des clichés à l'égard de l'autre. Dans le cas du féminisme, le respect de ces valeurs se définit dans le rapport à soi et à l'autre, qu'est l'homme.

Dans cette configuration, l'ontologie du genre rejoint l'éthique. Comment l'ontologie du genre devient éthique ? En effet, les différentes constructions éthiques élaborées par les philosophies grecques présupposent une incapacité de la gente féminine à gouverner : « La philosophie morale n'a jamais fait que répéter le préjugé selon lequel la femme est une incapable [dans la gouvernance] du fait d'une double appartenance à la nature et à la sphère affective du foyer » (Thiaw-po-une 2006 : 547). En une telle sémiologie, la féminité se résume dans les valeurs cardinales que sont la soumission, la fidélité, la pudeur, la pureté, la chasteté, la douceur dans l'entretien du foyer, la discrétion et le goût pour le confinement dans la sphère privée ; alors que l'ontologie du genre, en tant qu'éthique de la gouvernance, entend lever le voile social et culturel qui pèse sur la subjectivité féminine. Elle met fin à la dénégation de l'identité sexuelle et à la relégation de cette identité dans l'ordre de la contingence au profit d'un idéal de gouvernance masculine. Ce faisant, la base d'une éthique de la gouvernance passe

par l'exploration des concepts-clés de différence et d'altérité. Il n'est pas question pour la femme de gommer sa différence mais plutôt de s'élever au rang de subjectivité morale en assumant son altérité. Il s'agit donc d'une recherche de l'identité féminine qui engage une réflexion sur la gouvernance. C'est en cela que se résume l'apport de l'ontologie du genre à une pensée renouvelée de l'éthique de la gouvernance.

Toutefois, l'ontologie du genre permet de fixer avec netteté les enjeux d'une éthique de gouvernance, allant au-delà d'une démarche essentiellement critique. Dès lors, l'ontologie du genre est perçue comme une éthique de la gouvernance positive. Pris dans ce sens, les différences principales entre l'homme et le féminin consistent à opposer un principe d'universalité à un souci des relations particulières, un respect d'une humanité commune à celui des différences individuelles, la revendication des droits à l'acceptation de nos responsabilités, l'indignation face à l'injustice et l'indignation face à la souffrance et face à la condescendance de l'autre sexe ; c'est-à-dire « la différence des sexes en général – nous est apparue comme une différence tranchant sur les différences, non seulement comme une qualité, différente de toutes les autres, mais comme la qualité même de la différence » (Levinas 1983 :14). Tout porte à croire que le respect d'une humanité doit s'entendre « comme un son qui ne serait audible que dans son propre écho, livré à l'oreille sans se complaire dans l'énergie de son retentissement » (Levinas 1990 : 13.), comme un son qui ne s'entend, ne se comprend que s'il revient, se réfléchit ; mais qui est donné sans l'attente de ce retour. Cette approche levinassienne reste un exégète de première main pour le respect de l'autre sexe. À travers le visage de l'autre qu'il conceptualise, il confère à la femme une dignité qui pourrait lui permettre de jouer un rôle plus que subalterne au sein de la gestion des affaires publiques. « La Maison, c'est la femme » (Levinas 1963 : 53). Le domicile, dont il ébauche l'habiter en apparence autour de l'homme, a pour épine fondamentale la femme qui joue son rôle de complémentarité à l'homme dans la prise de décision. N'est-ce pas le signifié même de

ce dicton selon lequel *la nuit porte conseil* ! Ce n'est pas simplement parce que la nuit est faite pour « réfléchir », mais au fond à cause du soutien incommensurable que les hommes acquièrent auprès de leurs femmes en matières de conseils dans la prise des grandes décisions engageant même la vie d'un État. Dans ce sens, l'autre sexe ne vagabonde plus dans cette société qui ne lui reconnaît qu'un rôle de tenancier de foyer, mais sa responsabilité se trouve désormais dans la gestion des affaires publiques au même titre que le masculin. Cette phénoménologie du féminin permet de sortir des préjugés inconsiderés. Cette altérité du féminin ouvre à la pluralité politique par la médiation de la parole partagée et invite, au-delà du face à face de Levinas, à un monde commun.

À partir de là, il nous est loisible d'évoquer une ontologie du genre, en tant qu'éthique de la gouvernance, au sens d'un ensemble de manières dignes de se tenir vis-à-vis de l'autre sexe. Ainsi, il est souhaitable que l'homme soit l'ami de la femme et la femme l'amie de l'homme dans la conduite des affaires sociales. Ils doivent *s'aimer*, d'un amour sincère au sens d'un refus de toute forme d'instrumentalisation, mais d'acceptation et de valorisation de la différence. Car, à dire vrai, « le grand signe de l'amitié est donc le respect envers l'autre ; un respect qui grandit, parce que l'ami reste toujours autre que nous. L'ami n'est pas un avoir que nous possédons et que nous gardons dans un coffre-fort » (Philippe 2005 : 83).

On pourrait même dire que le féminin « (...) est un refuge, un havre de paix, que parce qu'il est accueillant. L'accueil du domicile suppose que quelqu'un l'habite. Quelqu'un l'habite avant même que le sujet ne s'y installe » (Madore 2001 : 95). Autrement dit, le domicile suppose la présence précieuse de la femme. Il va sans dire que Levinas n'imagine pas que, c'est seulement au foyer que les femmes doivent être encadrées, et se contenter d'agir en appoint de leurs époux occupés par les affaires publiques mais qu'elles peuvent intercéder auprès de leur époux pour la conduite des affaires étatiques. Se référant à la tradition biblique, Levinas

considère que le monde où se déroulent ces événements (les guerres, les injustices, la tyrannie des gouvernants) n'aurait pas été structuré comme il fut sans la présence secrète de ces mères, de ces épouses et de ces filles, sans leurs pas silencieux dans les profondeurs et les épaisseurs du réel, dessinant la dimension même de l'intériorité et rendant précisément habitable le monde. Dès lors, le premier trait caractéristique qui semble le plus interpellateur est l'affectivité. La femme est un être très affectif, sous une pareille compréhension, il faut entendre les sentiments, les émotions voire la sensibilité. C'est pour cette raison que les femmes donnent de l'amour dans tous les domaines où elles se trouvent.

Cependant, les hommes, quant à eux, accoutumés au discours viril apparaissent en toile de fond comme les premiers responsables de toutes les déchirures sociales. Pour des passions futiles, en effet, ils exposent la vie de tous au danger permanent. Grâce aux femmes, le monde connaît un peu de quiétude. Le féminin incarné dans l'hospitalité douceur, confère au pouvoir un certain visage humain, fut-il sous les apparences d'une illusion de paix. Alors, chacun doit magnifier l'apport incommensurable de la femme à la paix dans le monde parce que, tout en se mettant au service de l'autre sexe, la femme contribue à apaiser les relations humaines. Cette hospitalité éthique serait, à mon sens, une « participation au féminin », dans la mesure où le féminin serait reçu, non comme entité fermée sur elle-même, mais comme paradigme de l'éthique de gouvernance. Ainsi, l'ontologie du genre devient celle de la capacité postulée de la sensibilité à répondre de l'autre sexe, avant la raison et dans une interpellation incontournable, qui fait de la vulnérabilité humaine la condition d'une autonomie partageable.

CONCLUSION

Au moment où semble s'achever cette méditation sur l'ontologie du genre comme une éthique de la gouvernance, il est fondamental d'éduquer le monde à plus de responsabilités quant à tout ce qui se

rapporterait au statut du genre. Car le monde dans lequel nous séjournons ne se ferait et ne saurait se faire ni avec les hommes seuls, ni avec les femmes seules ; si bien que l'invite à la rencontre est plus qu'essentielle dans l'ontologie du genre, d'où « venir à la rencontre, (...) est une invitation à une rencontre du masculin et du féminin » (Rousseau 1996 : 36.) dans l'éthique de la gouvernance. C'est sur la base d'une telle complémentarité indispensable que le monde brillera de ses mille feux pour une meilleure participation à la chose gouvernementale. Et si tel est que « le sort des femmes et leur place dans la vie politique, économique et sociale est un thème qui n'émerge que depuis peu parmi les préoccupations » du monde entier, l'humanité gagnerait à ce qu'ontologie du genre et éthique de la gouvernance soient une question qui doit nous interpeller en tout temps et en tout lieu. Ainsi, dans l'ontologie du genre, l'homme et la femme doivent être envisagés dans un commun séjournement pour une éthique existentielle du genre dans la gouvernance. L'homme qui se reconnaît dans la femme, un étant autre, est le dévoilement de ce qu'ils sont appelés à co-exister. À travers ces pages insignes, se dégage l'éthique du vivre-ensemble.

Références bibliographiques

Aristote (1995) : Politique, Traduction, Jean Tricot, Paris, Jean Vrin.

Constantopoulos M. (2002) : Positions du féminin dans la Grèce antique Une archéologie de l'altérité », Figures de la psychanalyse, vol. n°6, no. 1, pp. 155-171.

Derrida J. (1990) : Heidegger et la question, Paris, Flammarion.
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 1948 : <http://www.un.org/Overview/rights.html> consulté le 25 /06/2018 à 22h.

Duverger S.: Le genre de la phénoménologie de l'éros chez Levinas », in <http://www-Francesciencesconf.org:critiquegenre:138014>. Consulté le 25 /07/2018 à 8h.

Guzmán V. (2002): Gouvernance démocratique et genre : une articulation possible » in <http://www.eclac.cl/mujer/noticias/noticias/9/10639/vguzman.pdf>

Heidegger M. (1986): Être et temps, trad. François Vezin, Paris, Gallimard.

Lavoipierre T. (2002): Différence: Dictionnaire critique de la mondialisation, F. Bernard (dir.) Paris, Édition le Pré aux Clairs, pp. 105-107.

Levinas E. (1963): Quatre lectures talmudiques, Paris, Minuit.

Levinas E. (1983): Le temps et l'autre, Paris, P.U.F.

Levinas E. (1990): Humanisme de l'autre homme, Paris, Livre de poche.

Lévy C. (2003): La gouvernance avec une perspective de genre : implications pour la Division Gouvernance de la coopération Suisse , in Christine Verschuur et Fenneke Reysoo, Genre, pouvoirs et justice sociale, Cahiers Genre et Développement, n°4, Genève, Paris, EFI/AFED, L'Harmattan, pp. 65-74.

Madore J. (2001): Éthique et politique chez Levinas, Canada, Thèse de l'Université d'Ottawa.

Parpart J.; Connelly P. et Barriteau V. E. (2000): Perspectives théoriques sur le genre et le développement, Canada: IDRC, in http://www.idrc.ca/fr/ev-27444-201-1-DO_TOPIC.html).

Philippe M.-D. (2005) : Retour à la source, tome 1, Paris, Fayard.

Rousseau J.-J. (1996) : Venir à la rencontre, les obstacles au développement, Montréal, Sciences et Culture.

Thiaw-po-une L. (2006) : Questions d'éthique contemporaine, Paris, Stock.

Young K. (1997) : Le potentiel transformateur dans les nécessités pratiques : autonomisation collective et le processus de planification : in León M., Pouvoir et autonomisation des femmes, Santafé de Bogotá, Tiers Monde/Fac. Sciences Humaines, pp. 99-118.

**IMPLICATIONS SOCIALES DE L'AUTONOMISATION DE LA FEMME
À TRAVERS LES STRATÉGIES DE GESTION ASSOCIATIVE : LE CAS
DE L'ASSOCIATION YÈ WÔ YÈ GNROU DE BOUAKE**

Cyrille Bony Aime Yéboué

yca2006@gmail.com

Allassane Sogodogo

drsogodogosociologie@yahoo.fr

&

N'dri Nestor Kouakou

kouanestor6@yahoo.fr

Département de sociologie

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé

L'autonomisation de la femme a été suscitée par les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans leur vie au quotidien et du cout élevé de la vie. Souvent, avec un statut intermédiaire et des enfants ou parents en charge, elles sont obligées de pratiquer des Activités Génératrice de Revenu ou rester à la charge des conjoints, si elles en ont. À la longue, cela devient contraignant et fragilise l'équilibre familial. Ainsi, compte tenu du fait que le monde rural leur offre de nombreuses opportunités en termes d'activités, Elles ont décidé de se prendre en charge et venir en aide aux autres femmes. Dans le cadre de cet article ; il s'agit d'une association de femmes dans le monde rural qui a décidé de s'organiser pour se prendre en charge à travers micro-crédits et tontines. C'est ainsi qu'elles ont créé l'association Yè wô yè gnrou de Bouaké. Comment se construit l'autonomisation de la femme au sein de cette association ? Quelles sont leurs logiques et quelles sont les stratégies dont elles usent pour atteindre leurs objectifs ? L'objectif ici est d'analyser le processus d'autonomisation de la femme à travers leurs actions. Il ressort de l'étude que les femmes de l'association par leurs activités ont mis sur pied un fonds qui permet aux membres de l'association et aux autres femmes d'en bénéficier pour leurs activités en vue d'un remboursement. L'épargne constitue

également l'une des activités de sécurisation financière de l'association. Elles souhaitent ainsi que les femmes se prennent en charge et venir en aide à leur faveur ou à d'autres femmes. Somme toute faite, il est à remarquer cette stratégie d'autonomisation a vu la participation de nombreuses femmes. Ces dernières reconnaissance le bien-fondé du projet et sensibilisent autour d'elles. Cependant, des sessions de formation en gestion seraient opportunes afin d'optimiser l'impact de l'association et de ses membres à travers leurs activités, compte tenu de leurs bas niveaux d'instruction.

Mots-clés : Développement rural – Femmes – Activités Génératrice de Revenu – Autonomisation – Implications sociales

Abstract

The empowerment of women has been driven by the difficulties they face in their daily lives and the high cost of living. Often, with an intermediate status and children or parents in charge, they are obliged to practice Income Generating Activities or to remain at the expense of husbands, if they have any. In the long run, this becomes impeding and weakens the family balance. Thus, the rural world offers them many opportunities in terms of activities. They decided to take care of themselves and help other women. In the context of this paper; it is an association of women in the rural world which decided to organize themselves in order to support themselves through micro-credits and contributions. That's why they created the **Yè wô yè gnrou** association of Bouaké. How is the empowerment of women in this association constructed? What logic and strategies do they use to achieve their goals? This study seeks to analyze the empowerment process of women through their initiatives. Furthermore, it shows that the women of this association, through their activities, set up a fund that allows its members and other women to benefit from their activities for a refund. Saving is also one of the financial security activities of the association. They want women to take care of themselves and help their households or other women. All in all, it should be noted that this

empowerment strategy has registered the participation of many women. These women recognize the relevance of the project and raise awareness in their neighborhood. However, management training sessions should be organized in order to optimize the impact of the association and its members through their activities, given their low levels of education.

Keywords: Rural Development – Women – Income Generating Activities – Empowerment – Social Involvement

INTRODUCTION

La crise militaro-politique de Septembre 2002 en Côte d'Ivoire a encore affaibli l'économie du pays et confrontée les populations à des difficultés socio-économiques sans pareilles (ACAT 2005, Sogodogo 2016). Ainsi, après ces années d'occupation, les populations de la capitale de Gbêkê et surtout les femmes ont vu leur situation se dégradée de plus en plus. La crise a accru des difficultés déjà insupportables. La terre qui est la ressource la plus convoitée de la zone leur est difficilement accessible, la femme n'a pas de terre à elle et reste sous le joug de l'homme, Aussi, elles n'en héritent pas en cas de décès de celui-ci (Philippe et al. 2000, Babo 2010b, Verschuur 2011). Elles sont ainsi confrontées dans leur vécu quotidien à d'énormes difficultés socio-économiques. Leurs responsabilités domestiques les amènent à s'engager dans la mobilisation de nouvelles ressources pour remédier à ces difficultés. Pour cela, le commerce, le concassage de cailloux, les travaux champêtres sont autant d'Activités Génératrices de Revenu (AGR) qu'elles mènent afin d'améliorer leurs conditions de vie.

Cependant, l'insuffisance, voire l'absence de moyens pouvant leur permettre de booster ces activités et de diversifier leurs sources de revenu les amène à faire recours aux microcrédits et à la création de coopératives comme celle des femmes de la région du Gbêkê qui fut investie le samedi 22 septembre 2012 au palais du carnaval de Bouaké (De Pare 2015). Ainsi, elles bénéficient depuis lors de l'appui des collectivités territoriales notamment de la mairie. Le lancement de l'opération "Monni", une tontine moderne et sécurisée mise en place par le maire et un opérateur économique présente de façon concrète l'assistance apportée par la mairie pour la réduction de la pauvreté chez la femme. Cette forme d'Association Villageoise d'Épargne et de Crédit (AVEC) se pose comme une réponse de la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales.

La femme reste l'acteur et le moteur de développement dans nos cités urbaines et nos villages. La gestion de l'éducation des enfants

et leur participation à l'épanouissement familiale sont autant d'enjeux qui constituent pour elles un défi réel à surmonter. En s'accordant, elles envisagent relever ces défis et apporter leur contribution à la stabilité de la famille et à la communauté. Ainsi, comment se construit l'autonomisation de la femme au sein de cette association ? Quelles sont leurs logiques et quelles sont les stratégies dont elles usent pour atteindre leurs objectifs ? Ce sont les questions qui sous-tendent l'étude. L'objectif ici est d'analyser le processus d'autonomisation de la femme à travers leurs actions.

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE

Cette étude se range dans la perspective d'une étude qualitative. Elle est plus spécifiquement une étude de cas. En effet, en sciences sociales, l'étude de cas est une tradition de recherche microsociale qui consiste à développer une analyse approfondie sur un groupe social donné pris dans son contexte (Hamadziripi 2008, Crepon 2012, Amadou 2012). Plus singulièrement, elle renvoie dans ce travail, à une analyse compréhensive des stratégies d'autonomisation financière. Au cœur de cette analyse, se trouve donc la préoccupation de comprendre les stratégies d'émancipation de certaines femmes de *Yè wô yè gnrou*, à partir de leurs expériences. Ainsi, un guide d'entretien à travers des entretiens semi-dirigés nous a été utile pour collecter nos données. Nous avons questionné 28 femmes dont 10 membres de l'association et 18 bénéficiaires de prêts. Le choix raisonné a permis de les sélectionner. Trois femmes ont été sélectionnées par domaines choisis dont l'agriculture, le commerce de pagnes, de vivriers, de légumes, la couture et la coiffure. Les femmes dont les trajectoires et expériences sociales sont révélatrices de sens en termes d'autonomisation financière. La cible étant les femmes membres ou traitant avec l'association. Nous avons opté pour celles ayant au moins deux années de participation aux activités de l'association en tant que membres ou non. D'autre part, une revue documentaire et l'observation ont étoffé la collecte de données. La démarche méthodologique de cette étude prend en compte l'ensemble des techniques et outils, propres à la méthode

qualitative, pouvant permettre la collecte et l'analyse des données ethnographiques à travers l'analyse stratégique et le changement social. Au-delà de l'ethnie principale qui est le baoulé, le niveau d'instruction dominant est le primaire. En outre, elles sont pour la plupart mariées et le nombre d'enfants moyen est de six (06) pour chacune.

RÉSULTATS

Présentation De Ye Wo Ye Gnrou

Située au centre de la Côte d'Ivoire, dans la région de Gbêkê et à 25 kilomètres à l'Est de Bouaké avec une population estimée à 16.447 habitants (RGPH 2014), la commune de Brobo, n'est pas restée en marge des nombreuses répercussions qu'a eue la crise militaro-politique sur les populations bouakéennes. Le département de Bouaké qui est le chef-lieu de région, n'a pas été en marge de cette fragilisation de l'économie nationale. Située en effet au Centre-Nord de la Côte d'Ivoire, à 350 kilomètres d'Abidjan, la capitale économique, avec une superficie d'environ 71.788 km² et une population estimée à 608138 d'habitants (RGPH 2014), elle est restée pendant neuf (9) ans sous le contrôle des ex-Forces Nouvelles. Ces impacts, peuvent s'évaluer à plusieurs niveaux parmi lesquels figure la dimension économique qui justifie l'appauvrissement des populations de cette localité. A côté de cela, l'inactivité économique chez les femmes a été longtemps encouragée par un aspect socioculturel lié aux représentations sociales. Elles sont perçues comme le sexe faible, aptes uniquement à la procréation et aux désirs sexuels des hommes. Cela les a ramenées à une certaine forme de domesticité. Au niveau champêtre, leurs actions se limitaient à accompagner les hommes et à s'occuper des potagers devant servir à la préparation des repas. Aussi, l'éducation des enfants et leur bien-être leur était et leur est toujours confiés.

Cette façon de faire a eu pour conséquence de les cloîtrer et de ne pas valoriser en elles d'autres savoir-faire que ceux familiaux ou communautaires. Ainsi, la prédominance des femmes dans l'effectif des personnes pauvres va susciter leur réaction. Elles vont avoir recours à plusieurs moyens pouvant leur permettre de faire face à cette pauvreté ainsi que d'autres difficultés qui minent leur quotidien. La création des AVEC se pose comme un arsenal majeur dans la quête de leur autonomie financière; d'où leur foisonnement dans ladite localité. C'est justement dans ce contexte historique que s'inscrit la création de *Yè wô yè gnrou*. Créée en effet le 22 décembre 2013 à Brobo par les femmes, l'association reçût depuis sa naissance le nom de *Yè wô yè gnrou* qui signifie en langue baoulé «allons de l'avant». Cette dénomination traduit la volonté pour ces femmes de quitter le stade de la pauvreté vers une vie meilleure. Elles traduisent ainsi leur volonté d'œuvrer collectivement à leur émancipation.

Quand on commence quelque chose, ce n'est pas facile. Toujours y a palabres, lui là dit que lui là a volé son marchandise ou bien son argent un jour donc faut pas on va le mettre dedans. Bon nous on dit que ça là, c'est nouveau chose donc on ne peut pas faire tout ce que on veut dedans. C'est comme ça un peu un peu avec nos sœurs qui connaissent papier on est devenu beaucoup et y a pas grand palabre encore (Dame Kouassi, membre de l'association).

Le 10 octobre 2014, un accord avec CARE-CI, marque le début d'un appui technique, matériel et financier dont l'association allait désormais bénéficier. Cela constitue un moyen qui va lui permettre d'être plus dynamique et de connaître l'autonomisation. Dynamique, dans la mesure où cela lui permet d'accéder aux démanches des femmes en vue de poursuivre leurs activités sans contraintes financières donc. Autonome, dans le sens où elles ont la possibilité de ne pas recourir comme elles le faisaient auparavant, à l'aide de parents ou de conjoints. Cet appui est perceptible à travers des réformes introduites au niveau des opérations d'épargne et de crédit. Elles ont la facilité en un temps très réduit d'obtenir des prêts remboursés sans taux. Aussi, des formations leur sont données pour qu'elles puissent mieux gérer l'association en cas de conflit ou non.

D'autre part, l'encadrement et le suivi de leurs activités sous le sceau de la gestion participative est au fur et à mesure intégrée dans leur politique de gestion. C'est d'ailleurs l'instauration du projet power qui a suscité l'adhésion de la plupart des femmes-membres de cette association.

Consolidation du capital social Et humain

Capital social

Au-delà d'une simple association servant aux femmes d'épargner et de recevoir des crédits, le groupement constitue un véritable réseau de solidarité. « Façon nos sœurs ont fait pour nous aider là, c'est trop bon. Chacun c'est ce que il doit faire épuisa quand il va faire ». (Madame Koffi, couturière).

Aujourd'hui, quand tu as problèmes, tu vas plus courir à gauche et à droite pour te fatiguer. On connaît la paix à la maison, au marché, partout même parce qu'on sait comment on va régler problèmes. Ton argent ne va plus se perdre cadeau et tu vas demander à quelqu'un quelque chose qui va te honnir demain. (Dame Konan, vendeuse de légumes).

Cette force que l'association tire de la jonction des actions individuelles, rassure chaque membre du soutien dont elle bénéficiera dans les situations difficiles. En effet, pour certaines femmes comme K. Elisabeth leur engagement dans l'association est une ressource qu'elles ont investie en vue d'obtenir un flux d'avantages. Ainsi, à travers les entraides mutuelles, les membres impactent le quotidien de toutes. L'association se présente donc comme un cadre de communion et d'assistance.

Dans l'association, ce n'est pas seulement l'argent qu'on trouve; y a l'amour. Si ta pensée est mélangée, ta sœur t'aide à retrouver le raison parce que l'association c'est comme tu as des parents. Quand ya un problème, on règle en famille et personne ne sait. » (Dame Konan, coiffeuse).

L'augmentation du pouvoir financier influence également les liens sociaux. Dans la communauté, il s'établit implicitement une reconnaissance du membre dont la situation financière s'améliore. Les membres de son entourage voient en lui une personne ressource. Ils construisent ensuite une sorte de relation centripète autour de celui-ci. Ce dernier peut orienter ce nouveau réseau de relation qui se développe autour de lui en sa faveur en vue d'en tirer le maximum d'avantages.

Parce que c'est ça aussi dans la vie là quand tu n'as rien, on te considère pas. Avant elles avaient un peu que moi, mais quand elles me voient avec mon un peu un peu que je gagne, elles cherchent amitié (...). » (K. Elisabeth, membre de l'association).

Dès lors, construit et consolidé depuis le cadre associatif, le capital social se manifeste en dehors de celui-ci. En effet, la confiance et la force des liens entre les membres sont le gage de leur mobilisation massive lorsqu'il s'agit non seulement de participer aux travaux champêtres collectifs, mais aussi d'agir les unes envers les autres. Sur le marché, ce réseau solidaire constitue le potentiel client des femmes dans la commercialisation de leurs produits. L'exploitation de ce potentiel leur permet de faire face aux concurrent(e)s.

Comme le blanc dit: c'est l'union qui fait la force (...) Au marché, on a dit à nos membres de ne pas acheter les produits d'une autre femme si elle n'est pas du groupement. Et ça marche bien (...) on gagne toujours. » (Dame Aya, membre de l'association).

Cette stratégie introduite comme principe du marché se fonde sur la solidarité, l'esprit communautaire, ainsi que les inclinations qui en découlent. Elle permet essentiellement aux femmes évoluant dans le domaine du commerce de réduire leurs pertes en optimisant ainsi leurs revenus. En outre, ce réseau social qui prend ses racines dans l'association s'élargit à l'extérieur de la localité de Brobo. Il a créé pour certaines femmes une ouverture sur le monde extérieur. En effet, à travers leur degré d'implication dans la vie de l'association, celle-ci a constitué un tremplin pour leur valorisation. La

construction des réseaux de relations ainsi que leur élargissement à plusieurs sphères de la société confèrent à certaines femmes un certain prestige et divers avantages sociaux. Il convient d'ajouter que plus ce capital social est fort, plus sont considérables les avantages qui peuvent en découler. Ainsi, les femmes qui en sont faiblement dotées et inversement ne peuvent donc bénéficier des mêmes atouts.

On parle de l'argent, on parle de finance (...) connaissances, on dit connaissance est mieux que diplôme maintenant. Je n'ai pas haut niveau mais je rentre un peu partout à cause de la vie associative (...) Je vais dans les ministères, je rentre dans les ambassades. Or avant pour faire simplement photo de mon extrait, j'avais peur. (...) Je suis partie au ministère. Ministère, on rentre là-bas sur RDV. Quand je suis partie, quand je me suis présentée, j'ai dit le nom de Docteur Kalé. On dit Mme Eéééh tout le monde ééééh tu es Mme. Ils m'ont laissé rentrer. C'était au ministère de l'intérieur à la DGAT (Direction générale de l'administration du territoire). (K. Georgette, Présidente de l'association).

Il ressort de cette analyse que l'association constitue en soi une richesse immatérielle. Elle se pose également comme un espace solidaire sur lequel les femmes s'appuient pour bénéficier de soutien des autres. Enfin, le groupement leur offre la possibilité de se construire des réseaux de relations qui se présentent comme un investissement duquel elles tirent des avantages sociaux.

Capital humain

Les différentes formations que reçoivent les femmes, ne sont pas sans effets sur leurs personnalités. L'intériorisation de l'ensemble des savoirs qui découlent de ces formations développe en elles une nouvelle culture qui englobe l'éducation financière, la gestion des microprojets et des conflits conjugaux. En effet, malgré leur faible niveau d'instruction. Certains membres du bureau ont acquis des compétences leur permettant d'assurer l'organisation et le fonctionnement de l'association (Périlleux 2012). L'organisation des séances de rencontres et des activités collectives constituent

quelques nouveaux domaines dans lesquels ces femmes font valoir leurs compétences. Aussi ont-elles développé des aptitudes dans la gestion des ressources, la planification des dépenses, etc.

Avant quand je n'étais pas encore dans l'association (...) je n'avais pas une connaissance euh au niveau de la population. Ça veut dire que je ne sais pas comment l'homme est. Je ne sais pas comment euh venir en aide aux gens. Je vois tout le monde en envers. Mais depuis que j'ai commencé à faire les associations hum! Les informations m'ont ouverts les yeux sur beaucoup de choses ; la vie associative, comment vivre en communauté avec les populations, comment gérer les conflits, comment faire le planning familial, comment faire la gestion hein du groupement, comment faire les comptabilités simplifiées (...) avec les formations maintenant quand je vois l'homme, je connais sa mentalité. (Dame Kra, membre de l'association).

Quand on fait le groupement, et que y a eu les formations, ça apporter un plus dans notre vie, par exemple à côté de la gestion, sur les comptabilités la voilà. C'est que, bon avant, on n'a pas le courage d'écrire quelque chose même quand on a de l'argent. Nous ce qu'on sait, on dépense notre argent, on n'écrit pas. Mais sur ce côté-là maintenant on fait attention, quand on va dépenser (...). (K. Georgette, Présidente de l'association).

La capitalisation des connaissances a aussi favorisé une ouverture d'esprit chez certaines femmes. Elle se caractérise par la prise de conscience de celles-ci et de leur place et fonction dans la vie conjugale. Il se dégage donc de l'association et singulièrement des différentes formations une culture civique et une sorte de renouveau de la pensée. C'est donc cette nouvelle conscience qui guide les attitudes de certaines femmes comme K. Georgette et K. Elisabeth dans la quête d'une relative autonomie dans leurs relations conjugales. Elles ont également découvert par le biais du groupement la valeur intrinsèque liée au savoir ou à la connaissance. En effet, elles ont pris conscience qu'avec l'avènement de la modernité une femme qui n'est pas instruite est un obstacle à l'émergence de son milieu social. Ce renouveau dans la compréhension du monde a façonné les attitudes de certaines

envers leur entourage. La force d'une femme ainsi que son autorité dans le foyer tiennent de sa contribution à la gestion des charges surtout financières. L'ayant compris, Dame N'Guessan s'est engagée à s'impliquer davantage dans les différentes dépenses domestiques.

Ya des femmes qui sont pas instruites ça seulement c'est un emprisonnement. (...) moi non seulement je n'ai pas fait de longues études mais vraiment les formations qu'ils me donnent là me forgent dans la vie (...) Quand on nous a formé, je me suis dit mais c'est que je suis une femme qui n'aide pas mon mari ; donc je dois l'aider parce qu'il me respecte parce qu'à partir de là un homme peut aussi aimer sa femme. Je dois faire quelque chose. (Dame N'Guessan, membre de l'association).

Quand les gens là viennent, ils nous donnent beaucoup de conseils. A cause de ça, moi-même, je connais aujourd'hui ma place dans ma maison. Je sais ce que je dois faire, parce qu'on dit toujours que quand tu es avec ton mari, faut le respecter. Ce que ton mari n'aime pas là, son totem, faut pas prend ça pour t'amuser. (K. Elisabeth, membre de l'association).

En outre, l'amélioration de ce niveau de connaissance est d'autant plus remarquable lorsque l'on se penche sur les nouvelles responsabilités qui engagent K. Georgette. En effet, le programme intégré d'éducation du projet Power lui a été d'une grande utilité. Elle a développé des compétences et une technicité lui permettant d'apporter une contribution solide aux côtés des responsables de Jekawili dans la mise en place et l'encadrement de nouvelles AVEC.

Amélioration de l'identité sociale et du climat social

Amélioration de l'identité sociale

Le capital économique joue dans les relations interpersonnelles avec l'ère de la modernité. Il influence fortement ces relations. Partant, l'accroissement des revenus des femmes ne peut que contribuer à l'amélioration de leur statut social. Le pouvoir que leur confèrent les moyens financiers, revalorise leur image dans la communauté. En

effet, certaines femmes ont été mises en marge par leur entourage. Cela à partir de leur situation sociale qui est sanctionnée par des jugements de valeur. Cependant, l'amélioration de leur situation financière a valorisé l'image associée à leur personnalité dans le milieu et les a surtout aidées à intégrer les processus sociaux. Ainsi, à l'instar de K. Albertine, certaines sont désormais bien vues.

Avant quand les gens me voient, ils me prend comme si (...) parce que quand tu n'as rien sur toi là ils te prend comme un enfant. Ils te voient comme un enfant. Quand quelqu'un te vois même il te salue même pas. Des fois quand ils sont en train de causer que tu approches là-bas, ils font comme si tu n'es pas quelqu'un. À cause de association, bon en tout cas ceux qui se moquaient de moi là, y a n'en qui me prend comme camarade. Maintenant, même quand je n'ai plus l'argent les gens me voient comme si j'ai l'argent. Parce qu'ils voient que ah la femme-là, elle a un peu. Avec ma situation aujourd'hui en tout cas les gens me voient bien, même quand je n'ai rien. (K. Albertine, membre de l'association).

Par ailleurs, dans l'imaginaire de l'entourage des membres, s'est progressivement reconstituée et revalorisée l'image de ces femmes. Elles bénéficient d'une reconnaissance et d'une certaine notoriété auprès de ceux-ci. Désormais, la communauté perçoit en elles des femmes de valeurs, des modèles de réussite sociale dont les exemples sont à suivre. Aussi, là où certaines femmes comme K. Georgette sont vues comme des leaders, d'autres comme N. Antoinette se voient identifiées dans la communauté à « des grandes femmes » voire « des milliardaires ». De ce fait, outre leur statut d'appartenance à l'association qui améliore déjà leur image, le pouvoir et la notoriété qu'elles tirent de l'accroissement des ressources financières confèrent à ces femmes de nouvelles identités sociales auprès des membres de la communauté.

Je suis femme libre, je suis très...je suis libre Hum hum. L'association m'a rendue forte, je sais pas si je peux dire que je suis devenue une petite leader ; voilà, quand on me voit, on sait que c'est cette femme (...). À cause de l'association, y a des femmes qui m'encouragent. » (N. Antoinette, membre de l'association).

Amélioration du climat familial et communautaire

Quand il s'agit de se prononcer sur les impacts sociaux de l'espace associatif observés sur leur vécu, l'un des aspects mis en avant par les femmes est l'amélioration du climat familial. En effet, la densification du capital humain a eu pour corollaire l'apaisement des rapports conjugaux. À travers les formations relatives à la gestion des conflits, certaines femmes ont développé de nouvelles aptitudes. Mettant en pratique ces connaissances, elles ont pu modifier l'atmosphère dans les relations avec leur conjoint. La compréhension s'est peu à peu installée, instaurant ainsi un cadre familial pacifique. C'est de cette attente dans le foyer que découle l'efficacité des conjoints dans la lutte contre la pauvreté à travers la planification concertée des dépenses, des projets et des activités.

Avant, mon mari et moi ça n'allait pas trop comme ça. Souvent, je peux préparer ce qu'il aime mais il mange pas. Il va payer son manger au dehors. Y'avait pas entente avec lui. Mais, maintenant ça va bien parce que depuis j'apprends dans le groupement comment supporter la maison, comment prendre son homme et je suis ça, il a changé (...) y a plus trop trop de bavardages comme avant. Maintenant, c'est lui-même il vient prendre son manger quand je suis fatigué. Ya plus palabres à la maison. On s'entraide, quand y a un problème comme ça. Le groupement à part les crédits là, nous donne beaucoup de choses. Avant, je n'avais pas aussi quelqu'un pour me donner conseils comme ça, conseils sur comment gérer son homme. (Dame Adjo, vendeuse de vivriers).

Par ailleurs, ces femmes sont guidées par la logique de conserver l'image de cette nouvelle reconnaissance que leur témoigne leur entourage. Aussi, mettent-elles en œuvre des voies et moyens pour entretenir de bonnes relations avec cet entourage. À ce niveau, elles font appel au répertoire des savoirs acquis et des aptitudes développées par le canal des formations qu'elles reçoivent notamment sur la gestion des conflits et sur le civisme. Dès lors, il s'établit profondément une sorte de coopération dans les rapports, consolidant davantage leur capital social.

Au village ici y a des gens, y a des femmes qui faisaient palabres avec moi à cause de leur crédit. Ya n'en même, on se parlait pas. Depuis association m'a fait crédit, j'ai remboursé et j'ai payé tous mes crédits aussi je m'en sors bien. Les femmes chez qui j'avais pris crédit là, j'ai fait elles sont venues un peu un peu à côté de moi. Parce que avant entre moi et mes voisins y'avait palabres presque toutes les semaines. Mais, depuis j'ai fait Power tout ça là c'est fini. Y'avait une femme, on était en palabre. Mais, maintenant elle veut venir dans le groupement quand elle me voit (...). (Dame Touré, agricultrice).

Implication et nouvelles responsabilités dans les rapports sociaux

Les effets du pouvoir financier, se prolongeant dans les rapports sociaux, entraînent l'augmentation de la marge de manœuvre de certaines femmes dont l'amélioration de la situation socio-économique a été implicitement reconnue dans la communauté. Celles-ci sont invitées, voire poussées par le milieu à prendre part aux processus sociaux. Dans les interrelations, elles se placent désormais comme des actrices, car étant sollicitées pour leurs expériences et savoir-faire dans certains domaines, services, etc. Cette nouvelle responsabilité situe ainsi le pôle de transfert de compétences pour certaines femmes dans divers domaines. Ici encore le capital humain s'avère utile.

Je suis toujours sur mes activités. Là où on m'invite, je me présente. Par exemple, quand y a les réunions de la sous-préfecture, y a les réunions de conseil de la mairie, on m'envoie les cartes d'invitation. Je vais, j'assiste aux réunions mais quand y a les manifestations politiques, je me mets pas dedans. C'est sur les points, quand on parle que je vois que là où je peux, j'interviens. Par exemple, quand on devait organiser la fête des mères j'ai intervenu, on a organisé la fête. Tout s'est bien passé. Moi, je suis dans le service socioculturel donc si y a des activités à mener, on me contacte. Si y a des choses qu'ils ne comprennent pas, on m'appelle. Et puis ce que je connais, je dis. Ce que j'ai vu aussi, je dis. (K. Georgette, Présidente de l'association).

Par contre, pour d'autres, c'est au niveau des cellules familiales que s'observent les effets liés à leur émancipation financière. La nouvelle responsabilité qui les engage dans les rapports conjugaux part de la

cogestion des charges familiales à la coopération avec les conjoints. Elles introduisent donc une dynamique qui s'appuie sur la négociation ou la concertation pour les prises de décisions. Aussi, bénéficiant du respect des membres des familles voisines, certaines peuvent y exercer une influence significative, quand il s'agit de la résolution de querelles intestines et de donner des orientations à ces derniers à travers leurs conseils.

C'est ce que je vous ai dit là. Quand les gens là viennent, ils nous donnent beaucoup de conseils (...) Maintenant là même, quand ya quelque chose nous deux on prend décision ensemble. Quand il me voit, je donne aussi mes idées. Je dis ce que je vois et puis on fait ensemble. Maintenant quand il donne idées et puis je vois que c'est pas ça là, je lui dis ah ça là c'est pas comme ça. Et on se comprend ensemble (...) Oui oui, les voisins là, souvent quand ya palabres, on m'appelle. Je viens. Ils ont de grands enfants, d'autres ont femmes. En tout cas, ils m'écoutent maintenant donc quand ya palabres comme ça, on m'appelle. Je les appelle, je les fais asseoir et puis on parle. (K. Elisabeth, membre de l'association).

Cependant, au moment où certaines marquent leur environnement social de leurs emprunts, d'autres voient leur responsabilité se renforcer tout en prenant une dimension nouvelle dans leur famille souche. Leurs noms sont ainsi inscrits dans le répertoire des personnes de références, des gens sur qui compter pour résoudre les problèmes et gérer les différentes charges familiales. Il y a donc leur repositionnement dans le jeu des relations. Elles s'y établissent comme des actrices plus ou moins incontournables.

Au niveau de la grande famille, si y a problème dans la famille, nous tous on participe donc on me dit je vais, je participe aussi. On ne m'a jamais oublié, jamais oublié quand y a problème dans la famille on m'appelle. La famille demande conseil, y a problème de décès par exemple, quand y a un parent qui décède, on m'appelle, les décisions à prendre dans la famille, comment il faut faire pour faire l'enterrement tout ça là. (Dame Koffi, tenancière de maquis).

DISCUSSION

Dans le domaine des groupements solidaires d'épargne et de crédit, les stratégies des acteurs à la base ont été l'un des aspects les moins explorés par les auteurs (Hamadziripi 2008, Amadou 2012, Crepon 2012). Si les femmes ont aujourd'hui le courage et la volonté de s'adonner à des activités lucratives, il ne s'agit pas seulement de la précarité comme le souligne ces auteurs. La question de la participation à la vie communautaire et des influences des effets de groupe y est pour beaucoup de chose. La valorisation de la femme fait partie de la reconnaissance de ses acquis en dehors du cercle familiale ou elle est restée longtemps enfermée idéologiquement et moralement (Bandura 1980, Yapi 1990). Il est en effet intéressant de noter que si l'autonomisation économique, caractérisée comme l'une des finalités de l'action des femmes, est un processus déterminé par des manières de faire spécifiques et provoquée surtout par les difficultés de l'homme à un moment donné à assumer ses charges (Binié 1977, Lelart 1995)

D'une certaine façon, le plus grand bénéficiaire de leur réussite sociale reste l'homme qui a la possibilité de réduire ses temps de travaux et souvent qui se risque à prendre une coépouse à celle qui se bat au quotidien pour sauver la face à la famille. Les revers de cette réussite sociale sont ignorés par les auteurs qui ne mettent que les aspects positifs en avant. Des séparations surviennent et la famille se disperse très souvent dans certains cas.

Aussi, les femmes étant guidées par le souci de lutter contre les phénomènes de la précarité et de la pauvreté, agissent avec subtilité dans l'utilisation des ressources que l'association met à leur disposition (Boga 1982, Lucas 2008). Pour mieux gérer dans les différents contextes dans lesquels elles opèrent, les stratégies constituent donc leur principale arme. C'est bien pourquoi, pour ne pas être en difficulté avec leurs hommes, elles se donnent des conseils bien qu'elles tiennent en main la gestion financière du ménage pour la plupart. Les femmes aspirent à une portée

significative de leurs actions. De ce fait, elles orientent leurs stratégies d'une manière qui leur semble la plus rationnelle. Ces différentes stratégies répondent à des logiques spécifiques. En effet, elles s'appuient d'une part sur les informations accessibles et capables de faciliter l'action à entreprendre et d'autre part, elles mettent au centre de la logique de l'action, l'ensemble des contraintes socio-économiques, culturelles et environnementales liées au milieu. L'investissement ne se perd donc pas car qui dit microcrédit dit micro-bénéfice (Kim et al. 2003). Ainsi, bien orchestrée la stratégie assure un rendement escompté. L'accroissement des revenus et surtout l'amélioration des rendements des AGR ne peuvent donc être que les résultats de stratégies parfaitement coordonnées. Autrement dit, c'est de l'adéquation entre les stratégies spécifiques et les différents contextes entrepreneuriaux que découle en partie l'émancipation financière des femmes.

La stratégie n'est utile que dans les cas de gestion participative. À la longue, ces structures se retrouvent être au centre des intérêts familiaux et communautaires où des bicéphalismes ne tardent pas à être constatés. Ces réalités échappent aux auteurs qui positivent en minimisant l'impact de ces agissements sur les structures. D'une certaine façon, cette renégociation de leur contrat social est une réussite et un exemple de courage qui illustre des opportunités que tous, hommes et femmes ont d'apporter un plus au développement local qui reste un défi à relever dans le monde rural.

CONCLUSION

Les femmes de Yè wô yè *gnrou* de Bouaké ont une attention pour les autres femmes et leur viennent en aide dans les situations difficiles ou malheureuses en tenant compte de leur cahier de charges. De nombreuses femmes se sont rendues compte qu'avec l'association, leurs problèmes financiers comme familiaux étaient traités. C'est un avantage qu'elles ont de ce cercle de relations

fraternelles. Ainsi, ce réseau de solidarité qui prend forme à partir de la force des liens dans le groupement constitue pour les membres une ressource importante. Par ailleurs, parmi ces femmes, certaines élargissent et consolident ce capital social en dehors de l'association. Elles s'appuient sur ces différents réseaux de relations pour en tirer un flux d'avantages sociaux. La vie associative améliore d'une part le niveau de connaissance de certaines sur la gestion des ressources financières, des AGR, etc. et donnent à d'autres de nouvelles aptitudes sur la gestion des conflits dans les relations conjugales et communautaires. Ainsi, la consolidation de ce capital humain améliore le climat social et revalorise des identités sociales de ces femmes présentées comme financièrement émancipées. Ils se traduisent par l'implication de ces femmes dans les processus de prise de décisions au niveau familiale et communautaire.

Références bibliographiques

Acat (2005) : Côte d'Ivoire : Un avenir incertain, in Dossier, ACAT-France, 77 p.

Amadou B. A. (2012) : La micro finance en Guinée: articulations entre finance formelle et informelle et lutte contre la pauvreté au Fouta Djallon. Thèse de doctorat en Études rurales en sciences du développement, Université Toulouse II le Mirail. In [<https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00833592/document>], consulté le 08/05/2017.

Babo A. (2010b) : Conflits fonciers, ethnicité politique et guerre en Côte d'Ivoire, in *Alternative Sud*, 17(2) : 95-118.

Bandura A. (1980) : L'apprentissage social, in Edition L'Harmattan.

Binie T. (1977) : L'espacement des naissances et bien-être familial. Mémoire de Maîtrise, I.E.S., Abidjan.

Boga D. (1982) : L'épargne en milieu rural. L'exemple de GBAGBOURE dans la sous-préfecture de Divo. Mémoire de Maîtrise, I.E.S., Abidjan.

Crepon B. (2012) : Evaluation de l'impact du microcrédit en zone rurale au Maroc, AFD. In [<http://www.alamana.org.ma/images/07-analyse-impact.pdf>], consulté le 15/05/2017.

De Pare B. (2015) : Côte d'Ivoire - Bouaké / Vivrier: La coopérative des femmes de la région du Gbêkê voit le jour, in [economiesocialequebec.ca/?module=document&uid=1684&division=24&tFormat=print], consulté le 09/05/2017.

Hamadziripi A. (2008) : Les Associations Villageoises d'Épargne et de Crédit au Niger : le Modèle Mata Masu Dubara de Fourniture de Services dans les Zones Reculées, » in [[http://www.coady2.stfx.ca/tinroom/assets/file/ford/docs/translate/french/Niger%20\(French\).pdf](http://www.coady2.stfx.ca/tinroom/assets/file/ford/docs/translate/french/Niger%20(French).pdf)] consulté le 09/05/2017.

Kim J-Y. ; Roose J. (2003) : Manuel de référence de l'épargne collective. Guide pratique pour aider les groupes à mobiliser et gérer leur épargne, in FAO, Jonathan Cook, p.20.

Lelart M. (1995) : La tontine : pratique informelle d'épargne et crédit dans les pays en voie de développement, in Institut Orleanais de finance, Paris.

Lucas V. (2008) : Défi de l'émancipation paysanne » in revue projet, in C.E.R.A.S. pp 82-84.

Périlleux A. (2012) : Rôle de la gouvernance et des alliances stratégiques » in les modèles participatifs de microfinance en milieu rural: les éléments clés de leur succès. Note de synthèses numéro 3, in European microfinance platform, in <http://www.e->

mfp.eu/sites/default/files/resources/2014/02/Brief_Nr_3_2012_FR_web.pdf, consulté le 09/05/2017.

Philippe L. D. ; Camille T. ; Samba T. (2000) : Gérer le foncier rural en Afrique de l'ouest : Dynamiques foncières et interventions publiques, in Edition KARTHALA-URED, pp 81-82 et 165-166.

Sogodogo A. (2016) : Approche socio-anthropologique de l'enrôlement des ex enfants-soldats des Forces Armées des Forces Nouvelles dans le Nord ivoirien à partir de 2002, Thèse unique de Doctorat, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire).

Verschuur C. (2011) : Changements agraires et des rapports de genre. In Du grain à moudre. Genre, développement rural et alimentation. Acte des colloques genre et développement. Berne: DDC-Commission nationale suisse pour l'UNESCO; Genève, IHEID, pp 20-21.

Yapi S. A. (1990) : La relève paysanne en Côte d'Ivoire : Etude d'expérience vivrières, in Editions de l'ORSTOM et édition KARTHALA, p 9 et p 79.

GENRE ET REPRÉSENTATIONS SOCIALES DE LA FEMME CONGOLAISE CHEZ DES POPULATIONS EN RÉPUBLIQUE DU CONGO

Kouakou Félicien Kouamé

flamkouame@gmail.com

Département de Psychologie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

La présente étude vise à déterminer les éléments structurant des représentations de la femme congolaise chez des populations en République du Congo, notamment à Brazzaville, Pointe Noire et les chefs-lieux de Département de la Likouala (Impfondo), de la Bouenza (Madingou), de la Cuvette (Owando), de la Cuvette-Ouest (Ewo), de la Niari (Dolisie), des Plateaux (Djambala), du Kouilou (Loango) de la Lekoumou (Sibiti) et de la Sangha (Ouesso). A cet effet, un échantillon de 654 participants hommes et femmes desdites localités est constitué au moyen de la technique de l'échantillonnage aréolaire. Ces sujets sont soumis au questionnaire d'évocation et au test de caractérisation d'Abic (1994) par l'approche structurale des représentations sociales. L'analyse des données à l'aide de évoc2005 et simi2005 révèle que les items "mère", "hospitalité", "soumission", "éducation-enfant" et "mariage" constituent les éléments structurant des représentations sociales de la femme congolaise. Ces éléments appartiennent donc au noyau central de ces représentations aussi bien au niveau de l'échantillon global, au niveau des hommes qu'au niveau des femmes.

Mots-clés : Genre – Représentations sociales – Femme congolaise – Congo

Abstract

The present study aims to determine the structuring elements of representations of Congolese women among populations in the Republic of Congo, particularly in Brazzaville, Pointe Noire and the chief towns of Department of Likouala (Impfondo), Bouenza (Madingou), Cuvette (Owando), Cuvette-Ouest (Ewo), Niari (Dolisie), Plateaux (Djambala), Kouilou (Loango), Lekoumou (Sibiti) and Sangha (Ouessou). For this purpose, a sample of 654 male and female participants from these localities is constituted using the area sampling technique. These subjects are submitted to the evocation questionnaire and the Abic's (1994) characterization test by the structural approach of social representations. The data analysis using evoc2005 and simiz2005 reveals that the items "mother", "hospitality", "submission", "education-child" and "marriage" constitute the structuring elements of the social representations of the Congolese woman. These elements thus belong to the central core of these representations at the level of the global sample, at the level of the men as well as at the level of the women.

Keywords: Gender – Social representations – Congolese woman – Congo

INTRODUCTION

La présente étude est le fruit de constats faits dans le cadre d'une étude que nous conduisons sur les représentations sociales des inégalités hommes- femmes en République du Congo, pour le compte d'une fondation locale dénommée SOUNGA. L'objectif de SOUNGA, à travers les focus groups, est de mesurer l'évolution des représentations sociales portant sur les inégalités femme-homme en République du Congo. Ainsi, les résultats indiquent que les femmes font l'objet de discrimination dans toutes les sphères de la société congolaise du fait de leur sexe. Les pratiques sexistes tendant à dévaloriser la femme congolaise se présentent avec acuité. Il ressort donc qu'il existe un clivage important entre les attitudes des congolais qui se montrent favorable à l'égalité femme-homme mais dont les comportements tendent plutôt à perpétuer ces pratiques.

Ces résultats suggèrent que l'on porte un regard particulier et approfondi sur ce que représente la femme dans la société congolaise pour être aujourd'hui encore l'objet de discrimination. Les données quantitatives disponibles au illustrent à souhait, selon Sassou N'guesso (2016), l'implication marginale des femmes dans l'animation de la vie de la nation et ce, malgré leur supériorité démographique par rapport aux hommes. L'écart entre la réalité démographique et le fait social mettant aux prises les femmes et les hommes au Congo, est révélateur d'une forme d'asymétrie de genre, où la portion la plus nombreuse de la population congolaise (les femmes qui représentent 52%) joue un rôle marginal par rapport à la portion la moins nombreuse (les hommes représentant 48%).

Les représentations sociales font de plus en plus l'objet d'enquêtes sociologiques. Elles permettent l'approche du domaine symbolique et l'analyse des significations que les acteurs donnent de leur pratique (Vergès, 2001). Jodelet (1984) souligne à cet effet que : « Le concept de représentation sociale désigne une forme de connaissance spécifique, le savoir de sens commun, dont les

contenus manifestent l'opération de processus génératifs et fonctionnels socialement marqués. Plus largement, il désigne une forme de pensée sociale. Les représentations sociales sont des modalités de pensée pratique orientées vers la communication, la compréhension et la maîtrise de l'environnement social, matériel et idéal. En tant que telles, elles présentent des caractères spécifiques sur le plan de l'organisation des contenus, des opérations mentales et de la logique. Le marquage social des contenus ou des processus de représentation est à référer aux conditions et aux contextes dans lesquels émergent les représentations, aux communications par lesquelles elles circulent, aux fonctions qu'elles servent dans l'interaction avec le monde et les autres ».

Selon Jean-Claude Abric (1994), la représentation sociale se structure en éléments organisateurs, stables et non négociables pour former le noyau de la représentation autour duquel des éléments périphériques instables et négociables exercent le rôle de tampon à la réalité. Doutré (2016) dans une étude réalisée sur l'analyse des effets des stéréotypes de genre dans les représentations sociales et les attitudes des élèves ingénieurs, souligne que « dans le domaine des activités professionnelles, nous appartenons toujours à une « catégorie », à un groupe. Ce processus de catégorisation professionnelle cache un processus de catégorisation sociale qui contribue à la construction identitaire ».

Cette dernière apparaît lorsque le jugement sur soi et les autres se fait sur l'appartenance de chacun à tel ou tel groupe social (Somat 2009 ; Dumora, Aisenon, Cohen-Scali, & Pouyaud 2008). Processus automatique, la catégorisation sociale est activée sans que les personnes en aient vraiment conscience et serait le résultat de la saillance des caractéristiques individuelles selon le contexte social. Cette saillance activerait alors les mécanismes des stéréotypes, notamment, des stéréotypes de genre (Bargh 1999)

Ensemble des croyances d'un individu relatives aux caractéristiques ou aux attributs des femmes, ces croyances ont une fonction de rationalisation pour justifier et légitimer les différences entre les

hommes et les femmes sans reposer sur un fondement objectif (p. 364).

L'idée qu'il existerait des différences stables et importantes entre les hommes et femmes émerge dans la littérature et s'articule autour des théories de l'identité (Tajfel 1978 ; Tajfel & Turner 1986 ; Kunnen & Bosma 2006 ; Dumora et al. 2008). Il semble que percevoir les autres sur la base de caractéristiques personnelles comme le genre dépend de l'interaction entre certains contextes sociaux ou professionnels et ses propres buts ou motivations : être la seule femme dans un groupe d'hommes, par exemple, entraîne des jugements plus stéréotypés à propos de cette femme que dans un groupe où la représentation des différentes catégories est plus équilibrée.

Selon Glick et Fiske (2001), les stéréotypes négatifs vis-à-vis des femmes ont développé envers elles un préjugé ou une attitude négative de type ambivalent. Ce préjugé est formé par deux composantes clairement identifiées : le sexisme hostile et le sexisme bienveillant. Le premier correspond à la conception traditionnelle du sexisme, une attitude négative fortement agressive vis-à-vis des femmes, alors que le second est un ensemble d'attitudes affectives inter-corrélées vis-à-vis de celles-ci. Ce sexisme bienveillant est appuyé sur les stéréotypes de genre et amène les hommes à considérer que les femmes sont fragiles et sensibles, qu'elles sont peureuses et ont besoin des hommes pour les protéger.

De ce qui précède, l'on peut se demander, au regard des représentations sociales ce qui détermine les comportements sexistes dans la société congolaise. Autrement dit, comment se structurent les représentations sociales de la femme congolaise dans cet environnement de marginalisation de la femme ?

L'objectif est d'analyser les discours des populations concernées permettent de mettre en exergue les éléments structurant la

persistance de la marginalisation de la femme en République du Congo.

MÉTHODOLOGIE

Participants

L'étude concerne les populations de Brazzaville, Pointe Noire et les chefs-lieux de Département de la Likouala (Impfondo), de la Bouenza (Madingou), de la Cuvette (Owando), de la Cuvette-Ouest (Ewo), de la Niari (Dolisie), des Plateaux (Djambala), du Kouilou (Loango) de la Lekoumou (Sibiti) et de la Sangha (Ouesso). Il importe de noter que la pénétration du terrain a été facilitée par les informateurs clés.

Il faut noter que les participants sont issus des focus groups qui étaient constitués selon la structure des groupes socioéconomiques (GSE) de la population congolaise en tenant compte du genre et de la fonction. Ils présentent donc les profils de salarié(e) du public, du privé, d'employeurs/employeuses, de travailleurs/travailleuses pour compte propre agricole, de travailleurs/travailleuses pour compte propre non agricole, d'autres employés et de sans emploi.

Au total, l'étude comporte 654 participants dont 327 du genre masculin et 327 du genre féminin, de toutes les couches sociales et de toutes les catégories professionnelles, dont l'âge varie de 20 à 70 ans. Il s'agit de ceux qui ont donné un consentement libre et éclairé pour adhérer à la réalisation de l'étude. L'échantillon est donc constitué à partir de la technique d'échantillonnage sur place qui nous semble la plus appropriée, vu que nous ne disposons pas suffisamment de statistiques à jour sur la population d'étude. C'est à cet échantillon que le questionnaire est administré.

Matériel de collecte des données

Le matériel utilisé est le questionnaire d'évocation d'Abric et Vergès (1994). À partir de la « Femme congolaise», il est demandé aux participants de produire tous les mots ou expressions qui leur viennent à l'esprit. Ils sont, par la suite, invités à classer ces mots ou expressions du plus important au moins important. Outre le fait que les associations libres font apparaître les dimensions latentes qui structurent l'univers sémantique spécifique aux représentations étudiées, elles permettent d'accéder au noyau figuratif de la représentation.

Sur la base des expressions recueillies, nous élaborons le second questionnaire pour le test de centralité. À l'aide des résultats de la première phase de recueil, on propose au sujet la liste des items en lui demandant pour chacun d'entre eux, s'il « s'éloigne le plus », s'il « ne s'éloigne ni se rapproche », s'il « se rapproche » de l'objet. Ainsi, le participant marque son degré d'accord ou de désaccord dans la liste d'items pour exprimer les éléments caractéristiques de la Femme congolaise. Les données obtenues sont converties en courbe afin d'obtenir une analyse plus fine des résultats. En effet, si la courbe a une allure de « J », cela signifie que l'expression qu'elle caractérise a été massivement choisie comme caractéristique du phénomène étudié. Ce profil est celui des éléments centraux.

Méthode d'analyse des données

Pour la définition des éléments du noyau central de la représentation sociale, nous avons utilisé d'une part, l'analyse lexicographique et, d'autre part, la définition de catégories. Ce traitement s'effectue à l'aide d'un programme informatique (Evoc2000, version 2005) et donne les résultats suivants.

RÉSULTATS DE L'ÉTUDE : PRÉSENTATION ET ANALYSE

La présentation et l'analyse des résultats de l'étude se font à trois niveaux à savoir la catégorisation au niveau global, la catégorisation au niveau des hommes et la catégorisation au niveau des femmes.

La catégorisation au niveau de l'ensemble des participants

Tableau 1 : Caractérisation globale de la représentation de la femme portant sur l'ensemble de la population

N°	Items	Ceux qui s'éloignent 2	Ceux qui ni ne s'éloignent ni ne se rapprochent 3	Ceux qui se rapprochent 1
1	Mère	2.2%	17.6%	80.1%
2	Hospitalité	16.2%	33.8%	50.0%
3	Intégrité	36.8%	44.1%	19.1%
4	Soumission	14.0%	16.9%	69.1%
5	Paresse	47.8%	40.4%	11.8%
6	Caractère	47.1%	47.1%	5.9%
7	Coutume	41.2%	44.9%	14.0%
8	Education enfant	11.8%	12.5%	75.7%
9	Principe	39.7%	55.1%	5.1%
10	Complexe	36.0%	47.8%	16.2%
11	Mariage	10.3%	23.5%	66.2%
12	Facilite	25.7%	48.5%	25.7%
13	Orgueil	53.7%	36.0%	10.3%
14	Non entreprenante	48.5%	33.8%	17.6%
15	Compassion	58.8%	27.2%	14.0%

Comme l'indique le tableau 1, la caractérisation de la femme tourne autour des items n°1, 2, 4,8 et 11 respectivement **mère 80,1%, hospitalité 50%, soumission 69,1%, éducation de l'enfant 75,7% et mariage 66,2%**. Ces résultats sus mentionnés ont confirmé les résultats du questionnaire d'évocation où ces cinq éléments à part ont apparu comme éléments du noyau central.

Mais nous savons que la centralité d'un élément ne peut être rapportée exclusivement à sa dimension quantitative. Ainsi, nous avons élaboré des courbes de distribution de certains items pour approfondir notre analyse.

- Item Mère

- Item Hostilité

- Item Soumission

- Item Education enfants

- Item Mariage

Comme on le voit, les courbes 1 à 5, sont en forme de J, c'est-à-dire des courbes caractéristiques d'éléments centraux. Ainsi ces courbes confirment les résultats précédents, c'est-à-dire les résultats du tableau d'analyse de saillance. Ces items sont probablement des éléments centraux et donc organisateurs des autres éléments de la structure représentationnelle.

L'analyse de similitude s'appuie sur les notions de saillance, de centralité, de périphérie et de relations pour décrire une représentation sociale. Cette organisation est représentée dans l'arbre maximum de cooccurrence que voici :

Figure 1 : graphe de similitude (arbre maximum) de la femme portant sur l'ensemble de la population

L'examen du graphe de similitude globale (figure1), portant sur les réponses de l'ensemble des sujets ayant ensemble répondu au questionnaire de caractérisation, fait apparaître de façon contrastée trois (3) pôles d'organisation de la représentation :
Premièrement, un pôle qu'on pourrait qualifier de positif, c'est-à-dire les items que les sujets ont choisi comme étant caractéristiques de la représentation sociale qu'ils ont de la femme.

Deuxièmement, un pôle négatif qui constitue les raisons rejetées. Troisièmement, un autre groupe de relations constituées d'éléments sur lesquelles, les sujets ne se sont pas prononcés.

En ce qui concerne le pôle positif l'examen minutieux du graphe révèle que cinq (5) items se distinguent par la force de leurs relations : ils jouent un rôle organisateur et donnent un sens à la représentation globale. Ce sont : **mère, éducation-enfant, mariage, soumissions et hospitalité**. Ce pôle montre une forte connectivité entre les éléments mère et éducation-enfant (55), éducation-enfant et mariage (50), éducation-enfant et soumission (55), éducation-enfant et hospitalité (46) puis hospitalité et soumission (46). Ces éléments appartiennent au noyau central.

Ces fonctions de génération de sens et d'organisation des éléments représentationnels sont ce qui de notre point de vue, permet au noyau central de déterminer l'orientation dominante du processus d'appropriation d'une technique donnée et de révéler le sens et l'essence de sa dynamique. Si le noyau central apparaît ainsi comme l'élément fondamental de la représentation sociale, les éléments périphériques y tiennent aussi une place essentielle. Concentrant un maximum de relations avec les autres éléments, cette configuration vient confirmer les résultats précédents et l'analyse de la distribution des items.

Catégorisation au niveau des hommes

Tableau 2 : Caractérisation globale de la représentation de la femme portant sur l'ensemble des hommes

N°	Items	Ceux qui s'éloignent	Ceux qui ni ne s'éloignent ni ne se rapprochent	Ceux qui se rapprochent
1	Mère	3.0%	14.9%	82.1%
2	Hospitalité	23.9%	32.8%	43.3%
3	Intégrité	40.3%	41.8%	17.9%
4	Soumission	17.9%	16.4%	65.7%
5	Paresse	43.3%	50.7%	6.0%
6	Caractère	43.3%	49.3%	7.5%
7	Coutume	41.8%	41.8%	16.4%
8	Education enfant	11.9%	10.4%	77.6%
9	Principe	38.8%	56.7%	4.5%
10	Complexe	32.8%	52.2%	14.9%
11	Mariage	11.9%	9.17%	70.1%
12	Facilite	22.4%	47.8%	29.9%
13	Orgueil	50.7%	38.8%	10.4%
14	Non entreprenante	50.7%	29.9%	19.4%
15	Compassion	23.9%	61.2%	14.9%

Comme l'indique le tableau 2, la caractérisation de la femme chez les sujets masculins tourne autour des items 1, 2, 4,8 et 11 respectivement mère 82,1 %, hospitalité 43,3 %, soumission 65,7 %, éducation de l'enfant 77,6 % et mariage 70,1 %.

L'analyse du graphe de similitude nous renseignera davantage sur ces éléments et leur connectivité.

Figure 2 : graphe de similitude (arbre maximum) de la femme portant sur la population masculine

L'examen du graphe de similitude globale (figure 2), portant sur les réponses des sujets masculins ayant répondu au questionnaire de caractérisation, fait apparaître une forte connexité entre les éléments tels que mariage et mère (48), mère et éducation-enfant (60), mère et soumission (44) et enfin soumission et hospitalité (38). Ces éléments appartiennent au noyau central des représentations de la femme congolaise.

Catégorisation au niveau des femmes

Tableau 3: Caractérisation globale de la femme portant sur l'ensemble des femmes

N°	Items	Ceux qui s'éloignent	Ceux qui ni ne s'éloignent ni ne se rapprochent	Ceux qui se rapprochent
1	Mère	1.4%	20.3%	78.3%
2	Hospitalité	8.7%	34.8%	56.5%
3	Intégrité	33.3%	46.4%	20.3%
4	Soumission	10.1%	17.4%	72.5%
5	Paresse	52.2%	30.4%	17.4%
6	Caractère	50.7%	44.9%	4.3%
7	Coutume	40.6%	47.8%	11.6%
8	Education enfant	11.6%	14.5%	73.9%
9	Principe	40.6%	53.6%	5.8%
10	Complexe	39.1%	43.5%	17.4%
11	Mariage	8.7%	29.0%	62.3%
12	Facilite	29.0%	49.3%	21.7%
13	Orgueil	56.5%	33.3%	10.1%
14	Non entreprenante	46.4%	37.7%	15.9%
15	Compassion	30.4%	56.5%	13.0%

Comme l'indique le tableau 3, la caractérisation de la femme chez les sujets féminins tourne autour des items 1, 2, 4, 8 et 11 respectivement mère 78,3 %, hospitalité 56,5%, soumission 72 ,5 %, éducation de l'enfant 73,9 % et mariage 62,3 %.

Quelles informations véhicule le graphe de similitude à cet effet ?

Figure 3 : graphe de similitude (arbre maximum) de la femme portant sur les sujets féminins

L'examen du graphe de similitude globale (figure 3), portant sur les réponses des sujets féminins ayant répondu au questionnaire de caractérisation, fait apparaître un (1) pôle d'organisation de la représentation. Ici, le noyau centre demeure le même avec les items mère, mariage, éducation enfant, hospitalité et soumission. Toutefois, l'on note une connectivité relative entre les éléments tels que mère et mariage (15), mariage et éducation enfant (24), éducation enfant et soumission (26) et éducation enfant et hospitalité (34) qui semble plus élevée. Par ailleurs, il ressort de ce graphe que le noyau centrale est connecté aux autres éléments de la représentation de la femme par l'élément compassion ; ce qui établit une connectivité entre les éléments du noyau central et les éléments périphériques des représentations sociales de la femme par les femmes congolaises.

DISCUSSION DES RÉSULTATS

L'objectif de l'étude, rappelons-le, est d'analyser les éléments structurant les représentations sociales de la femme congolaise par les populations. Aux termes de l'analyse effectuée à trois niveaux à savoir au niveau de l'échantillon global, au niveau du sous-

échantillon hommes et au niveau du sous-échantillon femmes, il ressort que les représentations sociales de la femme congolaise se structurent invariablement autour des éléments **mère, hospitalité, soumission, éducation-enfant et mariage**. Toutefois, si la connectivité entre ces éléments du noyau central est forte au niveau de l'échantillon global et du sous-échantillon des hommes, cela n'est pas le cas au niveau du sous-échantillon des femmes où la connectivité semble faible.

L'on note ainsi que la structuration globale des représentations est fortement influencée et orientée par la structuration des représentations sociales de la femme congolaise par les hommes. Ils sont donc le maître du jeu social et on pourrait émettre que la femme congolaise est perçue telle que les hommes veulent se la représenter et non comme la femme elle-même voudrait se représenter. Mais tout se passe comme si elle n'avait vraiment pas le choix, car on retrouve dans le noyau central les mêmes éléments structurant. Dans ce jeu, sous le poids certain des valeurs socioculturelles, la femme est reléguée au second plan, à assumer les tâches ménagères, à s'occuper de la maisonnée (éléments mère, soumission, éducation-enfant et mariage), c'est-à-dire tout ce qui touche à la gestion du foyer et recevoir les visiteurs ou autres hôtes (élément hospitalité).

Il ressort de certains entretiens individuels que ce construit ségrégationniste en termes de du genre se fonde sur la coutume bantou elle-même qui structure la société en statut (mari, femme, enfant). À chaque statut, un rôle bien précis est attribué qui sert de régulateur de l'ordre social établi. La coutume admet, de fait, que l'homme est le chef de famille et il revient à la femme de s'occuper du foyer en assurant la pitance quotidienne ainsi que l'éducation des enfants. Cet ordre social est perpétué par l'éducation au sein de la famille et de la communauté. Ces inégalités sont innées ou sociales : c'est un fait, il s'agit d'une affaire de culture transmise de génération en génération au point où aujourd'hui encore, il est

difficile de percevoir la femme autrement en dehors de ce rôle ancestral.

L'éducation des enfants vise donc, dans la société congolaise, à fabriquer le futur mari ou la future femme. Ainsi, les attentes sociales fondent les valeurs éducatives données aux enfants. On n'enseigne pas les mêmes valeurs aux garçons et aux filles ; si la fille est éduquée en se fondant sur tout ce qui a lien avec la procréation, l'éducation des enfants (offre de poupée comme jouets, par exemple), la gestion d'un foyer, le soutien de la famille, le garçon est plutôt orienté vers les responsabilités qui incombent au chef de famille, avoir un travail et subvenir aux besoins de la famille. Déjà à bas âge, le garçon est instruit sur les devoirs d'un homme. Il se met ainsi en place l'idée du sexe fort, le masculin doté de l'autorité et du pouvoir de décision et donc de domination.

Cette recherche suggère que les participants construisent leur genre selon le modèle de la masculinité hégémonique. Les populations congolaises perpétueraient les règles de domination du masculin, de l'homme, de subordination de la femme, de complicité de l'homme et de la femme, de marginalisation de la femme, de peur du féminin et d'homophobie typiques de la masculinité hégémonique. Elles contribuent ainsi consciemment ou inconsciemment, à concevoir une société bi-céphalique de dominant/dominé exhibant le masculin comme dominant et le féminin comme dominé réservé au foyer.

Du point de vue physique, il y a des activités que la femme ne peut pas faire à cause de sa morphologie, « voir une femme gardienne de nuit, si vous la trouvez faites-moi signe. Certains métiers dépendent de la situation matrimoniale de la femme : les garde-malades sont en majorité des femmes célibataires », suggérait un participant au cours d'un entretien à Bacongo. C'est ainsi que pour la plupart, le fait de naître garçon vous confère, d'ores et déjà, le pouvoir, la puissance. C'est d'ailleurs au nom de cette puissance et pour protéger ce pouvoir légitime que des hommes dans la société

congolaise interdisent à leur femme toute activité professionnelle. « Certains maris sont contre la nomination de leur femme, car avec cela elle n'aura pas le temps de bien gérer son foyer ou alors elle va commencer à être arrogante et chercher à dominer son homme parce qu'elle a plus d'argent » (participant à Ewo) ; car pour eux, cette activité leur procurera un certain pouvoir économique. Ainsi, les hommes se verraient relégués au second plan.

En somme, pour les participants, l'homme reste l'homme, le chef et il peut se permettre tout ce qu'il veut et la femme doit obéir, sans rien dire. La présente étude permet ainsi d'avoir une compréhension générale et approfondie de la création sociale du sujet « homme, tout puissant, l'incarnation de Dieu sur terre », de la masculinité et des problématiques qui s'y rattachent, au sens d'Erikson. En effet, selon Erickson (1972) l'identité est non seulement une interaction entre l'environnement et l'individu, mais aussi un procédé d'intériorisation. Selon l'auteur, « La formation de l'identité met en jeu un processus de réflexion et d'observation simultanées, processus actif à tous les niveaux de fonctionnement mental, par lequel l'individu se juge lui-même à la lumière de ce qu'il découvre être la façon dont les autres le jugent par comparaison avec eux-mêmes et par l'intermédiaire d'une typologie, à leurs yeux significative; en même temps, il juge leur façon de le juger, lui, à la lumière de sa façon personnelle de se percevoir lui-même, par comparaison avec eux et avec les types qui, à ses yeux sont revêtus de prestige. Heureusement et nécessairement, ce processus est en majeure partie inconscient, à l'exception des cas où des conditions internes et des circonstances externes se combinent pour renforcer une conscience d'identité douloureuse ou exaltée. » (Erikson 1972 : 18).

Erikson nous éclaire ainsi sur la situation congolaise. Nous comprenons que l'identité du congolais se construit par intériorisation des habitudes comportementales, des réalités socioculturelles de leur milieu de vie en termes de coutume. En d'autres termes, l'identité masculine ou féminine congolaise se

forme chez l'individu en intériorisant ce qu'il a l'habitude de voir et d'entendre sur les rapports homme-femme, des jugements portés sur le genre. Nous sommes dans une société qui établit de fait une disparité voire une inégalité entre l'homme et la femme. C'est ainsi que l'identité va se construire en intégrant ce clivage maintenu à travers les discours et les comportements des congolais.

La conception de la société congolaise en termes de polarité dominant/dominé émane donc d'un construit social dont les fondements sont d'ordre religieux et culturel. Tout se construit par des stéréotypes du genre au cours du processus de socialisation, qui vont réguler les rapports entre femme-homme dans la société congolaise et servir de fondement aux représentations de la femme congolaise. Au-delà donc du sexe, on va construire de façon discriminatoire et inégalitaire la femme et l'homme sur la base de préjugés et de clichés. Ainsi, chez l'homme, il va s'ancrer un fort complexe de supériorité, le sexe fort et, chez la femme un complexe d'infériorité, le sexe faible et chacun semble jouer le jeu des rapports femme-homme imposé de fait, ce qui entretient l'ordre social et maintient l'harmonie sociale et la cohésion nationale.

C'est d'ailleurs à ce niveau que les deux processus d'objectivation et d'ancrage distingués par Moscovici (1961 ; 1976) dans la formation et le fonctionnement des représentations sociales prennent tout leur sens. Ainsi, par l'objectivation qui constitue l'élaboration des connaissances relatives à l'objet social, ici la femme congolaise, l'individu sélectionne les informations (déconstruction sélective) sorties de leurs contextes. Il s'approprie, ensuite, les informations relatives à la femme en fonction de son environnement propre (cultures, normes). Ces informations sont ensuite « schématisées » pour former le noyau de la représentation sociale. Les éléments identifiés ont alors un rôle plus important et plus significatif par rapport à l'objet de la représentation sociale. En se généralisant de manière collective, cette schématisation de l'objet se substitue à la réalité même de l'objet ; ceci est rendu possible, car la représentation est cohérente et concrète. La naturalisation rend

donc compte de l'utilisation de la représentation sociale dans la vie courante. Dans la société congolaise, la catégorisation est toute nette entre l'homme et la femme. Ainsi, si l'homme doit assurer la protection de la maisonnée en lui fournissant tout le nécessaire, il revient à la femme de gérer le foyer. La représentation de la femme congolaise repose ainsi sur des éléments en lien direct avec le foyer (mère, éducation-enfant, par exemple). Cette représentation est valable aussi bien en milieu rural qu'en zone rurale.

Par ailleurs, l'ancrage est, quant à lui, une incorporation de ces éléments naturalisés, dans le système de connaissances et de valeurs du sujet. L'ancrage intervient, en amont, en inscrivant l'objet de la représentation dans un réseau de significations, afin que l'ensemble soit cohérent. En effet, l'objet de la représentation ici, la femme congolaise semble s'inscrire dans un réseau cohérent. La femme est pour le congolais la mère de la famille. Elle est appelée à s'occuper de l'éducation des enfants. Pour garder sa place à lui conféré par la société, la femme doit demeurer soumise dans le mariage et manifester son hospitalité envers les visiteurs. En aval, l'ancrage a une valeur fonctionnelle. La représentation est donc utile pour interpréter et maîtriser son environnement. De plus, l'ancrage transcrit l'insertion sociale de la représentation et de l'individu par les groupes sociaux. Selon Moscovici (1976), la dynamique d'une représentation fonctionne comme un tout : les processus d'objectivation et d'ancrage se combinent dans le mouvement de l'appropriation au réel, mais ils participent également à toute évolution ou transformation des représentations. Dans le contexte congolais, il ressort donc que la trame de fond de ces représentations demeure les valeurs et croyances véhiculées par la religion et la coutume, à travers le processus de socialisation de l'enfant congolais.

Ces représentations sociales de la femme pourraient, à notre sens, constituer le catalyseur de la discrimination ou de la marginalisation de la femme tant au niveau social que professionnel. La femme étant synonyme de foyer, quel intérêt alors y-a-t-il à confier de

hautes responsabilités tant dans les administrations publiques que dans le secteur privé ? Du coup, la femme congolaise est victime d'une socialisation genrée pour utiliser les termes de Wagner-Guillermou et Bath (2015). L'identité construite sur la base de ce processus de socialisation est sexuée dès la base et c'est en tant que fille (qui se sous-estime) ou garçon (qui se surestime) que la personne envisage son futur dans la société à travers les statuts et rôles. Les représentations de la femme congolaise vont donc légitimer la division sexuelle des rôles sociaux. L'on assiste ainsi à une répartition sexuée des rôles aussi bien au niveau familial, social que professionnel. Il s'agit de pratiques qui vont jusqu'à interdire la femme dans les instances de prise de décision ou à réduire son champ d'actions. Ainsi par exemple, interdiction était faite aux femmes de prendre place dans le "Nbongi" (Assemblée villageoise en Lingala/Kituba), aux côtés des hommes. Cet espace de prise de décision n'est réservé qu'aux hommes. Cela sous-entend que la culture bantou ne laisse pas de place à la femme, sinon l'éloigne des instances de prise de décision au sein des communautés et cela s'étend même dans les maisonnées. Ici, c'est le père, chef de famille qui a le pouvoir de décision. Les pratiques décrites dans un tel contexte, les raisonnements ou de discours qui les entretiennent et les maintiennent, ne semblent pas de nature à promouvoir l'égalité homme-femme dans la société congolaise. Dans ces conditions, les contributions des populations, plutôt que de relever des compétences ou capacités intrinsèques, sont plus déterminées par le genre. Pourtant, la réalité est telle qu'aujourd'hui des femmes réussissent aussi bien dans des domaines naguère réservés aux hommes. Pour ce faire, les différences sociales entre femmes et hommes méritent de subir aujourd'hui les effets du changement social et de l'évolution des mentalités. La rigidité de la distinction culturelle entre les rôles sociaux, les attributs psychologiques et les identités des hommes et des femmes devront être de plus en plus flexible chez les congolais, tant chez les hommes que chez les femmes. Le monde évolue et nombreuses sont les femmes qui, aujourd'hui, prennent conscience de leur potentialité, de leur valeur. Il suffit d'établir de nouvelles règles qui tendront à valoriser chacun

non plus selon son genre mais selon ses compétences. En somme, le développement doit être inclusif.

CONCLUSION

Les rapports hommes/femmes dans la société congolaise sont fortement influencés par les stéréotypes du genre qui fondent les représentations de la femme congolaise. Cet ancrage est d'autant plus important que les éléments structurants des représentations sont les mêmes chez les hommes que chez les femmes. Tout se déroule comme s'il y avait un consensus autour de ces valeurs qui régulent l'ordre social établi ; chacun semble accepter son rôle et assumer sa responsabilité, bon gré mal gré. C'est ainsi que les hommes et les femmes se représentent la femme congolaise comme principalement confinée à la gestion du foyer comme l'attestent les résultats de la présente étude.

Cela est un fait et pose la question de la gouvernance des rapports hommes-femmes dans une société où prédomine la masculinité. Cette gouvernance devrait se focaliser sur un processus de déconstruction/ construction des stéréotypes du genre qui valorisent la femme en lui assignant des responsabilités plus grandes en dehors du foyer. C'est ainsi que la femme deviendra un véritable acteur du développement de la République du Congo.

Références bibliographiques

Abric J.C. (1994). L'organisation interne des représentations sociales : système central et système périphérique. In C. Guimelli (dir.), *Structures et transformation des représentations sociales*. (pp. 73-84). Delachaux et Niestlé, Neuchâtel.

Autissier D. & Moutot, J-M. (2003). *Pratiques de la conduite du changement : Comment passer du discours à l'action*. DUNOD, Paris.

Bargh JA, Chen M, Burrows L. (1996). The automaticity of social behavior: Direct effects of trait concept and stereotype activation on action. *Journal of Personality and Social Psychology*. N°71, pp. 230-244.

Doutre S. M. Barrett, T. S. Greenlee, J. & White, K. R. (2016). Losing Ground: Awareness of Congenital Cytomegalovirus in the United States. *Journal of Early Hearing Detection and Intervention*, N°2 vol.1, pp. 39-48. DOI: 10.15142/T32G62.

Dumora B., Aisenson, D., Aisenson, G., Cohen-Scali, V. & Pouyaud, J. (2008). Les perspectives contextuelles de l'identité. *Identité et orientations*, N°3, Vol. 37, pp. 387-411.

Erikson E. (1972). *Adolescence et crise. La quête de l'identité*. Paris: Flammarion.

Glick P., & Fiske S. T. (2001). An ambivalent alliance: Hostile and benevolent sexism as complementary justifications for gender inequality. *American Psychologist*, N°2, Vol.56, pp. 109-118.

Hewstone M, Crisp RJ, Contarello A, Voci A, Conway L, Marletta G, Willis H. (2006). Tokens in the tower: Perceptual processes and interaction dynamics in academic settings with 'Skewed', 'Tilted' and 'Balanced' sex ratios *Group Processes and Intergroup Relations*. N°9, pp. 509-532. DOI: [10.1177/1368430206067558](https://doi.org/10.1177/1368430206067558)

Jodelet D. (1984). Représentation sociale : phénomènes, concept et théorie. In S. Moscovici (dir.), *Psychologie sociale* (pp. 357-378). Presse Universitaire de France, Paris.

Kunnen S. E & Bosma, H. A. (2006). Le développement de l'identité : un processus relationnel et dynamique. *L'orientation scolaire et professionnelle*, N°2, Vol.35, pp. 183-203

Moliner P. (1996). *Images et représentations sociales: de la théorie des représentations à l'étude des images sociales*. Presse Universitaire de Grenoble, Grenoble.

Moscovici S. (1961). *La psychanalyse, son image et son public*. Presse Universitaire de France, Paris.

Moscovici S. (1991). Des représentations collectives aux représentations sociales : éléments pour une histoire. In D. Jodelet (dir.), *Les représentations sociales* (pp. 62-86). Presse Universitaire de France, Paris.

Sassou N'guessou D. (2016). *Genre et développement en République du Congo « Une égalité homme-femme au profit de la croissance »*. Editions Sounga.

Somat A. (2009). Schéma de soi professionnel : étude comparative entre des demandeurs d'emploi et des salariés. *Le travail humain*, 72 (3). Presse Universitaire de France, Paris.

Tajfel, H. (1978b). The psychological structure of intergroup relations. In H. Tajfel (Eds.), *Differentiation between social groups: Studies in the social psychology of intergroup relations*. Academic Press, London.

Tajfel H & Turner J.C. (1985). The social identity theory of intergroup behavior. In G.W Austin et S. Worschel (eds), *Psychology of intergroup relations*, Nelson-Hall, Chicago.

Vergès P. (2001). L'analyse des représentations sociales par questionnaire. *Presse Française de Sociologie*, N°3, Vol. 42, pp. 537-561.

Wagner-Guillermou A-L. et Barth I. (2015). Femmes-hommes : une inégalité librement consentie ? *@GRH*, N°14, Vol.1, pp. 47-71.

LA REPRÉSENTATION DE LA FIGURE FÉMININE DANS LES CLIP-VIDÉOS COUPE DÉCALÉ : ENTRE OBJECTIVATION SEXUELLE ET MARCHANDISATION

Adjé César Kirioua

doncesaradje@gmail.com

Département des Arts

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Le clip-vidéo est réalisé pour promouvoir une chanson ou divers produits vendus par une industrie culturelle. Dans le domaine musical, le clip-vidéo s'est imposé comme un élément indispensable de promotion de l'artiste et de sa chanson. Support audiovisuel, il rend la chanson vivante et traduit en outre, les fantasmes des chanteurs et les demandes du public. Ainsi, une surexposition de la figure féminine est à noter dans les clips-vidéo du genre musical Coupé décalé. Souvent dans des tenues légères, ces femmes exhibent leurs corps au travers des plans subjectifs savamment sélectionnés par la réalisation. Du fait de leurs caractères sexistes, érotiques et sexuels, ces clips-vidéos empruntent majoritairement les codes scénographiques des films pornographiques. Ces images objectivent sexuellement la femme à des fins marketing. Cet article examine ces représentations sexuées de la femme dans les clips-vidéos Coupé décalé. Pour y arriver, nous avons fait la recherche documentaire et procédé à l'analyse de contenu de cinquante clips-vidéos Coupé décalé.

Mots-clés: Femme – Clips-vidéo – Coupé décalé – Objectivation – Sexualisation

Abstract

The video clip is made to promote a song or various products sold by a cultural industry. In music practice, video-clip has become an

essential element of promoting the artist and his song. Audiovisual support, it makes the song alive and translates in addition, the fantasies of the singers and the demands of the public. Thus, overexposure of the female figure is to be noted in the video clips of the musical genre Coupé décalé. Often in light clothes, these women exhibit their bodies through subjective plans carefully selected by the realization. Due to their sexist, erotic and sexual characteristics, these video clips mainly use the scenographic codes of pornographic films. These images sexually objectify women for marketing purposes. This article examines these gendered portrayals of women in offbeat video clips. To achieve this, we did the documentary research and content analysis of fifty Coupé décalé video clips.

Keywords: Woman – Video clips – Coupé décalé – Objectification – Sexualization

INTRODUCTION

Genre musical ivoirien, le Coupé décalé était à l'origine un style de vie. En France, lors des soirées ivoiriennes et même africaines, il fallait se distinguer au travers de son style vestimentaire et de la prestance qui l'accompagnait. En 2002, quand survient la crise militaro-politique ivoirienne, Douk Saga (Doukouré Amidou) et les siens décident de joindre à cet art de vivre, un style musical. Avec « *Sagacité* », le premier titre de ce genre musical, c'est une véritable révolution musicale qui s'opère en Côte d'Ivoire et même dans toute l'Afrique noire francophone. Avec les phénomènes Disc-Jockey (DJ) et Atalaku, le Coupé décalé relève de nombreux jeunes talents ivoiriens et africains: Erickson le Zoulou, Shegal Monkonzi, DJ Mackenzy, DJ Mareshal, DJ Arafat, DJ Kedjevara, DJ Mulukuku, DJ Arsenal etc.

Tant au niveau de la composition musicale qu'à la réalisation des clip-vidéos, la rupture avec les générations passées est sainement distinctive. Si les artistes Coupé-décalé ne sont pas des chanteurs professionnels, leurs chansons bercent un peuple ivoirien qui en avait besoin pour supporter une crise militaro-politique de plus en plus longue et stressante. Pour Usher Aliman (2018 : 6), le coupé-décalé a servi de thérapie pour toute la Côte d'Ivoire pendant la guerre civile de 2002 : « les gens soignaient leur stress du couvre-feu, leur peur des balles qui sifflent en allant danser du Coupé-décalé en boîte ou dans les maquis.» (Ibid).

Au-delà du style vestimentaire, de la prestance (le travaillement)¹ et de la composition musicale, une importante révolution s'opère au

¹ Le fait de donner généreusement de l'argent à un artiste pour ses belles prouesses artistiques. Cette habitude est très ancienne. Dans la majorité des civilisations négro-africaines, les artistes reçoivent souvent des dons de personnes généreuses pendant leurs prestations artistiques. Ces dons peuvent être en nature comme en espèces. Cette tradition est beaucoup développée chez les peuples issus des empires de la boucle de Niger surtout, dans l'empire du Mali avec l'empereur Soundjata Keita et ses puissants griots. Dans la philosophie du

niveau de la réalisation des clips-vidéos. Avec le Coupé décalé, c'est plutôt une conception du vidéo-clip proche de la musique Hip hop américaine qui s'installe dans la musique urbaine négro-africaine. Ainsi, pour montrer leurs opulences et leurs richesses abondantes, les artistes du Coupé-décalé arborent dans leurs clips : des vêtements, chaussures et montres de marques. Ils montent dans des véhicules de luxe et distribuent de l'argent aux inconnus pour « faire le malin à outrance »².

Comme dans les clips Hip hop et RnB, ils sont en compagnie de nombreuses filles souvent dans des tenues légères et avec des jeux de scènes plus ou moins « érotiques ». Cette catégorie de clips-vidéos que François Baby (1992), qualifie de « pornographie », propose au spectateur un scénario avec des images explicites de jeunes femmes et de jeunes hommes dans des chorégraphies « érotisantes », ajoute-t-il. Ces images sont généralement dégradantes pour les femmes. Les artistes Coupé décalé ont malheureusement copié cette forme de réalisation des clips-vidéo. Mais pourquoi cette surexposition de la figure féminine dans les clips-vidéos Coupé décalé ? Comment l'image de la femme est-elle exploitée dans les clips-vidéos Coupé décalé ?

La question de la représentation de la figure féminine dans la société, les mass-médias et dans les cultures de masses a fait l'objet de plusieurs études. La situant dans l'industrie cinématographique, Corinne Bolla (1979 : 37) déclare que : « la femme dans l'histoire du cinéma a toujours été un produit qui se vendait bien ». Pour l'auteur, cette représentation a une origine sociologique. En effet, « Le cinéma nous offre non seulement le reflet du monde, mais encore celui de l'esprit humain. Il apparaît comme le révélateur de nos aspirations individuelles mais peut-être plus encore, comme celui de nos mœurs. » (Ibid).

Coupé décalé, c'est plutôt l'artiste qui distribue de l'argent aux spectateurs pour dit-il, faire le malin.

² (Voir le clip-vidéo *Sagacité* de Douk Saga)

Pour Pierre Bourdieu (1998), les femmes existent d'abord par et pour le regard des autres, c'est-à-dire en tant qu'objets accueillants, attrayants, disponibles. On attend d'elles qu'elles soient "féminines", c'est-à-dire souriantes, sympathiques, attentionnées, soumises, discrètes, retenues, voire effacées. Et la prétendue "féminité" n'est souvent pas autre chose qu'une forme de complaisance à l'égard des attentes masculines, réelles ou supposées, notamment en matière d'agrandissement de l'ego. Ainsi, la femme en tant qu'objet symbolique, doit manifester le capital d'un groupe domestique dans tout ce qui concourt à l'apparence, cosmétique, vêtement, maintien, de ce fait, elle est rangée du côté du paraître, de l'être-perçu, du plaire, il leur incombe de se rendre séduisante par un travail cosmétique. Ce qui les entraîne à se traiter elle-même en tant que objet cosmétique, destinée à plaire et séduire autour d'elle.

Dans ces travaux sur la sexualisation précoce des jeunes filles, Myriam Laabidi (2004) révèle que les vidéoclips de rap par exemple, sexualisent à l'extrême le corps féminin pour attirer l'attention du public et pour vendre l'artiste. Ainsi, l'accessibilité de ce média transforme ce vecteur de communication en un procédé d'apprentissage. Selon l'auteure, puisque les jeunes passent de plus en plus de temps devant la télévision, elles s'éduquent au moyen des images qu'elle propose. Ce phénomène de sexualisation précoce des jeunes filles serait donc, d'une certaine manière, le résultat d'une éducation féminine exclusivement basée sur des pratiques d'apparence physique et de sollicitation sociale. Paraître et posséder des attitudes de « grandes » sont des comportements de plus en plus fréquents chez les jeunes filles, ajoute-t-elle.

Concernant Michèle Reiser et Brigitte Gresy (2008), elles soulignent que les médias immergent les consommateurs dans une dynamique illusoire selon laquelle tout est possible et qui plonge chacun dans l'illusion qu'il suffit d'appliquer les recettes pour pouvoir y arriver, surtout dans l'univers virtuel d'internet alors même que la vie doit leur permettre d'apprendre à passer par le stade de la frustration.

Tel sont les tours de passe-passe auxquels se livrent souvent les médias et qui font qu'ils nous fascinent et nous attirent. Finalement, ajoutent-elles, les médias ont installé la situation suivante :

Le maintien des femmes dans l'ombre masculine, leur invisibilité, leur caractère secondaire pour ce qui est de leur vie sociale ; un exhibitionnisme forcé, la généralisation de caractéristiques corporelles qui n'appartiennent qu'à une classe d'âge, la valorisation du marginal et des extrêmes pour les jeux du corps. Entre le marais des représentations sociales et la promotion des extrémismes marginaux des corps et des comportements sexuels, la réalité des femmes est carrément introuvable. (Reiser et Gresy, 2008 : 71)

Contrairement à ces travaux suscités, cet article examine la représentation de la femme dans les clips-vidéos, mais d'un genre musical ivoirien : le Coupé décalé. Notre démarche privilégie deux voies méthodologiques : l'analyse de contenu et l'étude documentaire. De façon pratique, nous avons sélectionné cinquante (50) clips-vidéos Coupé décalé. Nous les avons visionnés afin de les passer au peigne fin et dégager l'image de la femme dans ce genre musical ivoirien. Les critères de genre, de popularité de l'artiste et de sa chanson, de diffusion et de présence de la figure féminine ont milité au choix des différents clips-vidéos.

LA FEMME DANS LES TEXTES MUSICAUX COUPÉ DÉCALÉ

Si des images obscènes et à caractère sexuel sont perceptibles dans de nombreux clips-vidéos Coupé décalé, les propos sexistes et objectivants ont également été relevés dans les textes musicaux, dans les titres des chansons et des concepts et/ou danses des artistes de ce genre musical.

Des propos sexistes et objectivants

Depuis la création du Coupé décalé en 2002, plusieurs générations et courants s'y sont succédé. Après la première génération conduite par Doukouré Amidou (Douk Saga), le concepteur, nous sommes

aujourd'hui à la troisième génération d'artistes de ce genre musical. Mais, à partir de la deuxième génération, les artistes deviennent de plus en plus professionnels. Le relatif succès du Coupé décalé et la concurrence interne poussent ses artistes à des compositions musicales mieux élaborées. Tant au niveau des arrangements musicaux que des textes, un changement notable s'opère.

Ce faisant, dans ces compositions musicales, la référence à la femme et à son corps est prépondérante. Si dans *Souzana* (Erickson le Zoulou), *femmes* (Arafat DJ), *Tu me manque* et *On ta sri* (Molare), *Karidjatou*, *Zouminzou* et *Mawa Naya* (Serge Beynaud) *Kitadi* (Shado Chris feat. Locko) etc., la femme est vénérée, des propos souvent sexistes interviennent dans de nombreux textes musicaux. Dans *Laisse-moi le kplo* (Ariel Sheney), *Maplôly*, *Faut chercher pour toi* et *Kpadoompo* (Arafat DJ), *Tchoukou tchoukou*, *Nongon nongoi* et *Poporo ropiri ripo* (Kedjevara), *Au lit, voilà la partie* et *Main dedans* (Molare), *Tiens ça*, *Coupe Bikusti* et *Pioko piaka* (Claire Bahi), *Cà mange pas du riz* (Vitale, Dj Léo, DJ Moasco), *Chaleur* et *Bizi* (Shado Chris), *Amusez-vous* (DJ Léo) etc., les artistes chosifient la femme à travers des expressions souvent métaphoriques.

Par exemple, à travers le titre *Laisse-moi le kplo*, c'est plutôt à l'organe génital féminin qu'Ariel Sheney fait référence. L'auteur exige un rapport sexuel à sa conquête en compensation des dépenses qu'elle lui aurait fait faire: « *Chérie-coco pardon, il faut m'excuser. J'ai payé poulet et tu as mangé. J'ai payé boisson et tu as bu. Maintenant, je te dis allons se coucher et tu me dis que tu vas à la maison ; laisse-moi le kplo (...) Chérie-coco ! Il ne faut pas te fâcher ! La vie là, c'est donnant donnant. Tu as fini de te mettre bien et puis, tu veux fraya avec ton kplo. Mais tu mens ! Tu vas laisser le kplo ici. »*

Ici, en utilisant le mot « Kplo »³ pour représenter le sexe féminin, l'artiste l'assimile de facto à l'aliment donc à un objet. Cette

³ Peau de bœuf consommée pour se débarrasser des poils. Traité dans des conditions souvent malsaines, elle est plus utilisée en Côte d'Ivoire dans les

métaphore est dégradante pour la femme. Le corps féminin est donc réduit à l'état d'un vulgaire d'objet qu'on peut troquer avec de la nourriture et de l'alcool. Les normes sociales sont ainsi bafouées puisque le corps féminin a toujours été sacralisé dans les traditions négro-africaines.

Comme avec Ariel Sheney, d'autres propos sexistes se dégagent des titres et des textes des chansons ci-après : *Faut chercher pour toi* et *Kpadoompo* (Arafat DJ), *Au lit, voilà la partie* et *Main dedans* (Molare), *Poporo ropiri ripo* (Kedjevara). Dans la dernière citée, l'artiste réclame également un rapport sexuel en échange de la nourriture et de l'alcool payé à son invitée : « *Tu as fini de manger mon poulet et tu me dis que ta mère t'a dit de ne pas dormir dehors. Tu vas payer ! Prend ton fusil et abat le gibier ! Prend ton arme et abat le gibier ! Prend ton zizi et abat le gibier !* ». Dans cette chanson également, la femme est assimilée à un objet : à un gibier. L'expression métaphorique « abat le gibier » fait plutôt à l'allusion au rapport sexuel au travers duquel, la femme est abattue comme un animal et avec lequel l'artiste compte compenser l'argent dépensé pour lui offrir à manger.

Dans *Faut chercher pour toi* et *Kpadoompo*, Arafat DJ déclare respectivement : « *Con gigé, c'est moi qui jouit ça ! Tu as vu ma kpôklé ! Il faut chercher pour toi. Tu as vu ma chaussure Versace ! Petit ! Il faut chercher pour toi. Tu as vu ma voiture ! Petit ! Il faut chercher pour toi.* » « *Gninin manbo, gninin dadouai* »⁴. Ces propos injurieux et vulgaires s'inscrivent dans l'esprit de la chosification de la femme. Dans *Faut chercher pour toi*, l'artiste cite les objets d'affirmation de sa réussite et la femme en fait partie. Cette femme est particulière : c'est une « Kpôklé » (Fille de joie en Nouchi). L'idée de la femme-objet est toujours réaffirmée : c'est d'une femme à tout faire qu'il s'agit. Les titres *Au lit* et *Main dedans* de Molare rejoignent

familles de classe moyenne et dans la restauration populaire comme protéines dans la confection du plat de placali.

⁴ Insultes du sexe féminin en langue Godié (groupe ethnique du Sud-ouest ivoirien).

l'esprit des textes d'Arafat DJ et d'Ariel Sheney. Comme ces derniers, l'artiste chosifie la femme en ces termes :

Salut ! Je m'appelle Molare. Je te propose une soirée et c'est là qu'on se va gérer. Je te vois depuis que tu es calé. J'ai envie de te parler mais aussi de t'expliquer l'affaire de me coucher. Ma chérie, il faut donner ! Donner ! Donner ! Au lit oh ! Au lit. Au lit oh ! Au lit. Tu ne vas pas regretter ! Au lit ! Ma chérie, tu es sexy. C'est ton muni qui m'a fini. Par ton sourire, j'ai vu le sud et je ne ferai que m'introduire. Et on va tourner le film. ! Chérie-coco ! Au lit oh ! Au lit. Au lit oh ! Au lit. Tu ne vas pas regretter au lit.» (Extrait d'« Au lit de Molare »).

Elles ont les foutaises. Les petites ont les foutaises. Bébé, je t'ai dragué, tu ne voulais pas de moi. Maintenant que ça va chez moi, c'est là, que tu veux venir. Tu vas manger ton totem. Je vais mettre ma main dedans. Je vais mettre ma tête dedans. Je vais mettre mes pieds dedans. Tu vas savoir qu'il faut respecter han bébé hé ! Tu m'as négligé hé ! Han chérie hé ! Volonté et courage ! Quand je vais t'attraper, tu vas crier. » (Extrait de « Mains dedans » de Molare).

Le langage est violent et vulgaire dans ces deux titres. L'objectivation sexuelle de la femme est clairement perceptible. Par les propos « *Je vais mettre ma main dedans. Je vais mettre ma tête dedans. Je vais mettre mes pieds dedans.* », Molare exprime avec beaucoup de mépris, la violence avec laquelle, il compte se venger de celle qui l'aurait également méprisé dans ses moments de désert. Il envisage martyriser la femme au travers de son intimité. De façon métaphorique, Molare utilise des symboles faisant référence à l'intimité de la femme : « *main dedans* » et « *j'ai vu le sud et je ne ferai que m'introduire.* »

Nongon nongoi et *Tchoukou tchoukou* de Kedjevara convergent dans cette logique de martyrisation du corps féminin. Toujours avec la métaphore, l'artiste invite à piétiner les filles, à leurs tirer les cheveux pendant les rapports sexuels parce que dit-il, elles sont masochistes. Ces titres qui furent très vogue sont à la fois : des concepts et des danses.

Dans *Maplôly* (Arafat DJ), *Tiens ça* (Claire Bahi), *Cà ne mange pas du riz* (Vitale) et *Chaleur* (Shado Chris), la référence l'intimité de la femme et au rapport sexuel est claire. Le caractère obscène de ces textes musicaux est apparent et ces propos sexistes et vulgaires sont entonnés par ces différents artistes. Ils utilisent la métaphore et des mots Nouchi (l'argot ivoirien) qui font toujours référence à la femme et à la sexualité.

Si les artistes féminins méprisent leurs corps dans leurs textes, les hommes le chosifient. Comme des filles de joie, dans les titres *Tiens ça* (Claire Bahi) et *Cà ne mange pas du riz* (Vitale), c'est à une invitation toute particulière qu'on assiste. Aussi absurde que cela puisse paraître, ces artistes féminines parlent de leurs corps comme s'il s'agissait d'un festin populaire auquel elles convient le premier venu. Dans ces chansons, danses et concepts musicaux Coupé décalé, la référence à la rhétorique sexuelle devient plus ou moins une particularité.

La rhétorique sexuelle dans les titres des concepts/danses Coupé décalé

L'avènement du Coupé décalé a été selon Usher Aliman (2018 : 8), une sorte de printemps de la chanson en Côte d'Ivoire : « ce mouvement a démocratisé la pratique du chant en Côte d'Ivoire ». Ce genre musical s'est au fur du temps, décliné en différents concepts, danses et mouvements. Doukouré Amidou a lui-même, créé successivement : « la Sagacité », « le Décalé Chinois » et « le Fouka-Fouka ». Si avec la première génération, ces concepts étaient à la fois danses et styles vestimentaires, leurs cadets vont plutôt mettre l'accent sur la danse.

Avec les deux dernières générations d'artistes Coupé décalé, le concept devient la danse qui est dans la majorité des cas, porté par un artiste. Dans ces différentes chorégraphies, la mimique du rapport sexuel avec souvent la chosification de la figure féminine est constante. Les danses *Nongon nongoi*, *Poporo ropiri ripo* et

Tchoukou tchoukou (Kedjevara) ; *Maplôly et Tapis vélo* (Arafat DJ) ; *Tiens ça* (Claire Bahi) ; *Cà ne mange pas du riz* (Vitale) ; *voilà la partie* et *Main dedans* (Molare) et *Pikimin* (Debordo Leekunfa) font une représentation des rapports sexuels. Violentes, elles miment à la perfection, un rapport sexuel brutal ou la femme est soumise à une condition de bête de somme.⁵ Comme le démontrent López Díaz Montserrat et Alicja Kacprzak (2012 :78) dans leur étude sur les discours de l'identité féminine dans les publicités automobiles, la femme est souvent victime de représentations sexuées dans les médias.

Les représentations sexuées mettent en jeu des stratégies linguistiques et visuelles qui montrent au bout du compte comment sont les prototypes de l'homme et de la femme dans notre société, autrement dit quelles sont leurs identités. Apparaît ainsi compartimentée une sexualité conventionnelle et stéréotypée qui fait le départ entre deux univers différenciés, et dans chacun de ces univers sont au rendez-vous plusieurs types masculins et féminins.

À l'instar de leurs différents textes musicaux, les titres des chansons du genre Coupé décalé font également appel à la rhétorique sexuelle. Les titres de ces concepts sont majoritairement tirés du langage « Nouchi ». Ces mots font référence au rapport sexuel, ils sont pour la plupart sexistes. Ils s'inscrivent toujours l'esprit de la femme-objet. L'homme peut ainsi, disposer de son corps et le manipuler à souhait. Ces chosifications et sexualisations du corps de féminin sont également mises en scène dans les clips-vidéos de ces différentes chansons Coupé décalé.

LES FIGURES FÉMININES DANS LES CLIPS-VIDÉOS COUPÉ DÉCALÉ

Dans les œuvres musicales du genre Coupé décalé, si la référence à la femme est récurrente, c'est plutôt à une représentation dégradante que nous assistons. Tant chez les artistes masculins que

⁵ Animal de charge ou animal de portage, est un animal domestique utilisé par l'homme comme animal de travail pour porter des charges.

féminines, le corps féminin est hypersexualisé souvent à des fins purement marketing.

La figure féminine chez les artistes masculins du Coupé décalé

L'objectivation de la femme

Selon les féministes Catharine Mac Kinnon et Andrea Dworkin (Cité par Evangelia Lina Papadaki, 2007, 2015), l'objectivation est le fait de traiter un être humain comme un objet doté d'une valeur purement instrumentale et réduisant, en conséquence, cette personne au rang d'objet. L'objectivation porte, selon elles, préjudice à l'humanité de la personne, car lorsque celle-ci est traitée comme moins qu'humaine, comme un simple objet destiné à l'utilité d'autrui, elle devient moins humaine.

« *Con gigé ! C'est moi qui jouis çà ! Tu as vu ma kpôklé ! Il faut chercher pour toi. Tu as vu ma chaussure Versace ! Petit ! Il faut chercher pour toi. Tu as vu ma voiture ! Petit ! Il faut chercher pour toi.* » Cette phrase d'Arafat DJ dans son titre *Faut chercher pour toi* résume l'idée d'objectivation sexuelle de la femme par les artistes Coupé décalé. Cette volonté d'appropriation de la personne de la femme comme un objet, Colette Guillaumin (1992), la nomme « sexage ». Selon l'auteure, il s'agit précisément d'une appropriation du temps, du corps (obligation sexuelle) et des produits du corps.

Dans de nombreux clips-vidéos actuellement en vogue sur les chaînes de télévision nationale et même internationale, nous assistons à des dérives alliant la femme à un objet, certains dépassent les limites de la discrimination. L'idée d'assujettissement de la figure féminine passe souvent par une femme présentée comme objet sexuel ou esclave. Ce sont des comportements de défiances malheureusement largement diffusés dans des médias qui échappent plus ou moins à la législation nationale.

Image 1 : Extrait du Clip-vidéo *Faut chercher pour toi* de DJ Arafat

Source : Youtube

Dans le clip-vidéo *Faut chercher pour toi* d'Arafat (Image 1), C'est plutôt entre les pieds étendus d'une jeune fille et tenus par deux autres filles que l'artiste chante. Toutes trois dans des tenues légères, ces filles dansent devant l'artiste qui, assis dans un canapé, chante, bois et fume. Le gros plan du visage de l'artiste sur la deuxième section de cette (Image 1) met plutôt un point de mire sur l'intimité de la jeune fille renversée. L'image de ses pieds tendus par les deux autres danseuses donnent l'impression d'une torture. Cette scène présente la femme comme « une esclave » soumise à corvée par son maître. « Ces esclaves » font une chorégraphie érotique pour le plaisir du maître « Arafat DJ » confortablement installé dans le canapé avec ses amis.

Image 2 : Extrait du Clip-vidéo Coupé décalé de Molare

Source : Youtube

Le clip-vidéo *Coupé décalé* de Molare (Image 2) s'inscrit dans cette logique d'objectification de la figure féminine. Seulement deux

personnes sont mises en scène dans ce clip-vidéo. Il s'agit de l'artiste (Molare) vêtu d'une tenue de gala et assis dans un canapé et d'une jeune fille dans une tenue légère se trémoussant à ses côtés. L'opposition entre les tenues vestimentaires des deux personnages n'est pas fortuite : elle émane d'une volonté d'assujettissement de la femme. Le corps féminin est exposé alors que celui de l'homme est couvert et même élégamment vêtu. L'idée de la femme-objet et même de la femme-esclave de l'homme, se dégage de cette mise en scène.

Dans ces mises en scène, les femmes sont victimes d'une objectivation sexuelle. D'après Sandra Lee Bartky (1990), une personne est sexuellement objectivée lorsque ses parties ou fonctions sexuelles sont séparées du reste de sa personnalité et réduites au statut de simples instruments ou considérées comme si elles étaient capables de représenter la personne dans son entièreté. Cette fragmentation de la femme en une collection de parties ou de fonctions sexuelles se manifeste avec des degrés de force variés, allant du regard sexuel et de l'examen visuel à la violence sexuelle et même au viol.

Cette instrumentalisation du corps de femme est également perceptible dans le clip-vidéo *Pikimin* de Debordo Leekunfa (Image 3). Avec des valeurs de plans à haute portée idéologie, le réalisateur présente son artiste au milieu de plusieurs femmes dont les postérieurs sont tournés vers lui. Alignées et exposées comme de la marchandise, l'artiste s'exclame au sein de ce groupe de femmes aux formes généreuses. Il taponne même les postérieurs de celles-ci au passage. Les mains levées vers ciel, c'est un homme élevé et ragailardi parmi plusieurs femmes dont les corps sont plutôt surexposés à des fins mercantiles.

Image 3 : Extrait du Clip-vidéo *Pkimin* de Debordo Leekunfa

Source : Youtube

Selon Barbara Fredrickson et Tomi-Ann Roberts (1997), même dans les sociétés occidentales, les pratiques culturelles consistant à objectiver sexuellement les femmes sont omniprésentes et créent de multiples opportunités d'attirer l'attention publique sur le corps féminin et sur ses parties sexuelles. L'objectivation sexuelle a donc clairement pénétré notre milieu culturel, et affecte probablement à différents degrés la plupart des femmes et des jeunes filles quel que soit leur statut social.

Dans le contexte négro-africain, les canons de la beauté féminine faisant la part belle aux femmes aux formes généreuses (Awoulaba-contexte ivoirien), c'est plutôt cette catégorie de femme qui est souvent mise en avant dans les clips-vidéos Coupé décalé. Comme dans ce clip-vidéo de Debordo Leekunfa, le corps de la femme est ainsi pris comme un objet : un objet-sexuel.

Hypersexualisation du corps féminin

D'après Simone de Beauvoir (Cité par Kathlyn Chinon, 2018), c'est la société qui apprend aux filles dès leur plus jeune âge que pour plaire « il faut se faire objet ». Aussi, une étude de Laurie Rudman et Kris Mescher (2012), montre que la déshumanisation de la femme dans son ensemble et non pas seulement l'objectivation), est associée au traitement de la femme comme un outil destiné à l'utilité de l'homme (l'instrumentalité) ; est associé au traitement de cette femme comme s'il n'était pas nécessaire de se préoccuper de ses sentiments et de ses expériences (le déni de subjectivité) ; et comme s'il était permis de leur faire violence (la violabilité).

Image 4 : Extrait du Clip-vidéo *Voilà la partie de Molare*

Source : Youtube

Dans les clips-vidéos de certains artistes masculins du Coupé décalé, les femmes sont présentées dans des mises en scènes sexuées. C'est à une hypersexualisation du corps de la femme que nous assistons. Dans des chorégraphies qui s'apparentent à des scènes de films pornographiques, les jeunes femmes souvent à la physiologie

singulière sont exploitées comme des « objets-sexuels ». Dans le clip *Voilà de la partie* de Molare (Image 4), nous avons plus ou moins affaire à une mise en scène pornographique.

Les deux personnages en scène dans cette séquence adoptent différentes positions obscènes. Il s'agit de la mimique d'un rapport sexuel dans cette chorégraphie. Ces mises en scènes sexuées sont récurrentes dans de nombreux clips Coupé décalé comme dans le clip *Bizi* de Shado Chris (Image 5). Dans le clip de ce titre qui parle plutôt des « filles de joie », le réalisateur présente des jeunes femmes qui viennent « s'offrir » à des jeunes hommes confortablement installés dans un salon. Le gros plan utilisé est subjectif : il émane d'une volonté d'assujettissement et de marchandisation de la femme.

Image 5 : Extrait du Clip-vidéo *Bizi* de Shado Chris

Source : Youtube

Image 6 : Extrait du Clip-vidéo *Alolo Alolo* de DJ Kedjevara

Source : Youtube

Sur ces images, il est question d'une exploitation commerciale du corps féminin. Cette mise en scène est à caractère sexuel et sexiste. Ici, la femme est prise comme « un objet-sexuel ». D'après Sarah Gervais et al., (2013), l'insistance sur les fonctions sexuelles de la femme, son apparence et les attentes de beauté à son égard jettent les bases d'une association entre les femmes et leur corps, comme si le corps d'une femme était capable de la représenter dans son entièreté. Dans ces clips-vidéos Coupé décalé, l'objectivation sexuelle de la femme passe souvent par une récurrence de plans intimistes du buste et des postérieurs des femmes mises en scène.

Dans les clips *Pikimin* de Debordo Leekunfa (Images 3 et 7) et *Amusez-vous* de DJ Léo (Image 8), plus de la moitié des plans présente de façon excessive des postérieurs de femmes et souvent dans des positions obscènes et érotiques. Avec des gros plans subjectifs, les réalisateurs cadrent des postérieurs de femmes dans des tenues légères et ce, dans des mises en scène pornographiques. Ces images mettent l'accent sur le corps féminin et ses fonctions sexuelles. Les clips-vidéos *Apéritif Yamoukidi* de Debordo Leekunfa, *Mapouka d'ôyô* de DJ Moasco, *Mapouka serré* de DJ Bonano feat Rico Amaj, *Bobaraba* d'Ello DJ et DJ Mix, *Bobaraba déni* de Claire Bahi, *Tapé vélo*, d'Arafat DJ, *Mal à la tête* de Mix Premier et *Alolo Alolo* de Kedjevara (Image 6) s'inscrivent dans ce courant.

Image 7 : Extrait du Clip-vidéo *Pkimin* de Debordo Leekunfa

Source : Youtube

Image 8 : Extrait du Clip-vidéo *Amusez-vous* de DJ Léo

Source : Youtube

Cette surexposition du corps féminin dans les clips Coupé décalé est sexiste. Dans la majorité des cas, l'accent est mis sur les attraits physiques de la femme. Ceux-ci sont mis exergue par le biais de

plans soigneusement pensés dans l'optique d'une exploitation commerciale de ces fonctions sexuelles du corps de la femme. Au-delà de l'interprétation musicale, le corps de la femme devient ainsi, un atout marketing pour l'artiste. A travers cette hypersexualisation du corps féminin, l'artiste utilise sa sensualité pour créer une attraction autour de son clip-vidéo afin de mieux le vendre. Pour Gautier Lucie Rébellion Manon , Dufossé Laura (2013 :28) :

La femme est victime de sexisme. La femme est vue comme un objet, en particulier comme objet de désir. La femme devient souvent un moyen pour l'homme d'exercer sa supériorité. Elle est un instrument, et elle n'est pas vraiment représentée pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle sait faire. Elle répond aux attentes de l'homme, (...) Le côté être humain de la femme est délaissé, au profit de ce qu'elle apporte à l'homme.

Si cette représentation sexuée du corps féminin dans les clips-vidéos des artistes masculins du Coupé décalé s'avère dégradante pour la femme, elle n'est pas loin de celle offerte par les artistes féminines de ce genre musical. Comme leurs collègues masculins, la majorité des artistes féminines du Coupé décalé font de leurs corps, un important atout marketing.

La figure féminine chez les artistes féminines du Coupé décalé

Extravagance vestimentaire et exhibition corporelle

D'après Evy Dagba (2017), aujourd'hui, l'image de la femme constitue l'un des commerces les plus juteux dans le monde. Elles sont associées à toutes sortes de ventes que ce soit dans la cosmétique, l'immobilier, la carrosserie, la nourriture et bien d'autres choses. Les chanteuses Coupé décalé l'ont si bien compris qu'elles font de leurs corps, une attraction majeure. Selon Kathlyn Chinon (2018), dans notre société, quand une femme est regardée, elle sait qu'elle est jugée, respectée et désirée pour son apparence. Mais l'extravagance de certaines artistes du genre Coupé décalé a

souvent été décriée par des observateurs de la scène musicale ivoirienne.

Evy Dagba (2017 : 5), souligne que dans les clips vidéo qui sont présentés aux téléspectateurs, affluent des femmes en sous-vêtements se trémoussant, argent et alcool à flot. Pour l'auteure, « la Côte d'Ivoire n'est pas en marge de ce phénomène qui met à mal et dégrade l'image de la femme. Cette tendance s'est accentuée avec le phénomène Coupé-décalé et Rap à l'ivoirienne dont les clips virent à l'exhibitionnisme et au sexisme. Et présente une image stéréotypée de la femme, la présentant comme un objet. (...) L'objectif étant d'attirer le regard masculin.» (Ibid)

Image 9 : Extrait du Clip-vidéo *Coup Bikutsi* de Claire Bahi

Source : Youtube

Image 10 : Extrait du Clip-vidéo *Je m'en gaba* de Vitale et Serge Beynaud

Source : Youtube

Dans le genre musical Coupé décalé, plus qu'une simple tenue de scène, le style vestimentaire de l'artiste communique autant d'information que la chanson qu'il interprète. Concernant les artistes féminines, leurs tenues de scène et celles arborées dans leurs clips musicaux mettent en évidence leurs silhouettes souvent exceptionnelles. Pour certaines artistes, l'apparence prime sur l'orchestration musicale et la prestation scénique. A travers leurs tenues, c'est plutôt leurs corps qui sont exhibés. En outre, les titres de leurs différents concepts et/ou danses font référence à des parties ou des fonctions sexuelles du corps féminin : *Fessiboulance* (Tata Kenny), *Stylmoulance* (Linda de Lindsay), *Sexymoulance* (Tina Glamour), *Bobaraba déni*, *Reinta fouinta* et *Coup Bikutsi* (Image 9) (Claire Bahi), *Dôyô Dôyô*, *Coup de reins* et *Coup de pilon* (Vitale) (Image 10) etc.

Largement diffusées dans les médias nationaux et internationaux, ces artistes redéfinissent progressivement les critères de beauté au

sein de la jeunesse négro-africaine. Comme nous l'explique Daniel Marcelli et Nicole Antipoff-Catheline (2011), ces adolescents, parce que traversant une phase de transformations psychosociales et physiologiques «évitent de penser». Ces transformations posent à chaque adolescent, la lancinante question de son identité ; « qui suis-je ? ». Ils n'hésitent donc pas à s'identifier aux personnages que leurs proposent les médias. Cependant, d'après Michèle Reiser et Brigitte Gresy (2008), les médias normalisent le marginal, ils ne privilégient que les extrêmes des représentations corporelles du mince et du jeune, mais aussi la représentation des comportements minoritaires des habitudes sexuelles.

Cette représentation sexuée du corps féminin fascine surtout les jeunes filles qui s'identifient malheureusement à « ces égéries » aux styles vestimentaires et aux physiques singuliers. A travers cette hypersexualisation de leurs corps, ces artistes Coupé décalé s'auto-objectivent. « Le corps féminin n'est donc réduit qu'à un simple instrument de séduction ou à un objet de désir. » (Evy Dagba 2017 : 6). Bien souvent dans leurs clips-vidéos, ce sont des images érotisées que reflètent leurs différentes mises en scène.

L'érotisme dans le langage du corps

Selon Myriam Laabidi (2004 : 50), l'image des femmes ne fait que se dégrader au sein des clips. Malheureusement, selon l'auteure:

Cette image de la femme, lorsque très érotisée, ne dérange pas les jeunes filles puisque, tout au contraire, elles en redemandent. Si les images du corps féminin sont moins érotisées, il y a moins de chance de plaire aux jeunes consommatrices qui cherchent des attitudes, des comportements et des tenues vestimentaires à imiter. Ces scènes de vidéoclip leur permettent de se créer un imaginaire quotidien qu'elles reproduisent, d'une manière consciente ou non, et ce, aussi souvent qu'elles le peuvent. » (Ibid).

Dans certains clips-vidéos Coupé décalé, ce sont des images souvent « pornographiques » qui sont mises en scène. Les tenues

vestimentaires et les attitudes érotiques qu'adoptent ces artistes Coupé décalé dans leurs chorégraphies se rapprochent des codes de la pornographie. Avec cette objectivation sexuelle voulue de leurs corps, ces artistes se servent de leurs silhouettes particulières comme des actrices des films pornographiques. Le caractère sensuel et sexuel de leurs langages corporels crée souvent l'attractivité autour de l'artiste et de sa musique. Comme ces artistes dans leurs clips-vidéos, Catharine MacKinnon (2000) soulignent que :

La pornographie peut inventer les femmes car elle a le pouvoir de rendre la vision qu'elle en propose réelle, qui passe alors objectivement pour la vérité. (...) C'est l'idéologie régulatrice. (...) La pornographie esclavagise librement le corps et l'esprit des femmes inséparablement, normalisant la terreur qui renforce l'incapacité de la voix des femmes à se faire entendre. (...) La pornographie dépossède les femmes du pouvoir que, du même acte, elle confère aux hommes : le pouvoir de définir la sexualité, et donc le genre. (...) La pornographie entend définir ce qu'est une femme. (...) La pornographie déshumanise. (...) La pornographie construit les femmes et la sexualité et définit ce que signifient "femme" et "sexe" dans les termes l'un de l'autre. » (Cité par Ambroise, 2003 : 79-85).

La danse, la gestuelle et l'expression corporelle dans ces clips-vidéos communiquent autant d'informations « érotisantes ». Par exemple, dans le clip-vidéo *Bal poussière* du duo BAE (Image 11), ces artistes se trémoussent dans des tenues très légères avec une mimique qui met en évidence leurs intimités. En réalité, BAE, leur nom de scène, est le sigle de : (Belle Attirante et Élégante). Ainsi, ces artistes montrent avec beaucoup de sensualités et d'érotismes, leurs différents atouts physiques à travers une représentation sexuée de leurs corps. A cet effet, des gros plans sont faits sur leurs bustes et leurs postérieurs qu'elles brandissent exagérément à l'écran. Dans leurs expressions corporelles, elles font sortir la langue et l'enroule comme des actrices de films pornographiques tel que décrit par François Perea (2014) :

La mise en scène pornographique repose essentiellement sur l'exposition d'actes sexuels et de leurs incidences affectives ou émotionnelles sur les personnages. Le registre est celui du simulacre (...) Les phénomènes langagiers observés empruntent de manière quasi exclusive au registre de la communication émotionnelle en guise d'ancrage dans la vraisemblance du ressenti et du lien avec l'acte corporel. (Perea 2014 : 79-92).

Image 11 : Extrait du Clip-vidéo *Bal poussière* de BAE

Source : Youtube

Dans leurs clips-vidéos, ces artistes font des simulacres d'actes sexuels à travers la mimique et l'exposition permanente de leurs intimités. Le corps est exagérément présenté afin de susciter des émotions chez le téléspectateur. Pour François Perea (2014), il s'agit d'une communication émotionnelle en lien avec l'acte corporel. « Enroule la langue » (Image 11) et « se mordre légèrement le doigt » (Image 12) sont donc des actes sexuels. Ces gestes érotiques font partie des codes scénographiques des films pornographiques.

Image 12 : Extrait du Clip-vidéo Cola dans sauce Rocky Gold

Source : Youtube

Image 13 : Extrait du Clip-vidéo Cola Chérie coco de Vitale

Source : Youtube

En effet, c'est de la communication non verbale : une invitation à l'acte sexuel. Ainsi, les chemisettes (Images 12 et 13) que les artistes arborent dans leurs mises en scène sous-tendent une volonté inlassable de plaire et de séduire. La vie sentimentale souvent « saccadée »⁶ de ces artistes montre que la tentative de séduction

⁶ La vie sentimentale des artistes féminines du Coupé décalé a souvent fait l'objet d'affaires rocambolesques dans les tabloïdes ivoiriens. Par exemple, Vitale et Claire Bahi ont maintes fois été accusées d'harcèlement sexuel, d'infidélité et de prostitution par leurs concubins et des peuples ivoiriens. (Voir TRACE 2BABI, (2017), *Affaire Aristide Bancé – Vitale : le footballeur « déshabille la chanteuse Vitale »* et révèle sa relation avec Claire Bahi, Consulté le 26/10/2018 sur : <http://trace2babi.net/affaire-aristide-bance-vitale-footballeur-deshabille-chanteuse-vitale-revele-relation-claire-bahi.html>)

va au-delà de la sphère musicale. Même pour des textes musicaux de conscientisation et de célébration de la femme comme *Cola dans sauce* de Rocky Gold (Image 12) et *Chérie coco* de Vitale (Image 13), elles portent des tenues qui exposent leurs nudités. Aussi, l'érotisme et le caractère sexuel de leurs différents faits et gestes dégagent une volonté tout azimut de plaire même en étant un peu trop extravagante.

CONCLUSION

Au cours de cette étude, nous avons constaté que si le Coupé décalé a réinventé la conception du clip-vidéo en Côte d'Ivoire, la place qu'il concède à la figure féminine est dégradante. Tant chez les artistes masculins que féminines, un consensus se dégagent au niveau des codes visuels. Les femmes sont certes omniprésentes dans les clips-vidéos Coupé décalé, mais dans des circonstances dévalorisantes. Au-delà de la sphère artistique, cette présence a des objectifs marketing.

Dans l'ensemble, les artistes masculins font une objectivation sexuelle de la femme aussi bien dans leurs textes musicaux que dans leurs clips-vidéos. Concernant les artistes féminines, elles font de leurs corps un important atout marketing. A cet effet, dans leurs clips-vidéos comme lors de leurs spectacles, elles arborent des tenues légères avec souvent des chorégraphies à caractère sexuel. Ces tenues légères exhibées, les postures extravagantes et érotiques adoptées dans les clips-vidéos se rapprochent des codes scénographiques des films des pornographiques.

Parce que le corps de la femme fait vendre, les artistes du Coupé décalé le sexualisent à l'extrême dans leurs clips-vidéo avec une mimique et un langage corporel sensuel et sexuel afin d'attirer l'attention du public et vendre l'artiste. Cette conception s'éloigne des traditions négro-africaines qui vouent un culte absolu à la femme et à son corps considéré comme le symbole de la nativité.

Références bibliographiques

Baby François, Chene Johanne, Dugas Hélène (1992) : Les femmes dans les vidéoclips: sexisme et violence, Publications du Québec, coll Réalités féminines.

Bartky Sandra Lee (1990): *Femininity and Domination: Studies in the Phenomenology of Oppression*, Routledge, New York,. Consulté le 26/10/18 Sur: <https://doi.org/10.1017/S0829320100002921>

Bolla Corinne (1979): Cinéma : Nouvelles images de la femme au cinéma, mythe ou réalité? *Intervention*, (5), pp. 37–38.

Bruno Ambroise (2003): Quand pornographe, c'est insulter : théorie des actes de parole, pornographie et féminisme, *Cités*, 2003/3 n° 15, 2003, p. 79-85

Chinon Kathlyn (2018): L'objectivation de la femme dans la société, Consulté le 26/10/2018 Sur : <https://fr.linkedin.com/pulse/l-objectivation-de-la-femme-dans-soci%C3%A9t%C3%A9-kathlyn-chinon>

Dagba Evy (2017): L'image de la femme, un commerce juteux, *Akody.com*, Consulté le 28/09/2018 Sur : <https://www.akody.com/editorial/l-image-de-la-femme-un-commerce-juteux-78>

Fredrickson Barbara & Tomi-Ann Roberts (1997): Objectification theory: Toward understanding women's lived experiences and mental health risks. *Psychology of women quarterly*, 21(2), pp.173-206.

Gautier Lucie, Rebillion Manon, Dufosse Laura (2013): La représentation de la femme à travers la publicité, Consulté le 28/09/2018 Sur : <http://laplacedesfemmes44-2013.over-blog.com>

[/2013_12/iii.-la-repr%C3%A9sentation-de-la-femme-%C3%A0-travers-la-publicit%C3%A9.html](#)

Laabidi Myriam (2004): Le langage du corps féminin dans le vidéoclip de rap et la sexualisation précoce des jeunes filles, *Québec français*, (132), pp.49–51.

Marcelli Daniel & Antipoff-Catheline Nicole (2011): Ces adolescent qui évitent de penser. Pour une théorie du soin avec médiation, Toulouse, Erès, coll. La vie devant eux.

Montserrat López Díaz & Kacprzak Alicja (2012): Les discours de l'identité féminine dans les publicités automobiles, *Studia Romanica Posnaniensia*, Adam Mickiewicz University Press, Poznań, vol. 39/4, pp.71-83.

Papadaki Evangelia Lina (2015): Feminist Perspectives on Objectivation. In E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Papadaki Evangelia Lina (2007): Sexual objectivation: From Kant to contemporary feminism, *Contemporary Political Theory*, 6(3), p.330-348.

Perea François (2014): Éléments du pathos pornographique, *Questions de communication*, 26, pp. 79-92.

Reiser Michèle & Gresy Brigitte (2008): Rapport sur l'image des femmes dans les medias, Secrétariat d'État à la solidarité.

Rudman Laurie & Mescher Kris (2012): Of animals and objects: men's implicit dehumanization of women and likelihood of sexual aggression, *Personality & Social Psychology Bulletin*, 38 (6), , p.734-746. Consulté le 27/10/18 Sur: [PMID 22374225 DOI: 10.1177/0146167212436401](#)

Sarah Gervais; Philippe Bernard; Klein Olivier; Jill Allen (2013): Toward a Unified Theory of Objectivation and Dehumanization. 60, p.1-23. Consulté le 26/10/18 Sur : [doi:10.1007/978-1-4614-6959-9_1](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6959-9_1)

Tchetche Hayden (2018): Entretien avec Usher Aliman « Le coupé-décalé a servi de thérapie pour toute la Côte d'Ivoire pendant la guerre civile de 2002, *Abidjanshow.com*, , Consulté le 16/10/2018 Sur : <https://www.abidjanshow.com/people/entrevue/entretien-avec-usher-aliman-le-coupe-decale-a-servi-de-therapie-pour-toute-la-cote-divoire-pendant-la-guerre-civile-de-2002#>

CLIPS-VIDEOS

Arafat DJ, (2006), *femmes* In Youtube, Consulté le 24/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=S348iKF6MGU>

Arafat DJ, (2014), *2 matin 3 le soir*, In Youtube, Consulté le 01/11/2018 Sur: https://www.youtube.com/watch?v=kjrNG65z_-l

Arafat DJ, (2016), *Maplôly*, In Youtube, Consulté le 22/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=C4OfcqSrckQ>

Arafat DJ, (2017), *Kpadoompo*, In Youtube Consulté le 22/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=2JmJRAY6n2M>

Arafat DJ, (2017), *Tapé vélo*, In Youtube, Consulté le 22/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=i-1bd76n4cE>

Arafat DJ, (2018), *Faut cherche pour toi* In Youtube, Consulté le 22/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=EjVDxzdY1u4>

Ariel Sheney, (2014), *Laisse-moi le kplo*, In Youtube, Consulté le 20/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=AcPyAQ6uSts>

BAE, (2010), *Bal poussière* In Youtube, Consulté le 26/10/2018 Sur : https://www.Youtube.com/watch?v=_uGcmOn-Pbl

Claire Bahi et Mani Bella (2018), *Coupe Bikusti* In Youtube, Consulté le 27/10/2018 Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=3b4BhBhpJMA>

Claire Bahi (2008), *Bobraba deni*, In Youtube, Consulté le 27/10/2018 Sur: https://www.youtube.com/watch?v=yiUjuLDcU_c

Claire Bahi (2011) *Reinta founta* In Youtube, Consulté le 27/10/2018 Sur: https://www.youtube.com/watch?v=TenQOWU_HWM

Claire Bahi (2012), *Tiens ça*, In Youtube, Consulté le 27/10/2018 Sur: https://www.youtube.com/watch?v=Ww5_dmm2NOY

Claire Bahi (2018), *Pioko piaka* In Youtube, Consulté le 27/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=UIQfBd7SVHA>

Debordo Leekunfa (2017), *Apéritif Yamoukidi*, In Youtube, Consulté le 25/10/2018 Sur: https://www.youtube.com/watch?v=n8a6z_bINjE

Debordo Leekunfa (2017), *Pikimin*, In Youtube, Consulté le 27/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=bO85X4oiBZc>

DJ Bonano et Rico Amaj, *Mapouka serré* (2014), In Youtube, Consulté le 21/10/2018 Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=Wh5HqEwVoNo>

Dj Leo (2018), *Amusez-vous*, In Youtube, Consulté le 01/11/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=zE1-2Km33c4>

DJ Moasco (2013), *Mapouka dôyô*, In Youtube Consulté le 22/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=M6OjgK31Yb4>

Douk Saga (2003), *Sagacité*, In Youtube Consulté le 24/10/2018 Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=iatoAuKeEic>

Ello DJ et DJ Mix (2010), *Bobaraba*, In Youtube Consulté le 26/10/2018
Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=MZYx1hayTaM>

Erickson le Zoulou (2005), *Souzana* In Youtube Consulté le 24/10/2018 Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=7400DuuDpjo>
Force one et Shado Chris, (2017), *Jeux de reins*, Consulté le 25/10/2018 Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=wsSaoeBzmXU>

Kedjevara (2008), *Tchoukou tchoukou*, In Youtube, Consulté le 20/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=onV-MRidffo>

Kedjevara (2013), *Nongon nongoi* In Youtube Consulté le 28/10/2018
Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=nzz2pIR-2ns>

Kedjevara (2015), *Alolo Alolo*, In Youtube, Consulté le 28/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=tUaiNWe1c3A>

Kedjevara (2017), *Poporo ropiri ripo* In Youtube Consulté le 28/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=BGGmtWfANYg>

Linda de Lindsay (2007), *Stylmoulance*, In Youtube, Consulté le 26/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=ehAcF3NH4sg>

Mix Premier (2016), *Mal à la tête* In Youtube Consulté le 26/10/2018
Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=9oi7pFxu9kY>

Molare (2011), *Coupé décalé* In Youtube Consulté le 20/10/2018 Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=AVBi-8RTF1s>

Molare (2016), *Au lit*, In Youtube, Consulté le 20/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=BILcdexGrfo>

Molare (2016), *On ta sri*, In Youtube, Consulté le 20/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=4XZNWgBbz1Y>

Molare (2016), *Voilà la partie*, In Youtube, Consulté le 20/10/2018 Sur : https://www.youtube.com/watch?v=Yf_JOORwuBw

Molare (2017), *Main dedans*, In Youtube, Consulté le 20/10/2018 Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=VWj8gUxoG7w>

Molare (2017), *Tu me manque*, In Youtube , Consulté le 27/10/2018 Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=SFwnDPxAmkE>

Rocky Gold (2017), *Cola dans sauce* In Youtube Consulté le 25/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=wFx5l714lJ4>

Sandia Chouchou (2018), *Reinta Makossa*, In Youtube, Consulté le 01/11/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=yd3ZsSDzfHw>

Serge Beynaud (2015), *Mawa Naya*, In Youtube Consulté le 25/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=SjbAKsAUlfg>

Serge Beynaud (2015), *Zouminzou*, In Youtube Consulté le 25/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=Sd8IKXbNZAY>

Serge Beynaud (2016), *Karidjatou*, In Youtube, Consulté le 25/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=Tm1TLNpDsVc>

Shado Chris et Locko (2018), *Kitadi*, In Youtube Consulté le 25/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=h9gH5jVGx38>

Shado Chris (2017), *Bizi*, In Youtube, Consulté le 25/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=vQKRTgBVYtk>

Shado Chris (2017), *Chaleur*, In Youtube, Consulté le 27/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=nWmVyEWPZxc>

Tata Keny, *Fessiboulance* (2010), In Youtube, Consulté le 26/10/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=J9Lr8F5Lp6l>

Tina Glamour (2006), *Jata*, In Youtube, Consulté le 26/10/2018 Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=5Qb8fxqGQX8>

Vitale Feat Molare (2017), *Keuss Keuss*, In Youtube , Consulté le 01/11/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=cXEOTnUyagk>

Vitale (2011), *Coup de pilon*, In Youtube, Consulté le 23/10/2018 Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=aDb7UBmYIfg>

Vitale (2016), *Dôyô Dôyô*, In Youtube, Consulté le 23/10/2018 Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=PKFqqN8o2CE>

Vitale (2017), *Coup de reins*, In Youtube, Consulté le 23/10/2018 Sur : https://www.Youtube.com/watch?v=4ez_fY7VvCM

Vitale (2018), *Crédit est mort*, In Youtube, Consulté le 01/11/2018 Sur: <https://www.youtube.com/watch?v=rb9jjn82ncY>

Vitale (2018), *Chérie coco* In Youtube Consulté le 25/10/2018 Sur: https://www.youtube.com/watch?v=LSj6fo_V3s4

Vitale, Dj Léo, DJ Moasco (2016), *Cà mange pas du riz*, In Youtube, Consulté le 27/10/2018 Sur : <https://www.youtube.com/watch?v=7QkH2QtfBeY>

**LA TRAMA DE LA MUJER Y EL ESTILO DEL LENGUAJE EN EL CIELO
DE PANDORA DE MOHAMED BOUISSEF REKAB**

Éhua Manzan Monique Beira

beiramonik@gmail.com

Département d'Espagnol

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé

*La littérature marocaine d'expression espagnole se développe de plus en plus avec des écrivains prolixes tels que Mohamed Bouissef Rekab. En 2007, il publie un roman intitulé *El cielo de pandora*, qui traite des conditions misérables et déplorables de la femme pendant la période comprise entre le protectorat espagnol et le début de l'indépendance marocaine. En effet, le texte met en exergue la trame de la protagoniste Aicha Rahmuniyya et de sa mère Lal-La Rkia, obligées de se prostituer pour survivre. En plus de la prostitution, elles sont également sujettes à l'analphabétisme, aux abus de tout genre, aux violences sexuelles etc. Pour être en phase avec le sociolecte du peuple marocain de cette époque, l'auteur utilise un langage érotique, vulgaire et familier. Par ailleurs, à travers son œuvre, il mêle fiction et histoire ; ce qui permet d'étudier l'œuvre à la lumière de la méthode de la sociologie de la littérature. Ce récit se donne pour objectif la valorisation de la femme qui passe nécessairement par un changement de mentalité et l'acceptation d'une nouvelle vision vis-à-vis de celle-ci.*

Mots-clés : Trame - Langage - Sociolecte – Érotique – Vulgaire – Familier

Resumen

Cada vez más, La literatura maroquí de expresión española se desarrolla en casa de algunos escritores prolijos tal como Mohamed

Bouissef Rekab. En 2007, publica una novela titulada *El cielo de pandora*. Esta publicación trata de las condiciones miserables y lamentables de la mujer durante la época del protectorado español y el principio de los primeros años de la independencia marroquí. En efecto, el texto pone de relieve la trama de la protagonista Aicha Rahmuniyya y de su madre Lal-La Rkia, obligadas prostituirse para sobrevivir. Además de la prostitución, son también víctimas del analfabetismo, de todos los abusos, de las violencias sexuales etc. Para ir en el mismo sentido como el sociolecto de la población marroquí de este período, el autor usa un lenguaje erótico, vulgar y coloquial. A través su obra, están mezcladas la ficción y la historia ; lo que permite estudiar la obra bajo el método de la sociología de la literatura. Este relato tiene como objetivo la valorización de la mujer que pasa forzosamente por un cambio de mentalidad y la aceptación de una nueva visión para con ella.

Palabras llaves : trama – lenguaje – sociolecto – erótico – vulgar - coloquial.

Abstract

The Moroccan literature of Spanish expression is increasingly developing with prolixic writers such as Mohamed Bouissef Rekab. In 2007, he published a novel entitled *El cielo de Pandora*, which deals with miserable and deplorable conditions of the woman during the period between the Spanish protectorate and the beginning of Moroccan independence. In fact, the text highlights framework of protagonist Aicha Rahmuniyya and her mother Lal-La Kkia, forced to prostitute themselves to survive. In addition to prostitution, they are subject to illiteracy, abuse of all kinds, sexual violence etc. To be in touch with the sociolect of Moroccan people of that time, the author uses erotic, vulgar and familiar language. In addition, through his work, he mixes fiction and history, which makes it possible to study the work in the light of the sociology of literature.

The purpose of this narrative is to show the importance of women, who necessarily have to go through a change of mentality and the acceptance of a new vision towards them.

Keywords: Framework – Language – Sociolect – Erotic – Vulgar – Familiar

INTRODUCCIÓN

Marruecos está considerado como un país encrucijado a causa de su rico pasado histórico y de su privilegiada situación geográfica de apertura y de encuentro con otras culturas. País impactado por el árabe, el francés y el español, la literatura marroquí tiene diferentes variantes lingüísticas. En este lugar de África del norte, tres lenguas influyen la literatura. Entonces, tenemos la literatura marroquí de expresión francesa, la literatura marroquí de expresión árabe y ahora la literatura marroquí de expresión española ; con la última citada, he aquí el nombre de algunos escritores tal como Ahmed Oubali, Mohamed Lahchiri etc. La literatura marroquí de expresión española es reciente en el universo literario y tiene un objetivo definido por Gamoun El. Según Gamoun El : « La literatura marroquí de expresión castellana lucha para entrar en el panorama literario nacional y adquirir legitimidad como una forma más de la pluralidad de Marruecos. Es pues, este contexto plurilingüe e intercultural, característico por otra parte de numerosos pueblos mediterráneos, el que entender el surgimiento y florimiento de la literatura marroquí en español »⁷. Además los temas giran en torno a dicha narrativa se refiere a la realidad de la sociedad marroquí, la justicia social, la mujer etc. En cuanto a la mujer, el tema tiene una importancia grande en la sociedad y en casa de ciertos autores tal como Mohamed Bouissef Rekab, un nativo de Marruecos, de padre marroquí y de madre española. Escribió muchas obras en lengua española cuya novela *Aixa, el cielo de Pandora*, la que constituye la rama de nuestro análisis. La novela relata la vida de mujeres prostitutas, sin educación escolar etc. La historia ocurrió en la época del protectorado y los años tras la independencia de Marruecos.

Entonces ¿cómo el autor construye acontecimientos alrededor de la trama de la mujer ? ¿cuál es el estilo lingüístico que impacta la

⁷ El Gamoun, *La literatura marroquí de expresión “ un imaginario en ciernes”* (escritura marroquí en lengua española II, creación y comparación (1975-2000) (Coord.A.TAZI) Fez : post-modernité, p.158).

parcela del texto? O mejor dicho, ¿Qué tipo de lenguaje domina el relato de Bouissef Rekab?

La novela está relacionada con la sociedad marroquí. En esta óptica, para poner de relieve la ideología de la obra y del autor, el método elegido es la sociología de la literatura. Paul Dirkx estipula a propósito de esta que « la littérature est profondément tributaire de son temps et de la société où elle se développe » (Dirkx 2000 : 37). La sociología de la literatura nos permite conocer las situaciones reales que favorecen los escritos del autor. Lo que nos conduce al contexto de la vida de las mujeres en particular y de la gente marroquí en general, por lo tanto, el sociolecto debido a los personajes del relato.

Analizaremos las diferentes tramas de la mujer a través la trama de la prostituta Aicha, la trama de la madre prostituta y la trama de la mujer descolarizada, abusada y violentada y los “aspects linguistiques” (Zima 2011 : 13) que aparecen en el tejido estilístico del autor.

LA TRAMA DE LA MUJER

La Trama de la Madre Prostituta : Lal-La Rkia

La trama designa en literatura la estructura, la sustancia de un relato. Lo que constituye el fondo en el cual se destacan los hechos notables. En el texto, objeto de este artículo, la trama de la mujer prostituta domina el campo literario.

La prostitución es el hecho de tener relación sexual con alguien en cambio del dinero. Para ganar su vida muchas mujeres se dedicaron a la prostitución, lo que es el caso de Lal-La Rkia, la madre de Aicha, la protagonista del texto. Lal-la Rkia, la madre de Aicha forma parte de los personajes que tienen un papel muy relevante en la obra. Su vida coincide con la época del “protectorado español” (Rekab 2007 : 25), una crisis que marcó a los marroquíes. Hace falta decir que el

protectorado español hace parte de la ficción pero no es una ficción, fue una realidad para el pueblo marroquí. El 27 de noviembre de 1912, Francia reconoce a España el territorio de la zona norte de Marruecos, estableciendo el protectorado en Marruecos con capital la ciudad de Tetuán. La colonización indirecta permaneció a partir del año 1912 hasta al año 1956, casi 44 años de humiliación y de padecimiento. Durante este período, la pobreza va creciendo a todos los niveles y en casa de los habitantes tales como Aicha y su madre, como dice el autor : « Había algunas familias pobres, a este colectivo pertenecían Aicha y su madre » (Rekab 2007 : 64). Conocen la miseria absoluta que entrena a la madre ser una prostituta para cuidar de su familia. Es en esta perspectiva que se inscribe Lal-La Rkia, una mujer que adopta la prostitución como oficio para sobrevivir en aquella época. Ella pertenece a los personajes protagonistas de la obra analizada, *Aixa, el cielo de Pandora*. Ella representa el símbolo de la mujer quien lucha por el porvenir de su descendencia después de haber sido abandonada por su marido Abdeslam Gomari. Es la imagen de un amor maternal, sacrificial para con su hija única. Para que tenga su hija una vida mejor, sana y feliz, se dedica a la prostitución. Trabaja en un “prostíbulo” de la ciudad de Larache. Entonces ¿cómo puede ser el prostíbulo? El prostíbulo se describe como un lugar de prostitución dirigido por una persona ambiciosa tal como a Lal Zahrah. Es un lugar donde los hombres vienen para satisfacer sus apetitos sexuales con mujeres dispuestas para servirlos. Este espacio constituye una “empresa” donde puede ganar mucho dinero Lal-La Rkia para sobrevivir. Esta construcción es un lugar abierto y cerrado al mismo tiempo. Está abierto porque se puede entrar cualquier individuo que tenga dinero para comprar los “servicios” de las mujeres. Está cerrado porque lo que pasa en las diferentes habitaciones quedan como un secreto entre el cliente y la prostituta. En este espacio extraño, Lal-La Rkia no tiene más que relaciones sexuales motivadas por el dinero y no por el amor, ni por el placer. Durante la pasión del amor, no siente nada « La madre de Aicha se pasa todas las tardes recibiendo a hombres que no conoce de nada. Recibe al cliente sin abrir la boca, se deviste y le ofrece su cuerpo sin sentir absolutamente nada »

(Rekab 2007 : 158). Esto se explica por el hecho de que en realidad, la prostituta no tiene el derecho de ser amorosa de alguien porque todo lo que hace es para tener dinero « Las chicas están para generar ganancias. Las chicas no deben enamorarse de sus clientes. Únicamente deben ser simpáticas y ofrecerles lo que pidan » (Rekab 2007 : 222).

Para coronar lo todo, la madre prostituta no mira a los hombres « La mujer en ningún momento nos dirigió la mirada » (Rekab 2007 : 42). Es considerada como una cosa sin valor, los clientes pagan con lo mínimo pues el sueldo de esta humillación puede ser dos pesetas : « No le pagaba mejor que los demás le daba dos pesetas » (Rekab 2007 : 35). Lal-La está obligada a trabajar duramente, pero un día fue matada por agresores. Murió en condiciones lamentables. Así se acaba la vida de la señora Lal-La Rkia y empieza la de Aicha, su hija a través la trama de la hija prostituta.

La Trama de la Hija Prostituta : Aicha Rahmuniyya

La trama de Aicha trata de los desdichos de Aicha la protagonista del texto. En esta trama, queremos resaltar y poner en evidencia la “herencia” de Aicha dada por su madre : la prostitución. Su madre murió antes de que sea mayor. Se queda sola sin nadie para ayudarla. No conoció a su padre desde el nacimiento « Nunca había abrazado a su padre ». (Rekab, 2007 : 33). Por falta de dinero después de la muerte de su madre, acepta la prostitución, que constituye la única solución para sobrevivir y sacar de la pobreza. Sirve a los que tienen dinero para comprar sus “servicios”.

A primera vista Aicha aparece como una prostituta bellísima en la ciudad de Larache como escribe el autor : « Aicha era una de las más atractivas de todas las que se reunían » (Rekab 2007 : 65), y con la que muchos niños se iniciaron al sexo. Esta pobreza la empuja tener relación sexual con niños de edad baja « Sus clientes eran en mayoría niños que comenzaban a ser hombres con la llamada del sexo » (Rekab 2007 : 34). Las personas con quienes tiene relación sexual

no la importa, lo que la interesa es tener dinero. La moralidad no existe para ella aunque “trabaje” con los menores. No se preocupa del hecho de que son todavía jóvenes. En este mismo sentido, tiene relación sexual con hombres que no ama, que no quiere. Durante las relaciones sexuales está pensando en Claudio (el hombre querido), como si estuviera haciéndolo con él, para no sentir mucho asco. Aicha dice que : « cuando éste empiece voy a centrarme en Claudio, así creeré que es él el que me penetra ». (Rekab 2007 : 38). Se refugia en una zona de ilusión patética. Se esfuerza tener relaciones con los hombres sin amor. Esto demuestra el problema crítico de la miseria en esta parte de Marruecos : « El dinero escaseaba ». (Rekab 2007 : 39). Encontrar un trabajo en esta época sobre todo para una mujer joven sin educación escolar, sin diplomas resulta difícil. A Aicha no le interesa conocer el nombre de los clientes porque lo más importante es poseer dinero en sus manos. El autor argumenta diciendo que « Ella, nunca comentaba nada a propósito de sus “visitantes”, no le interesaban los nombres sino las pesetas que puede recaudar » (Rekab 2007 : 44). Además el estatuto o la limpieza del individuo no le importan también. Acepta tener relaciones sexuales con personas sucias, borrachas, que sienten olor malo para tener un sueldo. Siguiendo, esta humillación alcanza su cumbre cuando está obligada a aguantar a los hombres que odía pero como lo dice el texto no puede hacer nada : « El muchacho que estaba saciando su sed sexual al finalizar se separó de ella y se limpió el pene con un pañuelo. Recuerda que lo daba asco pero no lo quedaba más remedio ». (Rekab 2007 : 38). Entonces no tiene la elección de hacer otra cosa sino sopotar esta situación forzada.

El trabajo es tan penible que no acepta crédito por parte de algunos clientes. A este efecto, hubo clientes que lo piden crédito : « Le explicamos que teníamos dinero y que le pagaríamos al día siguiente. Ni se molestó en hablar ; nos dio la espalada y regresó a su sitio a esperar a otros que tuvieran posibilidades de pagarle sus servicios » (Rekab 2007 : 94). Aunque esté en busqueda de recursos financieros, la prostituta está considerada como una “mercancía” que se compra cuando una persona posee dinero « No

poderlo hacer por no tener dinero ». (Rekab 2007 : 94). En efecto la mercancía es el sexo de la mujer prostituta quien entrega su cuerpo contra el sexo a los desconocidos quienes tienen dinero para comprar su placer. De verdad es un intercambio entre el sexo y el dinero. El que da dinero tiene el gozo y la que da su cuerpo tiene dinero en cambio. El autor lo escribe claramente « Quiero hacerlo todos los días. Teniendo dinero lo podemos hacer cuando nos plazca » (Rekab 2007 : 42). Entonces si una persona tiene dinero y necesita tener relación sexual, lo compra sin problema. Todo eso muestra como la mujer puede ser reducida a una persona sin ninguna consideración. Así pues, la buena parte pertenece al hombre que puede pagar el trabajo de la prostituta. Aunque no comparta el placer con los clientes, aguanta mucho a causa de poco dinero. Aicha, la prostituta sufre para tener dinero que resulta insuficiente. ¿Cómo la gente percibe a las mujeres ? ¿Cómo trata a las mujeres? ¿Cuáles son los demás problemas encontrados por las mujeres ? Contestaremos estas preguntas en la tercera parte titulada : la trama de la mujer analfabeta, abusada y violentada.

LA TRAMA DE LA MUJER ANALFABETA, ABUSADA Y VIOLENTADA

De manera general, las prostitutas no tienen ninguna calificación en el dominio intelectual. Entonces, sacan provecho de su hermosura practicando la prostitución. En esta parte, analizamos el problema de la falta de educación femenina marroquí. Lo notamos en la página 67 cuando Aicha dice que: « Nunca había ido a la escuela, porque su madre decía que eso no es para todo el mundo ». (Rekab 2007 : 67). ¿Qué significa esta frase ? En esta sociedad hay una categoría de personas dispuestas y reglementadas para ir a la escuela y a los demás no. ¿Por qué son las mujeres que no van a la escuela ? Las mujeres porque ya están formadas desde la niñez a ser una ama de casa y no una profesora, una abogada, una médica, una juez etc. En esta época, la mujer está destinada a casarse con un buen marido y dar a luz. Es el deseo lo más profundo de la madre de Aicha : « Mi único afán es prepararle su ajuar y que algún joven pida su mano. Intentaré que las cosas salgan bien » (Rekab 2007 : 82).

Aïcha tiene un destino ya preparado por su madre es decir ser una mujer casada sin ninguna instrucción intelectual. Esta situación marroquí parece a muchas chicas del continente africano. Más allá de este país, tenemos que saber que a los africanos no les gusta llevar a las chicas al instituto. Cuando una mujer no va a la escuela, no tiene instrucciones, conocimientos, una apertura de espíritu, entonces puede ser manipulada por cualquier persona. Frente a la pérdida de su hijo, Aïcha decidió quedarse en casa para llorar a su bebe. En este momento doloroso, la responsable del prostíbulo La Zahra le propone ir de nuevo al trabajo y en cambio, la ayudara encontrar a su nene perdido mientras que no hace nada en realidad, es una mentira. Sin reflexiona mucho, cree que la responsable de la casa del prostíbulo puede ayudarla. A pesar de que un hombre quiere llamar su atención : « la gente es mala. Lo que quería era ganar dinero a su costa » (Rekab 2007 : 241), tiene confianza en la mujer astuta. Siguiendo leyendo el texto, se dice que « las palabras de Maruan se estaban haciendo realidad. La alcahueta la estaba marginando y portándose maravillosamente con otras chicas mas jóvenes que ella » (Rekab 2007 : 25). Aïcha es una joven mujer abusada por su patrona. Además es también abusada por los hombres que se acercan de ella. La obra de Bouissef trata de tonterías de Aïcha bajo muchos ángulos y con muchos hombres. Ella conoce muchas decepciones amorosas del mismo orden. Citamos un ejemplo para ilustrar nuestra proposición. Conoce a un hombre llamado Maruan. Este hombre viene para vivir con ella en su casa como una pareja casada. Ella lo mantiene con su dinero que gana debida a la prostitución : « El muchacho contaba el dinero que traía Aïcha y se quedaba con una parte para traer la compra por la tarde cuando venga » (Rekab 2007 : 243) mientras que a este hombre, la engaña con las chicas del barrio. Un día lo sorprendió en su casa con una chica « Estaba besándose con una vecina. Me daba de espaldas y no se dio cuenta de mi llegada. Del armario sacó todas las cosas de Maruan y las puso en un bolso » (Rekab 2007 : 245-246). Estaba obligada a expulsarlo lejos para que no regrese hacerla daño. En el segundo caso, otro joven nombrado Guido decide tener relación sexual con ella y casarla « Guido el joven amante le prometió que se

casaría con ella » (Rekab 2007 : 229), pero después de algunas semanas conoció la huida como si hubiera visto a una vípera « Guido desapareció del mapa » (Rekab 2007 : 230). Otra traición por parte de los hombres y por parte de su falta de inteligencia.

Las mujeres analfabetas son sin diplomas para poder encontrar un buen trabajo. Para sacar de la pobreza, muchas dentro de ellas se transforman en prostitutas, llamadas también en el texto “puta” (Rekab 2007 : 245). A ciertos momentos hay hombres que abusan de otra manera. No pagan el servicio de la prostituta : « No me dieron ningún céntimo » (Rekab 2007 : 38). En el ejercicio de este oficio, algunas de ellas conocen violencias físicas. Tenemos el caso de Lal-La Rkia. La madre de Aicha es violada por dos hombres: « Uno de ellos la atrae hacia sí y el otro empieza a desvestirse. Sin darle tiempo para desvertirse la violan entre ambos » (Rekab 2007 : 74).

La trama de la mujer nos permite conocer las realidades de la mujer marroquí de la época del protectorado y los años tras la independencia.

¿Cómo escribe el autor ? ¿Por qué utiliza esta forma de escritura ? ¿ cuál es su meta que quiere alcanzar ? Así, por este punto sacaremos dos tipos de lenguaje cuyo lenguaje erótico, lenguaje vulgar y coloquial.

EL ESTILO DEL LENGUAJE

El lenguaje erótico

Según Claudia Veloza Rico, el lenguaje literario es una manera de expresión artística en la cual el escritor pretende transmitir una idea de una manera estéticamente más bella para captar la atención del lector. Es un lenguaje especial en la medida prioriza el modo de transmitir el mensaje mismo⁸. En este texto, se trata de una literatura sensual y sentimental en la cual el amor es el corazón de

⁸ <https://www.lifeder.com>

esta historia. El texto estudiado no es una balada en la que se encuentra a dos amorosos quienes finalizan en la felicidad como lo dice el sociólogo francés Bruno Pequignot : « Un roman qui doit faire de la relation entre un homme et une femme qui se rencontrent ... ces histoires se terminent toujours bien » (Pequignot 1991 : 89). Al contrario, en nuestro caso, no se trata de una literatura romántica que finaliza bien.

En esta obra el autor para dar un color particular y atractivo a la lectura de su libro, utiliza desde el principio del texto hasta al final el lenguaje erótico. Con el adjetivo erótico tenemos que definirlo como perteneciente o relativo al amor o al placer sexual. O dicho de una obra o de un género literario o de otro tipo : que trata del amor sensual o el deseo amoroso. Es un relato con característica de erotismo. *Aixa, el cielo de Pandora* es una obra erótica en la cual muchas expresiones y palabras están relacionadas directamente o no con el erotismo y el sexo. A veces, podemos continuar a reflexionar diciendo que se trata de una literatura pornográfica. En efecto en la novela las escenas sexuales son bien explicitadas. Podemos decir que estamos en un texto erótico a causa de las escenas diversas que traducen el hecho de tener relación sexual. Emplea expresiones tal como « Aicha voló por los cielos » (Rekab 2007 : 143). Mohamed Bouissef Rekab describe unas escenas atrevidas como lo vemos en esta frase : « El muchacho que estaba saciando su sed sexual al finalizar se separó de ella y se limpió el pene con un pañuelo » (Rekab 2007 : 38).

Los personajes están sometidos en un fuego de deseo extremo que enciende sus cuerpos que tiene que apagar. Aicha la protagonista del libro es la representación de la clase de edad que tiene hambre de las relaciones sexuales no comprobadas. En esta óptica, Aicha opina afirmando que « Era esa la virilidad que deseaba ver en un hombre. Podría ser la fuerza masculina » (Rekab 2007 : 202). Además de la miseria que la empuja tener relación sexual en el dominio de la prostitución, hay que precisar que ella tuvo un creciente apetito sexual que quería satisfacer en ninguna ocasión, como lo notamos

aquí : « Aicha en todo momento deseaba tener a un hombre con ella. Ansiaba en todo momento hacer el amor. P 201. A través la novela erótica, el narrador crea sensación de excitación en casa del lector. Franck Spengler nos afirma que : « L'histoire doit être intrigante et l'écriture érotique doit troubler, exciter, transcender ». ⁹ Acerca de, el autor nos cuenta una escena muy excitante : « Quise dejarme los calzoncillos y sentí que conquistaba el universo, olvidé por completo que tenía el culo al aire ; que importaba que fuera una mujer vieja lo importante era que tenía al sexo contrario entre mis piernas. La abracé como nunca había hecho con otra persona » (Rekab 2007 : 42).

El libro estudiado trata todos los temas relativos a los “tabues” tal como la prostitución, las depravaciones de los niños, la violación de las mujeres, las orgías etc. Hay que saber que en el pasado, los libros, las descripciones de escenas amorosas estaban socialmente rehusadas por las sociedades pero hoy con la evolución y el cambio de mentalidad, son consideraciones “antiguas”. Con respecto a las orgías, Aicha conoce esta depravación sexual con muchas personas : « La poseyeron tres jóvenes uno después del otro » (Rekab 2007 : 201).

Notamos también que el autor explica las escenas sexuales con muchos detalles. Citamos este ejemplo : « El culo al aire y follando como un animal y con los manos en la correa esperando su turno. Los pantalones bajados y la verga enderezada. Volteó con fuerza la pretó de cara contra la pared de la casa, levantó la falda y cuando consiguió ponerla frente a él, la penetró con rabia » (Rekab 2007 : 47f), es una escena erótica con mucha fuerza y violencia. Con esta escritura, el autor quiere tocar a mucha gente. El autor emplea un lenguaje erótico para mostrar una otra forma de escritura propia. Además del lenguaje erótico, utiliza también el lenguaje vulgar y coloquial.

⁹ Littérature érotique, <https://www.cosmopolitain.fr>

El lenguaje vulgar y coloquial

Bouissef nos presenta un lenguaje atípico, el autor utiliza el sociolecto popular, vulgar y también coloquial. El sociolecto es una variedad de lenguas propia a un grupo social. El sociolecto de Bouissef en este contexto se funda en el registro de un lenguaje de desorden de esta época entre el protectorado y tras los primeros momentos de la independencia marroquí. Vemos que el desorden de la sociedad se nota en la pluma del autor marroquí cuando utiliza un lenguaje de la calle para poner de relieve los efectos colaterales de esta situación social. Como término, hace referencia a la lengua popular, la hablada por la gente. La palabra vulgar, proviene del latín *vulgus* que significa de las personas de las calles. Se trata de un lenguaje familiar, común y cotidiano. Esta forma de escritura se asimila al desorden, a una sociedad sin ley.

Con respecto al lenguaje coloquial, se puede definir como el lenguaje que independientemente de la profesión o estatus social del hablante se utiliza en la conversación natural y cotidiana. Arroyo Canton Carlos añade diciendo que: « La lengua coloquial es la modalidad de lengua oral más importante corriente en situaciones habituales de comunicación »¹⁰. Para Antonio Briz, « L'espagnol parlé est une variante diaphasée de la langue, c'est à dire qu'il ne dépend ni de l'éducation, ni du niveau socioculturel de l'orateur ; l'espagnol courant est une variété fondamentale orale » (Briz 1996 : 30).

Así pues, el registro coloquial se caracteriza por la falta de planificación y la espontaneidad, el uso de estructuras sintácticas sencillas, a veces con errores de precisión en la elección del vocabulario. Este lenguaje sirve para mostrar los sentimientos y las emociones de los personajes.

¹⁰ <https://www.ecured.cu>, consulté le 08 Novembre 2018

Los dos tipos de lenguaje se mezclan y se confunden en la obra de Bouissef. El nivel vulgar está utilizado por hablantes poco instruidos. La palabra vulgar se acerca de la gente de la calle. La mayoría de los utilizantes son los que no tienen un gran nivel de educación. Es un lenguaje difamatorio, impedido tales como “mierda”, “puta” etc. Notamos estas palabrotas a lo largo de la historia. Un ejemplo a la página 201 : « Hombres de mierda » (Rekab 2007 : 201). Otro caso a la página 40 : « Acabo de follarme a Rahmuniyya » (Rekab 2007 : 40). Todavía, otra ilustración : « El culo al aire » (Rekab 2007 : 42). Estas palabras insultan o constituyen una violación de la vida privada de cualquier persona. El lenguaje vulgar parece al coloquial.¹¹ Por lo tanto, el autor funda su escritura novelística sobre los dos tipos de lenguaje. El vulgar y el coloquial pueden ser asimilados al lenguaje indecente y obsceno. Honoré Champion habla de “lexique obscène ou langage obscène” (Champion 2006 : 480).

Con el lenguaje popular, el autor se surte de situaciones indiosincrasias que no reconoce las fronteras culturales, no respeta las reglas gramaticales y se aleja de las normas de la sociedad. Bouissef sigue utilizando un vocabulario familiar con expresiones descarnadas y groseras. Pues, podemos citar “operación Aicha” “follar a”, “el culo al aire” etc. Emplea otros términos groseros y vulgares para destacar la perversión de las costumbres. Como ejemplo tenemos palabras : “masturbar” “saciar el sed sexual”, “el culo”, “la vega”, “las nalgas”, “la puta”... estas palabras muestran la impudancia de los pueblos marroquíes que consideran a las prostitutas como objetos sexuales.

CONCLUSIÓN

Podemos concluir diciendo que la trama de la mujer pone de relieve una mujer sin educación escolar, abusada y prostituta. Estas cosas destruyen la imagen de la mujer de manera general. Ella no está

¹¹ <https://ejemplos.yavendras.com>, consulté le 08/11/18

considerada a lo largo del texto. El autor nos describe a una mujer tonta, violentada, poca valorizada. La mujer no tiene diplomas, no tiene buen trabajo, está siempre en la miseria.

Por un discurso basado sobre el sociolecto erótico, vulgar y coloquial, el autor Mohamed Bouissef, a través su ideología fustiga la política negativa contra las mujeres de esta época. Esta ideología encuentra la opinión de Celerier Patricia que afirma que : « La littérature africaine est marquée par l'idéologie » (Celerier 2002 : 60). La ideología tiene una meta, la de exponer las dificultades de la sociedad. De esta manera, el autor resalta todos los problemas que puede conocer las mujeres de esta época, problema de educación, de prostitución, de violencias físicas etc.

Más allá de las mujeres marroquíes, se trata de todas las africanas que conocen el mismo problema. Cabe señalar que, durante muchos años en la casi totalidad de los países africanos, vimos mujeres despreciadas, pero es necesario que cambie esta imagen. Así pues los gobiernos africanos tienen que relevar el desafío haciendo realmente campanas de valorización para con la mujer y mostrar el papel que puede desempeñar ella en los dominios de desarrollo en África.

BIBLIOGRAFÍA

Corpus

Rekab Bouissef Mohamed (2007), *Aixa, el cielo de Pandora*, España, Quorum Editores.

Otras obras

Arroyo Canton Carlos et Berlato Rodriguez Perla (2012), *La comunicación oral y escrita, lengua castellana y literatura*, España : Oxford University Press.

Briz Antonio (1996), *L'espagnol familier : situation et utilisation*, Madrid, Arc/Books.

Celerier Patricia (2002), “ *Engagement et esthétique du cri* ”, *Notre Librairie*, Juillet-Septembre, No 148.

Champion Honoré (2006), *Le langage de l'obscénité*, Paris, Galliard Michel.

Dirkx Paul (2000), *Sociologie de la littérature*, Paris, Armand-Colin.

Gamoun El, *La literatura marroquí de expresión española “un imaginario en ciernes”*, (escritura marroquí en lengua española II, creación y comparación 1975-2000) (Coord.A.Tazi) Fez : post-modernité).

Pequignot Bruno (1991), *La relation amoureuse, une analyse sociologique du roman sentimental moderne*, Paris, L'Harmattan, collection « logique sociale ».

Zima Pierre (2011), *Perspective sociocritique*, Paris, L'Harmattan.

Webografía

<https://najmiabdelkhalab.wordpress.com>, Literatura marroquí de expresión española, consulté le 08/11/2018.

<https://www.lifeder.com>, consulté le 08/11/2018

<https://www.cosmpolitain.fr>, Littérature érotique, consulté le 02/11/2018

<https://www.ecured.cu>, consulté le 02/08/2018

<https://www.ejemplos.yavendras.com>, consulté le 08/11/18
DICCIONARIO DE LENGUA ESPAÑOLA. (de la lengua española, vigesimotercera edición 2014, edición del tricentenario).

**LA POLITIQUE DE MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION
PUBLIQUE : LA FONCTION PUBLIQUE IVOIRIENNE À L'ÈRE DU «
NEW PUBLIC MANAGEMENT »**

Wozanhou Benjamin Yéo

wozanhou@yahoo.fr

Chaire Unesco pour la Culture de la Paix
Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Les politiques publiques de réformes en cours dans l'administration publique ivoirienne sont des réponses que l'État propose en vue de faire face aux multiples dysfonctionnements du système administratif. Depuis quelques années, la politique de modernisation de l'administration est caractérisée par une nouvelle dynamique illustrée par des actions visant à la simplification des procédures et au rapprochement de l'administration des citoyens. Les principales réformes mises en œuvre concernent l'adhésion à l'e-administration, la mise en place d'instruments modernes d'aide à la décision publique à savoir la Commission Nationale de Modernisation de l'Administration (CNMA), l'Observatoire des Services Publics (OSEP) et la création des services techniques de rationalisation de l'action de l'État. À l'analyse, les politiques de réforme administrative contribuent à la modernisation de l'administration. Cependant des défis restent à relever au niveau de la réforme du statut générale de la fonction publique et de l'évaluation des politiques publiques, y compris des réformes administratives.

Mots-clés : Fonction publique – Modernisation – Nouveau Management Public – E-administration – Politiques publiques – Évaluation

Abstract

The reforms policies underway in the Ivorian public administration are the Government responses to cope with multiple dysfunctions in the administrative system. In recent years, the administration modernization policy has been characterized by a new dynamism illustrated by actions aimed at simplifying procedures and bringing the administration and citizens closer together. The main instigated reforms are the implementation of e-administration, the setting of modern tools for public decision-making, namely the National Commission for the Modernization of the Administration (CNMA) and the Observatory. Public Services (OSEP) and the creation of technical services for the rationalization of State action. Our analysis shows that the implemented administrative reform policies contribute to the modernization of the administration. However, challenges remain in the reform of the General Statute of the Civil Service and in the evaluation of the different policies, including administrative reforms.

Keywords: Public Service – Modernization – New Public Management – E-Administration – Public Policy – Evaluation

INTRODUCTION

Les politiques de « modernisation de l'administration », de « réforme administrative » ou de « réforme de l'État », quel que soit la terminologie utilisée, s'inspirent depuis une vingtaine d'années de la diffusion des préceptes et des recettes du néo-managérialisme, le « New Public Management ». Dans sa version initiale et radicale anglo-saxonne, le « New Public Management » part du principe que le mode de gestion de l'entreprise privée est le modèle indépassable d'organisation humaine et le marché est le mécanisme idéal de régulation des sociétés complexes (Eymeri-Douzans 2008 : 71 – 74). Dès lors, le secteur privé étant meilleur, la voie du salut pour les administrations publiques est d'importer et de transposer, dans la mesure du possible, dans les institutions publiques les modes opératoires du secteur privé.

Une administration moderne est celle qui joue son rôle vis-à-vis de l'État et des citoyens. L'administration est vis-à-vis de l'État dans une position de subordination. Elle le sert loyalement sans se confondre avec lui (Salon S. et Savignac J.C., 2006 :134). Elle est un instrument aux mains de l'État pour réaliser les missions de développement en relation avec le reste du monde (Sedjari 1999 : 134). Par rapport aux citoyens, l'administration, répondant de l'État, est ouverte, performante et efficace pour permettre au pouvoir politique d'être en phase avec le peuple. L'ouverture se mesure par sa transparence, son accessibilité et sa réceptivité. La performance se mesure par son rendement, par les résultats obtenus par rapport aux objectifs poursuivis. Toute réforme administrative a pour but ultime de moderniser l'administration.

Or, les réformes administratives sont des activités ayant pour objectif d'apporter des transformations positives dans le système administratif d'un pays, dans les manières de faire pour les rendre plus efficaces, plus performantes et modernes. Pourtant, les politiques de réforme administrative régulièrement inscrites à l'agenda politiques sont la manifestation d'un « souci de soi de l'État

». L'état, à la recherche d'une plus grande légitimité, tente de faire sa mue (Bezès 2002 : 307-325). Les programmes de réforme administrative ont donc cette particularité d'être des « politiques constitutives », au sens de la typologie des politiques publiques selon Ted Lowi, prenant les institutions publiques elles-mêmes comme des objets d'action publique (Eymeri-Douzans 2005 : 1-18). L'administration ne se limite plus à son rôle d'acteur des politiques publiques. Elle devient, en plus, un objet de politiques publiques. Cette double place de l'administration en matière de politiques de réforme administrative rend l'atteinte des résultats escomptés quasiment incertaine.

En Côte d'Ivoire, l'administration est au cœur des politiques publiques. Les réformes administratives qui ont jalonné l'histoire de ce pays le démontrent bien. À la suite de la longue crise militaro-politique (2002 – 2011) qui a déstructuré tout le système étatique et où l'action gouvernementale totalement remise en cause, a perdu toute sa légitimité auprès des citoyens, les nouvelles autorités ont une fois de plus inscrit la réforme administrative en priorité parmi les politiques publiques. L'omniprésence de ces politiques pose la question de l'efficacité et de la performance de l'action publique. De ce qui précède, il convient de s'interroger de la façon suivante : Comment se présente la politique de modernisation de l'administration dans un contexte de « new public management » ? Répondre à cette question revient à faire le diagnostic de l'administration ivoirienne justifiant la mise en œuvre de réforme et le cadre institutionnel élaboré à cet effet d'une part **(I)**, et à identifier les orientations des réformes réalisées en liens avec le « New Public Management » d'autre part **(II)**. Au-delà, des recommandations seront faites en vue d'une meilleure gouvernance administrative **(III)**.

CONTEXTE ET CADRE INSTITUTIONNEL DES REFORMES

L'administration ivoirienne renferme des insuffisances dans plusieurs domaines que les politiques de réforme sont censées

résoudre. Pour une meilleure gouvernance des dites politiques, des structures sont mises en places pour les encadrer.

Les dysfonctionnements de l'administration ivoirienne

À l'analyse, certaines insuffisances sont imputables à l'administration elle-même et d'autres sont du ressort des employés.

Des textes inadaptés à un effectif pléthorique

Du point de vue de l'administration elle-même, l'effectif de la fonction publique, les conséquences de la crise politico-militaire et l'inadaptation des textes constituent les problèmes.

L'effectif de la fonction publique a connu une évolution du fait du recrutement incontrôlé dans l'administration publique à la faveur de la croissance économique du pays au lendemain des indépendances. Ainsi, on est passé de 20.000 agents¹² en 1960 à 118.000 agents en 1990 pour atteindre près de 200.000 fonctionnaires aujourd'hui. Cette population d'agents représente un coût difficilement supportable pour le budget national. En effet, pour ce qui est de la période de 1992, la masse salariale occupait 72% du budget de fonctionnement de l'État. Et la Côte d'Ivoire maintient à peu près une masse salariale publique qui oscille entre 35% et 45% du budget, contrairement au plafond fixé par l'Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) qui est de 35%. Selon les données de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) à ce propos, en 2000, les salaires des fonctionnaires ivoiriens représentaient 35,7% du PIB, 35,1% en 2001, 34,1% en 2009 et 38,6% en 2010. En 2014, la masse salariale est passée à 44%¹³. Il ressort que l'effectif de la fonction publique croît démesurément et les

12 BEN Ismaël : *Souvenir/fonction publique ivoirienne : 20.000 agents en 1960*. Consulté en ligne le 28/03/2015. <http://news.abidjan.net/h/455404.html>

13 Philippe BROU : *Le Nouveau Courrier* N° 1025 du jeudi 08 mai 2014.

fonctionnaires sont parfois affectés à des postes qui n'ont aucun lien avec leur qualification.

L'inadaptation des textes et la désorganisation des structures administratives également sont des problèmes auxquels les réformes tentent d'apporter des solutions. Même si l'avènement du Statut général actuel de la Fonction publique contribue à corriger certaines imperfections de celui de 1964, il faut noter qu'il est inadapté pour faire face aux exigences actuelles. Il ne peut donc pas venir à bout des questions du moment. Il en est de même pour les structures administratives. L'administration ivoirienne s'est construite avec de multiples structures cloisonnées provoquant un manque de communication entre elles. Ainsi, des procédures complexes éloignent les usagers plutôt que de les rapprocher du service public. De plus, l'administration se caractérise régulièrement par son inefficacité et son incompétence.

Par ailleurs, les crises qui se sont succédé en Côte d'Ivoire ont également été à l'origine de plusieurs réformes. La crise de la fin des années 1980 a occasionné la baisse considérable des ressources, forçant l'État à redéfinir ses priorités en entreprenant de grandes réformes dans tous les secteurs. Les programmes d'ajustement structurel ont été la conséquence de cette crise, suivis de la révision du Statut général de la Fonction publique en 1992¹⁴. Quant aux crises militaro-politiques de 1999 à 2011, elles affectent profondément le fonctionnement de l'administration en ce sens qu'elles ont favorisé un certain laxisme dans le fonctionnement et occasionné le pillage du matériel de travail dans plusieurs structures. Dans cet état de guerre, la corruption et l'utilisation abusive des moyens de l'administration par les agents au profit de leurs activités personnelles, se sont généralisées.

14 *La modernisation des fonctions publiques africaines* : Actes du Colloque, Conférences des Ministres de la fonction publique, collection focal coop, Cotonou, 1991, p. 73.

De la corruption à la politisation de l'administration

L'administration ivoirienne serait minée par la politique et la corruption. Les conjonctures économiques avaient amené les autorités du pays à procéder au blocage des avancements indiciaires pendant plusieurs années. Aussi, la grille salariale appliquée ne répondrait – elle plus à l'environnement socio-économique du pays. Cette situation a conduit des catégories de fonctionnaires à revendiquer et à obtenir des primes et des statuts particuliers et autres avantages créant une forte disparité entre les salaires. Ainsi, les rémunérations varient considérablement d'un agent à un autre. Une telle injustice a pour effet de favoriser la corruption, le racket et la démotivation dans l'administration. Le recours à la grève pour revendiquer de meilleures conditions de vie et de travail devient la solution ultime dans les administrations. Par ricochet, l'administration ivoirienne perd la confiance de bon nombre de citoyens¹⁵.

Pis, l'administration ivoirienne serait corrompue. Or, les conséquences de la corruption ne sont plus à démontrer. La quasi-totalité des pays en voie de développement sont largement touchés par ce fléau. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Et la tendance à la corruption semble croître, si l'on se réfère aux travaux de Transparency International. Selon cette institution de bonne gouvernance, la Côte d'Ivoire se montre négativement performante dans le classement mondial sur la publication de l'indice de perception de la corruption. Effectivement, le pays serait classé 154^{ème} sur 185 pays en lice, en 2011, avec une note de 2,2 sur 10¹⁶.

15 À titre d'exemple, la Coordination nationale des enseignants et chercheurs (CNEC) a engagé une grève illimitée qui a débuté le 05 janvier 2015 s'opposant à la rentrée universitaire (2014-2015) dans les Universités et Grandes écoles sans que des réponses favorables ne soient trouvées à leurs préoccupations. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.

16 Indice de perception de la corruption : La Côte d'Ivoire devra améliorer son classement. Consulté en ligne le 22/03/2017. http://www.cgeci.org/cgeci/index.php?option=com_content&id=712:indice-de-perception-de-lacorrupcion-des-scores-fortements-negatifs

Par ailleurs, l'administration ivoirienne serait politisée. Selon une étude réalisée par l'Institut Nationale de la Statistique (INS) datant de 2005, il ressort que 79% des abidjanais estiment que l'administration publique ivoirienne est politisée¹⁷. La politisation de l'administration publique est visible par les nominations selon l'appartenance politique, les instabilités des institutions publiques liées aux alternances politiques et la configuration des syndicats dans les administrations publiques. Effectivement, la configuration des administrations publiques sont soumises aux aléas politiques. Les postes de responsabilités sont souvent soumis aux désidératas des hommes politiques qui, semblent-ils, ont besoins d'hommes loyaux à leur service.

En somme, selon le plan national de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption de 2013-2017, « L'administration ivoirienne subit une crise multiforme d'organisation et de fonctionnement, de gestion, d'efficacité et de légitimité depuis de longues années, ayant affaibli l'autorité de l'État, ses institutions et la coordination gouvernementale. L'insuffisance d'une vision globale et l'absence d'un plan d'évolution n'ont pas permis d'engager à temps des réformes nécessaires, d'anticiper les obstacles et de faire des prévisions réalistes. La baisse de la crédibilité des concours d'entrée dans la fonction publique, le relâchement des valeurs éthiques et morales au niveau des agents de l'État et leur démotivation et l'inefficacité des procédures administratives ont entraîné la faible performance et l'insuffisance de qualité des services publics. Le système d'archivage et de statistique inopérant, les faiblesses des outils de gestion et l'insuffisance des ressources à la disposition des services, constituent des freins supplémentaires au développement de l'administration publique. La crise postélectorale a entraîné une destruction importante des infrastructures et outils de travail et a

17 Bonne gouvernance : les grands maux de l'administration ivoirienne, Consulté en ligne le 31/03/2017. <http://news.abidjan.net/h/425173.html>

renforcé le sentiment de politisation de l'administration publique¹⁸ ». Pour mieux circonscrire les réformes à mettre en œuvre, un cadre institutionnel est mis en place pour conduire la politique de modernisation de l'administration.

Le cadre institutionnelle de la modernisation de l'administration

La multiplicité des structures administratives de l'État intervenant parfois dans les mêmes domaines, n'est pas sans risque de chevauchement et d'empiétement. Il a fallu prendre le décret n° 2013-506 du 25 juillet 2013 portant attributions des membres du gouvernement pour mettre à la charge du Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme administrative la rationalisation de l'action gouvernementale en matière de réforme administrative. Au terme du décret, le ministère en charge de la Fonction publique et de la réforme administrative a pour mission, outre l'axe de la fonction publique :

- la recherche de l'efficacité, de la célérité et de la transparence dans l'accomplissement du service public ;
- l'adaptation de la formation à l'évolution des missions de l'administration ;
- l'évaluation et la coordination des actions de réforme des services publics ;
- la modernisation et l'informatisation de l'administration ;
- l'élaboration de propositions permettant d'assurer l'adaptation des services déconcentrés des administrations de l'État au développement de la décentralisation ;
- les études sur les mutations de l'administration notamment en matière de formation et de moralisation ;
- le renforcement du suivi-évaluation et de l'imputabilité.

Selon l'organigramme du ministère décrit dans le décret susmentionné, la Direction générale de la Réforme administrative et de l'Informatisation (DGRAI) a en charge de réforme administrative

18 Secrétariat national de Bonne gouvernance et du Renforcement des capacités (SNBGR) : *Plan national de Bonne gouvernance et de Lutte contre la corruption* de 2013-2017, janvier 2013, p. 26.

et ce jusqu'en 2016. L'esprit de la réforme reposant sur l'informatisation de tout le système administratif, l'État procède à un vaste recrutement d'expert informaticiens dans toutes les administrations du pays.

Après une période d'expérimentation au niveau du Ministère en charge de la Fonction publique, aujourd'hui, l'État s'exprime en termes de modernisation de l'administration en lieu et place de réforme administrative. Selon le Ministre Pascal Kouakou Abinan, la modernisation consiste en la mise en œuvre des réformes qui ont plus ou moins abouti¹⁹. Ce changement de vocable dans le discours politique ivoirien serait motivé par l'objectif manifesté de faire de toute l'administration publique, une administration moderne en s'inspirant des succès des réformes réalisées au niveau du Ministère de la Fonction publique. À cet effet, en 2016, la dénomination du Ministère en Charge de la Fonction publique et de la Réforme administrative devient Ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration. Depuis juillet 2017, la modernisation de l'administration est confiée au Ministère de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public²⁰.

Des structures spécialisées ont été créées dont la Direction générale de la Modernisation de l'Administration (DGMA) et la Commission nationale de la Modernisation de l'Administration (CNMA). Le décret n°2016-566 du 27 juillet 2016 portant organisation du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration précise leurs attributions et leur niveau de responsabilité. La mission de la DGMA est de veiller à la simplification des procédures et des formalités administratives, de veiller à la célérité, à la transparence et à l'efficacité dans l'exécution

19 Le Fonctionnaire, Bimestriel d'information du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration : Interview du Ministre Pascal Kouakou ABINAN, février – mars 2016, P. 15.

20 Décret n° 2017-596 du 27 septembre 2017 portant attribution des membres du gouvernement.

du service public, de concevoir et de mettre en œuvre le programme nationale de modernisation de l'administration, de réaliser des études prospectives assorties de propositions visant à moderniser l'administration, d'assister sur le plan conceptuel et pédagogique les départements ministériels et les administrations dans l'application des études et des opérations de modernisation adoptées par le gouvernement. Le DGMA a également pour mission de veiller à l'informatisation des services administratifs, en liaison avec les directions des systèmes d'informations des ministères et de promouvoir la culture de l'informatique dans l'administration publique en liaison avec la direction des systèmes d'information. Trois directions centrales sont rattachées à la DGMA. Ces directions assurent la coordination pour la réalisation des missions qui lui sont confiées.

Quant à la CNMA, elle est chargée de fédérer les actions de modernisation administratives engagées au sein des départements ministériels, de mettre en commun les meilleurs pratiques de modernisation dans l'administration, de proposer au gouvernement les grandes orientations en matière de modernisation de l'administration et de donner son avis sur le modèle de modernisation de l'administration au niveau national. La CNMA est directement rattaché au cabinet du Ministre. Elle est placée sous l'autorité du Premier Ministre²¹. La CNMA définit le cadre stratégique de modernisation de l'administration. Et, la DGMA se charge de la mise en œuvre de la stratégie une fois validée par le gouvernement.

LES NOUVELLES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE MODERNISATION DE L'ADMINISTRATION

L'approche du « new public management » est privilégiée dans le cadre de la politique de modernisation de l'administration. Elle est

21 Arrêté n° 800/PM/CAB du 16 novembre 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Modernisation de l'Administration en abrégé CNMA.

visible à travers l'usage du numérique dans la gestion, l'instauration d'un observatoire des services publics et l'institutionnalisation de nouvelles directions centrales orientées.

Vers une administration numérique

L'informatisation du système de gestion constitue une orientation majeure de la politique de réforme de l'administration ivoirienne. Pour ce faire, un Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents de l'État (SIGFAE) est conçu et mis œuvre d'une part, et un processus de dématérialisation des procédures administratives est engagé, d'autre part.

Le Système Intégré de Gestion des Fonctionnaires et Agents de l'État (SIGFAE)

Initié en 1996 en vue de rationaliser la gestion des ressources humaines de l'État, le SIGFAE a été effectivement réalisé et mis en exploitation en 2012 par des techniciens de l'administration. C'est un système informatique qui permet la gestion automatisée de la carrière des fonctionnaires, depuis le recrutement jusqu'à la retraite. Il assure une interconnexion entre les services du ministère de la fonction publique et toutes les autres administrations partenaires qui interviennent dans la gestion de la carrière des fonctionnaires. La mise en œuvre du SIGFAE a permis l'automatisation du recrutement, de la nomination, de la mise en solde, de l'évaluation, de la gestion de la carrière et de la sortie de la carrière du fonctionnaire ainsi que la production de statistiques pour le compte de l'administration. Le SIGFAE a été institutionnalisé par le décret n° 2015-68 du 04 février 2015 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Système Intégré de Gestion des fonctionnaires et Agents de l'État en abrégé SIGFAE. Ce système électronique a pour objectif de :

- relier via un réseau informatique, l'ensemble des services publics qui interviennent dans la gestion administrative et financière des ressources humaines employées par l'État ;
- fournir une gestion automatisée de la carrière des fonctionnaires et agents de l'État, depuis le recrutement jusqu'à la retraite ;
- traiter et de produire rapidement les actes concernant les fonctionnaires et agents de l'État ;
- produire le Fichier Unique de Référence en abrégé FUR, fusion de tous les fichiers de paie des ressources humaines de l'État ;
- fournir périodiquement des statistiques concernant les fonctionnaires et agents de l'État ;
- faciliter l'archivage et la planification en matière des ressources humaines de l'État²².

Grâce au SIGFAE, un recensement général des fonctionnaires et agents de l'État a été lancé en 2011 à travers l'opération d'identification et notation et s'est achevé en 2013. Il a permis d'identifier 3698 agents fictifs en 2012 pour un coût total de plus dix (10) milliards²³. Il faut signaler à ce propos que la notation se fait en ligne, à partir du SIGFAE, et la note apparaît sur l'espace fonctionnaire des agents. Cette administration électronique a pour effet d'encourager les fonctionnaires et agents de l'État à l'usage de l'outil informatique et à impulser une gestion automatisée dans l'administration. Le SIGFAE est rattaché au site internet de la fonction publique. Créé en novembre 2011, ce site internet est plus qu'un simple instrument de communication ; c'est un instrument de travail pour les gestionnaires de cette administration. Il offre à tous les fonctionnaires les services suivants :

22 Décret n° 2015-68 du 04 février 2015 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Système Intégré de Gestion des fonctionnaires et Agents de l'État en abrégé SIGFAE.

23 Les rendez-vous du Gouvernement, conférence de presse du Ministre de la Fonction Publique et de la réforme Administrative portant sur le thème : *Administration publique, levier d'une Côte d'Ivoire émergente et attractive*, tenue le 16/01/2014.

- un espace fonctionnaire à partir duquel ils peuvent consulter leur situation administrative ;
- la mise à jour de leur situation administrative ;
- l'impression des actes administratifs mis en ligne ;
- la possibilité de saisir l'administration via le site pour exposer des problèmes et y trouver des solutions.

Le site internet permet la gestion à distance des services administratifs. C'est une interface de communication entre la fonction publique et les fonctionnaires de toute l'administration du pays. Il permet aux fonctionnaires de disposer de toutes les informations et actes concernant leur carrière en temps réel. De cette façon, le SIGFAE est véritable outil de Gestion des Ressources Humaines du secteur public.

La dématérialisation des procédures administratives

Dans le cadre de la politique de modernisation de l'administration, un programme de dématérialisation des procédures administratives est lancé. Ce programme concerne un projet e-démarche administrative, un projet e-cabinet et un projet messagerie professionnelle.

Le projet e-démarche consiste à dématérialiser trois cent (300) procédures préalablement recensées et décrites sur un site internet informationnel²⁴. À travers l'e-démarche administration, l'État souhaite simplifier les procédures administratives au bénéfice des usagers en leurs permettant de rentrer en contact avec les services de l'État tout en limitant les déplacements. La mise en œuvre de l'e-démarche est bien structurée. Une première étape en cours de mise en œuvre concerne quarante (40) procédures et prend en compte les ministères de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, du Tourisme, de la

24 Le magazine d'information de l'économie numérique : Les enjeux de l'administration numérique, Parole au DG : « Le SIGFAE, une boussole dans la gestion des Ressources humaines de l'État », n°3, août 2017. ²² Ibidem.

Santé et de l'Hygiène publique, de l'Agriculture et du Développement rural²².

L'initiative e-Cabinet consiste, quant à elle, à la mise en place d'une application électronique de gestion des courriers et des activités des cabinets ministériels. Ce projet encore à la phase expérimentale devrait favoriser un accès en temps réel aux personnes autorisées, la célérité du traitement des documents tels que les courriers, la sécurisation et la confidentialité des informations, la fluidité et la traçabilité des échanges, l'archivage et la classification des documents, la réduction de la quantité de documents papiers²⁵. La mise en place d'une messagerie professionnelle enfin, répond au besoin de faciliter la collaboration et le travail gouvernemental en tant qu'outil performant de communication. Ce dernier projet est à sa phase de déploiement. Trent mille (30.000) agents et fonctionnaires devraient être dotés d'une messagerie professionnelle²⁶.

La mise en place d'un observatoire des services publics

Le 08 février 2017, l'Observatoire de Service Public (OSEP) est créé par décret du Président de la République²⁷. La création de cet organisme se présente comme une innovation dans la politique de modernisation de l'administration publique. Elle présente également la marque d'une volonté politique d'améliorer l'image de la fonction publique ivoirienne vis-à-vis des citoyens. En effet, l'OSEP est un organe de veille permanent qui contribue à l'amélioration de la qualité du service public. Il permet d'apprécier l'efficacité et la transparence du service public par l'écoute, le recueil des plaintes des usagers et le suivi des traitements de celles-ci²⁸. De façon précise, l'OSEP est chargé de :

25 Ibidem.

26 Ibidem.

27 Décret n° 2017-83 du 08 février 2017 portant création, organisation et fonctionnement de l'Observation du Service Public.

28 Ibidem, article 2.

- recueillir les critiques et suggestions des usagers de l'administration publique, de les analyser afin d'amener les unités administratives concernées ou incriminées à améliorer la qualité de leurs prestations ;
- vérifier et d'analyser les faits et les dysfonctionnements portés à sa connaissance ou relevés par lui-même, en vue de faire des propositions aux ministères chargés de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et aux ministères techniques concernés pour décisions correctives ;
- proposer des mesures appropriées en matière de moralisation de l'administration et de lutte contre la corruption dans les administrations de l'État ;
- mesurer, de manière régulière, la satisfaction des usagers du service public ;
- favoriser et de veiller à la mise en œuvre des mesures relatives à la simplification des procédures et à la moralisation des agents de l'administration publique ; - veiller à l'accès équitable des usagers au service public²⁹.

L'innovation majeure dans la création de l'OSEP réside dans le fait que l'État y accorde une place privilégiée au citoyen. Présidé par le Ministre en charge de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, l'OSEP est composé de parties prenantes étatiques et non étatiques. Effectivement, l'OSEP est composé de représentant de l'administration publique, de représentants des organisations professionnelles du secteur privé et de représentants de la société civile. La Chambre de Commerce et d'Industrie, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et la Chambre d'Agriculture constituent les organisations professionnelles du secteur privées représentées au sein de l'OSEP. Pour ce qui est de la société civile, les composantes présentent au sein de l'OSEP sont la Commission nationale de la Société civile de Côte d'Ivoire, les associations de consommateurs et les organisations religieuses.

²⁹ Ibidem.

L'institutionnalisation de nouvelles directions

Pour une plus grande efficacité dans la gestion de proximité des ressources humaines de l'État, l'État a institué le poste de directeur des ressources humaines (DRH) dans tous les ministères à travers le décret n° 2011-290 du 12 octobre 2011. Toujours dans cette logique de proximité, des Directions Régionales (DR) de la Fonction publique ont été créées. Les DRH et les DR participent à la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines de l'État. Leur mission est d'assurer le suivi au quotidien de la situation administrative des fonctionnaires, d'identifier les besoins en formation des agents, de procéder à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de mettre en œuvre des contrôles quotidiens des effectifs sur l'ensemble du territoire.

Ensuite, sous l'égide du Ministre Cissé Ibrahima Baongo, l'organigramme du ministère de la fonction publique a été modifié pour répondre aux exigences d'une administration moderne à l'écoute des usagers. Il est institué désormais trois nouvelles directions, en l'occurrence la Direction de la Communication et des Relations publiques (DCRP) afin de promouvoir l'accès à l'information aussi bien à l'intérieur du ministère qu'avec les usagers. Pour répondre efficacement aux attentes des usagers, un service d'accueil est mis en place au ministère en charge de la Fonction publique avec pour mission d'être à l'écoute et de prendre en charge de façon immédiate et efficace les problèmes des visiteurs.

Une direction en charge de la Planification, des Statistiques et de l'Évaluation (DPSE) et une direction en charge des affaires juridiques et des contentieux administratifs (DAJC) sont également créées. La DPASE a pour mission d'évaluer les politiques publiques à partir des statistiques effectuées. La DAJC quant à elle, est créée pour la gestion juridique et le règlement des conflits qui peuvent naître entre l'administration et les citoyens et entre des administrations de missions différentes. Cette transformation est observée dans tous

les autres ministères. Aujourd'hui, en dépit de la modification des organigrammes après chaque changement à la tête des ministères, il convient de souligné que les Directions des ressources humaines, les Directions de la planification, des statistiques et de l'évaluation et les Directions des affaires juridiques et du contentieux sont devenues pérennes.

Depuis 2011, des directions en charge de l'Innovation, des Technologies de l'Information et de la Communication, de la Simplification des Procédures, de l'Éthique et de la Qualité se mettent progressivement en place dans chaque département ministériel. L'objectif global recherché de cette nouvelle configuration de l'administration est de construire une administration moderne, performante, efficace, efficiente et sensible au respect des principes de la Nouvelle gestion publique.

RECOMMANDATIONS EN VUE D'UNE MEILLEURE GOUVERNANCE DE L'ADMINISTRATION

Les principaux défis de la Côte d'Ivoire en matière de modernisation de l'administration publique est de procéder à la réforme effective de la loi portant Statut général de la Fonction publique de 1992 et de mettre en place un véritable cadre d'évaluation de la politique de modernisation de l'action publique.

La réforme du statut général de la fonction publique de 1992

La réforme de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la Fonction publique est, aujourd'hui, un impératif pour prendre en compte les nouvelles orientations des services publics. Les autorités publiques en ont conscience.

Depuis quelques années, des études sont en cours pour l'élaboration de nouveaux textes. Ce chantier a fait l'objet de travaux au cours du forum social de Grand-Bassam en 2012. Un avant-projet relatif à la nouvelle loi portant Statut général de la

Fonction publique est disponible. Cet avant-projet de loi réaffirme les dispositions de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 encore en vigueur notamment au niveau des dispositions générales relatives aux fonctionnaires, de la classification des grades, du profil de carrière, de l'emploi, de la mobilité professionnelle, des contractuelles, des droits et obligations, des positions, de la gestion de la carrière, de la discipline, de la cessation définitive de fonction du fonctionnaire et des organismes consultatifs de la Fonction publique.

Par ailleurs, l'avant-projet de loi renforce et explicite certaines dispositions contenues dans la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992. Il s'agit du droit de grève, de la promotion et des sanctions disciplinaires. Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires. Cependant, le texte mentionne clairement que l'exercice de ce droit se fait sous réserve du respect strict de la liberté de travail, de l'épuisement de toutes les voies de négociation et de la garantie d'un service minimum dans certains secteurs conformément aux normes de l'Organisation Internationale du Travail (OIT). Pour ce qui est de la promotion, outre les conditions de concours internes et de dérogations réaffirmées, le texte fait état, désormais, de la possibilité pour le fonctionnaire de bénéficier, dans certaines conditions, d'une promotion lorsque celui-ci acquiert un diplôme, un titre ou une attestation de fin de formation en cours de carrière. Le texte renforce également les sanctions auxquelles le fonctionnaire s'expose en cas de manquement à ces obligations. La radiation du tableau d'avancement et la réduction du traitement dans la proportion maximum de 25% pour une durée ne pouvant excéder trente (30) jours qui faisaient l'objet de sanction de second degré, sont inscrites désormais au rang des sanctions de premier degré. De nouvelles sanctions interviennent au titre des sanctions de second degré. Il s'agit de la réduction du traitement de 50% pour une période de trois mois et de la rétrogradation.

De cette façon, la réforme du statut général de la Fonction publique contribuerait à adapter les textes à l'environnement de travail des

fonctionnaires et aux principes du « New Public Management ». Au-delà, l'évaluation des politiques publiques constitue également une exigence de bonne gouvernance.

L'évaluation des politiques publiques : une exigence du « New Public Management »

Pour relever le défi de l'évaluation des politiques publiques, il convient de concevoir l'évaluation comme un outil de modernisation de l'action publique. Par ailleurs, le Plan national de Développement (PND) devrait être considéré comme un véritable instrument pour l'évaluation des politiques publiques.

L'évaluation comme outil de modernisation de l'action publique

L'évaluation des politiques publiques est un outil d'amélioration de l'action de l'État. En effet, selon la Société française de l'Évaluation (SFE), l'évaluation vise à produire des connaissances sur les actions publiques et leurs effets dans le double but de permettre aux citoyens d'en apprécier la valeur et d'aider les décideurs à en améliorer la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la cohérence et les impacts. Dans cette perspective, l'évaluation contribue à rationaliser la prise de décision publique, à moderniser la gestion de l'administration et des services publics et à rendre la dépense publique plus efficace. L'évaluation concerne l'ensemble des citoyens. Elle doit être décidée, organisée et conduite en vue de l'intérêt général³⁰. Mais, qu'est-ce qui inquiète dans l'évaluation ?

La résistance à la culture de l'évaluation serait due au fait qu'elle conduirait à mettre au jour des appréciations négatives ou différentes des affirmations officielles (Trosa 1995 : 159). Il y a aussi que l'évaluation a un caractère passif. Elle est souvent confondue au bilan de l'exercice passé. Vue comme telle, l'évaluation est perçue comme un instrument servant à sanctionner une administration. En tout état de cause, loin d'être une sanction, l'évaluation doit être

30 Consulté en ligne le 12/11/2016. <http://www.cabinet-ecs.org/L-evaluation-en-4-points--Francais,m,229>

perçue comme un instrument permettant de porter un jugement objectif sur une politique publique en vue de l'améliorer.

Dans le cadre de la Modernisation de l'action publique (MAP), l'évaluation des politiques publiques repose sur quatre principes directeurs. Premièrement, l'évaluation est un outil d'*aide à la décision politique*. Tournée vers l'action, l'évaluation est conçue à partir de problématiques clés relevées lors des phases de diagnostic. L'évaluation vise à proposer des scénarios de réforme destinés à améliorer l'action publique en question. Deuxièmement, l'évaluation est un instrument de *participation et de transparence*. En effet, elle favorise la consultation régulière des usagers et des bénéficiaires des services de l'État. Elle permet de recueillir leurs attentes vis-à-vis de la politique publique évaluée. Les principaux acteurs publics concernés comme l'État, les collectivités locales, les organismes sociaux, les opérateurs, etc. sont associés à la démarche, afin de construire une vision collective des enjeux, des objectifs, des résultats et des modalités de mise en œuvre de chaque politique. De plus, les rapports d'évaluation sont destinés à être rendu public. Les citoyens doivent être informés du déroulement du processus d'évaluation.

Troisièmement, l'évaluation des politiques publiques se fait à travers des critères évaluatif standards tels que l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la pertinence, l'impact. Mais, l'analyse des politiques publiques est surtout orienté vers les grands axes de la modernisation de l'action publique que sont la simplification, l'innovation, le numérique, l'ouverture des données, etc.

L'évaluation des politiques publiques est donc *une analyse multicritère*. Quatrièmement, l'évaluation des politiques publiques obéit à une *méthode structurée*. Elle est régie autour d'une gouvernance participatives et d'un protocole de travail précis, qui s'applique aux commanditaires, aux évaluateurs et aux parties

prenantes³¹. Dans le cadre de la modernisation de l'action publique, la méthode d'évaluation comporte trois phases bien distinguées.

Les phases de l'évaluation dans le cadre de la modernisation de l'action publique en France

Sources : Le portail de la modernisation de l'action publique³²

En somme, l'évaluation des politiques publiques a pour finalités :

- d'optimiser l'affectation des ressources financières humaines et matérielles ;
- de produire de la connaissance ;
- d'apprécier l'impact d'une politique publique
- d'améliorer la qualité et le fonctionnement des services ;
- de rationaliser la prise de décision ;
- de mobiliser les acteurs et les partenaires ;
- de rendre compte de l'action publique³³.

31 Le portail de la modernisation de l'action publique.
Consulté en ligne le 13/11/2016,

<http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-evaluant-ses-politiques-publiques/evaluerles-politiques-publiques>

³² Ibidem.

³³ Consulté en ligne le 12/11/2016. <http://www.cabinet-ecs.org/L-evaluation-en-4-points-Francais,m,229>

Les indicateurs du PND comme instrument pour l'évaluation des politiques publiques

Après plus d'une décennie d'errance liée aux crises successives, la Côte d'Ivoire a, depuis avril 2011, choisi d'adosser son cheminement sur une véritable gouvernance basée sur la planification des actions de l'État. Historiquement, l'État ivoirien s'est doté très tôt d'institutions susceptibles de mesurer l'impact réel des politiques publiques. Mais ces institutions n'ont pas pu remplir véritablement leur rôle, dès l'instant qu'il n'existait pas de véritable volonté politique pour appliquer les principes de « bonne gouvernance »³⁴. Selon le Président Alassane Ouattara, il existe un lien entre la « bonne gouvernance » et l'épanouissement même de la démocratie. Ainsi, après dix années d'improvisations politiques et économiques, le contexte est historique pour la Côte d'Ivoire. Il appartient aux nouveaux dirigeants d'installer définitivement leur légitimité en faisant du mouvement que provoque l'articulation entre la « bonne gouvernance » et la démocratisation, le vecteur du développement. C'est certainement dans cette perspective que depuis 2011, l'État se dote du Plan national de Développement (PND) servant de stratégie et de planification des programmes publics. Plus simplement, le PND est un document qui contient l'ensemble des interventions majeures du gouvernement au profit des populations pour une période.

Faisant le bilan du PND 2012 – 2015, le Président Alassane Ouattara fait observé que « l'exécution du Programme national de Développement (PND 2012 - 2015) a été un franc succès. Au plan de la relance économique, nous avons réussi à remettre notre économie sur la voie d'une croissance forte, avec le soutien de nos partenaires au développement. Nous avons rejoint le groupe de tête des pays à forte croissance dans le monde avec un taux moyen annuel de croissance du PIB réel d'environ 9%. Nous avons créé, plus

34 Rapport du FMI No. 13/173, Côte d'Ivoire, Note consultative conjointe des services le plan national de développement 2012–2015, Juin 2013. Consulté en ligne le 13/11/2016. <http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/SCR/2013/cr13173f.pdf>

de 2 millions d'emplois en 4 ans. Nous avons également augmenté les revenus de la grande majorité des ivoiriens, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Ces performances économiques ont été soutenues par un renforcement de nos infrastructures économiques et elles nous ont permis de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des ivoiriens³⁵ ». Ainsi, le PND 2012-2015 a permis à l'État de Côte d'Ivoire d'enregistrer des résultats satisfaisants.

Outre la planification des programmes du gouvernement, le PND serait un outil d'aide à la gouvernance des politiques publiques. En effet, le PND offre les grandes orientations de la politique gouvernementale. Dans les orientations stratégiques du PND 2016-2020, élaboré par la Direction générale du Plan et de la Lutte contre la Pauvreté, on voit apparaître plusieurs indicateurs pouvant servir de référence pour l'évaluation des programmes du gouvernement. De plus, le processus d'élaboration a conduit les autorités politiques à créer des directions en charge de la planification, des statistiques et de l'évaluation dans les cabinets ministériels³⁶. Ces directions sont un acquis que les gouvernements devraient utiliser pour l'évaluation interne des différentes politiques publiques menées à l'intérieur de chaque institution ministériel. Il faut noter qu'à ce jour, cette mission lui est confiée en théorie. Même si, la direction de la planification, des statistiques et de l'évaluation du Ministère de la Fonction Publique a, entre autre, pour mission d'« *assurer la coordination des activités des différentes structures du ministère en matière de planification, de statistiques et de programmation et de*

35 Préface du résumé du PND 2016-2020, consulté en ligne le 13/11/2016.

http://www.gcpnd.gouv.ci/fichier/doc/ResumePND2016-2020_def.pdf

36 La Direction de la planification, des statistiques et de l'évaluation du ministère en charge de la fonction publique a été reconduite par le décret n°2016-566 du 27 juillet 2016 portant organisation du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration.

*suivi-évaluation*³⁷ », une telle disposition paraît flou. À ce jour, les services en charge du suivi – évaluation se limitent à élaborer des matrices de suivi et de faire le bilan périodique de la mise en œuvre des plans d'actions sectorielles. Pourtant, les indicateurs fournis par le PND pourraient servir à procéder à une véritable évaluation périodique des politiques de modernisation de l'administration. Cette évaluation devra aller au-delà du suivi et du bilan pour s'attaquer à l'étude de l'efficacité, de l'efficience, de la pertinence, de la performance, de la cohérence et de l'impact de l'action publique.

CONCLUSION

L'administration publique a toujours occupé une position particulière au sein de la société ivoirienne en raison de la conception de l'État dans l'esprit des citoyens et de l'importance attachée au développement. Ainsi, acteur privilégié de politiques publiques, l'administration ivoirienne a elle-même régulièrement fait l'objet de politiques réformatrices. Les politiques réformatrices sont des politiques publiques orientées vers l'administration dans lesquelles l'État se donne pour objectifs d'agir sur les textes, les structures, l'organisation et les méthodes administratives à l'effet de répondre aux préoccupations des citoyens, d'être moins coûteuses et d'être plus compétitives. En fait, il s'agit de rendre l'administration moderne.

La gouvernance administrative en Côte d'Ivoire présente une administration soumise aux pesanteurs d'un effectif pléthorique, aux conséquences de la crise politico-militaire et à l'inadaptation des textes, mais également une administration émaillée par la corruption et sous le poids du politique.

³⁷ Extrait de l'article 11 du décret n°2016-566 du 27 juillet 2016 portant organisation du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration.

Depuis 2011, les dernières réformes sont formulées et mises en place. Cette fois, il existe une véritable volonté politique pour faire face à ces dysfonctionnements. Un cadre institutionnel est mis en place à travers le ministère en charge de la modernisation de l'administration et la création d'une commission nationale de modernisation de l'administration. Les réformes réalisées s'inspirent du « new public management ». L'accent est mis sur la simplification des procédures et au rapprochement de l'administration des citoyens à travers l'adhésion à l'e-administration et la mise en place d'instruments modernes d'aide à la décision publique.

Pour notre part, pour une meilleure gouvernance des politiques publiques en générales et des politiques de réformes en particulier, il est urgent de procéder à la réforme du statut général de la fonction publique pour l'adapter aux exigences du nouvel environnement de travail des fonctionnaires. Mais également, pour garantir la durabilité des réformes, une plus grande pratique de l'évaluation des politiques publiques, y compris des réformes administratives, s'avère nécessaire.

Une question se pose au terme de cette analyse : comment sont gérés les changements induits par les politiques de réforme administrative ?

Références bibliographiques

Ouvrages

Conférences des Ministres de la fonction publique (1992) : La modernisation des fonctions publiques africaines : Actes du Colloque, Paris, Ministère de la Coopération et de développement, Cotonou, 292 p.

Koffi Charles Diby (2007) : *Management des services publics en Afrique, retour d'expérience : des raisons d'espérer*, Paris, Hachette livre, 172 p.

N'dah Pierre Ayoun (2003) : *Moderniser l'État africain*, Abidjan, Les Editions du CERAP, Abidjan, 108 p.

OCDE (2005), *Moderniser l'État : la route à suivre*, éditions, OCDE Paris, 265 p.

Salon Serge et Savignac Jean-Charles (2006) : *Le citoyen et l'administration*, Berger-Levrault, Paris, p. 288.

Sedjari Ali (dir) (1999) : *La mise à niveau de l'administration face à la mondialisation*, L'Harmattan, Paris, 134 p.

Trosa Sylvie (1995) : *Moderniser l'administration : comment font les autres ?*, Les éditions d'organisation, Paris, 316 p.

Yeo Wozanhou Benjamin (2016) : *La modernisation de l'administration publique en Côte d'Ivoire : politiques de réforme de la fonction publique (1957-2015)*, L'Harmattan, Paris, 174 p.

Articles

Chevallier Jacques (2010) : « Les orientations nouvelles des politiques de réformes administratives en France », *Pyramide*, pp. 15-28.

Eymeri-Douzans Jean-Michel (2005) : « La gouverne au miroir du néo-management public. Libres propos sur les gouvernants élus, les fonctionnaires gouvernants et l'activité gouvernante aujourd'hui ». In: *Politiques et management public*, vol. 23, n° 3, pp. 1-18.

Eymeri-Douzans Jean-Michel (2008) « Les réformes administratives en Europe : logiques managériales globales, acclimations locales », *Pyramides*, 71-94.

Gournay Bernard (1963): « L'administration », *Revue française de science politique*, 13^e année, n°4.

Muller Pierre (1990) : « Les politiques publiques entre secteurs et territoires », *Politique et management public*, volume 8, n°3, pp. 19-33.

Padioleau (J-C) (1999) : « L'action publique post-moderne, le gouvernement politique des risques », *Politiques et management public*, n° 4, pp. 85 – 127.

Rouban Luc (1990) : « La modernisation de l'État et la fin de la spécificité française », *Revue française de science politique*, 40^e année, n°4, pp. 521-545.

Textes officiels

Loi n° 92-570 du 11 juillet 1992 portant Statut général de la Fonction publique

Décret n° 2017-596 du 27 septembre 2017 portant attribution des membres du gouvernement.

Décret n° 2017-83 du 08 février 2017 portant création, organisation et fonctionnement de l'Observation du Service Public.

Arrêté n° 800/PM/CAB du 16 novembre 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de la Modernisation de l'Administration en abrégé CNMA.

Décret n° 2016-566 du 27 juillet 2016 portant organisation du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration.

Décret n° 2015-68 du 04 février 2015 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Système Intégré de Gestion des fonctionnaires et Agents de l'État en abrégé SIGFAE.

Autres documents

République de Côte d'Ivoire (2013) : Secrétariat national de Bonne gouvernance et du Renforcement des capacités (SNBGR) : *Plan national de Bonne gouvernance et de Lutte contre la corruption* de 2013-2017.

République de Côte d'Ivoire (2016) : Le Fonctionnaire, Bimestriel d'information du Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration.

République de Côte d'Ivoire (1990) : Le magazine d'information de l'économie numérique : *Les enjeux de l'administration numérique*, n°3.

République de Côte d'Ivoire (2016) : *Plan National de Développement* 2016-2020.

Webographie

BEN Ismaël : Souvenir/fonction publique ivoirienne : 20.000 agents en 1960..
<http://news.abidjan.net/h/455404.html>

Bonne gouvernance : les grands maux de l'administration ivoirienne.
<http://news.abidjan.net/h/425173.html>

Indice de perception de la corruption : La Côte d'Ivoire devra améliorer son classement.
http://www.cgeci.org/cgeci/index.php?option=com_content&id=712:indice-deperception-de-la-corruption-des-scores-fortements-negatifs

Le portail de la modernisation de l'action publique : *L'action publique se transforme*. <http://www.modernisation.gouv.fr/laction-publique-se-transforme/en-evaluant-sespolitiques-publiques/evaluer-les-politiques-publiques>

Qu'est-ce que l'évaluation des politiques publiques ? : <http://www.cabinet-ecs.org/Levaluation-en-4-points--Francais,m,229>

Rapport du FMI No. 13/173, Côte d'Ivoire, Note consultative conjointe des services le plan national de développement 2012–2015, Juin 2013.
<http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/SCR/2013/cr13173f.pdf>

LA CRISE DE L'ÉTAT-NATION EN AFRIQUE : L'IDÉE D'UNE RÉFORME DU CONCEPT DE NATION RÉPUBLICAINE

Touré Bienvenu Métan

metanbienvenu@yahoo.fr

Département de philosophie

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé

Un bilan sommaire de la recomposition interne des champs politiques des États-nations en Afrique laisse entrevoir que la démocratie n'est pas encore prise au sérieux. Sa portée dans un monde en mutation comme le nôtre, n'est pas encore suffisamment perçue et la méconnaissance de sa signification éthique fondamentale ainsi que des implications nécessaires qu'entraîne son option est encore le lot d'une proportion importante des élites du continent, piégées de surcroît par une culture ethniciste. Beaucoup de choses encore ruinent les espoirs d'une Afrique nouvelle : tribalisme, népotisme, gabegie, parodie d'élection, etc. Comment sortir de ce borbier politique ? Un nouveau contrat social qui prend en compte les valeurs républicaines s'impose. Sans ce nouveau pacte social, fondé sur la volonté générale, aucune solution, quelle qu'elle soit, ne sera durable. Et la voie de la confrontation (la violence), comme la boîte de pandore, se trouvera grandement ouverte. La nation républicaine que nous appelons de tous nos vœux doit s'articuler autour de l'égalité, la justice sociale, la liberté d'expression, l'alternance politique et la reconnaissance de l'autre.

Mots-clés : État-nation – Égalité – Justice sociale – Nation républicaine – Liberté – Volonté générale

Abstract

A synoptic assessment of the internal recomposition of political fields of nation-states in Africa, reveals that democracy is not yet taken

seriously. Its range in a changing world, like ours, is not yet totally understood, and the ignorance of its fundamental ethical significance as well as the necessary implications pertaining to that option is the share of a great number of the elites on the continent, trapped above all in an ethnicist culture. The hopes of a new Africa remain hampered by many things: tribalism, nepotism, mismanagement, sham elections, etc. How to come out of this political quagmire? A new social contract that takes into account republican values is therefore necessary. Without that social contract based on general will, no solution, no matter what, can be sustainable. And the resort to confrontation (violence), like the Pandora's Box, will be widely opened. That republican nation we long to must be structured on equality, social justice, freedom to speech, political change and the recognition of the other.

Key words: Nation-State – Equality – Social justice – Republican Nation – Freedom – General will

INTRODUCTION

« L'État, la nation, l'État-nation sont sans conteste des réalités construites, advenues, produits d'un long processus historique » (Nicoué-Broohm 2004 : 1). Toutes ces structures politico-sociales ne coïncident pas toujours, elles sont bien distinctes. On parle d'État-nation quand une structure politique, l'État coïncide avec la nation établie sur un territoire délimité par des frontières, reconnu par la communauté internationale. C'est un concept politique qui résulte de la rencontre d'une notion d'ordre politique et juridique (l'État) et d'une notion d'ordre identitaire (la nation). Il se caractérise par une autorité fondée sur une souveraineté émanant de la communauté des citoyens, communauté à la fois politique et culturelle. Dans la rigueur de l'acception, les États-nations en Afrique sont nés de la colonisation et de la décolonisation.

Parler de crise de l'État-nation en Afrique, c'est supposer que l'État-nation est une réalité ou a été une réalité, car s'il y a une crise, c'est parce que la chose existe ou a existé. Or, l'État-nation en Afrique, depuis ce qui est supposé lui donner naissance (la colonisation) et au vu de nos pratiques quotidiennes, est problématique. La première crise est donc conceptuelle, car l'on n'est pas sûr que les États-nations ont existé en Afrique, ou du moins, à l'image de ceux qu'on voit en Europe. Aujourd'hui, « l'Afrique semble se re-trouver dans un vase clos, détachée du monde dans une chaos-cratie délirante, sous-tendue par un système répétitif d'une gestion opaque du trésor commun » (Diakité 2014 : 13). La crise en tant que rupture d'équilibre est indéniable.

Jean-Paul Ngoupandé (2006 : 12) dit qu'il y a une crise d'une société donnée, « lorsque celle-ci en arrive à une situation de blocages dans tous ses compartiments : économie, politique, morale, et relations sociales, etc. ». En quoi l'État-nation en Afrique est-il en crise ? Autant dire que le sujet suscite passions et controverses. Il a fait l'objet d'une abondante littérature de la part de sociologues, écrivains, économistes, philosophes, politiques, etc. Cette étude se

propose de relever quelques points saillants des obstacles liés à l'unité nationale en Afrique et de dépasser l'État-nation trop souvent embrigadé dans l'ethnicisme et le tribalisme pour le faire vivre dans une nation républicaine. L'optimisme de cette étude, c'est que l'Afrique n'est pas étrangère à l'idée de nation et d'État, parce qu'elle en a connu, tout au long de son histoire. Le problème c'est qu'elle s'approprie mal le concept d'État-nation moderne qui est un modèle occidental. Comment y parvenir dans un monde globalisé qui veut tout uniformiser ? Tel est l'enjeu de cette étude. D'abord, nous tenterons de retracer l'idée d'États-nations africains en partant des États empires jusqu'aux États-nations modernes. Ensuite, nous essayerons de montrer les origines de la crise de l'État-nation moderne et enfin, nous élaborerons un projet pour une nation républicaine en Afrique.

L'IDÉE D'ÉTATS-NATIONS AFRICAINS : DES ÉTATS EMPIRES AUX ÉTATS-NATIONS MODERNES

Les sociétés africaines précoloniales étaient des sociétés lignagères. Le lignage se définit comme l'ensemble des descendants issus d'un ancêtre commun. Fondées sur la famille, les relations lignagères reposent sur les hommes, non sur la terre. En conséquence, l'étendue du territoire ethnique est élastique, elle varie en fonction de l'effectif du lignage, ses limites sont « floues et changeantes » (Ekanza 2005 : 3), varient au gré des déplacements ou des fluctuations démographiques. L'autorité lignagère s'étend à tout le village et aussi à d'autres groupements de villages, lorsque le lignage prolifique, essaime de nouveaux villages, des hameaux et des campements.

Cette organisation lignagère est la base d'un système politique, c'est-à-dire tout un réseau de liens privilégiés entre communautés, impliquant des possibilités d'alliance à fondement matrimonial qui, en cas de crise, guerre ou autres, mobilise tout le réseau. Et à ce niveau, écrit Simon-Pierre Ekanza (2005 : 3), « on peut parler de sentiment ethnique (non de tribalisme qui en est une altération, une

déformation récente et déviée) ». Le sentiment ethnique, c'est le sentiment d'appartenance à un ensemble de lignages descendant d'un ancêtre commun mythique, présenté comme un héros fondateur : c'est-à-dire à une communauté culturelle et linguistique expliquée et légitimée comme relevant de l'ensemble du système de parenté. Le village est alors intégré dans un ensemble - qu'il y ait ou non État - et il est légitime dans ce cas de « parler de sentiment national » (Ekanza 2005 : 3), le sentiment national étant compris comme celui d'appartenir à une communauté qui se donne et se reconnaît comme telle. Les membres de cette communauté ont conscience d'avoir été forgés ensemble, de partager non seulement la même langue, mais aussi les mêmes coutumes et les mêmes idéaux.

Cependant, c'est au cours de la période coloniale que l'on observera chez les Africains l'émergence d'une véritable conscience nationale. Pour l'heure, nous allons retracer l'idée de nation et d'État en remontant aux empires précoloniaux.

Les États-nations africains et les empires précoloniaux

Selon Cheikh Anta Diop (1979 : 13), à en croire les ouvrages occidentaux, « c'est en vain qu'on chercherait jusqu'au cœur de la forêt tropicale une seule civilisation qui, en dernière analyse, serait l'œuvre de nègres ». Et pourtant de belles civilisations qui rivalisaient de splendeur avec celles de l'Occident ont vu le jour en Afrique. Il convient de souligner cependant que dans l'Afrique précoloniale, toutes les sociétés n'étaient pas organisées en États. De nombreuses sociétés fonctionnaient sans la moindre organisation étatique. Les gens vivaient en petits groupes dans le cadre de la famille élargie, c'est-à-dire les grands-parents, les parents, les oncles, les tantes et tous leurs enfants. Ils formaient de petits villages ou de petites villes. À l'opposé de ces sociétés sans État, l'Afrique connut aussi, entre les VIII^e et XVI^e siècles, des royaumes et de grands empires dans lesquels la société était bien organisée et très hiérarchisée.

En Afrique de l'Ouest, le premier connu est l'empire du Ghana dont des documents arabes, corroborés par des fouilles effectuées au XX^e siècle attestent l'existence dès le VIII^e siècle. Cet empire a atteint son apogée au X^e siècle. Le Ghana est le premier empire noir connu et localisé avec précision. Son emplacement correspond aux États actuels de la Mauritanie, du Mali et du Sénégal. Les voyageurs arabes qui ont parcouru cet empire aux X^e et XI^e siècles en parlent avec émerveillement, vantant sa prospérité, le faste de la cour de l'empereur. Ils vantent également l'hospitalité de ses habitants et la tolérance du souverain qui, quoique animiste — comme la majorité de ses sujets — autorisa la construction de mosquées par les marchands venus d'Afrique du Nord. Un voyageur arabe du XI^e siècle, El Bekri nous présente ainsi la capitale de l'empire du Ghana comme une belle capitale où le commerce était florissant. Les échanges se faisaient en or et au moyen du troc. Dans d'autres régions d'Afrique étaient utilisés comme numéraires des barres de fer, des coquillages appelés cauris, des tissus de raphia, de petits pagens de coton...

Plus que le Ghana, l'empire du Mali joua un rôle de première importance dans l'histoire de toute l'Afrique occidentale. Plus vaste que le premier puisqu'il englobait les États actuels du Sénégal, de la Guinée, du Mali et du Niger en partie. Ses origines sont assez obscures. Son histoire est en revanche bien connue par les témoignages de voyageurs et écrivains arabes des XIII^e et XIV^e siècles mais aussi par des sources orales conservées et transmises de générations en générations jusqu'à nos jours. La tradition orale est aussi l'une des sources de l'histoire des peuples d'Afrique noire qui n'ont pas connu l'écriture (ou n'ont pas une « culture de l'écrit »). Elle est certes moins fiable et plus fragile que l'écrit mais elle reste incontournable pour restituer l'histoire de l'Afrique ancienne, même si elle doit être de ce fait maniée avec précaution.

L'histoire du Mali est incarnée par son empereur le plus prestigieux, Soundjata Kéita, dont les griots de l'Afrique de l'Ouest chantent encore les louanges et les hauts faits d'armes. Il fut comme

Charlemagne un grand conquérant, un rassembleur de peuples différents et un bâtisseur d'empire. L'empire du Mali, en remplaçant l'empire du Ghana dans les échanges avec l'Afrique du Nord, devint le point de convergence des caravanes. L'exploitation d'immenses mines d'or contribua à la puissance de l'empire et à la gloire de l'empereur. À la mort de l'empereur en 1255, les successeurs de Soundjata héritèrent d'un empire unifié, pacifié et prospère. Quoique moins souvent cités, d'autres royaumes existèrent et brillèrent de mille éclats dans les domaines politiques, économiques, artistiques, culturels.

À cette époque, « où dans le Moyen-âge occidental on ne rencontrait que des monarques absolus, en Afrique Noire, les monarchies étaient déjà constitutionnelles : le roi était assisté par un Conseil du Peuple dont les membres étaient choisis parmi les différentes catégories sociales » (Diop 1979 : 349). On peut citer entre autres (Diop 1987 : 50), les États royaumes Mossi (dans l'espace du Burkina Faso actuel), Ashanti (Actuel Ghana), Cayor (actuel Sénégal), etc. Ces États résistèrent longtemps à l'islam et s'opposèrent à la traite esclavagiste. À l'Est (Nigeria actuel), les États Haoussa développèrent une civilisation originale. Le royaume du Bénin, dans le delta du Niger (actuel Nigeria), connut une brillante civilisation décrite par les Portugais qui avaient abordé le pays dès 1486. Ils se déclarèrent émerveillés par la beauté des cités, « la bonne organisation » ainsi que « l'habileté des artisans, sculpteurs et fondeurs ». « Les empereurs de l'Afrique Noire, loin d'être des roitelets, traitaient sur un pied d'égalité avec leurs contemporains les plus puissants de l'Occident. On peut même sur la foi des documents que nous possédons aller plus loin et insister sur le fait que les empires néo-soudanais ont précédé de plusieurs siècles l'existence d'empires comparables en Europe » (Diop 1979 : 349).

En Afrique équatoriale, les royaumes bantous, par leur organisation et leurs cultures, avaient fait l'admiration des voyageurs européens, surtout portugais. Le royaume du Congo est sans doute le mieux

connu des États de cette région grâce aux récits des Portugais. C'est, de l'Afrique centrale, l'ensemble politique le mieux connu en raison de son contact précoce avec les Portugais mais aussi de son organisation et de ses cultures. Ses rois se convertirent au christianisme au contact des Portugais. Il fut l'un des royaumes africains les plus célèbres du XV^e à la fin du XVII^e siècle. Ses souverains, à commencer par Alfonso 1^{er} (1505-1543) qui traitaient d'égal à égal avec le roi du Portugal, contribuèrent à faire connaître leur royaume par le contenu d'une correspondance soutenue avec le roi portugais.

D'autres royaumes dans cette partie de l'Afrique sont nés de l'affaiblissement du royaume du Congo. C'est le cas des royaumes du Loango (situés en bordure de l'océan Atlantique, correspondant approximativement à l'actuel Congo Brazzaville), puis du royaume d'Angola (situé à peu près dans l'espace de l'actuel Angola). On peut également citer plus à l'Est du continent, le royaume d'Éthiopie, l'un des plus anciens et des plus célèbres royaumes africains, et les royaumes malgaches. Il en existait encore beaucoup d'autres mais on ne peut les citer tous avec leur organisation, leur société, leur culture. Tous ces royaumes vécurent et développèrent leur splendeur entre le IX^e et le XVI^e siècle. Au vu de ce qui précède, on peut affirmer que l'Afrique précoloniale était familière à l'idée de nation et d'État, mais est-il possible de parler d'États-nations comme nous les connaissons aujourd'hui? Toute la difficulté est là.

Les États-nations modernes, fruits de la colonisation.

Beaucoup de penseurs dénie à l'Afrique précoloniale le concept d'État-nation. À en croire Yves Person (1981 : 274f), « l'État-Nation est un phénomène historique, né dans l'Europe occidentale du XVIII^e siècle, après deux ou trois siècles d'incubation. Pour le meilleur ou pour le pire, la colonisation l'a étendu au monde entier, mais il n'est pas issu d'une évolution naturelle des autres cultures et tout paraît démentir l'idée d'un évolutionnisme unilinéaire selon laquelle ces autres sociétés auraient dû de toute façon en passer par là ».

Pour l'historien ivoirien Pierre Kipré (2010 : 80), l'accession à l'indépendance constitue « l'acte de naissance du nouvel État aussi bien que celui de la "nation" ». Cela est marqué par des symboles et des lieux qui spécifient l'État et la " nation nouvelle ".

Quant à Jean Ziegler, il compare la construction de la nation d'Afrique noire à celle de la nation européenne des XVIII^e et XIX^e siècles. En Afrique Noire, écrit-il (1980 : 39), « construction nationale et construction d'État ont été et sont, pour le mouvement de libération, deux tâches complémentaires. C'est par l'État que naît la nation ». Jean-Luc Chabot (1986 : 127) ne dira pas le contraire :

La caractéristique principale du nationalisme de ces nouvelles nations (nations postcoloniales), c'est le fait qu'il n'a pas pour objet, comme dans le cas de l'Allemagne ou de l'Italie au XIX^e siècle, de donner un État à une nation préexistante, mais à l'inverse, de donner une nation à un État préexistant. Ce n'est pas la nation qui construit l'État mais l'État qui construit la nation.

Dans les États postcoloniaux, la lente émergence nationale soutient la lutte armée pour l'indépendance. La subjectivité collective « transclassiciste appelée nation » (Ziegler 1980 : 39) naît d'une part de la lutte politique, militaire, économique pour la souveraineté étatique, d'autre part des transformations culturelles successives des communautés historiques précoloniales et coloniales. Selon Ziegler (1980 : 39), c'est à partir d'une dialectique complexe que la nation est née en Afrique Noire.

Ce n'est pas uniquement de l'État, écrit-il, de l'armée de libération, de l'administration des zones libérées ou des milices populaires d'autodéfense que naît la nation africaine. Elle ne naît pas non plus du simple fait des transformations successives des consciences antinomiques des différentes communautés historiques, de l'intégration progressive de ces consciences en un surmoi transclassiciste, transethnique national. La nation africaine naît de la dialectique, du dépassement, de la synthèse de tous ces processus.

Nous allons vous faire l'économie de l'histoire de tout le processus de décolonisation qui aboutira à l'indépendance de la plupart des États africains autour des années 60. Une indépendance de pacotille, appelée à mourir dans l'œuf et à se nourrir aux mamelles du néo-colonialisme, savamment préparé par les colonisateurs à travers ce qu'on a appelé le « pacte colonial ». Ce pacte demande que « les pays africains ne produisent que des denrées brutes, des matières premières à envoyer dans le Nord pour l'industrie européenne. (...). Ce pacte colonial perdure jusqu'à présent » (Ki-Zerbo 2013 : 27). On peut donc dire que le « pacte colonial » portait déjà les germes d'une Afrique malade, d'une Afrique qui à peine née, est appelée à mourir ou à se battre pour survivre.

AUTOPSIE DE LA CRISE DE L'ÉTAT-NATION EN AFRIQUE

En médecine légale, on parle d'autopsie pour désigner l'examen médico-légal minutieusement réalisé par le médecin légiste et l'officier de police judiciaire afin d'élucider toutes les circonstances et les zones d'ombres entourant le décès. En utilisant ce vocable dans un autre cadre, dans un cadre politico-social, c'est pour indiquer que les hommes de même que les États, finissent par connaître le même destin (les crises ou la mort) dans des circonstances très complexes. Pour retarder ce destin tragique, il faut savoir de quoi souffrent ces deux ou ce qui peut provoquer la mort de l'un comme de l'autre. C'est l'objectif que nous poursuivons.

La problématique du concept de nation en Afrique

Nous l'avons dit plus haut, les États-nations en Afrique, selon Yves Person, sont une formule récente produite par la colonisation. Il rappelle que si une bonne moitié des sociétés africaines ont connu des formations de type étatique avant la colonisation, elles ne correspondaient pas à la forme particulière qu'a été l'État-Nation né en Europe, dont le contexte d'émergence est le XVIII^e siècle. L'auteur ajoute que l'Europe a transféré son modèle à l'Afrique

d'une manière unilatérale. L'État-Nation en Afrique ne provient pas d'une évolution des sociétés africaines. Yves Person insiste sur le fait que l'usage du concept d'État-Nation, qui paraît en grande partie fictif en Europe, l'est particulièrement en Afrique Noire et que la fixation sur ce système de valeurs, tel qu'il a été transféré par la colonisation, bloque toute reconstruction originale des sociétés africaines. L'auteur pense de même que la fragilité des États de l'Afrique actuelle, leur impuissance à contrôler l'évolution de leurs sociétés et à éveiller le dynamisme latent de leurs communautés de base sont dues en partie à ce blocage idéologique.

Comme on peut le constater, les « nations » africaines d'aujourd'hui, créées artificiellement par les puissances étrangères, ne proviennent pas de l'ancienne civilisation africaine et ne répondent pas aux habitudes d'échanges ou au genre de vie africain. L'État-nation moderne est en inadéquation avec les réalités socio-politiques africaines. Créé de toute pièce par l'administration coloniale, il ne résiste même pas au contexte économique international dominé par les puissances impérialistes. La nation est devenue le terme-clé pour légitimer l'État qui est le royaume sacré de la minorité au pouvoir et pour justifier ses actions dans la plupart des pays d'Afrique. Derrière des projets mesquins, l'on fait une exploitation politique abusive du concept de nation pour susciter la naissance d'une fièvre nationaliste.

Ainsi, beaucoup de dirigeants africains, sous prétexte d'accélérer la « construction nationale », ont en fait systématiquement cultivé et développé une conscience ethnique » ou plus exactement assuré l'hégémonie de leur ethnie, voire de leur clan sur l'ensemble des communautés « nationales » ; or la nation se veut unité, solidarité entre tous les membres de la communauté des citoyens.

Que peut-on retenir de cette analyse? On peut tout simplement dire que le concept de nation en Afrique est devenu pour les hommes politiques une formule incantatoire dépourvue de substrat

sociologique qui verse constamment dans l'idéologie. D'ailleurs, ce caractère idéologique n'échappe pas à sa définition. Comment ?

Notre constat c'est que tous les chercheurs ne sont pas unanimes en ce qui concerne la définition de la nation, elle reste une approche subjective. Le concept de nation est polysémique et même polémique (Métan & Silué 2016). Étymologiquement, la nation, *natio*, désigne un rapport commun de naissance, d'origine. Mais c'est un concept qui évolue et doit s'adapter aux contingences de l'histoire. Les définitions proposées sont diverses voire divergentes. Celle que donne Ernest Renan nous semble plus juste mais elle s'inscrit dans un cadre idéologique au point de perdre toute son objectivité (Métan & Silué 2016). Prenant appui sur l'histoire, la culture et la politique, il rejette toute approche primordiale qui conférerait à un groupe particulier une position privilégiée dans le champ de définition de la nation. La langue, la religion, la géographie et l'intérêt économique ne constituent pas non plus des points de départ décisifs de l'autodétermination nationale. Dans ce cas, qu'est-ce qu'une nation ? Voici la réponse de Renan (2011 : 74) :

Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n'en font qu'une constituent cette âme [...]. L'une est dans le passé, l'autre dans le présent. L'une est l'expression en commun d'un riche legs de souvenirs actuels, l'autre le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l'héritage qu'on a reçu indivis. [...]. La nation, comme l'individu, est l'aboutissant d'un long passé d'efforts, de sacrifices et de dévouements.

Le fondement de la nation pour Renan, c'est le désir de poursuivre la vie commune. Ce désir est fondé sur le souvenir des défaites et des souffrances qui ont rapproché les membres de la nation, sur la mémoire des gloires nationales qui nourrissent leur fierté. La nation tire sa force de l'adhésion volontaire de ses membres et des sacrifices qu'elle peut exiger d'eux. La définition renanienne de la nation semble rimer avec un certain idéalisme. Mais, les choses ne sont pas si simples. Le texte de Renan continue de susciter des

interrogations. Un philosophe contemporain, Patrice Canivez (2004 : 115), écrit :

Le principe de l'adhésion volontaire ne résout pas le problème de la délimitation des frontières. Comment sera défini le groupe appelé à manifester sa volonté ? L'idée d'une histoire commune ne résout pas d'avantage le problème. Au contraire, elle le suppose résolu.

La nation n'est donc pas donnée mais acquise. Mieux, elle est une construction permanente. Or, pour les Allemands, la nation n'est pas telle que définie par Ernest Renan. Selon Herder et Fichte, la nation se détermine par la culture, l'histoire et la langue. Certaines nations ont su conserver au cours du temps la langue de leurs ancêtres, ce sont les « nations mères ». Tel apparaît le peuple allemand qui a su conserver sa langue depuis l'Antiquité alors que d'autres ont oublié le latin antique au bénéfice de nouvelles langues dérivées. Une nation ne peut demeurer à travers l'histoire qu'en restant fidèle à sa propre culture. Chaque nation diffère donc des autres par son caractère particulier. Chaque nation existe intrinsèquement et de façon irréductible, différente, indépendante d'un État qui la constituerait, marquant ainsi la prééminence de la société sur l'État, mais ouvrant aussi la vie à un particularisme propre à chaque nation.

Ces deux conceptions, la conception dite française et la conception dite allemande, suscitent un débat interminable. Nous tenons à rappeler que ce sont deux positions idéologiques qui méritent d'être questionnées dans nos approches sur la question nationale. Notre appartenance à la nation doit-elle être déterminée par le droit du sang (*jus sanguinis*) ou le droit du sol (*jus soli*) ? Les hommes politiques africains privilégient tantôt le premier, tantôt le second en fonction de leur bord politique et/ou idéologique. « La discussion amusante et pourtant dramatique autour de la conjonction " et " et " ou " en Côte d'Ivoire, pour identifier les nationaux éligibles à la magistrature suprême indique combien le devenir d'un pays peut être exposé à des incertitudes préjudiciables et dangereuses » (Quenum 2010 : 48).

Ainsi, la nationalité et la citoyenneté sont-elles instrumentalisées pour les besoins de la cause. « L'instrumentalisation des immigrés à des fins politiques (le "bétail électoral" que peuvent constituer ces étrangers depuis l'ouverture démocratique des années 1990) alimente aussi l'hostilité des hôtes autant que "l'ethnisme" dans les rapports politiques internes et le projet initial de construction de l'État-nation » (Kipré 2010 : 102).

Le but de cette analyse, c'est de montrer que de façon structurelle ou formelle, le concept de nation est en difficulté mais il est encore plus problématique en Afrique. En sus de ses insuffisances formelles et conceptuelles, la nation dans sa réalisation effective, reste une illusion pour les États africains, au vu de nos pratiques quotidiennes. L'État-nation en Afrique est une expérience douloureuse que nous voulons vous présenter dans toute sa nudité.

Décryptage de la crise de l'État-nation moderne

Comme nous l'avons indiqué plus haut, en faisant un bilan sommaire de la recomposition interne des champs politiques des États-nations en Afrique depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, nous nous rendons compte que la démocratie est en réelle difficulté. Elle « s'empêtre encore dans le tribalisme, l'analphabétisme, le népotisme, le culte de la personnalité, la corruption et la mauvaise gouvernance, les guerres ethniques et religieuses » (Bindedou-Yoman 2015 : 14). Sa portée dans un monde en mutation comme le nôtre, n'est pas encore suffisamment perçue et la méconnaissance de sa signification éthique fondamentale ainsi que des implications nécessaires qu'entraîne son option est encore le lot d'une proportion importante des élites du continent, piégées de surcroît par une culture ethniciste.

Après l'accession à l'indépendance, le groupe dirigeant opte, sans le laisser paraître, pour l'une des ethnies, privilégiant ainsi son système culturel dans une synthèse où la culture du colonisateur tient

toujours sa place. Dans certains États africains, l'appareil d'État est aux mains d'une ethnie dominante et/ou majoritaire qui condamne à la marginalité l'ethnie ou les ethnies dominées. Les nationalités minoritaires, se sentant alors menacées dans leurs identités collectives, sont tentées par la révolte, l'opposition, voire la sécession. « Cette politique, dit Simon-Pierre Ekanza, a prévalu, en particulier, dans les territoires anglophones » (Ekanza 2005 : 6). C'est le cas du Nigeria où l'entêtement des Britanniques à vouloir assurer la domination des Haoussa dans le nord du pays, a suscité ultérieurement le pogrom sanglant du Biafra.

On peut par ailleurs citer le cas du génocide rwandais qui au-delà de l'Afrique a endeillé tout le monde entier. Si les responsabilités sont partagées entre ex-colonisés et colonisateurs, c'est un cas atypique que jamais l'Afrique ne doit revivre. Cela dénote combien de fois l'humanité a perdu toute intelligence et toute rationalité. Essayons de comprendre la théorie raciste qui a préparé ce génocide. En effet, au début du XX^e siècle, les colonisateurs allemands vantent la supériorité génétique des *Tutsi* sur des bases raciales et morphologiques. Selon eux, les *Tutsi* se distingueraient par leur intelligence et la finesse de leurs traits contrairement aux *Hutu*, maillons manquant entre le singe et le *Tutsi*. Les Allemands et plus tard les Belges décident de reposer sur les premiers dans l'administration coloniale, qui auront seuls accès aux études (à l'exception du séminaire, accessible aux *Hutu*) tandis que les *Hutu* sont employés aux basses besognes. En 1931, une carte d'identité ethnique est mise en place, indiquant le grand groupe auquel appartient le citoyen : *Tutsi*, *Hutu* ou *Twa*. Elle sera abolie en 2003. Au moment de l'indépendance, un renversement d'alliance s'opère contre les *Tutsi* entre les colonisateurs et les *Hutu*. Malgré l'unité de la langue, l'unité des espaces sur lesquels ils vivent, le flux important de métissage, la rupture demeure encore entre *Hutu* et *Tutsi*. Ce contexte d'animosité entre *Hutu* et *Tutsi* expliquera plus tard le génocide en 1994 qui a fait 1 074 017 morts, selon un bilan officiel publié par le ministère rwandais de l'administration du territoire, à

l'issue d'un recensement effectué en juillet 2000. Cependant, seules 934 218 victimes ont été identifiées avec certitude.

Dans l'espace francophone par contre, le groupe dirigeant fait triompher, dans la pratique politique, la prépondérance d'une ethnie, mais n'en tire aucune conséquence culturelle. Sa préoccupation est au contraire d'assurer, dans les limites de l'État, le triomphe de la langue coloniale assimilée à la langue nationale. Alors les cultures nationales se trouvent ignorées. Pour être ignorées, les cultures nationales ne disparaissent pas pour autant, elles continuent de subsister au sein de chaque individu et de chaque groupe. Les disparités économiques dues au centralisme et au favoritisme viennent, le plus souvent, renforcer les frustrations des identités niées. Dès l'instant où « elles croient leur avenir en danger, un désir de séparatisme naît spontanément, comme réaction de défense » (Ekanza 2005 : 7).

Un des faits marquants dans l'histoire des États africains c'est le monopartisme. « Dès les premières années des indépendances survenues en 1960, les pays de l'Afrique d'expression française abolissent le multipartisme et instaurent le système de parti unique » (Loukou 1992 : 6). Le parti politique, par définition, ne peut être qu'une partie dans un tout. Et si la partie prétend se confondre avec le tout, elle conduit inexorablement au totalitarisme. Ce fut le cas en Afrique, où le parti unique a écrasé les individualités et favorisé le triomphe de la personnalité de celui qui en assurait la direction. Dans ce cas, « le loyalisme du militant se substitue à l'indépendance du citoyen » (N'dah 2005 : 2). Ainsi, le rassemblement du peuple autour du guide, généralement qualifié d'éclairé, est perçu comme de droit. C'est cette situation qu'Alioum Fantouré (1972 : 83ff) dénonce dans son œuvre *Le cercle des tropiques*. Dans cette œuvre, il décrit le comportement d'un personnage, Baré Koulé, le président des "Marigots du Sud" que tout le monde appelait « Messie Koi » ou « Maître ». Avec ses partisans, il instaure un régime dictatorial réfractaire au droit et à l'alternance donc sans légitimité. Ce régime ne tient que par le

commerce des pratiques non démocratiques (instrumentalisation de l'État, manipulation du peuple, parodie d'élection, tribalisme, clientélisme, corruption, etc.).

Cette situation décrite par cette œuvre romanesque est certes une fiction mais elle n'est pas pour autant loin de la réalité car plusieurs pays africains ont souffert depuis les indépendances et souffrent encore de régimes autoritaires qui portent atteinte aux droits de l'homme et des peuples. Écoutons ce que Bernard Dadié (2004 : 109) dit à ce propos :

Enfin l'Indépendance ! Ah ! L'Indépendance tant souhaitée et par laquelle tant de personnes ont perdu la vie, devenue hélas, cette interminable saison tragique des coups d'États, des guerres instrumentalisées en guerres tribales, religieuses, des luttes fratricides. Temps d'égoïsme, temps des coupeurs en tout genre, coupeurs de routes, coupeurs de gorges, coupeurs de bourses ; temps des massacres inutiles, stupides ; temps de régression, temps de vandales brûleurs d'archives, effaceurs de mémoire ; temps des "maîtres nouveaux", jouant la vie des autres dans les hôtels climatisés d'Europe. Champagne à gogo, pour mieux digérer le succulent morceau qu'ils se sont réservé au mépris des constitutions votées et de la voie Souveraine du peuple.

On observe dans beaucoup d'États africains que la démocratie est restée au mieux « un slogan au contenu indéfinissable » (Nicoué-Broohm 2000 : 127) et la préoccupation essentielle des pouvoirs en place est de sauver les apparences comme l'illustrent par l'exemple les divers montages institutionnels taillés à la mesure des convenances politiques contraires à l'expression réelle des intérêts des peuples. Alors que dans leurs discours, les hommes politiques célèbrent les bienfaits de la démocratie et s'en réclament, leur but exclusif cependant, est de se donner une apparence de légitimité afin de ne pas être sevrés des mannes des pays occidentaux.

La mauvaise gouvernance a conduit à des rébellions armées et à d'incessantes revendications de la société civile. Denis Maugenest (2005 : 18) note que « le conflit est l'expression de l'exigence de

respect que les hommes se doivent les uns aux autres (...). Ce qui est en cause dans le conflit n'est rien d'autre que la reconnaissance de soi et de chacun par l'autre, comme la reconnaissance de l'autre par moi et par chacun ». La dilapidation des ressources publiques par une minorité au pouvoir et le traitement souvent maladroit de minorités portent gravement atteinte à la solidarité nationale et à la cohésion sociale. Dans l'impossibilité d'une régulation par le droit, la seule perspective de changement ne pouvait résider que dans les coups d'États militaires³⁸ et des mouvements subversifs, eux-mêmes constitutifs de la négation de la démocratie et de l'appropriation de l'État par des intérêts corporatistes ou tribaux.

Tout le monde semblait voir dans le multipartisme le salut de l'Afrique, mais la déception s'en est vite suivie. La plupart des partis politiques africains ont été formés sur la base d'affinités tribales, ethniques, régionales ou religieuses, sans idéologies réelles. Ehui Bruno Koffi (2014 : 46) a certainement raison de dire qu'il semble que « l'esprit africain n'est pas fait pour le multipartisme, tout au moins pour l'heure ». « La plupart des partis politiques correspondent plutôt à un rassemblement plus ou moins important de groupes d'amis racolés ici et là autour d'intérêts fugaces » (Quenum 2010 : 36). Une seule constante se dégage : la quête du pouvoir pour le pouvoir. « Prendre le pouvoir, écrit ironiquement Simon-Pierre Ekanza, c'est "manger" puis faire manger ses proches et se constituer une clientèle en s'assurant le présent mais aussi l'avenir » (Ekanza 2006). Un tel sentiment renvoie à l'égoïsme, contraire à l'éthique du partage qui doit régner au sein d'une nation. De fait, la conception et l'application des règles nécessaires à l'organisation et au bon fonctionnement de la société se heurtent à des résistances et débouchent sur des conflits interminables, préjudiciables à l'ensemble de la collectivité nationale.

³⁸ Pierre Kipré fait savoir qu'il y a eu plus d'une quarantaine de coups d'États entre 1961 et 1990 (Pierre Kipré, 2010, p.81).

Les processus électoraux, devant assurer la régulation sociopolitique par le principe de l'alternance³⁹, furent l'objet de contestations systématiques, accompagnées de troubles et de violences plus ou moins maîtrisées. La plupart des élections présidentielles ces dernières années sont suivies de ce qu'on se plaît à appeler crises post-électorales : au Togo en 2005, au Kenya en 2007 et 2017, au Zimbabwe en 2008, en Côte d'Ivoire en 2011, au Nigéria en 2011, au Burundi en 2016, au Gabon en 2009 et 2016, etc. En Afrique, on a peur des élections parce qu'elles sont des bombes à retardement. Les crises des États-nations en Afrique peuvent aussi provenir de ce que René Dégni-Ségui appelle « ingérences externes » (Dégni-Ségui 1997). Les ingérences externes revêtent deux formes : une, liée à l'influence des affinités ethniques et l'autre à celle des puissances étrangères.

En Afrique, le découpage arbitraire des frontières par les colonisateurs va favoriser une porosité de ces frontières de sorte que les groupes ethniques qui ont des affinités par-delà les frontières s'apportent mutuellement un soutien humain et logistique. On en a un aperçu avec les guerres civiles au Rwanda et au Burundi. Les mouvements migratoires de populations, conséquences des conflits armés, s'ils ne sont pas bien réglés, peuvent à leur tour engendrer d'autres conflits plus graves. « Soit parce que le poids démographique et économique des réfugiés commence à inquiéter les populations locales » (Dégni-Ségui 1997 : 47). C'est le cas au Congo Démocratique dans la région du Kivu avec les Banyarwanda (population *Hutu* et *Tutsi* du Rwanda et du Burundi installées dans la région et qui représente 48% de la population).

On sait par ailleurs que les grandes puissances ont une part de responsabilité dans la déstabilisation des États africains. Les États

³⁹ Les rares moments d'alternance sont malheureusement le lieu d'expression d'une mentalité africaine individualiste et vindicative. Le slogan qui accompagne une telle mentalité est : « ils ont bouffé, nous aussi, nous allons bouffer. Autrement dit, ôte toi de là que je m'y mette tout simplement » (E. B. Koffi, 2014 : 46).

africains sont vidés de leur souveraineté, ils ne suivent que le diktat des grandes puissances occidentales dont la géostratégie selon Jean-Paul Pougala est de maintenir l'Afrique dans une situation de dépendance éternelle. Ainsi, en créant le chaos en Afrique, ces puissances régneront durablement, le principe étant : « diviser pour mieux régner ». Beaucoup de richissimes hommes d'affaires occidentaux sont soupçonnés de financer des rébellions et des organisations terroristes en Afrique.

Selon Pougala (2012 : 11), tous les concepts inventés et imposés à l'Afrique comme modèles de gouvernance, par les puissances étrangères, visent à retarder son évolution. En attribuant le concept de « pays émergents » à certains pays africains, c'est indiquer subrepticement que « quoi qu'ils fassent, ils ne seront jamais pays développés ». Notre auteur (Pougala 2012 : 136 ff) va jusqu'à révéler que ce n'est pas parce que Kadhafi était un dictateur qu'il a été tué, mais parce qu'il voulait pour l'Afrique une véritable indépendance. En proposant à ses homologues africains la création du FMA (Fond Monétaire Africain), une réplique du FMI (Fond Monétaire International), le guide libyen a précipité sa mort. En Afrique on dit : « Lorsqu'un président africain est aimé par les Blancs, c'est qu'il est bon pour eux et mauvais pour son peuple. Lorsqu'il est haï par les Blancs, c'est qu'il est mauvais pour eux et Bon pour son peuple » (Pougala 2012 : 156).

Une question alors s'impose à nous : à quand la nation républicaine en Afrique ? Nous croyons comme Yves Person que l'Afrique possède des tissus vivants de communautés de cultures qui pourraient lui permettre de reprendre l'initiative et de participer de façon originale et créatrice, à une communauté mondiale. Comment ? Certainement par le projet d'une véritable nation républicaine.

PROJET POUR UNE NATION RÉPUBLICAINE EN AFRIQUE

Les clauses d'un nouveau contrat social

Ici, nous voulons faire appel à un philosophe de contrat en l'occurrence Jean-Jacques Rousseau dont la conception de la citoyenneté peut apporter une solution à la question nationale en Afrique. En effet, il définit la citoyenneté comme participation à l'État, en tant que membre du corps souverain. Le citoyen est celui qui a des droits et des devoirs. Si certaines inégalités physiques et sociales peuvent s'installer, nous sommes tous égaux devant la loi et nul ne doit être soumis à la volonté d'un individu, mais à la volonté générale. Rousseau a toujours enseigné que le patriotisme c'est la capacité de surmonter les particularités et les intérêts individuels, en vue de la collectivité nationale. Pour y parvenir, « il faut éviter de cons-ti-tuer des constitutions sur mesure au bon vouloir du souverain en place, soit pour se maintenir au pouvoir soit pour éliminer un adversaire politique considéré comme redoutable » (Diakité 2016 : 24).

Ce dont souffre l'Afrique aujourd'hui, c'est surtout l'absence d'une forme de gouvernement qui prenne en compte ses réalités socio-anthropologiques. La démocratie que l'Occident lui propose et lui impose depuis le Discours de la Baule⁴⁰, est en déphasage avec ses réalités socio-culturelles. En réalité, cette démocratie à l'occidentale a créé plus de problèmes à l'Afrique qu'elle n'en a résolus. Laissons donc à chaque peuple la latitude de choisir sa forme de gouvernement pourvu qu'il y trouve son intérêt. Le choix du régime politique est assez complexe si nous nous en tenons à l'analyse de

⁴⁰ Discours prononcé par François Mitterrand en 1990, lors de la 16^e Conférence des chefs d'État de France et d'Afrique à La Baule (France). Mitterrand y conditionne l'aide publique française au développement aux avancées du processus de démocratisation dans les pays africains. En 1995, les 31 pays de l'Afrique sub-sahariens (dont 22 francophones) avaient adopté le multipartisme et 17 disposaient déjà d'une nouvelle constitution.

Platon en passant par Bodin et Montesquieu. Selon eux, le régime politique est lié à plusieurs facteurs déterminants : le climat, le tempérament, l'histoire, la psychologie et la sociologie du peuple, etc. Ce n'est pas un prêt-à-porter. Il doit être naturel. Et Rousseau en avait tenu compte dans les projets de constitutions qu'il avait proposés aux Corses et aux Polonais, à la demande respective des autorités desdits pays. Ce sont pour la plupart, des régimes mixtes issus d'un savant mélange de plusieurs systèmes politiques. En réalité, aucun régime politique n'est absolument exclusif des autres. Ainsi, la démocratie n'existe pas par elle-même, même dans les régimes dits démocratiques, on y trouve un peu de monarchie, un peu d'oligarchie, un peu d'aristocratie, etc. Il apparaît dès lors que la démocratie n'est pas une formule mathématique qu'on peut clairement identifier, c'est un état d'esprit qui doit présider aux destinées de tout projet de constitution. Dès lors, l'Afrique est aujourd'hui obligée de trouver des solutions nouvelles, un nouveau "contrat social" afin de bâtir une véritable nation républicaine comme l'entend Rousseau. Que signifie pour nous Africains une nation républicaine ?

Une nation républicaine signifie pour nous Africains le respect des lois car « l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté » (Rousseau 2004 : 44), mais pour préserver la sacralité de la loi, il faut qu'elle émane du peuple souverain, pas des hommes d'État qui veulent s'éterniser au pouvoir ; une nation républicaine signifie aussi des élections libres et transparentes et non des parodies d'élections ; une nation républicaine signifie justice, liberté, égalité, alternance politique, etc. Tant que ces valeurs ne resteront pas théoriques et s'appliqueront dans la vie réelle des États africains, on pourra dire que leur marche vers la nation républicaine est effective.

Nous savons que les États africains sont multiculturels et multiethniques et en cela, ils ne sont pas différents des autres États européens ou américains. Le sentiment d'appartenance à une communauté historiquement constituée est légitime. En revanche, il devient, tribalisme ou ethnisme, précise Octave Nicoué-Broohm,

quand on en fait le premier critère d'évaluation de nos actions et de nos comportements au niveau de la société globale. Il devient tribalisme ou ethnisme, quand on fait de ces identifications historiques l'essence ou le fondement ou la justification ultime de tout projet politique ou de toute action sociale. L'ethnie devient alors un "alibi", pour reprendre le terme de Nicoué-Broohm. Mais ce que Rousseau nous recommande ce n'est pas de nier les cultures nationales, c'est de les transcender en vue d'un idéal commun : la nation. Chez Rousseau, la nation est à la fois transcendance et immanence. Qu'est-ce que cela signifie ?

La nation est transcendance parce que pour y parvenir, il faut surmonter les particularités et les intérêts individuels. C'est pourquoi dans les États multiculturels et multiethniques comme les nôtres, ce qui doit demeurer le socle et le lien de la communauté nationale ce sont les institutions. Mais pour que ces institutions aient la chance de le demeurer, il faut qu'elles soient l'expression de la « volonté générale ». Or, il semble que dans nos prétendues démocraties à coloration africaine, le peuple est écarté dans les prises de décisions. Sa volonté importe peu, ce qui importe, c'est comment enrichir une minorité au pouvoir.

La nation est immanence parce que le contrat censé l'engendrer trouve ses racines, non dans une réunion abstraite d'individus mais dans la particularité d'un peuple. Ainsi, pour Rousseau, les règles rationnelles générales ne valent qu'au travers de traditions historiques singulières. Si la volonté du peuple est « générale », elle est générale pour une société donnée, mais particulière à l'égard de toutes les autres sociétés. La nation pour avoir donc la chance de perdurer doit continuellement puiser sa sève vivifiante dans la culture et la tradition. Elle doit être, non pas simplement l'expression de la volonté générale, mais aussi et surtout l'expression du génie du peuple.

L'idée d'un État-nation sorti du moule des réalités africaines

La leçon qu'on pourrait tirer chez Rousseau, c'est qu'une législation qui ne tiendrait pas compte des réalités territoriales, climatiques, culturelles, etc. d'un peuple ne peut favoriser la construction de liens sociaux plus adaptés. Or, le triste constat c'est que dans la plupart des pays africains, la législation est "calquée" sur celle du colonisateur au mépris des réalités sociales et politiques. « Les programmes scolaires sont très souvent des copiés-collés des systèmes scolaires occidentaux réalisés avec une conception d'une Afrique soumise et du coup, sans s'en rendre compte on enseigne aux enfants africains l'intériorisation et l'acceptation de leur position de servitude, de résignation et de souffre-douleur pour les autres peuples » (Pougala 2012 : 3).

C'est justement ce sur quoi Rousseau avait attiré l'attention des Corses et des Polonais. En effet, il leur enseignait de savoir rester eux-mêmes et que la meilleure manière d'être ce n'est pas d'imiter les autres peuples de façon servile et ridicule mais de se forger une identité nationale propre qui ne peut survivre que par l'amour de la patrie, par l'amour de ses compatriotes au sens kantien du terme. Chez Kant en effet, le principe de la morale repose sur un commandement divin comme chez Jésus Christ : « Aime ton prochain comme toi-même ». Ce que je ne peux vouloir pour moi, je ne peux non plus le vouloir pour l'autre. Décider pour soi, c'est aussi décider pour les autres et inversement. Autrefois, on parlait de la solidarité africaine, cette solidarité qui devait se traduire par l'éthique du partage a fait place de nos jours à un égoïsme de plus en plus profond. L'Africain semble avoir perdu tout sentiment d'empathie. Or, « c'est seulement dans le partage, dans le don que notre vie sera féconde, qu'elle portera du fruit. » (Pape François 2015 : 14). Cela demande de « créer une nouvelle mentalité qui pense en termes de communauté, de priorité de la vie de tous sur l'appropriation des biens par quelques-uns » (Pape François 2015 : 15). Mais cela ne peut se faire que par une médiation : l'éducation.

Quel type d'éducation pourrait-il favoriser la réforme des mentalités pour la formation d'une nouvelle conscience nationale en Afrique ?

La quête de notre identité passe nécessairement par l'éducation nationale qui, selon Rousseau, est porteuse de valeurs. C'est ce que Dominique Schnapper (1994 : 62) exprime si bien :

Si tous les théoriciens de la nation – Rousseau, Kant, Fichte et Mauss – ont insisté sur le rôle de l'École, ce n'est pas seulement pour des raisons d'apprentissage technique, c'est d'abord parce qu'on forme le citoyen à l'école. C'est par la socialisation (pour prendre le concept le plus général), dont l'école est, dans les sociétés modernes, un instrument essentiel, que l'on devient membre d'une collectivité nationale.

Dominique Schnapper a bien vu en le disant, car chez Rousseau, c'est par l'école que nous pouvons apprendre aux citoyens d'une nation à aimer leur patrie. L'appartenance et le sentiment national naissent de cette intériorisation des connaissances, des normes et des valeurs communes. C'est à l'école qu'on forme les citoyens, qu'on nourrit leur adhésion à la collectivité. C'est à l'école qu'on donne aux citoyens les moyens concrets de participer réellement à la vie publique, c'est là qu'on assure le caractère démocratique du politique. Jean-Paul Pougala (2012 : 2) pense que la géostratégie africaine doit être enseignée dans les pays africains depuis l'école primaire comme « matière autonome ou savamment distillée à petite dose dans toutes les matières du programme scolaire ». Car « lorsqu'on élève un enfant en lui racontant qu'il ne vaut rien, que son pays ne vaut rien, que son continent est minable, une fois à l'université c'est souvent trop tard » (Pougala 2012 : 3). « L'école n'est pas uniquement l'espace de la transmission de la connaissance, mais l'endroit idéal de la préparation ou de l'anticipation des guerres du futur, c'est le fondement même de la géostratégie de l'avenir d'une nation, d'un continent » (Pougala 2012 : 3).

Dans un tel cas, l'école doit amener l'Africain nouveau à changer de mentalité car l'une des plaies de nos sociétés africaines, souligne Jean-Paul Ngoupandé (2006 : 59 ff), « c'est le parasitisme familial. Ceux qui travaillent pour dix, vingt, cinquante membres ou plus de la famille étendue. (...). Une société dont une grande partie des membres refusent de se prendre en charge ne peut être qu'une société bloquée. En fait, nos pays constituent une vaste chaîne de mains tendues, où les "parents" tendent la main aux "parents", les citoyens à l'État, et l'État à l'étranger ». Ainsi, s'installe et se consolide la mentalité d'éternels assistés, incapables de se prendre en charge et se complaisant même dans la position d'assistés. « C'est par son « être » que l'Afrique pourra vraiment accéder à l'avoir. À un avoir authentique ; pas à un avoir de l'aumône, de la mendicité. » (Ki-Zerbo 2013 : 8).

En tant qu'Africains, nous devons aller à la quête de notre identité nationale par l'éducation, l'instruction, par l'apprentissage de la culture civique et morale. Mais c'est la politique nationale qui « doit régler la matière, l'ordre et la forme » (Rousseau 1990 : 178) des études. Nous devons nous approprier ce que Rousseau recommandait aux Polonais:

Je veux qu'en apprenant à lire il [le Polonais] lise des choses de son pays, qu'à dix ans il en connaisse toutes les productions, à douze toutes les provinces, tous les chemins, toutes les villes, qu'à quinze il en sache toute l'histoire, à seize toute les lois, qu'il n'y ait pas eu dans toute la Pologne une belle action ni un homme illustre dont il n'ait la mémoire et le cœur pleins, et dont il ne puisse rendre compte à présent (Rousseau 1990 : 178).

Beaucoup d'apprenants, élèves ou étudiants savent plus de choses sur le monde extérieur que leur propre pays. Ils cherchent des billets d'avion pour visiter Paris, New York, etc. alors qu'ils ont une connaissance approximative de leur pays.

Par ailleurs, Rousseau recommande la morale par l'exemple. Ainsi, l'instructeur ou l'instituteur doit lui-même être un modèle pour

l'apprenant. Car toute l'entreprise serait inutile et l'éducation sans succès s'il en était autrement. « Partout où la leçon n'est pas soutenue par l'autorité, et le précepte par l'exemple, écrit Rousseau, l'instruction demeure sans fruit, et la vertu même perd son crédit dans la bouche de celui qui ne la pratique pas » (Rousseau 1990 : 80). Aujourd'hui, les hommes politiques ou les parents ne sont pas des modèles pour leurs enfants. Les enfants n'ont plus de repère, étant très souvent à la recherche du gain facile. L'exemple des brouteurs⁴¹ et des microbes⁴² en Côte d'Ivoire est assez évocateur.

Chez Rousseau, tous les citoyens ont droit à l'éducation, et l'État doit s'y atteler. Pour cela, l'école doit être obligatoire et gratuite sinon moins onéreuse pour les couches défavorisées. Cela a

⁴¹ Le nom même en dit long sur l'activité en question. Il s'agit d'une personne simplement assise dans un Cybercafé d'Abidjan et qui gagne de l'argent sans s'adonner à une réelle activité à l'instar d'un mouton qui broute de l'herbe sans effort. Les brouteurs ivoiriens utilisent le mensonge, le chantage et la peur pour arriver à leurs fins. Aujourd'hui, de nombreux jeunes d'Abidjan s'adonnent à cette activité d'autant que sans un grand effort, on gagne beaucoup d'argent. Un brouteur gagne des milliers d'euros par mois, ce qui est considérable comparé au salaire moyen en Côte d'Ivoire (quelques euros par jours). Certains gagnent même parfois des dizaines de milliers d'euros. **Le montant que les brouteurs arrivent à soutirer annuellement aux Européens est estimé à 200 millions d'euros.**

⁴² Ce terme désigne des gangs d'enfants et jeunes adolescents apparus dans les années 2010-2011 lors de la crise post-électorale et qui multiplient les agressions d'une rare violence dans la capitale économique ivoirienne. Voici l'explication de Francis Akindès à ce propos : « Les enfants délinquants dits "microbes" sont âgés de 10 à 16 ans, 18 ans au maximum. Ils sont violents, désœuvrés et cherchent à gagner de l'argent peu importe le moyen. Ils estiment ainsi que le crime est une activité économique légitime. Pour eux, la mort est banale et ils n'hésitent pas à utiliser des armes, blanches ou à feu. Ils s'illustrent par des vols précédés d'agressions très violentes. La plupart de ces enfants sont issus des quartiers populaires et ont grandi dans une société marquée par la décomposition et la violence. Même si le phénomène a pu toucher plusieurs quartiers d'Abidjan ces dernières années, ils opèrent surtout dans des quartiers qu'ils maîtrisent, notamment Abobo et Yopougon » (Extrait du documentaire « parole de microbes » réalisé par Francis Akindès).

certainement influencé Jules Ferry quand il institua l'école obligatoire et gratuite en 1882 en France.

Mais, cela ne suffit pas. Il faut l'africanisation de l'enseignement. Ce qui signifie une adaptation de l'enseignement aux réalités africaines. « L'école, écrit Joseph Ki-Zerbo, ne peut tourner le dos au patrimoine africain ; ce serait l'école en Afrique et non l'école africaine » (Ki-Zerbo 1990 : 92). Cela ne signifie nullement fermeture sur l'extérieur. C'est comprendre tout simplement qu'évoluer, c'est partir, comme le disait Tierno Bokar, d'un point de départ solide. Ce n'est pas « rompre carrément avec toutes ses traditions pour adopter celles d'une race dont on admire, souvent par "snobisme", le comportement » (Hampaté-Bâ 1980 : 185). Car « ce qui vaut pour un pays tempéré ne peut convenir entièrement à un pays tropical » (Hampaté-Bâ 1980 : 185). Et le sage de Bandiagara de poursuivre :

La tradition, ce point de départ, doit être assez solide dans l'esprit de ceux qui se mettent en route pour leur permettre de revenir sur leurs pas et de prendre un nouveau départ en cas de heurt, en cas de chute, en cas d'erreur. Elle est le point d'ancrage et de référence qui permet de savoir qui l'on est et d'avancer hardiment sur des routes nouvelles ou lointaines sans pour autant perdre son équilibre et son identité (Hampaté-Bâ 1980 : 185).

Rousseau dans les *Considérations sur le gouvernement de Pologne*, disait à peu près la même chose aux Polonais : « Dirigez dans cet esprit l'éducation, les usages, les coutumes, les mœurs des Polonais, vous développerez en eux ce levain qui n'est pas encore éventé par des maximes corrompues » (Rousseau 1990 : 181). Ce que Rousseau voulait inculquer aux Polonais c'est de rester eux-mêmes en toutes circonstances, c'est de préserver une « physionomie nationale qui les distinguera des autres peuples » (Rousseau 1990 : 171). Et cela n'est possible que par l'école qui est un lieu d'incorporation à la nation.

En tant qu'Africains, tout en recherchant les valeurs universelles, nous devons préserver notre identité nationale. Si les Japonais, les

Coréens et Chinois l'ont réussi, cela veut dire que nous le pouvons, nous aussi. Alors, le précepte de Tierno Bokar, cité plus haut, doit nous interpeller. C'est par ce seul moyen que nous pourrions réconcilier le particulier et l'universel.

CONCLUSION

Au terme de cette étude, il apparaît clairement que les États-nations en Afrique sont en crise, si ces crises sont multiformes comme nous l'avons montré, le destin de l'Afrique est loin d'être scellé. Pour sortir de ces liens qui l'embrigadent, l'Afrique a besoin d'une véritable révolution. Pour y parvenir, il revient à chaque Africain de jouer sa partition car personne, mieux que les Africains, ne pourra développer l'Afrique à leur place. L'Afrique sera ce que les Africains voudraient qu'elle soit. L'Africain nouveau que nous appelons de tous nos vœux doit cesser d'être égoïste, il doit vivre pour lui et pour les autres, il doit rompre avec « la philosophie du refrain tant il est vrai que l'horloge n'avance plus » (Diakité 2016 : 26). Il a besoin de dialogue, de critique, d'échange, d'ouverture sur le monde extérieur afin de se pro-jeter vers son autre, métamorphosé et réconcilié avec lui-même.

Références bibliographiques

Bindedou-Yoman J. (Dir.) (2016) : Le Procès de la démocratie en Afrique, L'Harmattan, Paris.

Canivez, P. (2004) : Qu'est-ce que la nation ? , J. Vrin, Paris.

Chabot J.-L. (1986) : Le Nationalisme, PUF, coll. « Que sais-je ? », Paris.

Dégni-Ségui R. (1997): « Identifications des conflits : le cas du Rwanda » in *Conflits actuels et culture de la paix, Actes du colloque d'Abidjan*, PUCI, Abidjan. pp.46-47.

Dadié B. B. (2004) : « Faut-il le dire » in *Cailloux Blancs*, NEI/CEDA, Abidjan.

Diakité S. (2014): *Politiques africaines et identités. Des liaisons dangereuses*, Les Éditions Différence Pérenne, Saguenay, Québec.

Diakité S. (2016): *Révolutions et développement, Pour une philosophie de l'émergence en Afrique*, Les Editions Différence Pérenne, Saguenay, Québec.

Diop C. A. (1987): *L'Afrique noire précoloniale*, Présence Africaine, Paris.

Diop C. A. (1979): *Nations nègres et cultures*, Présence Africaine, Paris.

Ekanza S.-P. (2005): Conférence publique sur le thème : « État, nation, ethnie » : quelle articulation pour une paix durable en Afrique », Les vendredis du CERAP, Abidjan.

Ekanza S.-P. (2006) : *Côte d'Ivoire de l'ethnie à la nation, une histoire à bâtir...*, Les Éditions du CERAP, Abidjan.

Fantouré A. (1972): *Le Cercle des tropiques*, Présence africaine, Paris.

Hampaté BÂ A. (1980), *Vie et enseignement de Tierno Bokar*, Éditions du Seuil, Paris.

Kigbafory-Silué J. (2005): *Côte d'Ivoire nation chrysalide*, PUCI, Abidjan.

Kipré P. (2010) : Migrations en Afrique noire, la construction des identités nationales et la question des étrangers, Les Éditions du CERAP, Abidjan.

Ki-Zerbo J. (1990) : Éduquer ou périr, Éditions Harmattan/UNICEF-UNESCO, Paris.

Ki-Zerbo J. (2013) : À quand l'Afrique ? Entretien avec René Holenstein, Éditions d'en bas, Lausanne.

Koffi E. B. (2014) : Le multipartisme en Afrique. Frein ou moteur au développement, cas de la Côte d'Ivoire, Les Éditions du CERAP, Abidjan.

Loukou J.-N. (1992) : Le multipartisme en Côte d'Ivoire, Neter, Abidjan.

Maugenest D. (2005) : Gouverner la violence, société civile et société politique, Les Éditions du CERAP, Abidjan.

Metan T. B. et Silué N. O. (2016) : « Côte d'Ivoire : la réinvention d'une nation » in *Revue Africaine de la Démocratie et de la Gouvernance* (RADG), Kinshasa, IDGPA, Vol. 3, N° 1 & 2, pp.51-74

Ngoupandé J.-P. (2006) : Les Racines historiques et culturelles de la crise africaine, Éditions UCAO, Abidjan.

N'dah P. A. (2005) : Conférence publique sur le thème: " Quelles cultures de l'État pour la Paix et du développement en Afrique", Les vendredis du CERAP, Abidjan.

Njoh-Mouelle E. et Michalon T. (2011) : L'État et les clivages ethniques en Afrique, Les Éditions du CERAP, Abidjan.

Nicoué-Broohm O. (2000) : « L'intellectuel, la modernité politique et l'alibi ethnique en Afrique » in *Repères*, N° 1.

Nicoué-Broohm O. (2004) : « États-nations et citoyenneté : enjeux africains dans le contexte actuel de la mondialisation » in *Revue du CAMES - Série B*, vol. 006 N° 1-2.

Person Y. (1981) : « L'État-Nation et l'Afrique. » in *Revue française d'histoire d'outre-mer*, t. 68, N° 250-253. État et société en Afrique Noire. pp. 274-282.

Pape François (2015) : trad. Daniela Caldioli, *L'Amour est contagieux. L'Évangile de la justice*, Éditions Albin Michel, Paris.

Pougala J.-P. (2012) : *Géostratégie Africaine*, Institut d'Etudes Géostratégiques, Genève.

Quenum A. (2010) : *Aux Croisements de la démocratie*, Les Éditions du CERAP, Abidjan.

Renan E. (2011) : *Qu'est-ce qu'une nation ? Suivi de Le judaïsme comme race et comme religion*, Flammarion/Champs, Paris.

Rousseau J.-J. (1990), *Discours sur l'économie politique / Projet de constitution pour la Corse / Considérations sur le gouvernement de Pologne*, G.F., Paris.

Rousseau J.-J. (2004) : *Du Contrat social*, Éditions Nathan, Paris.

Schnapper D. (1994) : *La Communauté des citoyens. Sur l'idée moderne de nation*, Paris, Gallimard, Paris.

Ziegler J. (1980) : *Main basse sur l'Afrique*, Éditions du Seuil, Paris.

KANT ET L'OBJECTIVITÉ DE LA CONNAISSANCE

Bi Zobro Boris Tiagoné

tiagonebiboris@gmail.com

Département de Philosophie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Pour Kant, est objective toute connaissance qui s'appuie sur un objet bien déterminé, objet défini par les intuitions pures que sont l'espace et le temps, et pensé par l'entendement. C'est cette liaison qui rend possible la connaissance objective. Seulement en se rapportant à la science moderne cette conception a en son sein des insuffisances pour être rapportée à l'objectivité de la connaissance. En effet la conception kantienne de l'espace n'est plus celle qui a cours dans la science moderne. Aussi, la science moderne définit plus l'objectivité par rapport à une méthode. En fait la science fait plus appel à l'expérimentation dans sa quête de connaissance objective alors qu'avec Kant on peut noter une certaine contemplation. De plus, la science est un domaine évolutif alors que la conception kantienne s'inscrit dans l'absoluité dans la mesure où la connaissance de l'objet est absolument vraie si elle est conforme aux facultés de connaissance.

Mots-clés : Connaissance – Objectivité – Objet – Science – Subjectivité – Sujet

Abstract:

For Kant, is objective any knowledge which leans on a determined object, an object defined by the pure intuitions that are space and time, and thought for the understanding. It is this connection which makes possible the objective knowledge. Only, by relating to the modern science, this conception has within it inadequacies. Indeed the

Kantian conception of the space is not any more the one is current in the modern science. So, the modern science defines more the objectivity with regard to a method. In fact, the science makes more for the experiment in its collection of objective knowledge while with Kant we can note a certain pondering. Of more science is an evolutionary domain while Kant is in absolutism as far as the knowledge is the absolutely true if it is in compliance with cognitive faculties.

Keywords: Knowledge – Objectivity – Object – Science – Subjectivity – Subject.

INTRODUCTION

L'obtention du statut d'objectivité pour une connaissance renvoie à la reconnaissance de cette connaissance comme utile, pratique pour l'homme, comme une science véritable. En effet, une connaissance objective est celle qui se fonde sur la réalité et donne de ce fait une valeur à la science elle-même. En fait, « la science a obtenu la place privilégiée qu'elle occupe dans notre société parce qu'elle était en mesure des connaissances objectives. » selon les propos de J. Feldman (2002 : 85). Ainsi, l'homme a vite fait de mettre une distinction entre les différentes sciences et ce au regard du degré d'objectivité qu'elles présentent. Par voie de conséquence logique, l'objectivité est ce qui détermine le caractère utile, réel de la connaissance. C'est pourquoi nous entendons le plus souvent l'expression « sois objectif ». Cela exprime le fait que ce que nous disons d'une chose doit être en accord avec la réalité de la chose, la concrétude de ce que nous disons doit être manifeste. Il faut donc que la connaissance soit objective pour qu'elle puisse trouver un domaine d'application pour l'homme.

En fait, la connaissance est ce qui éclaire l'homme dans sa vie de tous les jours. Sans elle l'on serait plongé dans une certaine obscurité qui ferait de l'homme un être prisonnier de son environnement immédiat, des préjugés, l'empêchant du coup de voir les choses comme il se doit, dans leur vérité. Ne dit-on pas ordinairement que l'ignorant est un danger non seulement pour lui-même, mais aussi pour ses semblables ? Par correspondance, nous pouvons dire que la connaissance guide l'homme sur les chemins de la liberté afin de mener une vie heureuse. Et c'est dans cette logique que la philosophie s'est assignée comme objectif essentiel la connaissance de l'homme et de ce qui l'environne. Cela est perceptible dans les termes de M. Grawitz (2001 : 7) qui estime que « la connaissance, la réflexion sur la démarche scientifique en général ou sur les progrès de chacune des sciences, relevaient du domaine des philosophes ». Ainsi, un des philosophes qui a su se démarquer dans la philosophie de la connaissance est sans aucun doute Emmanuel Kant. À l'idée

d'une connaissance absolue de la réalité objective qui donne lieu à une controverse entre différents courants au sein même de la philosophie, Kant va opposer une nouvelle vision de la philosophie de la connaissance. Prenant à contre-pied les théories existantes sur la connaissance, il va établir une théorie qui pose la connaissance dans l'objectivité, une théorie qui définit les bases de la connaissance objective. Autrement dit, c'est à partir de sa théorie que Kant va séparer ce qui est du domaine de la connaissance véritable de ce qui ne peut constituer une connaissance pour nous homme, au regard de notre constitution.

Pour que la connaissance se fasse jour chez lui, il faut mobiliser les deux facultés de connaissance qui s'opposent dans la tradition philosophique. En effet, le premier moment du processus cognitif est la réception de l'objet de connaissance dans la sensibilité. Cependant, il faut noter, en se référant à A. Gouliga (1985 : 116) que : « lorsque Kant parle de l'objet de la connaissance, il ne pense pas aux choses en soi, mais aux phénomènes, c'est-à-dire cette partie de la réalité qui est en relation à notre connaissance. » Quant au second moment, il s'entrevient dans la saisie de cet objet de la sensibilité par les déterminations de l'entendement. La première opération est possible grâce aux formes pures de la sensibilité que sont l'espace et le temps. En fait, c'est dans ces cadres qu'est possible la donation de tout objet de connaissance. L'homme n'est pas en mesure de se représenter et concevoir un objet quelconque, sans qu'il suppose au préalable l'existence de l'espace et du temps, dans lequel est donné l'objet. L'espace est le lieu où sont déterminés et déterminables les figures, les grandeurs et les rapports réciproques entre les objets. Il est « la condition subjective de la sensibilité sous laquelle seule nous est possible une intuition extérieure. » (Kant 2008 : 58). Le temps, quant à lui, est la forme du sens interne, propriété qu'à l'esprit de se percevoir lui-même intuitivement ou plus exactement, de percevoir ses états intérieurs. Le second moment de la connaissance s'entrevient dans le rôle de l'entendement dans le processus de la connaissance. Dans l'analyse que Kant fait sur cette faculté de connaissance, il fait ressortir les

formes a priori de celui-ci. Ces formes-là sont pour ainsi dire les fonctions de l'entendement qui permettent de penser ce qui est donné dans l'intuition sensible. L'entendement devient de ce fait une faculté de penser. Les formes pures de l'entendement sont ce que Kant nomme les catégories ou concepts purs. Ces catégories sont des fonctions unificatrices qui permettent à l'entendement d'assurer une cohérence dans les relations entre les choses pour qu'elles aient un sens. Il faut donc que les choses soient d'abord données dans la sensibilité pour que les catégories assument pleinement leur fonction. C'est pourquoi A. Renaut (1997 : 162) peut dire ceci :

Le concept n'est chez Kant qu'une pure forme ou pure structure, à savoir celle d'une « représentation générale » comme « représentation de ce qui est commun à plusieurs ». Cette forme reste vide tant que sa matière, c'est-à-dire « l'objet », ne lui est pas donné par l'intuition.

De ce fait, il ressort que la connaissance qui se veut objective doit posséder en elle les deux facultés de connaissance. Ainsi, l'on ne saurait aboutir à une connaissance véritable soit par l'une ou par l'autre, mais seulement par l'une et l'autre. Si la connaissance requiert la collaboration de la sensibilité et de l'entendement, il faut dire que ces termes sont, de par leur nature, hétérogènes. En effet l'un est sensible, empirique tandis que l'autre est intelligible, abstrait. La possibilité de liaison, au-delà de l'hétérogénéité, Kant l'entrevoit au moyen de l'imagination. En fait, c'est l'imagination qui va autoriser l'intuition à collaborer avec les catégories pour faire advenir la connaissance. Comme le dit Georges Pascal (1986, p. 74) citant la formule de Boutroux, « l'imagination trace a priori des cadres où peuvent entrer les phénomènes et qui indiquent la catégorie sous laquelle ils doivent être rangés. » Ces cadres tracés par l'imagination ne sont rien d'autre que les schèmes de l'entendement pur. Le schématisme constitue une fonction de l'imagination dans le champ de la connaissance. Cela est perceptible chez E. Kant (2008, p. 152) en ces termes : « le schème n'est toujours

par lui-même un produit de l'imagination. » Ainsi, comme le dit B. Vandewalle (2001 : 8) :

Le schématisme est un problème de franchissement de ce qui est simplement pensable (intelligible) à ce qui se sent (sensible), pour que ce qui est pensé (cogitable) soit pensé comme donné (dabile). Au total, comme nous pouvons le noter avec E. Cassirer (2005, p. 503), « le schématisme est destiné à écarter « l'hétérogénéité » interne qui semble exister entre le concept pur de l'entendement et les intuitions sensibles auxquelles il doit s'appliquer. » Ainsi, la connaissance au sens kantien se dit dans un parcours processuel. L'objet de connaissance parcourt dans un premier temps la sensibilité et s'établit dans un second moment dans l'entendement. Et c'est sur cette conception kantienne de la connaissance que va porter la réflexion suivante. En fait le thème qui fait objet de cette réflexion est « Kant et l'objectivité de la connaissance ». Tel que formulé, ce sujet est une invitation au dévoilement de l'existence ou non d'une quelconque compatibilité entre la connaissance au sens kantien et la connaissance dans son aspect objectif. En fait, Il s'agira ici dans cette réflexion de mettre en confrontation la conception kantienne de la connaissance avec l'objectivité de la connaissance elle-même, et ce à partir du développement des sciences. Autrement dit, peut-on entrevoir une objectivité de la connaissance à travers la théorie kantienne de la connaissance ? La réponse à cette préoccupation est une invitation mettre au jour les caractéristiques de la conception kantienne de la connaissance. L'objectif de cette réflexion est de mettre en lumière les insuffisances de la conception kantienne de la connaissance à l'égard de l'objectivité de la connaissance telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Cette mise à l'épreuve de Kant avec l'objectivité se fera en quatre moments. Le premier moment consiste en la mise en rapport de Kant avec la science dans sa modernité qui est l'expression même de la connaissance objective. Le deuxième moment quant à lui portera sur l'absoluité kantienne. Le troisième moment s'entendra à travers le solipsisme de la connaissance kantienne. Enfin, la dernière

étape de cette réflexion portera sur la conception kantienne de l'espace.

KANT ET LA SCIENCE MODERNE

Pour que la connaissance dans la perspective kantienne soit possible il faut un recours nécessaire à l'intuition qui est un moment de la sensibilité, ou pour saisir un objet dans son apparaître il faut une perception empirique réelle. Par voie de conséquence il faut une perception située dans l'espace et le temps qui ne sont rien d'autre que des formes pures de la sensibilité, perception qui donne un objet situé quelque part dans l'espace et le temps.

En fait, la sensibilité est le lieu du rapport à l'objet et l'espace et le temps sont les formes de ce rapport. S'il est juste de dire que le monde s'offre à nous sans que nous ayons le pouvoir d'agir sur l'être offert dans son apparition, sans que nous ayons à agir sur ce qui nous est offert par la nature elle-même, dans le sens où nous sommes dans une passivité vis-à-vis de la chose qui s'offre à nous dans la donation, il faut dire que la sensibilité, qui est la faculté par laquelle l'homme s'ouvre au monde, ne nous donne que des impressions variées, des sensations qui sont en réalité toutes différentes les unes des autres, et ne contiennent pas du tout le principe d'unité nécessaire à la connaissance. Les choses y sont de façon disparate de sorte qu'il revient à l'esprit de saisir l'unité possible qu'il peut avoir. C'est à l'esprit qu'il revient d'établir des rapports, des comparaisons, des associations entre les objets pour en tirer une substance connaissable.

À l'encontre des intuitions sensibles qui demeurent sur le principe des affections, les concepts supposent des fonctions, c'est-à-dire de faire réunir les diverses représentations sous une représentation commune. Ce qui revient à dire que tous les jugements que nous portons sur les objets sont des fonctions qui constituent, grâce à la catégorie, à ramener les représentations à l'unité. (Randrianandrasana 2007 : 26).

Toute possibilité de connaissance objective des phénomènes doit être conditionnée par les catégories comme étant les seules à pouvoir déterminer a priori les phénomènes dans l'espace et le temps. Car, l'expérience n'est rien d'autre qu'une détermination phénoménale dans l'espace et le temps. Il faut donc qu'il y ait expérience pour que la connaissance se fasse jour. C'est par l'expérience de l'objet que la connaissance commence.

On voit très bien avec sa philosophie que Kant fait fi de ce que la connaissance objective scientifique est fonction de l'expérimentation. Pour lui, l'expérience est ce qui conduit à la connaissance. Autrement dit, il pose l'expérience comme socle de la connaissance dans son objectivité. Cette expérience est le résultat de l'affection de l'objet de connaissance sur les déterminations formelles de la sensibilité que sont l'espace et le temps. Cette affection est ensuite pensée par les cadres de l'entendement, c'est-à-dire les catégories, pour que l'objet acquière un sens. Or, comme nous pouvons le constater avec l'évolution de la pensée scientifique, l'expérience au sens kantien ne peut conduire à une objectivité de la connaissance. Cette connaissance, dans son objectivité, résulte de la démarche scientifique que doit suivre l'homme de science pour que la connaissance soit objective. Cette démarche se dit dans l'expérimentation scientifique. La différence entre l'expérience et l'expérimentation réside dans le fait que la première s'entrevoit comme la prise de contact directe avec le phénomène, objet de connaissance. Tandis que l'expérimentation permet la mise au jour des déterminations de l'objet à travers des instruments qui permettront de mesurer ou de quantifier l'objet de connaissance.

De là, il ressort que Kant, dans sa volonté de définir la scientificité de tout domaine, ne prend pas en compte le fait que la science qui est elle-même est connaissance objective par excellence, est une pratique objective qui prend appui sur l'expérimentation rationnelle. L'expérimentation scientifique peut en effet s'envisager comme une amplification de l'expérience perceptive sur laquelle elle repose en dernière instance. Elle cherche à faire apparaître des

traces de processus cachés que l'observation seule ne peut restituer (Devictor 2011 : 35).

Cette science objective au vu de son développement se dessine comme une pratique productive capable de reproduire les phénomènes, de les mesurer avec une certaine rigueur à l'aide des instruments techniques et appareils dont elle dispose. Ces instruments permettent à l'homme de science de s'effacer dans le processus de la connaissance. De ce qui ressort de cette appréhension de l'objectivité de la connaissance dans le champ de la science à travers son aspect expérimental, nous pouvons noter que Kant demeure dans l'aspect contemplatif de la connaissance. Contemplation de l'objet de connaissance par les différentes facultés mises en jeu dans le processus de la connaissance. En effet la connaissance objective chez Kant se décline comme une appréhension de l'objet phénoménal à travers les déterminations de l'entendement. Or la science dans sa modernité est une pratique qui permet de connaître ce qu'elle a le pouvoir de produire de façon objective dans le réel et qui rend général les conditions de cette réalisation objective à la production de tout phénomène naturel.

Aussi, la connaissance objective qui définit la scientificité de tout domaine qui se veut science, vise à mettre en lumière les liens entre les phénomènes. Autrement dit, la science est connaissance des liens nécessaires des phénomènes qui se donnent dans le spectacle du monde. En réalité la science ne saurait y parvenir dans une passivité qui se dit dans la simple contemplation des faits. En effet, le scientifique élabore des hypothèses qu'il cherche, dans une expérimentation, à vérifier à partir de l'expérience qu'offre le monde. En fait, l'expérience, au sens de contact avec l'objet, n'est qu'un premier moment dans le circuit de l'acquisition de la connaissance véritable, objective. C'est à partir de ce moment que le scientifique, par la raison, élabore des hypothèses, qu'il tentera de vérifier dans une expérimentation possible.

En fait l'expérimentation est pragmatique. Et cela du fait qu'une théorie expérimentale ne vaut que si elle est opératoire, c'est à dire si elle est capable de mettre en cohérence, d'anticiper et de prévoir un maximum de phénomènes objectivement déterminables possibles avec le minimum d'échec et cela dans un contexte de concurrence permanente de différentes théories scientifiques, mettant en jeu l'ensemble des laboratoires scientifiques du domaine concerné. Les objets expérimentés par la science ne sont toujours pas des objets naturels, en tant que s'offrant directement dans la nature. Le plus souvent ces objets sont produits artificiellement et objectivement mesurables, non par notre perception sensible, mais par des instruments techniques objectifs dont la fiabilité a été testée par la collectivité scientifique. Les théories et modèles qui déterminent cette production phénoménale sont plus ou moins prudemment généralisés à tous phénomènes semblables observables : ce rapport d'assimilation entre phénomènes artificiels et phénomènes naturels est au cœur de la pratique scientifique. De ce fait, il ne serait pas juste d'entrevoir une objectivité de la connaissance à travers la philosophie kantienne de la connaissance. L'objectivité scientifique se disant dans une méthode expérimentale alors dans la conception de Kant il ne s'agit que d'une expérience que l'homme fait de l'objet de connaissance.

L'ABSOLUTÉ DE L'OBJECTIVITÉ KANTIENNE

Si l'on s'en tient à la Critique de la raison pure ou se retrouve la théorie de la connaissance kantienne, qui est ce qui devrait conduire toute connaissance sur la voie de la science, nous pourrions dire que la science en tant que connaissance objective, se trouve être un domaine clos dans lequel toute possibilité d'évolution ne serait pas possible. En fait, avec Kant, la connaissance de l'objet est absolument vraie quand l'objet s'insère dans le champ des facultés cognitives à la disposition de l'homme. De ce fait, nous pouvons mentionner la difficulté de penser la science comme un domaine évolutif. Cette évolution du domaine scientifique réside dans le fait que la science elle-même se construit de façon progressive par

rectification des connaissances antérieures. Cette rectification, qui est l'expression de la non-absoluité de l'objectivité scientifique, se dit dans les différentes batailles que se livrent les théories scientifiques dans la recherche de connaissance sur l'homme et l'univers.

En effet, la connaissance scientifique est le lieu où sont mis en concurrence des théories en vue de dire le monde. Il y a donc dans la science, en tant que connaissance objective, un jeu de dialogue pour parvenir à la vérité. Cependant il faut dire que cette vérité ne peut être atteinte absolument, de sorte qu'elle épuiserait le phénomène dans sa totalité. Si cela était le cas, alors la science se poserait comme connaissance dogmatique et non objective dans sa prétention à détenir la vérité absolue sur la nature phénoménale. Parce qu'elle est connaissance objective, la science ne peut faire place à aucune théorie définitive. En fait, il n'est même pas possible de tenir une théorie pour absolument certaine dans le champ scientifique. Toute théorie peut faire l'objet d'une remise en cause par une nouvelle expérience. C'est pourquoi il faut renoncer à toute forme de dogmatisme scientifique dans la mesure où les théories sont susceptibles de critiques et d'insuffisances. L'homme de science soumet donc toujours essentiellement les théories à des tests. Car une théorie n'est pas définitive. Quand elle est confirmée par l'expérience il faut plutôt entrevoir un caractère provisoire dans sa confirmation en attendant que d'autres expériences, tests viennent relever les insuffisances. Le provisoire est le « en attendant que ». Celui-ci est ce qui pour un temps se pose comme vrai. Le « pour un temps » n'est rien d'autre que l'expression de ce que ce qui est vrai aujourd'hui peut acquérir un statut autre dans un autre temps. Cette mise en concurrence des théories est mise en œuvre par l'expérience scientifique elle-même. C'est cette expérience qui permet à l'homme de science de retenir une connaissance à partir d'une théorie jusqu'à ce que celle-ci soit démentie par une autre expérience.

C'est en se fondant sur l'histoire de la pensée humaine que nous pouvons comprendre la science comme un domaine de perfectionnement de la connaissance. Ce perfectionnement dit la non-absoluité de la connaissance objective. Cette histoire nous amène à penser l'objectivité non pas comme ce qui permettrait à la science d'atteindre la vérité mais qu'elle est le moyen pour l'homme de science de se rapprocher d'elle sans se confondre à elle. Si cette confusion à la vérité était possible alors la science cesserait d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire un domaine critique dans lequel la raison cherche à comprendre la nature à travers ses manifestations.

Cette perception de la science comme un domaine évolutif est perceptible à travers la philosophie de K. Popper sur l'objectivité de la connaissance. En effet pour K. Popper les théories qui sont scientifiques ont pour spécificité d'être falsifiables. Autrement dit, toute connaissance n'est objective que si elle peut s'inscrire dans la falsifiabilité. La falsifiabilité renvoie au fait qu'une hypothèse scientifique peut être démentie par des expériences futures. Elle ne pose pas la connaissance, même objective, dans la vérité absolue. Seulement elle est relative à une époque précise et que des tests plus approfondis peuvent mettre en échec. C'est au regard de la falsifiabilité ou de la réfutabilité que la science peut se poser comme connaissance objective et non dogmatique. C'est par cet aspect que la science peut améliorer la connaissance humaine de l'univers. En effet, est dogmatique toute connaissance qui se pose dans l'absoluité. Ici, la possibilité d'une correction, d'une évolution, d'une réévaluation de la connaissance fait défaut. Le dogmatisme dit l'être-clos de la connaissance. Il n'y a pas en lui un après qui rectifierait l'avant.

De par son caractère absolu, la connaissance kantienne ne peut intégrer le champ de l'objectivité de la connaissance qui s'entrevoit dans la science.

LE SOLIPSISME KANTIEN DE LA CONNAISSANCE

Aussi, pouvons-nous noter dans le rang des limites de la théorie kantienne de la connaissance dans son rapport à la connaissance objective telle qu'on la conçoit aujourd'hui, le fait que pour Kant la connaissance est le fruit du sujet appliquant convenablement les concepts de l'entendement aux données de la sensibilité. L'objectivité kantienne relève donc de la subjectivité dans la perspective où elle est la résultante des différentes synthèses qui s'opèrent à l'intérieur du sujet de connaissance. Il y a donc dans la conception kantienne de la connaissance l'absence du dialogue scientifique. Ce dialogue se dit dans la mise à l'épreuve des concepts et des théories élaborées par leur confrontation avec des faits produits et mesurés qui sont tout à la fois dépendants des théories et existent d'une manière objective et peuvent donc les réfuter.

La philosophie kantienne de la connaissance présente la connaissance dans son objectivité comme une entreprise soliste. En effet il suffit au sujet d'être affecté par l'objet de connaissance à travers les intuitions pures de la sensibilité que sont l'espace et le temps, et de penser cet objet par l'entremise des cadres de l'entendement que sont les catégories ou encore les concepts purs pour qu'il y ait connaissance. Le reproche qui peut être fait sur ce point c'est que Kant établit la connaissance comme le fait d'une seule personne appliquant adéquatement les concepts à l'objet d'intuition. En réalité, de ce fait, Kant ignore que la connaissance est en fait possible dans grâce à un consensus sur l'objet déterminé de connaissance. Il méconnaît les conditions de dialogue qui définissent le domaine scientifique. En effet la science ne se fait pas seule. Elle est la résultante d'une concertation. Ses résultats sont discutés au sein de la communauté scientifique afin de produire des connaissances objectives. Cette communauté définit l'intersubjectivité qui préside l'activité scientifique.

Il ne s'agit plus pour le sujet d'être affecté et d'appliquer les concepts pour que la connaissance se fasse jour. La connaissance ne

devient objective que lorsque la communauté des hommes de science l'aura reconnu comme telle. En effet comme le stipule Cournarie (2010 : 131) :

La science est formée par une chaîne des savants : la vérité ou l'objectivité scientifique est intersubjective. Mais l'expérience reste le seul fil pour pénétrer les secrets immenses de la nature et elle seule assure à l'esprit le moyen de son universalité, ici comprise comme impartialité : la vérité n'appartient à personne.

Il ressort de cette affirmation de Cournarie que, dans les sciences dites expérimentales ou encore de la nature, l'objectivité s'entrevoyait comme intersubjectivité. Ici, l'objet dans son objectivité doit rester le même ou se donner comme invariant pour des individus différents dans une communauté de sujet, en occurrence ici la communauté scientifique. La science est en effet sociale. C'est dans la société et par la société qu'elle se développe. Ce rapport à la société se dit dans le fait que la science est déterminée par ce que la société elle-même admet comme mode d'explication de l'univers à un moment donné de son histoire. Aussi, elle est sociale du fait qu'elle suppose une langue commune universellement compréhensible, c'est à dire rationnelle, des théories et modèles de références historiquement produits que le sujet doit apprendre et dont il doit faire usage pour penser l'expérience, quitte à contribuer à leur refonte éventuelle. Dans cette logique la connaissance même objective n'est pas le fruit d'un sujet mais de ce que la société a admis comme mode d'explication plausible du monde. Elle ne se fait pas toute seule. En fait, son objectivité réside dans le fait qu'elle se présente comme le moyen de rectification des connaissances antérieures.

L'ESPACE ET LE TEMPS KANTIEN

La théorie de la connaissance de Kant se fonde sur des principes qui au cours de l'évolution de l'histoire de la pensée scientifique se sont avérés dépassés. Cet aspect de l'incompatibilité de la théorie kantienne de la connaissance à l'égard de l'objectivité de la connaissance, concernera les formes pures de la sensibilité que sont

l'espace et le temps. En effet, comme E. Kant le stipule, ces formes sont les conditions qui renferment la possibilité de toute donation d'objet pouvant faire objet de connaissance possible. En fait tout objet pour l'homme a une figure qui est exprimée par la présence de l'espace. Cependant ce que nous pouvons dire de la conception kantienne de l'espace et du temps au regard de la science actuelle, est qu'elle nécessite une mise à jour. En effet, « dans la conception kantienne originaire de l'espace est une intuition a priori. L'espace est la forme du sens extérieur. C'est un espace euclidien. La forme de l'espace euclidien est donc la forme a priori du sens externe » selon J-G. Rossi (2001 : 4).

En effet, la géométrie connue par Kant est celle élaborée par Euclide qui pendant des siècles s'est imposée comme une vérité absolue. Avec le développement de la science, est apparue une nouvelle forme de géométrie qui a enlevé toute forme d'apodicticité à la géométrie euclidienne. La géométrie euclidienne n'est plus la seule à déterminer les figures mathématiques. Il existe désormais d'autres formes de géométries qu'on désigne sous le vocable général de géométrie non euclidienne. Ainsi, « l'espace n'est plus conçues comme un ensemble de grandeurs mais de positions » (Rossi 2001 : 5).

La géométrie euclidienne se rapporte aux éléments d'Euclide, qui est à la fois une somme des connaissances sur la géométrie de l'époque d'Euclide lui-même, et la tentative de formalisation mathématique de ces connaissances. Cette géométrie repose sur des postulats, qui sont au nombre de cinq, que la géométrie postérieure va remettre en cause. En fait la géométrie non euclidienne est une théorie géométrique qui fait appel à tous les axiomes et postulats proposés par Euclide, à l'exception du postulat concernant les parallèles. Ainsi, la conception de la géométrie n'est plus la même que celle proposée par Euclide. Cette nouvelle conception a entraîné un changement dans la perception de l'espace. L'espace non euclidien est un espace courbe. Dans cette logique nous pouvons dire que la théorie de la connaissance établie

par Kant dans sa quête d'objectivité de la connaissance n'est pas appropriée au regard de la conception moderne de l'espace.

Aussi nous notons par rapport à l'espace, l'existence d'un autre espace que celui pensé par Kant. Le développement des sciences a permis l'essor d'un nouveau type de science. Il s'agit des sciences informatiques. L'informatique se présente comme une science du traitement rationnel, par l'entremise des machines automatiques, des informations considérées comme le support des connaissances humaines et des communications. En ce qui nous concerne nous pouvons dire que l'informatique est devenue un outil essentiel dans l'acquisition de la connaissance objective. Elle facilite l'accès à l'information, information qui est nécessaire à la connaissance. Cependant elle procède d'un autre espace. Autrement l'espace informatique n'est pas celui de la géométrie. L'espace qui la régit n'est pas celui de l'intuition permettant la saisie de l'objet hors de nous. Dès lors la conception kantienne de l'espace à travers sa philosophie de la connaissance trouve à travers l'informatique l'essence de ses insuffisances au regard de la science dans son développement.

CONCLUSION

Kant et l'objectivité de la connaissance est ce sur quoi a porté cette présente réflexion. Elle a cherché mettre au jour, en quatre moments, le fait que la théorie élaborée par Kant ne conduit pas réellement à une objectivité de la connaissance telle qu'on la conçoit aujourd'hui. La théorie kantienne de l'objectivité de la connaissance stipule que toute connaissance réelle est le fruit de la conjugaison des différentes facultés à la disposition de l'homme dans le processus cognitif. Il n'y a connaissance que lorsque l'objet de connaissance se pose dans l'intuition, à travers l'espace et le temps, et est pensé par les déterminations de l'entendement. Mais, comme ces deux facultés sont de nature contraire, il revient à un troisième terme de rendre possible cette liaison nécessaire pour faire advenir

la connaissance dans son aspect objectif. Cependant, cette conception de la connaissance comporte des insuffisances au regard de l'objectivité de la connaissance, si l'on prend pour appui la science moderne, qui est l'expression même de l'objectivité. En effet, l'objectivité aujourd'hui, au regard des sciences se manifeste à travers une démarche scientifique que doit suivre l'homme de science pour se mettre en retrait et mettre en avant l'objet, et aboutir ainsi à une connaissance véritable. Cette démarche peut se dire dans l'expérimentation, alors que Kant demeure dans la simple expérience de l'objet, expérience qui n'est qu'une contemplation de l'objet de connaissance par les facultés cognitives humaines.

Aussi, cette non-coïncidence de Kant avec l'objectivité de la connaissance s'entrevoit dans le fait que chez ce dernier, il existe une sorte d'absoluité de la connaissance dans la mesure où est vrai toute connaissance dont l'objet s'insère dans les cadres des facultés de connaissance propres à l'homme. Or, la science en tant que connaissance objective se veut un domaine évolutif. C'est cet aspect qui ne fait pas d'elle un domaine où règnerait le dogmatisme ou la vérité se trouverait achevée. De plus, la connaissance dans la perspective kantienne apparaît comme une entreprise soliste dans le sens où elle est la résultante de l'application par le sujet des catégories de l'entendement sur l'objet de connaissance qui se donne dans l'intuition par l'entremise de l'espace et du temps. Quant à l'objectivité de la connaissance qui se dit dans la science moderne, elle est plus l'effort de la communauté scientifique et non d'un sujet. C'est la société elle-même qui définit les cadres dans lesquels doit s'insérer une connaissance pour être reconnue comme telle, en reconnaissance un modèle comme mode d'explication plausible de l'univers. Enfin, toute présence d'objet s'effectue dans les cadres purs de l'intuition de la sensibilité. Cependant les cadres de l'intuition que sont l'espace et le temps ne sont plus les mêmes avec la science moderne. Au-delà de l'espace euclidien dans lequel s'inscrit l'intuition kantienne, est apparue une autre forme d'espace, défini par la géométrie non euclidienne. Que dire alors de l'espace informatique qui s'est imposé avec le développement de la science

moderne, dont Kant ignore. Au regard de ce qui précède, il serait juste de ne pas entrevoir une objectivité de la connaissance aujourd'hui en se fondant sur Kant.

Références bibliographiques

Cassirer Ernst (2005) : *Le problème de la connaissance dans la philosophie et les sciences des temps modernes 2. De Bacon à Kant*, traduction de l'Allemand par René Fréreau, Paris, Cerf.

Cournarie Laurent (2010) : *Expérience*, Philopsis édition numérique.

Feldman Jacqueline (2002) : Objectivité et subjectivité en science. Quelques aperçus, in *Revue européenne des sciences sociales* [En ligne], XL-124, mis en ligne le 01 décembre 2009, consulté le 30 septembre 2016. URL : <http://ress.revues.org/577> ; DOI : 10.4000/ress.577

Gouliga Arsenij (1985) : *Emmanuel Kant, Une vie*, traduction de Jean Marie Vaysse, Mousco, édition française Aubier Montaigne.

Grawitz Madeleine (2001) : *Méthodes des sciences sociales*, Paris, Dalloz.

Kant Emmanuel (2008) : *Critique de la raison pure*, traduction d'A. TREMESAYGUES et B. PACAUD, Paris, QUADRIGE PUF.

Randrianandrasana Jacques Stancelat (2007) : La conception kantienne de la connaissance, Mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du certificat d'aptitude pédagogique de l'école normale supérieure.

Renaut Alain (1997) : *Kant aujourd'hui*, Paris, Aubier.

Rossi Jean-Gérard (2001) : La démonstration, Russell, Critique de Kant », Philopsis Edition numérique, Delagrave Edition.

Vandwalle Bernard (2001) : *Kant Santé et critique*, Paris, L'Harmattan.

AFRICAЕ NOVA CIVITATE : PROLÉGOMÈNES POUR UNE URBANITÉ AFRICAINE DE L'INTRANÉITÉ

Josué Yoroba Guébo

jguebo@yahoo.fr

Département de Philosophie

Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody/Abidjan

Résumé

Phénomène relativement récent au sein d'une Afrique dominée par la ruralité, l'accès massif à la ville induit une somme de bouleversements susceptibles de se traduire en crise de l'identité individuelle et collective. D'inspiration coloniale, le rapport de l'Africain actuel à la ville est vécu sous le sceau d'un emprunt dont les traits, au fil des ans, s'émoussent au profit du visage d'une culture endogène de l'Africain à la ville. Or, une telle redistribution de la carte de l'habitat ne se révèle-t-elle pas porteuse d'une double perturbation manifeste d'une part, dans l'écart d'adéquation aux supposés standards urbains, et d'autre part dans le dévoiement des pré-supposés marquant la structure topologique des cités traditionnelles africaines? Concilier les exigences d'un standard urbain universalisé et les impératifs d'adéquation aux valeurs endogènes à l'Afrique passe par une fédération politique et urbanistique. Nous la nommons Akendewa ou Africae Nova Civitate au sens où elle est synergie endogène à l'Afrique et refus de subordination à l'extraversion d'engence coloniale.

Mots-clés : Urbanité – Afrique – Colonialisme – Intranéité

Abstract

A relatively recent phenomenon in an Africa dominated by rurality, the massive access to the city induces a sum of upheavals capable of leading to a crisis of individual and collective identity. Inspired by

colonization, the relationship that the current African has with the city is a report of a loan whose features, over the years, are dulled in favor of an endogenous culture of Africans in the city. Now, is not such a recomposition of the habitat map doubly disturbing? On the one hand, in the gap of adequacy with the supposed urban standards, and on the other hand in the deviation of the presuppositions marking the topological structure of the traditional African cities? Reconciling the requirements of a universalized urban standard and the requirements of adequacy to endogenous values in Africa requires a political and urban federation. We call it Akendewa or Africae Nova Civitate in the sense that it is endogenous synergy with Africa and refusal of subordination to the extroversion of colonial spawn.

Keywords: Urbanity – Africa – Colonialism – Internality

INTRODUCTION

La désignation d'une ville africaine peut-elle être réalisée au moyen d'une langue étrangère au continent ? Comment se peut-il qu'une exigence d'intranéité africaine se déploie sous la forme d'une périphrase latine ? Répondre à un tel questionnement reviendrait à aborder la portée de notre intitulé comme le refus d'un repli identitaire prenant pour prétexte une certaine quête d'authenticité. *L'Africae Nova Civitate* – entendue comme « nouvelle cité africaine » volontairement déclinée sous sa variante latine se veut un appel à la différence synthétisée, c'est-à-dire comme exigence d'une nouvelle urbanité africaine ne nourrissant aucun complexe à appartenir au vaste réseau d'un monde globalisé. La nouveauté et l'intranéité d'un tel habiter tiendraient – par-delà les spécificités de l'architecture – du refus de la topologie d'une ergonomie de l'extraversion. Car mises à part les cités de l'Afrique antique telles que Tombouctou, Gao ou Mombassa, le fait urbain en Afrique paraît très globalement tributaire de l'ordre colonial. Un tel ordre paraît celui de la domination impérialiste et donc selon le mot de V. Lénine (1960), le fait d'un capitalisme porté « à son stade suprême ». Ce que semble corroborer Odile Goerg (2006 : 18) lorsqu'elle indique le caractère exclusionniste de l'habitat colonial : « Rejetés hors de l'espace urbain, niés dans leur urbanité, les colonisés n'eurent d'autre solution que d'inventer leur propre rapport à la ville, de construire leur propre ville ».

Ainsi, structurée de sorte à servir le train et le confort d'intérêts exogènes, la ville d'inspiration coloniale n'est-elle pas, en Afrique, à la fois un corps étrange et étranger au sein d'une terre appelée à s'organiser selon les normes d'une souveraineté, au moins théoriquement, reconquise ? Plus d'un demi-siècle, après leur accession à l'indépendance, les États africains ne sont-ils pas en devoir d'inventer un nouveau rapport à la ville, marqué par le dépassement de la fracture sociale et le refus de l'extraversion ? Quels préalables à l'érection d'une ville africaine de l'universalité intégrée et de la souveraineté assumée ?

La présente analyse, sur la base d'un plan analytique et historique, se propose, dans un premier temps, d'évoquer la ville africaine d'aujourd'hui comme lieu d'un traumatisme inaugural. En second lieu, elle en appelle au refus du mimétisme comme voie d'accès à un renouveau urbain épanouissant, puis énonce, en troisième instance, la notion d'*Akendewa* comme mode de déploiement d'une urbanité africaine de l'intégration. La réflexion sur la notion de « fédération urbanistique » est enfin proposée comme voie d'accès à une ville africaine homogénéisée.

MARQUE CICATRICIELLE D'UN TRAUMATISME

La ville africaine, telle qu'elle apparaît de nos jours, s'inscrit dans une trame socio-historique dont la mise en lumière apparaît nécessaire à toute analyse de son phénomène. Lieu de centralisation du pouvoir politique et centre de l'échange commercial intensifié, elle se donne déjà, à l'époque coloniale, comme la forme symbolisée de l'autorité. C'est une telle quête de domination que soulignent G. Massiah et J. F. Tribillon (1988 : 22) lorsqu'ils indiquent :

Le modèle urbain colonial a une vieille histoire. Il impose sa trame, sur la ville évidemment, mais aussi sur la campagne environnante, sur le pays qu'il faut conquérir et contrôler. C'est sa raison d'être ! (...) Jusqu'à la deuxième partie du XIXe siècle la colonisation est maritime et fluviale. Elle égrène le long des côtes et des fleuves, à intervalles réguliers, des forts et des postes chargés de surveiller les voies de communication et de servir de base à la conquête des contrées voisines (...) Les forts et les postes – les plus importants ou les mieux situés – deviennent les chefs-lieux d'une nouvelle circonscription d'administration.

La périphrase de « Chef-lieu » par laquelle les principales villes sont désignées, même à l'état embryonnaire, suggère la fonction tutélaire de la ville et, de fait, l'intention de sa démarcation avec le règne rural ambiant. Lieu d'exercice du pouvoir, la ville se déploie, cependant, suivant des codes architecturaux externes à l'implantation de l'habitat traditionnel africain. Ce qui fait dire à J.M. Ela (1983 : 71) : « l'Africain ne s'est jamais tout à fait senti chez lui

dans la ville des Blancs. Il y vit comme dans le monde des autres. La ville ne lui appartient pas ». Or, s'il faut admettre avec Lénine (1960 : 286) que « L'impérialisme a surgi comme le développement et la continuation directe des propriétés essentielles du capitalisme en général », ne faut-il pas noter que le modèle capitaliste implique un déploiement fait de fracture, divisant le champ social entre centre réservé aux nantis et périphérie assignée aux dominés ? Mais, bien que les sociétés traditionnelles africaines n'aient pas nécessairement été elles-mêmes égalitaires – en raison de réalités de castes ou de pratiques esclavagistes plus ou moins résiduelles – ne font-elles pas face, avec l'avènement de la ville coloniale, à une radicalisation de la fracture ? Parce que dérivée de l'ordre colonial, et donc de la pratique capitaliste portée à radicalisation, de telles villes, en leur moment colonial, se révèlent comme un champ du quintuple traumatisme. Premièrement comme lieu de renversement du temps traditionnel. Deuxièmement comme voie de profanation du sacré. Troisièmement, comme perturbateur de l'éthique hygiénique. Quatrièmement, comme vecteur subversion de l'ordre de préséance sociale et cinquièmement comme lieu de répression pénale et scolaire.

L'habitat colonial se révèle en effet comme une redéfinition du temps traditionnel. Marqué, premièrement, par l'électrification, un tel habitat respire d'une modification de l'ordre d'éclairage astral comme voie de régulation de l'activité. Si le travail et même toute la vie sociale en général sont, à l'aire précoloniale, marquées, en Afrique, par l'alternance du soleil et de la lune, l'on en déduit que la cité rurale structure son activité par un rapport naturalisé à l'éclairage. Dès lors, la nuit comme temps de moindre visibilité apparaît comme le moment tacite de la suspension du labeur. Et l'avènement du jour, parce qu'irrigué de lumière, rend possible l'activité. C'est un tel cycle que remet en cause le passage conduisant de l'habitat rural à l'avènement de la ville. L'électrification comme prolongement du jour opère, de fait, un renversement du rythme de l'activité. Dès lors, attenante à l'urbanité, la lumière électrique instaure un champ de la permanence laborieuse au nom, certes, du confort, mais aussi de la

quête effrénée de profit, présidant théoriquement à la naissance de la ville coloniale.

À cette première perturbation de l'ordre temporel semble s'ajouter une deuxième, tenant en la chosification du sacré, par l'instrumentalisation d'aires culturelles. Par son besoin compulsif de profit, la ville coloniale paraît, de fait, gagnée par l'intention de tirer le meilleur parti du temps. De là, la nécessité de rassembler sur une aire relativement réduite, toutes les commodités nécessaires au déploiement de son action. Or cette quête d'ergonomie ne va pas sans impliquer parfois le franchissement d'aires traditionnellement sacrées : rivières, montagnes, fleuves etc., dont le contournement quotidien aurait pu se révéler fastidieux et donc onéreux en termes de gestion du temps. Cependant, pour économiquement bénéfique que puisse paraître le franchissement d'espaces traditionnellement sacrés, une telle sécularisation – de surcroît exogène – peut se révéler perturbatrice pour le riverain traditionnel, ainsi heurté dans les normes et représentations de sa croyance. Mais, la ville coloniale semble porter plus loin sa mise en crise de l'ordre social originaire.

Il en semble ainsi, en troisième lieu, du renversement de la conception ambiante de l'hygiène, que constitue l'implantation de toilettes à l'intérieur de l'habitat colonial. Si l'ordre architectural traditionnel confine les lieux d'aisance à l'extériorité, la ville est le lieu où se révèle une proximité, voire une promiscuité, apparente, faite de mitoyenneté entre espace de consommation et aire de déjection. L'habitat urbain, au nom d'une ergonomie soucieuse de temps et de sécurité, se déploie au fil d'exigences intimement liées aux nécessités économiques. La continuité entre espace de consommation et champ de défécation étant a priori proscrite en Afrique traditionnelle, la ville, en les rendant possibles – mieux en en faisant une constante de son implantation – s'impose comme un trouble additionnel à l'ordre conceptuel ambiant. Mais, la ville comme prolongement de la logique capitaliste, en plus de modeler la matière, semble aussi réorganiser l'ordre de préséance sociale,

suivant une logique autre que celle de la logique nobiliaire, c'est-à-dire, celle de la filiation.

En fractionnant la cité en quartiers dits résidentiels et cités dites dortoirs, elle impose un quatrième traumatisme tenant de la stigmatisation du démuné. Or, s'il est clair que les cités traditionnelles paraissent loin d'être égalitaires, en raison de la prévalence de castes, force est de reconnaître que malgré les disparités sociales, les usagers de l'habitat traditionnel partagent peu ou prou le même espace de vie. Ce n'est pas le statut social qui détermine le lieu d'implantation d'une case, c'est l'aire familiale qui préside à l'implantation d'un foyer sur tel ou tel autre espace. A l'opposé, la ville, en faisant du pouvoir économique le critère d'implantation, confine à la promiscuité les moins nantis.

En cinquième ressort, deux autres lieux en viennent, enfin, à faire de la ville coloniale un espace de traumatisme : la prison et l'école. Ainsi, contre les perturbateurs de l'ordre capitaliste, la ville semble instaurer deux espaces régulateurs. L'aire académique et le champ carcéral. Au sujet de l'école coloniale Marie France Lange (2006 : 5) souligne :

L'École africaine est née de la rencontre, souvent basée sur la violence, entre l'Europe et l'Afrique (...) Les systèmes scolaires africains ont été mis en place par les puissances coloniales pour assurer le bon fonctionnement des administrations, des entreprises privées, mais aussi pour créer un espace culturel assurant la légitimité de leur pouvoir sur les groupes colonisés. Après l'indépendance, l'école coloniale ne fut pas remise en cause.

Or, l'apprentissage scolaire n'est pas une voie de nocivité a priori. Inscrire l'école coloniale au registre des lieux de traumatisme tient chez nous d'une mise à l'index de la violence comme mode de progression pédagogique. L'école coloniale semble, en effet, un lieu où le bâton paraît se prévaloir d'une prégnance égale à celle à l'œuvre au sein des centres correctionnels. Un tel apprentissage, réalisé au forceps, paraît être de nature à heurter. Or de même, la

prison – que l'administration dit volontiers civile – semble être principalement investie de la mission de se dresser contre les perturbateurs de l'ordre économique. Même si les motifs de comparutions ne se révèlent pas tous directement liés à des préjudices d'ordre économique, il paraît entendu que toute perturbation de l'ordre social se reçoive comme une dérégulation du climat des affaires et donc comme une atteinte à l'ordre marchand. Dès lors, au sein de la ville coloniale, école et prison semblent œuvrer de concert : faire échec aux fauteurs du trouble. Or, si la première entend, à titre préventif, prémunir la ville contre des occupants économiquement peu productifs, la deuxième fonctionne à titre curatif – ou pour le dire en termes consacrés – à titre correctionnel. Mais que corrigent, dans leur intention intime, la prison et l'école coloniales ? N'est-il pas, de fait, question, pour la ville coloniale de redessiner le visage tant de l'habitat que de l'habitant, de sorte à en faire, de gré ou de force, un agent de la prospérité capitaliste ? Dès lors, ignorants et cambrioleurs n'apparaissent-ils pas à l'ordre capitaliste comme les deux faces d'une seule et même pièce jetant du trouble au sein d'un espace ayant besoin de discipline pour faire prospérer le marché, n'en déplairait aux victimes collatérales d'un ordre jugé traumatisant ? Ainsi, n'y aurait-il pas, pour une ville africaine du renouveau, besoin de tourner le dos à une imitation servile du modèle induit de la prédation colonialiste ?

REFUS DE MIMÉTISME

L'exigence d'un refus de mimétisme reposerait, au premier chef, sur le caractère anachronique des exigences ayant structuré la ville aux premières heures de son érection. Instrument de l'implantation et de l'exploitation coloniale, la ville africaine semble se structurer, en ses premières heures, autour de son objet : être le centre d'exécution de l'exploitation capitaliste exportée. Une telle mission de la ville en fait un espace généralement tournée vers la lisière des territoires conquis. La localisation des principaux espaces urbains obéit ainsi à l'ordre marchand d'une rupture de sédentarisation des ressources. Espaces mitoyens entre le terrain à exploiter et la zone

extranationale, les premières villes coloniales deviennent donc des lieux de contraste, dont la construction obéit à un projet extérieur aux visées des populations sur le territoire desquels elles s'implantent. L'on note ainsi que la ville coloniale instaure une rupture plurielle : humaine et architecturale. C'est ce que souligne Michel Rochefort (2000 : 9) quand il indique :

On a pu déceler un double déséquilibre : d'une part les plus grandes cités se localisent très souvent à la périphérie de l'espace national, sur le littoral lorsque le pays dispose d'une façade maritime ; d'autre part elles sont démesurément peuplées par rapport aux autres villes des territoires. On a parlé de 'macrocéphalie.

Cette double anomalie caractéristique des grands centres urbains d'Afrique est tribut de l'ordre économique de la colonie, faisant des villes des instruments au service d'un commerce extraverti. Ayant besoin d'une main-d'œuvre abondante pour l'exploitation outrancière des ressources disponibles, la ville devient alors un lieu de surpopulation, dont héritent les États décolonisés, bien que schématiquement souverains. Michel Rochefort (2000 :9) ne se méprendre sur les origines d'une telle distorsion, lorsqu'il en indique la relation avec l'ordre colonial concret ou résiduel : Ces 'défauts' des réseaux urbains peuvent encore être interprétés à la lumière des effets de la domination : l'ouverture forcée au commerce international et la conquête des espaces colonisés ont entraîné la création de ports, têtes de pont de la pénétration extérieure, qui n'ont cessé de grandir et d'aggraver leur prépondérance par rapport aux autres villes.

L'exigence marchande structure donc le visage des villes. Pourtant, le fait que le commerce imprime aux villes une structure n'est pas, en soi, le problème. Le paramètre problématique reste, par contre, lié à un agencement de l'espace urbain conçu de sorte à absorber les ressources des territoires exploités et provoquer des déséquilibres démographiques susceptibles de causer, à l'occasion, toutes sortes d'alertes sanitaires et sécuritaires ; cela, en raison de

la promiscuité induite par une juxtaposition difficilement harmonieuse des hommes et des marchandises.

Dès lors, ne pas réorganiser la ville sur un mode en rupture avec l'ordre ancien reviendrait à perpétuer l'extraversion des États pourtant officiellement décolonisés. Le maintien, par mimétisme, des dispositions structurelles de la cité coloniale reviendrait à perpétuer, dans le quotidien, la subordination de cités d'États indépendants à un ordre exogène. Pour une telle raison, l'indépendance politique des pays affranchis devrait se coupler de l'exigence d'une transformation des villes et des réseaux urbains, notamment, par une intériorisation de la capitale nationale. Or, généralement bâties sur le littoral, les capitales africaines occupent un tel emplacement du fait de l'administration coloniale qui conçoit que la ville principale d'un État à exploiter se doit d'être porteuse d'un port, si ce territoire national est situé en bordure de mer. C'est ce que suggèrent G. Massiah et J. F. Tribillon (1988 : 22) lorsqu'ils indiquent :

Jusqu'à la deuxième partie du XIXe siècle la colonisation est maritime et fluviale. Elle égrène le long des côtes et des fleuves, à intervalles réguliers, des forts et des postes chargés de surveiller les voies de communication et de servir de base à la conquête des contrées voisines.

Ainsi, le port, comme lieu de pénétration des navires, était surtout une porte de sortie pour les ressources des pays exploités, à une heure où le trafic aérien était soit à ses débuts ou carrément inexistant. Cette modification des villes et des réseaux urbains toucherait ainsi au réseau routier. Or, si l'on note, en Afrique, que le réseau routier est généralement structuré de sorte à parcourir le territoire d'un pôle donné vers une cité portuaire généralement située sur le littoral, il importe de passer de cette verticalité coloniale à une horizontalité ou plus précisément à une conjonction de l'horizontalité et de la verticalité, permettant une circulation équilibrée des richesses entre le marché national et le commerce extérieur. Dans une telle perspective, la ville africaine cesserait d'être un instrument tacite de la perpétuation de l'extraversion des

économies du continent. Lieu de la convergence et du partage endogène, la ville africaine se trouve dans l'exigence de se doter d'un réseau routier à la fois vertical et horizontal à même de mettre en connexion tant le corps national que continental.

Le devoir de s'affranchir de la tendance à l'habitat par procuration conduit certains pays tels que la Côte d'Ivoire à délocaliser leur capitale politique, de l'espace du littoral vers des lieux moins marqués par la logique marchande. Cependant, la trace laissée par le capitalisme colonial reste vive, dans la mesure où les économies africaines ne semblent pas, pour la plupart, encore avoir réussi à s'affranchir de la subordination à l'extérieur. En tant qu'économies extraverties, elles sont encore presque tenues de se conformer à l'ordre ancien. Ainsi, en Côte d'Ivoire, bien que la capitale politique se soit intériorisée, Abidjan, ville du littoral abritant le principal port du pays, demeure la capitale économique.

Le refus du mimétisme pour la ville africaine se traduirait par le fait qu'elle cesse d'être un espace de contraste et de fracture sociale. A défaut d'être une cité de l'égalité absolue, elle pourrait mesurer son degré de progression à sa capacité de se démarquer des inégalités architecturales dérivées de la logique coloniale, fractionnant riverains entre citoyens et indigènes. Le ghetto, comme marque résiduelle d'un capitalisme à visage impérialiste, avec son cortège d'insécurité et de violences multiformes, devrait ainsi progressivement s'éclipser de sorte à réconcilier la cité avec son sens originel d'espace communautaire.

LA VILLE AFRICAINE VERS L'EXIGENCE HOLISTIQUE : DE L'AKENDEWA

La ville africaine doit-elle fatalement porter les boulets hérités de son origine coloniale ? Ne doit-elle pas être pensée comme le lieu d'invention d'une nouvelle approche communautaire ? Parce qu'elle ne saurait posée comme une panacée, la ville devrait être soumise à analyse et réforme. Tel semble le fait suggéré par Jean-Marc Ela

(1983 :199) lorsqu' il affirme que « La ville libère des contraintes qui s'exercent sur les sociétés fermées ; elle insère l'Africain dans une histoire plus vaste et le place devant les défis qui peuvent donner naissance à une culture nouvelle ». Une telle approche ne devrait-elle pousser la ville africaine à dépasser sa structure initiale ? Or l'une des marques les plus frappantes de cette cité d'engence coloniale reste sans conteste l'aspect dichotomique mis en exergue par M. Elouga, N. V. Nga et T.L. Mebenga (2006 : 20) qui soulignent qu'

en s'implantant et en se développant, ces villes coloniales ont épousé le caractère et la structure asymétriques, bipolaires, dichotomiques, discriminatoires et ségrégatifs de la société coloniale. À l'exemple de celle-ci, qui discrimine et hiérarchise deux groupes sociaux, les coloniaux (majorité sociologique) et les colonisés (minorité sociologique), disons mieux, deux races, les Blancs et les Noirs, la ville coloniale oppose irréductiblement deux villes : la ville européenne et la ville indigène.

Dès lors, une ville africaine du renouveau ne devrait-elle pas remettre en cause cette structure dichotomique portant, dans sa composition, l'idéal ségrégatif de l'ordre impérialiste ? En effet, en maintenant, implicitement, la forme socialement fracturée de la ville, les Afriques affranchies perpétuent d'une manière, à peine détournée, le règne de la domination impérialiste. Mais qu'est-ce qui a pu justifier que les gouvernants africains, pères de l'indépendance, ou au moins adversaires de l'ordre colonial, aient pu conserver voire développer et perpétuer un concept urbain marqué, dans ses présupposés, d'une discrimination chère au capitalisme radicalisé ? La course vers un développement aux relents capitalistes n'est-elle pas l'enjeu ayant permis la sauvegarde d'une ville aux forts accents coloniaux ? En prenant l'urbanisation pour l'élément indicatif du développement, l'Afrique semble avoir perpétué un ordre dichotomique n'ayant, hélas, pas nécessairement tenu les promesses du développement espéré. Pour Michel Rochefort (2000 : 15) :

Au milieu du 20^{ème} siècle, dans presque tous les pays qualifiés à cette époque de sous-développés, la (...) faible importance des villes au

regard des pays industriels était considérée comme un élément de ce retard. Était-ce à dire qu'un essor de leur population urbaine deviendrait le symbole de leur développement ? A la fin du siècle, les villes de ces « pays du Sud » ont la plupart du temps « explosé » avec des taux de croissance démographique très spectaculaires. Dès 1970-80 le total de leurs populations urbaines avait déjà rattrapé puis dépassé celui des pays développés. Leur niveau de vie moyen n'a pas suivi : la pauvreté urbaine remplace petit à petit la pauvreté rurale, sans la faire disparaître.

Ainsi malgré sa perpétuation et son développement en Afrique, la ville, telle qu'héritée de la colonisation, n'aura pas été nécessairement synonyme de développement, de richesse, de prospérité ou même de confort. Pire, tout en perpétuant, dans la plupart des cas, une pauvreté déjà vécue par de nombreuses masses rurales, elle aura tendance à y ajouter, dans la plupart des cas, des alertes sanitaires et sécuritaires. Dès lors, au regard du caractère lacunaire de la ville d'implantation coloniale, n'y a-t-il pas à militer pour une nouvelle urbanité affranchie des oripeaux de la logique outrancièrement marchande ? C'est ici que pourrait prendre sens l'avènement d'une figure synthétique de l'urbanité à cheval sur la ville d'inspiration marchande et le Kibboutz, habitat collectiviste israélien. Ce que nous avons appelé *l'Africae Nova civitate* et qui pourrait être désigné par la notion *d'Akendewa* n'est pas un retour à la ruralité, mais un habiter collectiviste affranchi des exigences de l'ordre marchand.

Quatre impératifs constituent les préalables à sa mise en œuvre, dont la première serait l'autosuffisance de chaque espace urbain donné. L'avènement de *l'Akendewa* passerait en effet, par une organisation autocentrée. Au-delà de ce que réalisent déjà les municipalités actuelles, par la levée de taxes municipales, il s'agirait d'institutionnaliser le caractère participatif de l'action des riverains. La cité *Akendewa*, à l'image du Kibboutz, fonctionnerait selon le principe que l'ensemble des revenus produits par la cité et ses habitants convergeraient vers une bourse commune.

Ainsi, à l'image d'araignées tissant une toile, les forces des riverains seraient mises en réseau, d'où la notion d'*Akendewa*, ramenant précisément en langue Akan de Côte d'Ivoire, à la notion d'araignée. Les revenus ainsi mutualisés serviraient tant au fonctionnement de la cité, à la réalisation d'investissements, qu'à la scolarisation de tous ceux en âge de fréquenter un espace académique. À l'image de la vision John Rawls (1997 : 30-31), qui se propose de « conclure un accord sur une distribution correcte des parts (...) et la répartition adéquate des bénéfices et des charges de la coopération sociale », l'*Akendewa* rejoint aussi la perspective des Kibboutz israéliens, toutes les familles de la cité recevraient un budget selon leur taille, dans une perspective d'équité sociale. Et ceci sans tenir compte de la qualification académique ou de la position sociale des uns et des autres.

Mais la réalisation d'une telle réforme, impliquerait, au préalable, la tenue de statistiques rigoureuses. En effet, sans une traçabilité nette de la croissance démographique de la ville, aucune planification ne serait possible. *L'Africae Nova Civitate* ou encore l'*Akendewa* ne serait possible sans lisibilité statistique. C'est pourquoi sa mise en œuvre nécessiterait un passage en revue des capacités démographiques de la cité, enfin de sa productivité solidaire. La troisième exigence préalable à l'avènement de l'*Akendewa* serait la légalisation de la solidarité entre riverains. Sortant le devoir d'unité de son aspect facultatif et informel, il serait de l'ordre de l'institutionnel au sein de l'*Akendewa*. Les contrevenants à la solidarité seraient passibles de poursuites et de sanction, car remettant en cause l'un des fondamentaux de la ville affranchie de la gangue colonialiste.

La quatrième exigence d'un avènement de l'*Akendewa* serait l'homologation architecturale de la cité, en vue de mettre fin à la tradition dichotomique traduisant dans la pierre le caractère ségrégationniste de la répartition des biens. Ainsi, la ville cesserait d'être une simple projection de l'idéal marchand, pour devenir un

espace aménagé en vue d'abriter l'épanouissement multiforme et intégré de l'habitant.

DE LA FÉDÉRATION URBANISTIQUE : CONTRE L'ÉTALEMENT URBAIN

La réalisation d'un habitat collectif se passerait difficilement de deux exigences : la « praticabilité » et le critère esthétique. Le choix de l'aménagement d'une ville n'est pas mû par le seul critère esthétique. L'agencement des êtres au sein d'une cité, comme l'attestait déjà la cité idéale de Platon, obéit à une vision claire du monde, un projet de société. Une cité au sein de laquelle la circulation viendrait à être malaisée et où les hommes, les bêtes ou les éventuels engins auraient du mal à se déployer pour accomplir les tâches nécessaires, serait problématique. De même serait-elle lacunaire, si la cité n'accordait aucun intérêt à l'harmonie générale des habitations la composant. Le sens de la beauté des demeures privées, de leur agencement, comme celui de l'aménagement harmonieux d'espaces publics contribuerait ainsi à donner de l'attrait à une cité ainsi bâtie.

Mais une ville alliant beauté, écologie et utilité ne relèverait-elle pas de l'espace onirique ou utopique ? N'est-ce pas courir après « Le mythe de la cité idéale » comme l'énonce R. Mucchielli (1960 : 1) au sujet de cités prémunies contre toute scorie ? Or, si la ville ne peut être absolument conforme à tous les rêves de ses bâtisseurs doit-elle être, pour autant, laissée à la merci de l'accroissement anarchique et de l'implantation improvisée ? Le mode d'habitation, qu'il soit urbain ou rural, n'obéissait-il pas déjà, même dans l'Afrique traditionnelle, à un ordre prédéfini ? L'exigence cosmogonique ne dictait-elle pas la position de l'habitant ? À un tel questionnement, semble répondre par l'affirmative Masudi Alabi Fassassi (1997 : 58) lorsqu'il évoque, en ces termes, la disposition de l'habitat traditionnel bamiléké :

Ainsi, l'organisation de l'espace n'est rien d'autre que le reflet patent de l'ordre rituel. C'est une écriture qui a pour sens le rite. Les

fondements de l'équilibre de ego dans la nature ambiante participent des catégories architecturo-urbanistiques et, partant ; l'architecture (ou l'urbanisme) devient le prolongement concret de l'être spirituel. Le dedans et le dehors se sont donné rendez-vous dans le combinatoire du réel des réalités bamiléké pour léguer à l'homme le sens et le symbole de la vie.

Or, en ayant à l'esprit que l'Afrique, dans sa structure actuelle, est le produit d'une balkanisation – manifeste par le positionnement extraverti des villes et des réseaux urbains – comment surmonter les pièges de l'éclatement, autrement que par la mutualisation des approches et aptitudes ? La fédération, comme typologie d'organisation de l'État, où, conformément à la constitution, le pouvoir d'élaborer des lois est réparti entre un corps législatif fédéral et les assemblées législatives des territoires fédérés, apparaît dès lors nécessaire. C'est ainsi que *l'Africae Nova Civitate*, avant d'être une ville de l'intégration urbanistique, est d'abord une ville de l'intégration politique. Le système idéologique qui en porte le projet et la mise en œuvre est le fédéralisme. Une telle précaution inaugurale structurerait la fonctionnalité de la nouvelle cité africaine qui se distinguerait, de fait, de la ville d'engence coloniale par la vocation de la première à être un espace dont le déploiement est mû de l'intérieur. Tel est ce que nous nommons une urbanité africaine de l'intranéité au sens où l'on entendrait l'intranéité comme ce qui relève de l'antithétique à l'ordre exogène. Si la ville d'inspiration coloniale procède en Afrique d'un projet extérieur aux intérêts des riverains, *l'Africae Nova Civitate* ou encore *l'Akendewa*, elle, reste une cité de la mutualisation du génie du continent africain, par-delà les limites imposées par le découpage territorial de la Conférence de Berlin tenue de novembre 1884 à février 1885. Le socle fédéral sur lequel s'appuie *l'Africae Nova Civitate* récuserait l'arbitraire culturel ayant présidé au découpage territorial des États africains.

La fédération susceptible de donner corps à *l'Africae Nova civitate* devrait ainsi être fondée sur une remise en cause de l'ordre berlinois de 1885, de sorte à donner un accès à la mer, à tous les territoires composant l'État fédéral africain. Une telle disposition

permettrait de démultiplier les possibilités de commerce avec le reste du monde en assurant une relative homologation des forces économiques des États fédérés. Mais pour ce faire, une telle ambition devrait s'attacher à la mise en œuvre du projet fédéral africain faisant écho à l'appel de Kwame N'krumah du 24 mai 1963, visant l'instauration d'une nationalité africaine. K. N'Krumah (1994 : 246) affirme à cet effet :

pour réparer efficacement et rapidement les grands torts causés à l'Afrique par l'impérialisme et le colonialisme, les jeunes États africains ont besoin d'une nation forte et unie, capable d'exercer une autorité centrale pour mobiliser l'effort national et coordonner la reconstruction et le progrès.

Le cadre d'une nation africaine paraît être celui d'une concrétisation du projet de renouveau de la ville africaine. Tant que les États africains restent héritiers des structures topologiques et ergonomiques tributaires de l'ordre colonial, elles ne semblent pouvoir reproduire qu'un ordre ancien qui les réduit à n'être que des fragments d'Europe tropicalisés. Or, la réalisation préalable d'une nation africaine, parce que portant implicitement l'idée d'un réseautage, implique non seulement l'union des différentes micro-nations, mais plus fondamentalement, la mise en connexion des différentes aires culturelles du continent. L'*Africae Nova Civitate* qui en découlerait serait ainsi une ville de la souveraineté fédérale, de la conscience écologique, et de la fracture surmontée. La nécessité de la fédération obéit ainsi au souci de faire droit au passif historique ayant scindé l'Afrique en aires territoriales, qui bien que contestables ou non, ont à ce jour forgé des identités culturelles dont il importe de prendre la mesure dans le processus d'élaboration d'une cité africaine de *l'épanouissement holistique*. Parce qu'opposé aux fondamentaux de la ville coloniale, la ville africaine devrait ainsi être un lieu d'union et non de fracture sociale, car affranchi des exigences d'un ordre marchand disposant les êtres selon les normes de la chose commercialisée. Refusant de soumettre l'être à l'avoir, *l'Africae Nova Civitate* entend surmonter tant la fracture économique que la disposition topologique qu'elle impose aux riverains des cités. Dans un tel espace, dirigé selon une

visée de l'intranéité, la conscience écologique pourrait librement s'exercer. Car, tant que la ville africaine reste d'inspiration coloniale, elle demeure la périphérie d'un ailleurs posé dans une sorte de cristallisation métropolitaine. Centre symbolique, la métropole évacue vers les villes d'engence coloniale ses déchets.

CONCLUSION

Si la ville, telle qu'elle apparaît en ce jour en Afrique, paye un large tribut au passé colonial, *l'Africae Nova Civitate* veut rompre avec la domination exogène et son lot d'extraversion. Ce refus, loin d'être mû par une volonté d'enfermement, est tourné vers la concrétisation des idéaux d'autodétermination schématiquement acquis par les cités africaines. Cités à l'autonomie nominale et à la personnalité d'emprunt, les villes africaines retrouveraient une dynamique d'habitabilité épanouie en s'affranchissant tant de l'aspect dichotomique propre aux cités d'inspiration coloniale que du découpage territorial des États africains tel qu'il a été mené par la conférence de Berlin. Pour être une cité répondant aux aspirations de ses habitants, une telle ville naitrait d'une quintuple exigence : la fédération politique du continent, la mise en réseau économique des villes, le dépassement de la fracture sociale et l'accès à une culture de veille écologique. L'écologie en tant que conscience de soi, de son devenir et de celui de sa descendance, impliquerait une réévaluation des êtres qui les élèverait au-dessus d'objets soumis au strict marchandage, par opposition à l'idéal marchand d'une urbanité d'essence coloniale, absorbée par la quête du gain matériel.

Références bibliographiques

Ela J.M. (1983) : La ville en Afrique noire, Karthala, Paris.

Elouga M. ; Nga N. V. ; Mebenga T. L. (2006) : Dynamiques urbaines en Afrique noire, Karthala, Paris.

Fassassi M. A. (1997) : L'architecture en Afrique noire : cosmoarchitecture, L'Harmattan, Paris.

Goerg O. (2006) : « Domination coloniale, construction de « la ville » en Afrique et dénomination », *Afrique & histoire*, vol. 5, no. 1, 2006, pp. 15-45.

Lenine V. (1960) : L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme, Editions sociales Paris.

Massiah G. ; Tribillon J.F. (1988) : Villes en développement, éditions La Découverte, Paris.

Mucchielli R. (1960) : Le mythe de la cité idéale, Puf, Paris.

Nkrumah K. (1994) : L'Afrique doit s'unir, Présence africaine, Paris.

Rawls J. (1997) : Théorie de la justice, Seuil, Paris. Trad. C. Audard.

Rochefort Michel (2000) : Le défi urbain dans les pays du sud, L'Harmattan, Paris.

LA PAIX NATIONALE PAR LA JUSTICE

Éric Inespéré Koffi

k_inespere@yahoo.fr

Département de Philosophie

Université Alassane Ouattara de Bouaké (Côte d'Ivoire)

Résumé

La pluralité des sens de la justice fait problème dans la construction de la paix nationale. Pour être effective, elle doit donc être régulée par le droit. Mais l'approche scientifique du droit par le positivisme juridique pose un problème philosophique important : est-il légitime de rompre le lien entre le droit et la morale, donc la métaphysique, pour parvenir à une justice véritable ? Cette réflexion s'efforce de montrer que le fondement métaphysique du droit suggéré par Kant est encore d'actualité pour mettre en œuvre une justice politique et sociale propice à des États contemporains apaisés.

Mots-clés : Justice – Néolibéralisme – Paix sociale – Positivisme juridique – Republicanisme

Abstract

The plurality of the senses of justice is a problem in the construction of national peace. To be effective, it must therefore be regulated by law. But the scientific approach to law through legal positivism poses an important philosophical problem: is it legitimate to break the link between law and morality, thus metaphysics, to achieve true peace? This reflection attempts to show that the metaphysical basis of law suggested by Kant is still current to implement a political and social justice that is proper to appeased contemporary states.

Keywords: Justice – Legal Positivism – Neo-liberalism – Social Peace – Republicanism

INTRODUCTION

La justice, rendre à chaque citoyen le sien et respecter sa liberté, apparaît comme le principe ontologique même de l'état civil et paisible. Avec les Lumières, Kant définit le droit par la raison pure pratique en vue de la justice et de la paix civile. En ce sens, le droit conserve un enracinement moral, métaphysique, censé le prémunir de l'arbitraire. Mais depuis le XIXe siècle, au motif d'une complexification des rapports sociaux et d'une autonomisation de la science juridique, le positivisme juridique proclame l'avènement d'un monde post-métaphysique, désenchanté, où le droit, moyen de la justice, doit se départir de toute influence morale pour ne s'en tenir qu'à sa rigueur interne. Mais il y a lieu de craindre une crise du droit, et donc de la justice, imputable au positivisme juridique.

Le kantien peut alors légitimement s'interroger sur le fondement, métaphysique ou positif, du droit nécessaire pour établir la justice en vue de la paix. En d'autres termes, est-il légitime de rompre le lien entre le droit et la morale, donc la métaphysique, pour parvenir à une justice véritable ? Face aux risques d'arbitraire dans les justices politique et sociale des États, le fondement moral, métaphysique, du droit ne reste-t-il pas un rempart nécessaire ? Pour montrer que les sociétés et la science juridique contemporaines ont encore besoin de se ressourcer dans les principes de la raison pure pratique pour une justice respectueuse de la dignité humaine et condition de la paix, nous adopterons une démarche critique, analytique et synthétique. La démarche synthétique permettra de suppléer aux insuffisances du formalisme kantien au plan social par les postkantien tels que J. Habermas et J. Rawls. Ainsi, si la justice politique, conçue par l'idéalisme juridique kantien, permet de légitimer l'État républicain sans lequel il n'y a pas de cadre juridique national pour la paix (I), la justice sociale, développée par ces postkantien, favorise plus concrètement la paix sociale (II).

LA LÉGITIMITÉ DE L'ÉTAT PAR LA JUSTICE POLITIQUE

La justice politique transcendantale harmonise le pouvoir de l'État avec la liberté des citoyens et le légitime en fondant le droit positif sur l'idée morale de justice. Mais le positivisme juridique dénonce ce fondement métaphysique du droit, car celui-ci devrait se suffire. Il convient donc d'examiner les limites de la critique que les théories du positivisme juridique, bien qu'inspirées de la justice politique transcendantale, lui adressent avant d'en exposer la pertinence.

Les insuffisances de la justice politique du positivisme juridique

Selon J. F. Kervégan (2014 : 3), il existe un positivisme de la loi, un de la jurisprudence et un autre du droit naturel qui s'apparente à celui de la jurisprudence.

Ainsi, dans la trilogie *Droit, Législation et Liberté* (1980, 1982, 1983), Friedrich Hayek développe la théorie, supposée s'opposer au positivisme, selon laquelle le droit est une donnée sociale objective qu'il analyse par une démarche évolutionniste en vue de dénoncer la justice politique rationaliste en général et donc aussi celle de Kant. Mais il y a lieu de penser que cette théorie de Hayek relève d'un positivisme jurisprudentiel du droit coutumier qu'il nomme « *Nomos* » (Hayek 1980 : 113). F. Hayek part alors de « l'avortement de l'idéal démocratique » (1983 : 116) par les États modernes qui ont trahi l'esprit de la séparation des pouvoirs en conférant au législatif un pouvoir excessif qui réduit les libertés individuelles. Ainsi, au lieu de se limiter à définir les règles de bonne gouvernance que sont les lois, le pouvoir législatif détermine également les règles de bonne conduite des individus qui correspondent au droit. Il se produit ainsi une « ambiguïté croissante du concept de loi » (Hayek 1983 : 127) qui se confond illégitimement avec le droit. Il s'ensuit une application arbitraire des lois de bonne conduite et du pouvoir de contrainte publique au profit du gouvernement :

le type prédominant d'institutions démocratiques libérales où c'est le même corps représentatif qui pose les règles de juste conduite et qui dirige le gouvernement conduit forcément à transformer progressivement l'ordre spontané d'une société libre en un système totalitaire mis au service de quelque coalition d'intérêts organisés (Hayek 1980 : 3).

La responsabilité attribuée à Kant dans cette transformation de la démocratie en système totalitaire est de faire relever les règles de bonne conduite du droit positif qui est une régulation des libertés individuelles. Or, pour Hayek, ces libertés relèvent plus du droit coutumier, « le *nomos* de la liberté », qui est une convention tacite entre les membres d'une société sur les règles de juste conduite, que des textes législatifs. Le droit véritable réside donc dans le respect de l'esprit de ces règles coutumières qui s'adaptent elles-mêmes à l'évolution de la société et pour l'intérêt de tous. Contrairement à la loi du législateur qui peut ne pas être intentionnelle en étant universelle comme le pense Kant, l'intention naturelle du *nomos* est d'harmoniser l'ordre social et les libertés individuelles d'une société particulière. Par conséquent, « Kant n'a raison de soutenir la non-intentionnalité de la loi que pour autant qu'il s'agisse de l'application de la loi à un cas particulier, mais il a tort s'il s'agit du système dans son ensemble » (Hayek 1980 : 126). Kant participe donc à la confusion entre loi et droit qui confère au pouvoir législatif un pouvoir abusif. Or, sans justice politique à son fondement, l'État démocratique n'est plus légitime. Hayek se propose donc de refonder la démocratie sur une vraie justice politique en réformant la séparation des pouvoirs.

En ce sens, conformément à la démocratie grecque antique et à la « *common law* » anglaise, il déduit que « le droit est plus ancien que la législation » (Hayek 1980 : 87). Aussi, pour dissocier le droit de la loi, scinde-t-il le pouvoir législatif en deux Assemblées : législative et gouvernementale. La première est chargée de déterminer les règles de juste conduite conformément à l'esprit du peuple pour assurer les libertés individuelles. Elle traite du droit des individus. La seconde est chargée des règles de bonne gouvernance pour limiter le

pouvoir exécutif. Elle traite des lois. Mais « la constitution idéale » doit protéger le droit (*nomos*) et les libertés contre les lois du législateur :

La clause fondamentale devrait contenir une définition de ce qui pourra devenir légal dans ce sens étroit d'un *nomos*, afin qu'un tribunal puisse décider qu'une résolution concrète prise par l'Assemblée législative possède, ou ne possède pas, les caractères formels exigibles pour qu'elle ait force de loi d'après cette définition (Hayek 1983 : 130).

La théorie de justice politique de Hayek a, certes, l'avantage de montrer que la séparation des pouvoirs ne respecte pas toujours les libertés individuelles en raison de la coopération de l'exécutif et du législatif à leurs dépens. Mais la séparation du pouvoir législatif en deux assemblées n'est pas une garantie pour plus de justice, si le critère de cette justice doit être ramené au *nomos* en tant que droit coutumier et variable d'un peuple à un autre. Par ailleurs, Hayek lui-même reconnaît que tous les peuples n'ont pas une solide tradition juridique et jurisprudentielle égale à celle de l'Angleterre pour que le *nomos* soit universellement efficient. Pourtant, il considère le *nomos* comme la clé de la justice politique qui doit fonder la démocratie. Il y a, dans cet attachement au *nomos*, un positivisme du droit naturel au détriment du droit positif qui fonctionne comme un positivisme jurisprudentiel (Kervégan 2014 : 3) au sens où le droit positif doit toujours se référer au droit coutumier non écrit pour prendre les décisions judiciaires privées et publiques. À ce titre, la théorie de la justice politique de Hayek ne saurait occulter la doctrine kantienne qui privilégie l'universalité de la justice politique. Le positivisme du juriste autrichien Hans Kelsen critique également la justice politique kantienne bien qu'il s'inspire davantage de l'idéalisme transcendantal :

au premier regard, (...) la problématique kelsénienne semble dirigée de façon radicale contre les théories du droit naturel, exactement comme la Critique de la raison pure apparût aux philosophes contemporains de Kant comme une machine de guerre

destinée à détruire la métaphysique ontologique traditionnelle (Goyard-Fabre 1978 : 231).

La Théorie pure du droit (1962) de H. Kelsen veut, en effet, combattre le syncrétisme méthodologique pour garantir une théorie universelle du droit. Aussi se réclame-t-elle normativiste autant, si non plus, que la doctrine kantienne du droit. Kelsen construit alors un système juridique clos dont la structure pyramidale, reposant sur la constitution de chaque État, doit permettre d'établir la validité ou la non-validité de toute proposition sans jamais recourir à un jugement moral :

il n'est pas du rôle de la science du droit de légitimer le droit ; il ne lui appartient absolument pas de justifier l'ordre normatif, que ce soit par une morale absolue ou par une morale relative ; il lui appartient uniquement de le connaître et de le décrire (Kelsen 1962 : 94).

Par ailleurs, la « norme fondamentale et transcendantale » (Kelsen 1962 : 294), fondation néokantienne envisagée comme l'hypothèse logico-transcendantale de « la constitution historiquement première », commande le respect irrévocable de toute constitution nationale, et fonde donc la validité de toute la pyramide des normes. La question du contenu des normes est alors réglée par le processus de création positive du droit tel qu'il est posé dans la constitution nationale. Sous cette forme, la théorie de Kelsen écarte toute moralité et subjectivité pour une véritable neutralité axiologique.

Mais cette rupture de la justice politique d'avec la morale est apparue, à différents égards, comme le talon d'Achille de la théorie pure du droit. Au plan juridique, Kelsen considère que seule la doctrine juridique consacrée à l'interprétation et à la systématisation des normes juridiques contribue à l'élaboration des textes de loi et à l'évolution de la réalité juridique. Elle diffère foncièrement de la science du droit effectuant un travail de connaissance des propositions juridiques. Par conséquent, un véritable positiviste ne donne aucun jugement de valeur sur la

norme soumise à son étude. Mais J. Chevallier (2002 : 104) dénonce une distinction ambiguë :

d'une part, parce que dans la pratique de la recherche et de l'enseignement, les deux facettes du droit sont indissociables : ni sur le plan épistémologique, ni au niveau didactique, la distinction n'est opérée (...), d'autre part, et plus fondamentalement, parce que les termes de "doctrine juridique" et de "science juridique" recouvrent des significations diverses qui font qu'on passe tout naturellement de l'une à l'autre sans qu'il y ait véritablement rupture ou saut qualitatif.

Au plan politique, il est reproché à la théorie pure du droit de cautionner le totalitarisme par son formalisme qui postule le primat de n'importe quel ordre sociopolitique sur la liberté comme ce fut le cas du nazisme. H. Kelsen (1997 : 203) lui-même l'atteste : « Du point de vue de la science juridique, le droit sous le régime nazi était le droit. Nous pouvons le regretter, mais nous ne pouvons nier que ce fût le droit ». Mais une théorie du droit qui ne peut assurer la liberté, la justice et la paix sociale n'en est pas véritablement une. Ainsi pour le constitutionnaliste français M. Hauriou (1929 : 11f)

cette philosophie du droit n'aura aucun succès (...) parce que ses tendances sont incompatibles avec celles du droit. Seule une philosophie de la liberté créatrice est compatible avec lui.

Au plan moral et métaphysique, le double fondement constitutionnel (les constitutions nationale et première) de la théorie pure du droit en fait une pyramide de cartes. En niant le droit naturel et la morale, le formalisme de Kelsen dénature le droit qui est, en réalité, toujours rattaché à la vie sociale en vue d'y assurer la liberté, la justice et la paix. Il apparaît alors que c'est plutôt l'arrimage métaphysique et moral du droit qui est irrévocable :

le positivisme juridique, a débarrassé le droit, comme de scories, de toute une série de notions qui, bien que placées de toute antiquité à la base des relations juridiques, leur apparaissent comme extra- ou anti-scientifiques. Ils en sont arrivés à construire un droit qui n'emprunte plus rien à la morale ou à l'histoire, à la métaphysique

ou à la sociologie (...) et dont on se doute par suite à quel point, ainsi privé d'air, il peut être anémié (Dupeyroux 1938 : 15).

Par ailleurs, par ironie du sort, en voulant se débarrasser de la métaphysique et de la morale, Kelsen y est paradoxalement revenu avec le concept éthique de « norme fondamentale » :

par-là Kelsen démontre, de façon évidente, l'absurdité du postulat positiviste, l'impossibilité de donner et de conserver un caractère sérieusement méthodologique à un principe qui garde essentiellement, dans l'esprit de la théorie juridique une résonance éthique (...) à partir de procédés métaphysiques de raisonnement (Amselek 1964 : 335).

À l'instar de la théorie de Hayek, les insuffisances de celle de Kelsen ne lui permettent pas non plus d'évacuer la justice politique de la doctrine kantienne. Qu'est-ce qui permet donc au caractère métaphysique de celle-ci d'être encore d'actualité ?

La nécessité du fondement métaphysique de la justice politique

Pour Kant, contrairement au positivisme, la justice politique entretient un lien insécable avec la métaphysique à travers la raison pratique qui fonde et structure la constitution républicaine et la séparation des pouvoirs. En effet, la raison pratique est « la faculté des normes » (Kervégan 2015) ou propositions formelles qui permettent d'établir la validité des énoncés normatifs aux contenus déterminés (maximes, règles, lois) de l'éthique, pour les lois de la liberté interne, et du droit, pour celles de la liberté extérieures, qui régissent la société. Selon son principe, l'impératif catégorique, est valide l'énoncé déterminé et universalisable qui permet de faire un bon usage de la liberté. Par l'injonction du bon usage de la liberté, la raison pratique et l'impératif catégorique relèvent de la morale et, par leur caractère *a priori*, ils sont métaphysiques. Par suite, la raison pratique, en tant que faculté de la théorie de la normativité kantienne, est celle de la métaphysique des mœurs qui est proprement la morale. Or, la métaphysique des mœurs se décline en

doctrine de la vertu pour établir les normes formelles de la liberté interne et en doctrine du droit pour celles de la liberté extérieure. Donc les lois déterminées de l'éthique et du droit doivent être évaluées respectivement par les normes *a priori* des doctrines de la vertu et du droit assujettis à la morale. Ce qui fait dire à Kervégan (2015 : 115) que « la morale est le genre dont éthique et droit sont les espèces ». Même si la Doctrine du droit (E. Kant 1994) confère une autonomie fonctionnelle au droit face à l'éthique, celui-ci reste, en sa qualité de théorie normative juridique, fondé par la morale qui est la théorie générale de la normativité :

Lorsque Kant affirme que les politiciens devraient « plier le genou devant la morale », il ne s'agit pas de l'éthique, mais de la morale (considérée en tant que doctrine du droit). À cette occasion, Kant précise, dans le deuxième appendice, qu'il faut distinguer deux significations du terme « morale » : une signification éthique et une signification juridique. Et c'est bien à celle-ci que le « politicien moral » doit ou devrait conformer ses maximes, et surtout sa pratique (Kervégan 2010 : 108).

Ainsi, la fondation métaphysique et morale du droit par la raison pratique permet à Kant de légitimer le droit en général et la justice politique spécialement contrairement à Kelsen. Comme le souligne avec justesse Michel Troper (2000 : 58) : « le raisonnement de Kelsen (...) ne remplit pas entièrement la fonction que la théorie pure lui assigne : il permet de comprendre pourquoi les juristes tiennent les normes pour valides, mais non pas pourquoi elles le sont réellement ou objectivement ». Il faut en complément dire avec S. Goyard-Fabre (1996 : 175) : « selon Kant, les structures juridiques de la société civile, envisagées dans leur source principielle, sont tributaires de l'exigence pure *a priori* d'une raison qui caractérise l'humanité de tous les hommes en toutes les contrées de la terre ». La nécessité et l'universalité de la raison pratique prévalent sur l'hypothèse kelsénienne de la norme fondamentale.

Ainsi fondée en raison, la justice politique kantienne se déploie dans le cadre de la constitution républicaine :

L'instauration de l'État est-elle purement arbitraire ou une instauration de l'État est-elle juridiquement nécessaire ? De même, quelle constitution de l'État est-elle seule légitime ? Il y a donc un principe du droit qui ne rend légitime qu'une seule constitution politique (Goyard-Fabre 1996 : 154).

Cette problématique se justifie par l'analogie de la nature humaine constituée d'un bois si tordu qu'on ne peut en tirer des planches toutes droites, et qui rend impossible de trouver un gouvernant juste par lui-même. La raison en est que les gouvernants sont tiraillés entre la raison et les passions. Kant privilégie la raison et la morale aux passions. Il cherche alors une constitution idéale qui puisse moraliser l'exercice du pouvoir politique. Or, la recherche d'une constitution qui soit seule légitime est une démarche métaphysique qui va au-delà du juridique. Le droit positif offre différentes constitutions selon le temps et l'espace, mais la métaphysique en exige une seule en tout temps et en tout lieu. Elle ne peut donc être simplement juridique, c'est-à-dire contingente, elle doit être morale, donc nécessaire :

la constitution civile n'est pas le texte de droit positif qui, en un État donné, hic et nunc, est le socle de toutes les règles statutaires ; elle ne peut être pensée ni simplement comme constituée, ni même à constituer ; son évidence est antérieure à sa formulation parce qu'elle appartient à l'activité constituante universelle de l'esprit, qui lui assigne son aspect formel, (Goyard-Fabre 1996 : 175).

Au regard de la constitution républicaine idéale, la justice politique consiste à donner à l'État des institutions fortes et justes, des lois équitables et des objectifs de développement et de paix. Dans la mesure où elle-même trouve sa légitimité et son universalité dans sa relation nécessaire et éclairante avec la raison pratique, aucun acte et aucune loi qui relève de la constitution ne doit être contraire aux réquisits de la raison. C'est pourquoi Kant préfère la République au despotisme car l'État tient sa légitimité de sa conformité à la raison. Pour assurer la justice politique, la raison pratique ordonne la séparation des pouvoirs comme une caractéristique de la constitution républicaine. Le double enjeu de cette séparation est

d'empêcher l'abus du pouvoir de l'État qui corrompt nécessairement et de légitimer l'autorité de l'État. En ce sens, « l'office de la constitution civile est, en accord avec le principe du droit, "d'assurer à chacun sa liberté" en la faisant compatible avec la liberté de tout autre, et de "garantir avant tout l'état juridique" contre toute atteinte » (Goyard-Fabre 1996 : 180). À cette condition, il n'est plus nécessaire de procéder encore à une autre subdivision du pouvoir législatif⁴³ comme le suggère Hayek. Les principes de la raison permettent à la fois de respecter les droits des citoyens et de veiller à la bonne gestion du gouvernement.

En somme, le positivisme juridique a failli à sa mission de prolonger et améliorer la théorie normative kantienne. Les difficultés de la démocratie ne sont pas imputables au républicanisme kantien. Mieux, elles doivent être perçues comme les insuffisances à surmonter par les États démocratiques pour parvenir à l'idée de la République et à la paix. À cette fin, il convient de maintenir le lien profond entre le droit et la morale, au risque de légitimer le totalitarisme. Une justice politique arrimée à la raison pratique est donc nécessaire. Qu'en est-il de la justice sociale ?

LA PAIX CIVILE PAR LA JUSTICE SOCIALE

Les déclarations française et universelle des droits de l'homme, en privilégiant respectivement les droits-libertés et les droits créances, posent le problème de la justice sociale entre le néolibéralisme et le socialisme. Le positivisme juridique, prenant fait et cause pour le néolibéralisme, refuse le statut de droit de l'homme à la justice sociale. Mais cette position comporte des difficultés.

⁴³Dans les pays sous-développés, le recours à cette division du pouvoir législatif en Assemblée nationale et en Sénat est un vain accroissement des dépenses des États au détriment d'investissements publics urgents.

Les apories de l'éclipse de la justice sociale par le positivisme juridique

Le positivisme juridique oppose la justice légale à la justice sociale. Pour défendre les droits-libertés, la justice légale est réduite à préserver, par la force des lois, la survie de chacun, sa liberté, sa propriété, mais non le « bien vivre » ensemble car la question des fins ne relève que des personnes. Par contre, la justice sociale, en tant que volonté de remédiation aux déséquilibres de la vie sociale, n'a aucune légitimité. À la suite de H. Kelsen (1962), F. Hayek (1982) dénonce la justice sociale comme un « mirage » dû à une erreur et un atavisme. Elle est une erreur qui part de l'attribution des malheurs des individus à l'injustice de l'ordre économique et social.

Or, cet ordre est le produit du jeu spontané de forces impersonnelles du marché et donc les difficultés sociales de certaines personnes ne peuvent être attribuées à la société libérale. Pour lui, il n'y a donc pas d'injustices économiques et sociales et revendiquer une justice sociale est un atavisme par la perception anthropomorphique de la société et du marché. Hayek critique les injustices inhérentes à l'idée de discrimination positive au profit des supposées victimes sociales : « il y a toutes les différences du monde entre traiter les gens de manière égale et tenter de les rendre égaux. La première est une condition pour une société libre alors que la seconde n'est qu'une nouvelle forme de servitude » (F. Hayek 1982 : 98f). Dans son refus du socialisme, Hayek considère même que la justice sociale, en donnant à l'État les moyens de rendre les citoyens égaux, débouche sur le totalitarisme : « C'est réellement le concept de justice sociale qui a servi de cheval de Troie à la pénétration du totalitarisme » (Hayek 1982 : 80). Il en veut pour preuve le communisme de l'URSS qui avait pour idéal l'émergence d'une société égalitaire.

Il apparaît que le refoulement de la justice sociale dans le cadre du néolibéralisme correspond à une logique utilitariste visant l'optimisation des intérêts individuels pour les rendre plus rentables.

Le repli de chacun sur ses intérêts égoïstes est alors légitimé, au mépris de ceux des autres. Mais ce projet de société néolibéral est-il acceptable d'un point de vue kantien ?

Il convient de dénoncer une méprise sur le sens de la société par Hayek et Kelsen lorsqu'ils rejettent la justice sociale au nom des seuls droits-libertés et de la scientificité du droit positif. La solidarité inhérente à la société réside déjà dans la distinction aristotélicienne entre les états politique et grégaire (Aristote 1960 : I, 2, 1253 a) dont le premier est caractérisé par la justice distributive (Aristote 1990 : V, 5, 1130b26). Cette solidarité sociale sera réaffirmée par E. Kant (1958 : 95) distinguant la multitude hors de la République du peuple. Les membres d'un peuple sont des personnes dont il faut respecter la dignité qui dépend en partie des saines conditions de vie, donc d'une justice sociale. Au-delà de la sécurité et des droits-libertés, la qualité de la vie, donc les droits-créances sont aussi des objectifs du contrat social. Or, en faisant de la loi du marché le régulateur principal de la vie sociale, le libéralisme économique a conduit, dès la Révolution industrielle, à une paupérisation des classes sociales les plus vulnérables et à une succession de lutte des classes plus violentes. À la fin du XIX^{ème} siècle, l'État-Providence, par la recherche d'une justice sociale, fut un moyen de sauver le libéralisme politique en sacrifiant la partie sauvage du libéralisme économique par la réhabilitation des droits-créances et la reformulation du droit à la sécurité. Comme l'a très bien souligné Karl Polanyi (1993 : 203) :

La conspiration antilibérale est une invention pure. La grande variété des formes prises par le contre-mouvement 'collectiviste' n'est pas due à quelque préférence pour le socialisme ou le nationalisme de la part d'intérêts concertés, mais exclusivement au registre plus large des intérêts sociaux vitaux atteints par le mécanisme de marché en expansion.

Par ailleurs, le kantien Alain Renaut (2001) a le mérite de souligner les insuffisances communes du néolibéralisme et du social-communisme dans leurs approches opposées de la justice sociale.

En effet, il montre que les deux théories relèvent d'un historicisme et d'un économisme radicaux qui retirent à la sphère politique toute autonomie et réduisent son pouvoir à protéger l'ordre économique dont l'évolution doit conduire à la prospérité et à la paix. Leurs similitudes dans leur opposition les font plutôt apparaître comme des « frères ennemis que de véritables antithèses » (Renaut 2001 : 15). Ceci explique leur attitude condamnable face à la justice sociale. Le social-communisme en a fait un épouvantail pour confisquer les libertés individuelles en URSS et le néolibéralisme la considère comme un prétexte métaphysique pour justifier le totalitarisme et mépriser la dignité des plus vulnérables. A. Renaut en déduit que la véritable antithèse aux frères ennemis est formulée par John Rawls qui s'efforce de réfléchir sur la dualité des libertés et des créances pour réarticuler avec rigueur le champ des droits de l'homme et reconstruire une idée de la justice sociale qui consolide et apaise les rapports sociaux.

La nécessité morale et juridique de la justice sociale

F. Hayek (1982 : 75) justifie son rejet de la justice sociale en s'adossant à l'argument kantien des limites morales et juridiques du paternalisme politique. Mais cette lecture de la pensée kantienne est réductionniste parce qu'elle ne prend pas en compte sa dimension morale, pourtant, fondatrice de sa dimension juridico-politique. En situant la problématique de la justice sociale dans le contexte des droits de l'homme, Alain Renaut permet de mieux comprendre l'adhésion, métaphysique, de Kant à l'idée de la justice sociale.

Chez Kant, c'est le règne des fins qui ordonne de traiter les citoyens d'un État comme des fins en créant les conditions sociales et économiques de leur bien-être en plus des conditions politiques. Les droits-créances sont donc solidaires des droits-libertés pour le respect de la personne et de la dignité de chaque citoyen, ce qui renvoie, politiquement, à la mise en œuvre d'une justice sociale. Le gouvernement, même sans être paternaliste, a le devoir d'assurer

de saines conditions de vie à tous ses citoyens. L'exigence de justice sociale est l'une des raisons de la Révolution française que Kant considère comme un grand pas vers le Republicanisme dans l'histoire de l'humanité. Il y a donc bel et bien des indices de la nécessité de la justice sociale chez Kant. Seulement, ils restent métaphysiques et donc difficilement perceptibles. Cette difficulté sera compensée par les postkantians John Rawls et Jürgen Habermas qui adoptent une posture post-métaphysique.

Un grand mérite de la réflexion d'A. Renaut est de montrer que, Rawls, à la différence de Kant, observe l'opposition historique entre le social-communisme et le néolibéralisme, et procède à leur critique économique, sociale et politique pour reconstruire la notion de justice sociale, à l'instar de la critique que Kant a mené contre le rationalisme et l'empirisme pour reconstruire la métaphysique transcendantale.

Concernant le social-communisme d'inspiration marxiste, l'attention de Rawls est aiguisée en 1971 par les réflexions désabusées de M. Horkheimer (1978) sur ses résultats mitigés. En effet, le dernier Horkheimer en arrive malgré lui à la même conclusion que Hayek : « plus il y a de justice, moins il y a de liberté » (M. Horkheimer cité par A. Renaut, 2001 : 17). En d'autres termes, le social-communisme qui promet un mode de production et de répartition justes correspond à un monde totalement administré caractérisé par l'uniformisation des différences et la disparition du sujet autonome. Deux décennies après ce constat, la plupart des héritiers déçus du socialisme se replient sur une défense pure et dure, libérale, voire néolibérale, des droits-libertés. Mais, Rawls, percevant la nécessité des droits-créances, entreprend de surmonter l'antinomie présumée entre la justice sociale et la liberté dans *Théorie de la justice* (1987).

Rawls y fait la critique de l'utilitarisme véhiculé par le néolibéralisme aux États-Unis. Selon ce principe utilitariste, conformément à la loi du marché, chaque individu et la société recherchent le maximum

de satisfaction à condition de respecter les libertés individuelles. Ainsi, l'accroissement du niveau de vie des individus et des communautés est autant fonction de leurs acquis historiques et sociaux que de leurs compétences. Chacun est alors libre et responsable de sa situation sociale, prospère ou misérable. Tel est le sens du rêve américain. Mais, les effets pervers de la loi mal contrôlée du marché conduisent à une violation des droits des minorités et des plus vulnérables. En ce sens, Rawls souligne qu'en ne procédant pas à une juste répartition de la somme totale des biens et des satisfactions de la société, l'utilitarisme admet le principe du sacrifice d'un petit nombre (chômeurs, sans-abris, ghettos noirs et réserves indiennes) pour le bonheur d'un grand nombre. Or, depuis les Modernes, les droits de l'homme confèrent « à chaque personne une inviolabilité » (Rawls 1987 : 30) qui implique des conditions de vie dignes pour tous et nécessitent une redistribution des biens et des satisfactions de la société. Rawls s'efforce donc de dégager les principes de la justice sociale qui doivent être inhérents à toute véritable démocratie.

Ayant relevé les forces et les faiblesses des deux frères ennemis, Rawls entreprend de reconstruire la légitimité de la justice sociale par la fiction méthodologique du voile d'ignorance. Cette démarche a le double mérite, d'une part, de restituer à chaque homme sa qualité de personne pensante et digne, capable de s'autodéterminer individuellement et avec les autres ; d'autre part, d'évacuer les intérêts particuliers au profit des droits universels de l'homme. Aussi, les deux principes (Rawls 1987 : 91) qui en résultent réarticulent-ils les droits-libertés et les droits-sociaux pour réhabiliter moralement et juridiquement la justice sociale en conciliant le libéralisme et le socialisme. Ainsi, le principe d'égalité des libertés fonctionne comme un impératif catégorique protégeant même la liberté des plus vulnérables. La démocratie libérale y est satisfaite. Le principe de différence portant sur les inégalités sociales tolérables est un auxiliaire du premier qui garantit les saines conditions de vie des moins nantis. La démocratie sociale s'en trouve satisfaite. L'intérêt majeur de cette justice sociale

rawlsienne dans le libéralisme est de parvenir à un mieux-être social des plus vulnérables en évitant l'égalité absolue des individus que redoutait Hayek. Toutefois, ce sens de la justice sociale relève principalement de la sphère publique. Habermas y impliquera la sphère privée par la démocratie délibérative.

Dans un dialogue critique entre les deux postkantien (Habermas & Rawls, 1997) se révèle la complémentarité de leurs approches de la justice sociale. Habermas s'y interroge sur la connaissance de la justice qu'ont les acteurs soumis au voile d'ignorance, sur leur aptitude à se départir totalement de tout intérêt pour s'en tenir aux droits de l'homme et sur la correspondance entre ce qu'ils auront décidé pour la sphère publique et ce que les citoyens recherchent au niveau privé. L'éthique de la discussion apparaît alors comme la démarche pratique pour toujours recourir à des citoyens "en chair et en os" (Habermas 1997 : 30) qui, à travers des discussions réelles et permanentes, confronteront leurs sens de la justice sociale pour les harmoniser par des critères consensuels. Le tribunal de l'usage public de la raison est donc complémentaire de la méthodologie fictive du voile d'ignorance pour une justice sociale bien comprise et acceptée de tous les citoyens. Les postkantien permettent ainsi de mieux comprendre et mettre en œuvre juridiquement l'idée morale kantienne de la justice sociale pour une paix nationale solide.

CONCLUSION

La justice, à la fois politique et sociale, est indissociable de la rationalité humaine. Aussi, pour assurer la paix, doit-elle avoir de part et d'autre un enracinement métaphysique. Ainsi, la justice politique positiviste, fondée sur un droit en rupture avec la morale et la liberté pour être scientifique, aboutit à une construction juridique, certes cohérente, mais inadaptée à la dignité humaine. En voulant dénoncer le totalitarisme, le positivisme juridique se retrouve, comme par une ironie du sort, être au service des régimes totalitaires. Par contre, la justice politique transcendantale fondée

sur la raison pratique oblige l'État au respect de la liberté inhérente à la nature humaine. Par conséquent, la constitution républicaine de chaque État, fondée sur la séparation des pouvoirs, a pour modèle critique la constitution républicaine idéale. Le droit positif n'a ainsi de légitimité que dans le respect de la personne et de la dignité humaine.

Par ailleurs, la justice sociale, contrairement à l'opinion du positivisme juridique, n'est pas une menace absolue contre les droits-libertés si elle est comprise, dans le sens de Rawls, comme un moyen de donner à tous les citoyens des conditions de vie saines sans vouloir les rendre totalement égaux. Elle consiste alors à accorder droits-libertés et droits-sociaux. Mais privilégier les droits-libertés au mépris des droits-sociaux comme le souhaite le néolibéralisme conduit à accentuer la lutte des classes et ainsi à fragiliser, voire compromettre la paix sociale. La société humaine ne peut se distinguer du groupe animal qu'en se donnant les moyens d'assurer une vie digne à ses membres.

En définitive, il apparaît que la justice qui consolide la paix nationale repose sur la raison pratique, sur la rationalité du sujet et sur le respect des différents droits de l'homme. D'où son fondement métaphysique cher à Kant.

Références bibliographiques

Amselek P. (1964): Méthode phénoménologique et théorie du droit, Bibliothèque de philosophie du droit, vol. II, LGDJ, Paris.

Aristote (1960): Politique, traduction du Grec et édition J. Aubonnet, Vrin, Paris.

Aristote (1990): Éthique à Nicomaque, traduction J. Tricot, Vrin, Paris.

Arnaud A.-J. (1993) : Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, LGDJ, Paris.

Chevallier J. (2002) : « Doctrine juridique et science juridique », Revue Droit et Société, n° 50, pp : 103-119.

Dupeyroux H. (1938) : « Les grands problèmes du droit. Quelques réflexions personnelles en marge. », APD, n° 1-2, pp : 13-77.

Goyard-Fabre S. (1978) : « L'inspiration kantienne de Hans Kelsen », Revue de Métaphysique et de Morale, vol. 83, pp : 204-233.

Goyard-Fabre S. (1996) : La philosophie du droit de Kant, Vrin, Paris.

Habermas J. & Rawls J. (1997) : Débat sur la justice politique, Éditions du Cerf, Paris.

Hauriou M. (1929) : Précis de droit constitutionnel, Librairie du Recueil Sirey, Paris.

Hayek F. A. (1980) : Droit, législation et liberté, Vol. I, traduit de l'anglais par Raoul Audouin, PUF, Quadrige, Paris.

Hayek F. A. (1982) : Droit, législation et liberté, Vol. II, traduit de l'anglais par Raoul Audouin, PUF, Quadrige, Paris.

Hayek F. A. (1983) : Droit, législation et liberté, Vol. III, traduit de l'anglais par Raoul Audouin, PUF, Quadrige, Paris.

Horkheimer M. (1978) : « La théorie critique hier et aujourd'hui », Théorie critique, Payot, Paris.

Kant E. (1958) : Vers la paix perpétuelle, Essai philosophique, traduction de l'allemand par J. DARBELLAY, Presses Universitaires de France, Paris.

Kant E. (1994) : Doctrine du droit, traduction de l'Allemand d'Alain Renaut, GF-Flammarion, Paris.

Kelsen H. (1962) : Théorie pure du droit, traduction de Charles Eisenmann, coll. Philosophie du droit, Dalloz, Paris.

Kelsen H. (1997) : Théorie générale du droit et de l'État suivie de La doctrine du droit naturel et le positivisme juridique, traduction de Béatrice Laroche, Éditions LGDJ, Paris.

Kervégan J.-F. (2010) : La théorie kantienne de la normativité in J.-F. Kervégan (dir) Raison pratique et normativité chez Kant, Lyon, ENS Éditions, pp : 89-109.

Kervégan J.-F. (2014) : Le positivisme juridique, URL : https://www.fondation-droitcontinental.org/fr/wp-content/uploads/2014/01/kervegan-jean-francois_ff, consulté le 15/04/2018.

Kervégan J.-F. (2015) : La raison des normes. Essai sur Kant, Vrin, Paris.

Polanyi K. (1983) : La grande transformation, Gallimard, Paris.

Rawls J. (1987) : Théorie de la justice, traduction de l'américain de Catherine Audard, Seuil, Paris.

Renaut A. (2001) : La question de la justice dans les problématisations contemporaines du droit, URL : http://www.philopsis.fr/IMG/pdf_justice-droit-renaut.pdf, consulté le 23/05/2018.

Troper M. (2000) : « Une théorie réaliste de l'interprétation », Annales de la Faculté de Droit de Strasbourg, n° 4, pp : 51-68.